

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum in der Logopädie arbeiten

Empfehlungen für einen gelingenden Einstieg

Eingereicht von: Kathrin Haller

Begleitperson: Yvonne Fahrni

Zweite Fachperson: Elisa Zoth-Halvachizadeh

Datum der Abgabe: 17.02.2023

Abstract

Eine effektive Logopädietherapie kann viel zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum beitragen. Die Besonderheiten in der Kommunikation, Interaktion und im Verhalten von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum fordern ein autismusspezifisches Wissen und ein angepasstes therapeutisches Handeln von den Logopäd:innen. Viele Logopäd:innen aus allen Berufsfeldern therapieren mindestens einmal in ihrer Laufbahn ein Kind oder einen Jugendlichen im Autismus-Spektrum (Sodogé und Eckert, 2021; Sodogé, Schweizer und Eckert, 2022). Wenn dieser Fall eintrifft, kann es sein, dass eine Vertiefung in dieses spezifische Arbeitsfeld noch nicht möglich war oder bereits eine längere Zeit zurück liegt.

Die vorliegende Bachelorarbeit hat sich daher das Ziel gesetzt, evidenz- sowie erfahrungsbasierte Empfehlungen mittels Expert:innen-Interviews für die logopädische Arbeit bei Vorschulkindern im Autismus-Spektrum zu verfassen. Logopäd:innen, die keine oder wenig praktische Erfahrungen in diesem Arbeitsfeld haben, sollen anhand dieser Empfehlungen den Einstieg in das Arbeitsfeld des Autismus-Spektrums erleichtert werden. Dazu wurden Logopädiestudent:innen sowie Fachpersonen aus dem logopädischen Frühbereich und der Heilpädagogischen Früherziehung mittels Expert:innen-Interview befragt. Als theoretische Grundlagen dienten Ausführungen zum Phänomen Autismus-Spektrum und zur logopädischen Förderung von Vorschulkindern im Autismus-Spektrum. Die transkribierten Interviews wurden in mehreren Durchläufen sortiert und kodiert. Das Ergebnis sind gebündelte Empfehlungen zu den Kategorien *Relevantes Wissen zum Autismus-Spektrum im Zusammenhang mit der Frühlogopädie*, *Empfohlene evidenzbasierte Methoden und Ansätze für die Frühlogopädie bei Vorschulkindern im Autismus-Spektrum* und *Erfahrungsbasierte Empfehlungen für die Frühlogopädie mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum*. Aus den Empfehlungen entstand eine kompakte Broschüre, welche Logopäd:innen fachspezifisch bei ihrer Arbeit mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum unterstützen soll. In einem zukünftigen Forschungsschritt wäre es interessant zu erfahren, wie die Empfehlungen praktisch von den Logopäd:innen umgesetzt werden und welche Themen eine zusätzliche Vertiefung für eine erfolgreiche Logopädietherapie im Autismus-Spektrum benötigen.

Danksagung

Mein Dank gebührt Frau Yvonne Fahrni, die meine Bachelorarbeit betreut und begutachtet. Ich bin ihr sehr verbunden, dass sie mich bei meiner Themenfindung, Zielsetzung sowie der Vernetzung zu den Projektleitern von FALKE und somit der Gewinnung der Interviewproband:innen tatkräftig unterstützt hat. Ich danke ihr ebenso für die konstruktiven Rückmeldungen bei der Erstellung dieser Arbeit.

Ich danke den Projektleitern von FALKE, Andreas Eckert und Wolfgang Braun, für ihre hilfreichen Rückmeldungen, und dass sie mir einen Einblick in FALKE sowie die Vernetzung zu potentiellen Interviewproband:innen ermöglichten. Dieser Einblick bot eine wertvolle Anregung für meine Arbeit.

Ein weiterer Dank möchte ich all jenen aussprechen, die mich während des Schreibprozesses unterstützt haben. Der konstruktive und reflektive Austausch mit ihnen hat mich stetig weitergebracht. Speziell bedanken möchte ich mich bei meiner Mutter, Margrit Haller, für ihre Unterstützung bei der Fertigstellung meiner Arbeit. Ihr sorgfältiges Gegenlesen und ihre wertvollen Anmerkungen haben mir sehr geholfen.

Ein besonderes Dankeschön gilt allen Expert:innen der Interviews; ohne ihre Teilnahme wäre diese Arbeit nicht entstanden. Ihre praxisnahen Schilderungen und Empfehlungen bilden den Kern dieser Arbeit. Ich hoffe, dass ihre Interviewantworten künftigen Logopäd:innen den Einstieg in die Arbeit mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum erleichtert und sie in ihrer Kompetenzerweiterung ermutigt.

Glossar

Abkürzung	Erläuterung
ABA	Applied Behavior Analysis (Deutsch: angewandte Verhaltensanalyse)
ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
A-FFIP	Frankfurter Frühinterventionsprogramm – Autismusspezifische Therapie im Vorschulalter
AIT	Aufmerksamkeits-Interaktions-Therapie
APA	American Psychiatric Association
AS	Autismus-Spektrum
ASS	Autismus-Spektrum-Störung
AVB	Applied Verbal Behavior (Methode für die verbale Sprachanbahnung)
AWMF	Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften
BvE	Botschaften von Expert:innen
bzw.	Beziehungsweise
CEBM-Level	Evidenzlevel nach Oxford Centre for Evidence-Based Medicine
DGKJP	Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie
DGPPN	Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde
d.h.	das heisst
DSM-5	Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5
ESDM	Early Start Denver Modell
FALKE	Frühe autismusspezifische logopädische Kommunikationsförderung in Erprobung (Projekt an der HfH)
ggf.	gegebenenfalls
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
HOT	Handlungsorientierte Therapie

ICD-11

Internationale Klassifikation der Krankheiten 11. Revision

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems

ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit)
PECS	Picture Exchange Communication System (Bildaustausch-Kommunikationssystem)
PKS	Pragmatisch-Kommunikative Störung
SSES	Spezifische Sprachentwicklungsstörung / Umschriebene Sprachentwicklungsstörung
TEACCH	Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children
TLP	Therapie-Lehr-Praxis der HfH
ToM	Theory of Mind
UK	Unterstützte Kommunikation
Vgl.	vergleiche
z.B.	zum Beispiel
→	Verweis zu weiterem Kapitel / Darstellungen / Passagen innerhalb der Arbeit

Inhaltsverzeichnis

1 Ausgangslage und Entwicklungsthema	1
1.1 Wissenschaftliche Ausgangslage	1
1.2 Situation in der Schweiz	2
1.3 Zielsetzung und Fragestellung der Bachelorarbeit	3
1.3.1 Zielsetzung.....	4
1.3.2 Abgrenzung.....	4
1.3.3 Fragestellung	5
1.4 Aufbau der Arbeit	5
2 Fachliche Grundlagen	7
2.1 Das Autismus-Spektrum	7
2.1.1 Begrifflichkeiten.....	7
2.1.2 Phänomen Autismus-Spektrum.....	7
2.1.3 Klassifikation nach ICD-11 und DSM-5.....	8
2.1.4 Prävalenz Autismus-Spektrum-Störung.....	9
2.1.5 Symptome und Erscheinungsbild	9
2.1.6 Diagnostik	10
2.1.7 Ursachen und Risikofaktoren	12
2.1.8 Komorbiditäten	12
2.2 Besonderheiten in der Entwicklung von Vorschulkindern im Autismus-Spektrum	14
2.2.1 Wissenschaftliche Erklärungsansätze zu den Besonderheiten bei Autismus	15
2.2.2 Entwicklung der Kommunikation und Sprache.....	17
2.2.3 Besonderheiten in der Entwicklung der Sprache und Kommunikation bei Kindern im Autismus-Spektrum	19
2.3 Förderung und Therapie von Vorschulkindern im Autismus-Spektrum	21
2.3.1 Förder- und Therapieziele	21
2.3.2 Ansätze für die Therapie und Förderung im Kleinkind- und Vorschulalter	22
2.3.3 Förderung und Therapie in der Logopädie	23
3 Forschungsmethodik	26
3.1 Datenerhebung	26
3.1.1 Das Expert:innen-Interview	26
3.1.2 Interviewleitfaden	27
3.1.3 Qualitatives Interview mit Expert:innen.....	28
3.1.4 Transkription	29

3.2 Datenauswertung	29
3.2.1 Kodierung und Sortierung	29
3.2.2 Darstellung der Ergebnisse	32
3.2.3 Ableitung und Darstellung der Empfehlungen	33
4 Ergebnisse	34
5 Diskussion und Produktherstellung	54
5.1 Beantwortung der Fragestellung	54
5.2 Empfehlungs-Bündel: Relevantes Wissen zum Autismus-Spektrum im Zusammenhang mit der Frühlogopädie.	55
5.3 Empfehlungs-Bündel: Empfohlene evidenzbasierte Methoden und Ansätze für die Frühlogopädie bei Vorschulkindern im Autismus-Spektrum	58
5.4 Empfehlungs-Bündel: Erfahrungsbasierte Empfehlungen für die Frühlogopädie mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum	60
5.4.1 Therapiegestaltung und therapeutisches Handeln	60
5.4.2 Negative Einflüsse auf das Therapieschehen.....	64
5.4.3 Therapeutische Kompetenzen.....	65
5.5 Broschüre	66
6 Reflexion und Ausblick	71
Literaturverzeichnis	73
Tabellenverzeichnis.....	78
Abbildungsverzeichnis.....	78
Anhang	79

1 Ausgangslage und Entwicklungsthema

Eingangs werden aktuelle wissenschaftliche Beiträge zum Stand der Forschung und der Situation in der Schweiz zum Thema Logopädie bei Kindern im Autismus-Spektrum dargestellt. Sie dienen zur Erläuterung der Leitgedanken, der Zielsetzung und Fragestellung der vorliegenden Bachelorarbeit.

1.1 Wissenschaftliche Ausgangslage

Es besteht Einigkeit darüber, dass die Logopädie mit ihrem Wissen viel zum Verstehen und zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum beitragen kann, im Speziellen für das Kerncharakteristikum der Beeinträchtigung der sozialen Interaktion und Kommunikation. Die Logopädie ist im internationalen Kontext bereits lange ein Teil der Förderung von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum. Jedoch ist dieses Thema erst seit kurzem Gegenstand der deutschsprachigen Fachdiskussion (verglichen mit Publikationen in sprachtherapeutischen Zeitschriften und weiteren Publikationen in den Jahren 2014-2018). Die Besonderheiten in der Kommunikation, Interaktion und im Verhalten fordern ein autismusspezifisches Wissen in der Sprachtherapie (Sodogé und Eckert, 2021).

In der Praxis ist das Thema bereits von hoher Relevanz, und in allen Arbeitsbereichen existiert Bedarf an autismusspezifischer Sprachtherapie. Laut der Studie von Sodogé, Schweizer und Eckert (2022) haben 52% bis 92% der befragten Logopäd:innen Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum in ihrer Therapie gemacht. Nebst den Sonderschulen (92.3%) und dem Frühbereich (81.5%) zeigten sich auch hohe Prozentsätze bei den Logopäd:innen aus freien Praxen (92.2%) und in der Regelschule (70%) (ebd).

Die Sprachtherapie von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum unterscheidet sich aufgrund der Besonderheiten in der Kognition und Wahrnehmung. Die Therapie wird störungsspezifisch und individuell den Eigenschaften der Kinder und Jugendlichen im Autismus-Spektrum angepasst (Eberhardt und Snippe, 2016, zitiert nach Sodogé et al., 2022, S. 24). Es sind andere Kompetenzen und eine andere, reflektierte Haltung vordergründig, was insgesamt den Aufwand einer Logopädietherapie bei Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum erhöht und erschwert (Sodogé et al., 2022). Die Studie von Sodogé et al. (2022) plädiert darauf, dass ein Erwerb von zusätzlichen Kompetenzen für die logopädische Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum notwendig ist (ebd.). Auch die S3-Leitlinie zu «Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter» der

Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) und der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) sagt, dass aus diversen Studien hervorgeht, dass Betroffene, Angehörige und Fachkräfte verlangen, dass Personen, welche mit Menschen im Autismus-Spektrum arbeiten, ein Grundlagewissen über die Autismus-Spektrum-Störung besitzen und gleichzeitig die einzelnen Betroffenen individuell betreuen (AWMF, 2021).

Aus der aufgeführten Literatur geht hervor, dass eine adäquate Sprachtherapie bei Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum ein wesentlicher Teil der Förderung dieser Gruppe ist. Die Therapie mit Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum ist für die logopädische Praxis relevant und die Sprachtherapie muss auf die Gruppe angepasst werden. Dies erfordert wiederum spezifisches Wissen und Arbeiten von den Logopäd:innen.

1.2 Situation in der Schweiz

Der zweite Bericht des Bundesrates von 2018 «Autismus-Behandlung und Begleitung von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen. Massnahmen für die Verbesserung der Diagnostik, Behandlung und Begleitung von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung in der Schweiz» (Eckert, 2021, S. 42) setzt Handlungsschwerpunkte und gibt Empfehlungen für die zukünftige Entwicklung der Angebote für Menschen mit Autismus und ihren Angehörigen. Die aufgezeigten Entwicklungen und Bemühungen zur Verbesserung der Lebensumstände von Menschen mit Autismus der letzten Jahre sind überwiegend den Anstrengungen von Menschen im Autismus-Spektrum, ihren Angehörigen und Fachpersonen zu verdanken (Eckert, 2021). Ein Problem in der Betreuung von Menschen mit Autismus sind fehlende autismusspezifische therapeutische Angebote sowie eine teilweise ungenügende Qualifikation der behandelnden Fachperson (Eckert, Liesen, Thommen, und Zbinden Sapin, 2016). Aufgrund mangelnder Erfahrungen der Fachpersonen, können diese nicht direkt nach ihrem Abschluss rekrutiert werden (Schneebeli, 2021). Die Kapazitäten für die Behandlung der Kinder im Autismus-Spektrum hat sich nicht parallel zur Diagnostik entwickelt (Gundelfinger, 2013).

In der Schweiz ist Autismus als Thema bei den meisten involvierten Berufsgruppen in der Grundausbildung vorhanden, und es gibt verschiedene Weiterbildungsangebote. Jedoch ist nicht klar, ob diese genügend und geeignet sind (Der Bundesrat, 2018). Im Studiengang Logopädie an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) war das Autismus-Spektrum ein Thema in drei Pflichtmodulen und wird teilweise in anderen Modulen angeschnitten. In einem Wahlmodul wird das Thema vertiefter behandelt, wobei sich die Inhalte

darin zu einem Pflichtmodul überschneiden (Studiengang Logopädie, 2020-2023). Ob praktische Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum gesammelt werden, hängt von der persönlichen Wahl der Praktikumsorte ab.

Ein weiterer Punkt, der laut dem zweiten Bundesbericht zur Umsetzung kommt, ist die Erweiterung von therapeutischen und pädagogischen autismusspezifische Massnahmen, vor allem für das frühe Kindesalter (Eckert, 2021). Einen solchen Beitrag leistet aktuell das Projekt *Frühe autismusspezifische logopädische Kommunikationsförderung in Erprobung* (FALKE) an der HfH, in dem es das bestehende Programm Frankfurter Frühinterventionsprogramm – Autismusspezifische Therapie im Vorschulalter (A-FFIP) mit einer Adaption auf die logopädische Frühtherapie erproben will (Eckert und Braun, 2022).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass viele Veränderungen für die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Autismus und ihren Angehörigen im Gange sind. Jedoch besteht weiterhin Handlungsbedarf, der in der Schweiz regional unterschiedlich hoch ist. Zur weiteren Verbesserung braucht es nebst der Politik vor allem den Beitrag von Fachpersonen (Eckert, 2021).

1.3 Zielsetzung und Fragestellung der Bachelorarbeit

Viele Logopäd:innen aus allen Berufsfeldern therapieren mindestens einmal in ihrer Laufbahn ein Kind oder einen Jugendlichen im Autismus-Spektrum (Sodogé et al., 2022). Nun ist es vorstellbar, dass, wenn dieser Fall auftritt, womöglich die Grundausbildung bereits Jahre her ist. Das dazumal erlernte Wissen zum Autismus-Spektrum ist womöglich in den Hintergrund getreten, zum Zeitpunkt der Ausbildung wurde noch wenig zum Thema unterrichtet oder Personen, die frisch absolviert haben, konnten das Thema zu wenig festigen und in die Praxis transferieren. Wie bereits eingangs aufgeführt sowie von allen Seiten gefordert, ist es wichtig, sich Kompetenzen zum Thema Autismus-Spektrum anzueignen und diese zu erweitern, um mit Menschen im Autismus-Spektrum zu arbeiten. Dazu könnten Weiterbildungskurse besucht und geeignete Studien und Bücher gelesen werden. Die Frage ist, ob die zeitlichen Ressourcen bei einer Zuteilung eines Kindes im Autismus-Spektrum bis zum Erstkontakt mit dem Kind und der Familie reichen, um sich das nötige Wissen anzueignen. Es ist anzunehmen, dass dies oft nicht der Fall ist, da Weiterbildungen an Termine geknüpft, und die Arbeitszeiten von Logopäd:innen tendenziell bereits ausgeschöpft sind. Aufgrund dieser Gedanken befasst sich die vorliegende Bachelorarbeit mit dem Thema, solchen Logopäd:innen effiziente und evidenzbasierte Empfehlungen für die Arbeit mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum zu bieten.

1.3.1 Zielsetzung

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, mittels Expert:innen-Interviews evidenzbasierte sowie erfahrungsbasierte Empfehlungen für die logopädische Arbeit mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum abzuleiten.

Aus der Analyse der Expert:innen-Interviews soll eine kurze und prägnante Zusammenstellung von Empfehlungen zu relevanten Wissensgrundlagen, Kompetenzen und Empfehlungen zu logopädisch therapeutischem Handeln (= Handlungsempfehlungen) in Form einer Broschüre entstehen. Diese soll einen Besuch einer Weiterbildung und eine Vertiefung in die aktuelle Literatur nicht ersetzen, sondern unterstützen. Im Fokus stehen die Sprachtherapie zur Förderung der sozialen Interaktion und Kommunikation und die Kompetenzen der Logopäd:innen selbst. Die Empfehlungen sollen insbesondere Logopäd:innen, welche bislang keine Erfahrungen in diesem Arbeitsfeld sammeln konnten, den Einstieg in die Logopädie mit Kindern im Autismus-Spektrum erleichtern. Als Expert:innen zur Ausarbeitung der Empfehlungen dienen zwei Therapietandems sowie zwei Fachpersonen aus dem Projekt FALKE.

1.3.2 Abgrenzung

Die theoretischen Informationen, Interviewfragen sowie die Empfehlungen begrenzen sich auf die Lebensphase *Vorschulalter*. In den ersten Lebensjahren ist die neurale Plastizität hoch und kann daher effizient für eine positive Entwicklung durch Interventionen genutzt werden (Der Bundesrat, 2018; Freitag, 2017a). Weiter wird auf den Grad der kognitiven Einschränkung, die Komorbiditäten, die Kontextbedingungen und die Voraussetzungen und Aktivitäten der Vorschulkinder im Autismus-Spektrum nicht oder nicht vertieft eingegangen.

Vorschulalter, Kleinkindalter und Frühlogopädie

Dies Lebensphase vor dem Schuleintritt setzt sich im angelsächsischen Raum zusammen aus dem *Kleinkindalter* von 1.5-3 Jahren (englisch: *Toddlers*) und dem *Vorschulalter* von ca. 3-5 Jahren (englisch: *Preschooler*). Im deutschsprachigen Raum umfasst die Bezeichnung *Kleinkindalter* jedoch die gesamte Dauer vom 1.-5. Lebensjahr (von Gontard, 2010). Die Frühlogopädie betreut Kinder ab ca. 2 Jahren bis zum Kindergarteneintritt (St. Josef-Stiftung, n.d.). Da das Vorschulalter auf das Kleinkindalter aufbaut, sind beide Phasen für die Arbeit in der Frühlogopädie relevant.

1.3.3 Fragestellung

Aufgrund des Ziels, der Abgrenzungen und der Möglichkeiten Expert:innen zu befragen, ergab sich folgende Fragestellung:

Welche Empfehlungen für die logopädische Arbeit bei Vorschulkindern im Autismus-Spektrum sprechen Expert:innen gegenüber Logopäd:innen aus, die bislang keine praktischen Erfahrungen in diesem Arbeitsfeld haben.

Unterfragen

- Welches Wissen zu Besonderheiten in der autismusspezifischen Entwicklung und Sprachtherapie sollen sich die Logopäd:innen vorgängig als Basis aneignen, um in die Therapie mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum einzusteigen?
- Welche evidenzbasierten Methoden und Ansätze empfehlen Expert:innen aus ihrer Erfahrung für die autismusspezifische Frühlogopädie weiter?
- Welche erfahrungsbasierten Empfehlungen geben Expert:innen praxisunerfahrenen Logopäd:innen weiter, um die Therapie mit Vorschulkindern autismusspezifisch zu gestalten?

1.4 Aufbau der Arbeit

Als theoretische Grundlage wird das Phänomen Autismus-Spektrum erläutert (→ 2.1). Darauf folgend wird die Entwicklung der Kommunikation und Sprache im frühen Kindesalter und Besonderheiten, bedingt durch das Autismus-Spektrum, beschrieben (→ 2.2). Zum Abschluss der Theorie folgen aktuelle Erkenntnisse zu Förderung und Therapie von Vorschulkindern im Autismus-Spektrum spezifisch für den Bereich der sozialen Interaktion und Kommunikation (→ 2.3). Die Literaturrecherche erfolgt über die HfH Bibliothek online sowie vor Ort und über das weltweite Netzwerk. Für die Generierung der Theorie werden Fachbücher, Artikel sowie Webseiten von autismus-orientierten und heilpädagogischen Verbänden verwendet. Unter der Forschungsmethodik (→ 3) werden das Expert:innen-Interview, die Expert:innen-Gruppe, der Interviewleitfaden sowie Datenanalyse erläutert. Die Forschungsmethodik basiert auf Fachliteratur zur qualitativen Interviewforschung, die über die HfH zugänglich ist. Die Ergebnisse (→ 4) werden nach Kategorien und Codes dargestellt. In der Diskussion (→ 5) wird die Fragestellung beantwortet und jeweils zu den Unterfragen ein Empfehlungs-Bündel zusammengestellt, wobei die Empfehlungen der Expert:innen der aktuellen Literatur gegenübergestellt werden.

Aus den Empfehlungen wird eine fiktive Broschüre (→ 5.5) zusammengestellt und in die Arbeit eingefügt. Es folgt eine kritische Betrachtung der vorliegenden Bachelorarbeit sowie Empfehlungen für die weiterführende wissenschaftliche Arbeit (→ 6). Im Anschluss der Arbeit finden sich die Quellenverzeichnisse, der Anhang inklusive Interview-Transkripte und der Selbstständigkeitserklärung (→ Anhang A).

2 Fachliche Grundlagen

Als Einleitung zu grösseren Kapiteln wird jeweils ein Gedicht von Kai Hilpert zitiert. Im Primar-schulalter erhielt er selbst die Diagnose Autismus. Seine Gedichte sollen die Theorie aus auto-biographischer Sicht unterstützen und kontrastieren.

2.1 Das Autismus-Spektrum

«Zauber

Ich kann nicht erahnen,

welch Zauber im anderen schlummert.

Erst, wenn ich ganz nahe bin,

erhasche ich den Zauber der Seele.» (Hilpert, 2015, S. 47)

2.1.1 Begrifflichkeiten

Häufig anzutreffende Begriffe in der deutschen Fachliteratur sind *Autismus*, *Autismus-Spekt-rum-Störung*, *Asperger-Syndrom* und *Asperger-Autismus*. Weitere Begriffe sind *autistisch* als Bezeichnung einer Person, *Autismus-Spektrum* und *Frühkindlicher Autismus*. Wieso jeweils die verwendeten Begriffe gewählt wurden, wird in den Publikationen selten begründet. Häufig wird *Autismus* und *Autismus-Spektrum-Störung* synonym verwendet (Eckert, 2021, S. 23-25). In der vorliegenden Arbeit werden mehrheitlich die Bezeichnungen *im Autismus-Spektrum* oder *mit Autismus* verwendet. Der Begriff *Autismus-Spektrum-Störung (ASS)* wird benutzt, wenn dieser in der Quellliteratur so geschrieben steht. Ansonsten soll der Fokus bewusst weg vom Störungsbegriff gelegt werden. Die genannten Begriffe werden in der Arbeit jedoch sy-nonym betrachtet.

2.1.2 Phänomen Autismus-Spektrum

Von der Neurodiversität aus betrachtet, ist Autismus eine neurologische Variante des Den-kens, und die Welt wahrzunehmen. Das Spektrum des Autismus meint, dass es Gemeinsam-keiten innerhalb des Autismus gibt, jedoch bei weitem nicht alle gleich sind. Die Erscheinungs-formen im Autismus-Spektrum sind sehr individuell und facettenreich. So müssen auch die Menschen im Autismus-Spektrum als Individuen wahrgenommen und kennengelernt werden. Die charakteristischen Symptome können unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Es soll er-kannt und verstanden werden, wie der Autismus aus der persönlichen Perspektive charakte-risiert ist, und wo die Betroffenen Unterstützungsbedarf haben (Eckert, 2021).

in persönlichen, familiären, sozialen, erzieherischen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen führen, und sind in der Regel ein durchgängiges Merkmal der Funktionsweise der Person, das in allen Bereichen zu beobachten ist, auch wenn sie je nach sozialem, erzieherischem oder anderem Kontext variieren können. Personen, die dem Spektrum angehören, weisen ein breites Spektrum an intellektuellen Funktionen und Sprachfähigkeiten auf. (BfArM, 2022, Kap. 6A02 Autismus-Spektrum-Störung)

Die bisherigen Definitionen *Frühkindlicher Autismus*, *Asperger-Syndrom* und *Atypischer Autismus* sind in den neuen Klassifikationen der DSM-5 und ICD-11 vereint (Eckert, 2021). Neu werden Unterteilungen in Schweregrade und Subdiagnosen gemacht. Die DSM-5 beschreibt den Schweregrad mittels des Unterstützungsbedarfs in den Kernsymptomen (Amorosa, 2017; Eckert, 2021). Die ICD hingegen bestimmt keine Schweregrade. Sie sieht die Beeinträchtigung im Zusammenhang mit der Person und nicht mit der Diagnose selbst. So unterteilt sie die Störung in Untergruppen aufgrund von Vorhandensein von intellektuellen und/oder sprachlichen Beeinträchtigungen (Amorosa, 2017) (→Anhang B: Untergruppeneinteilung nach ICF-11).

2.1.4 Prävalenz Autismus-Spektrum-Störung

Aktuell kann von einer Prävalenzrate von 0.9-1.1% ausgegangen werden (Fombonne et al. 2011, zitiert nach AWMF, 2016, S. 22). Anhand von Zahlen der USA zu ASS und Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) zieht Gundelfinger (2013) Vergleiche in die Schweiz und schätze so die Prävalenz von ASS auf 0.6-0.8% ein. Davon hätten 25-30 % der Kinder eine schwere autistische Störung beziehungsweise (bzw.) frühkindlichen Autismus (ebd.).

2.1.5 Symptome und Erscheinungsbild

Die Symptomatik des Autismus-Spektrums besteht in der DSM-5 sowie in der ICD-11 aus den folgenden zwei Kernsymptomen:

- «Anhaltende Defizite in der sozialen Kommunikation und Interaktion über verschiedene Kontexte hinweg» (APA, 2015, S. 64)
- «eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten» (APA, 2015, S. 64)

Zu den Defiziten in der sozialen Interaktion gehören Probleme bei der «Initiierung, Aufrechterhaltung und Gestaltung von zwischenmenschlichen Beziehungen im Rahmen von Familie, Freundschaft, Partnerschaft sowie Gleichaltrigen in Kindergarten, Schule und Beruf.» (AWMF,

2016, S. 13). In der Kommunikation können Defizite in der Sprachenentwicklung, nonverbale Kommunikation mit Gestik, Mimik oder Blickverhalten, sowie paraverbale Kompetenzen bei Betroffenen ohne kognitive Einschränkungen auftreten. Das Kernsymptom der eingeschränkten, repetitiven Verhaltensweisen, Interessen oder Aktivitäten beinhalten «Spezialinteressen, ritualisierte Tagesabläufe und eine starke Abneigung gegenüber Veränderungen der eigenen Lebensumstände» (AWMF, 2016, S. 13). Eine stereotype Sprache gehört ebenfalls zu diesem Symptom (Freitag et al., 2017).

Die Ausprägung der einzelnen Symptome kann individuell variieren und sind kontextübergreifend. Häufig treten Entwicklungsauffälligkeiten bereits im frühen Kindesalter auf. Frühsymptome zeigen sich unter anderem bei der Verwendung und Verfolgung von Zeigegesten, beim Blickkontakt, ungewöhnlichen Explorieren und Präferenzen für geometrische Formen, wenig soziales Lächeln und durch ein Fehlen von Imitation und dem «So-tun-als-ob-Spiel» (Freitag et al., 2017, S. 44). Des Weiteren können komorbide Erkrankungen auftreten (→ 2.1.8) (Freitag et al., 2017). Die Kernsymptome können im Laufe des Lebens unterschiedlich stark zu tragen kommen (AWMF, 2016). Durch diese Variabilität von Symptomen und ihrer Ausprägung ist das Erscheinungsbild des Autismus bei jeder Person individuell (→2.1.2).

Mädchen mit Autismus

Bei Mädchen und Frauen zeigen sich die Diagnosekriterien häufig nicht so deutlich wie bei Jungen und Männern. Erstere sind oft ruhiger, haben eine bessere Verhaltenskontrolle, verhalten sich passiver und angepasster, sind eher sozial veranlagt und haben häufiger altersentsprechende Spezialinteressen. Aus diesen Gründen werden Mädchen und Frauen weniger häufig und später mit Autismus diagnostiziert (autismus deutsche schweiz, n.d.,a).

2.1.6 Diagnostik

Zur Diagnostik sind die zwei Kernsymptome zentral (APA, 2015; Freitag et al., 2017). Entscheidend in der Diagnostik kann die aktuelle Lebensphase und die damit verbundene aktuelle Symptomkonstellation sein. Menschen im Autismus-Spektrum ohne kognitive Einschränkungen entwickeln zudem individuelle Kompensationsstrategien, welche die Symptome überdecken können und somit die Diagnostik erschweren können (AWMF, 2016).

Eine relativ stabile Diagnose einer Autismus-Spektrum-Störung kann bereits ab einem Alter von 18 bis 24 Monaten gestellt werden. Die Diagnostik ist zeitaufwändig und bedarf viel Fachexpertise von Kinder- und Jugendpsychiater:innen oder -psychotherapeut:innen und Kinder-

und Jugendärzt:innen mit einer entwicklungsneurologischen Ausbildung. Zur Diagnostik gehört das Erkennen von Frühsymptomen. Eine weiterführende Diagnostik setzt sich zusammen aus der Anamnese, Erhebung der Symptome nach psychopathologischen Befunden, Elterninterviews, Verhaltensbeobachtung sowie differenzialdiagnostische Untersuchungen zu internistischen und neurologischen Komorbiditäten (Freitag et al., 2017). Die S3-Leitlinien der DGKJP und der DGPPN zu «Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter. Teil 1: Diagnostik» gibt weitere Hinweise und Empfehlungen für Frühsymptome, zu Screeninginstrumenten und Vorgehen bei der Diagnostik (AWMF, 2016).

Differenzialdiagnosen

Wegen des wandelbaren Erscheinungsbildes der ASS sowie verschiedener Schweregrade in der Ausprägung, müssen bei der Diagnosestellung viele Differenzialdiagnosen beachtet werden. Darunter fallen psychiatrische, genetische und neurologische Erkrankungen und Verhaltensauffälligkeiten. Differenzialdiagnosen können auch als komorbide Erkrankungen bei Personen mit einer ASS bestehen (→2.1.8). Aufgrund des diffusen Störungsbildes kann es sein, dass therapierrelevante Komorbiditäten nicht erkannt bzw. diagnostiziert werden; oder umgekehrt, eine ASS aufgrund zum Beispiel (z.B.) einer Depression oder Epilepsie nicht erkannt wird (Freitag, 2008) Freitag et al. (2017, S. 10-12) beschreiben in ihrem Buch folgende Differenzialdiagnosen näher:

- ADHS
- Störungen des Sozialverhaltens
- Zwangserkrankungen
- Angsterkrankungen
- Depressive Episoden
- Selektives Essverhalten
- Psychische Störungen
- Bindungsstörungen
- Sprachstörungen
- Intelligenzminderung
- Verlust von Fähigkeiten

2.1.7 Ursachen und Risikofaktoren

Die Ursache der ASS ist nicht vollständig erforscht. Es wird angenommen, dass frühe biologisch wirksame Risikofaktoren die neurobiologische Entwicklung beeinflussen und folglich zu den autismspezifischen Verhaltensweisen sowie den neuro-kognitiven Fähigkeiten führen. Gut belegte Risikofaktoren sind die Genetik (z.B. Mutationen, chromosomale Störungen), demographische Risikofaktoren (höheres Alter und Migrationsstatus der Eltern) und schwangerschafts-assoziierte Risikofaktoren (gewisse Medikamenteneinnahme oder eine Rötelinfection der Mutter während der Schwangerschaft) (AWMF, 2016). Von der Öffentlichkeit diskutierten Risikofaktoren, die klar ausgeschlossen werden können, gehören Impfungen und Quecksilber als teilweise verwendeter Haltbarkeitsstoff in Impfungen (Taylor et al. 2014, zitiert nach AWMF, 2016, S. 66), Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes inklusive Nahrungsmittelunverträglichkeiten (Buie et al. 2010, zitiert nach AWMF, S. 66) und Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft (Eliassen et al. 2010, zitiert nach AWMF, 2016, S. 66). Ebenso hat die Erziehung der Eltern keinen Zusammenhang mit der Ursache einer ASS. Erst im Verlauf hat die Erziehung einen Einfluss (Freitag et al., 2017).

2.1.8 Komorbiditäten

Menschen mit einer ASS haben häufig parallele Begleitsymptome von psychiatrischen, neurologischen, genetischen oder metabolischen Erkrankungen. Ebenfalls treten häufig weitere Entwicklungsstörungen oder Intelligenzminderung auf (Noterdaeme, Ullrich und Enders, 2017). Psychische und körperliche Komorbiditäten sollten möglichst diagnostiziert, behandelt und in der Therapie berücksichtigt werden. Gewisse Erkrankungen (z.B. Formen der Epilepsie) oder andere Syndrome können sich auch negativ auf den autismspezifischen Therapieerfolg auswirken (Erikson et al., 2013, zitiert nach Freitag, 2017b, S. 6).

Tabelle 1 zeigt eine Zusammenstellung von möglichen Komorbiditäten und Prävalenzzahlen bei Menschen mit Autismus aus mehreren Fachbüchern.

Tabelle 1: Mögliche Komorbiditäten bei Menschen mit einer ASS

Komorbiditäten	Prävalenz
Psychische Komorbiditäten (Bezeichnung nach ^{*1,*2})	
Angststörung ^{*1,*2}	42-56% ^{*3}
Depressive Störung ^{*1,*2}	12-70% ^{*3}
ADHS ^{*1,*2}	28-44% ^{*3}
oppositionelle Sozialverhaltensstörung ^{*1,*2}	16-28% ^{*3}
psychotische Erkrankungen ^{*2} (Schizophrene Psychosen ^{*1})	12-17% ^{*3}
Zwangsstörungen ^{*1,*2}	7-24% ^{*3}
Essstörungen ^{*1,*2}	4-5% ^{*3}
Schlafstörungen ^{*1,*2}	ohne Angabe
Weitere psychopathologische Begleiterscheinungen (Bezeichnung nach ^{*1})	
Tic-Störungen ^{*1,*2}	14-38% ^{*3}
Mutistische Störung ^{*1}	
Persönlichkeitsstörung (wenn externalisierende Verhaltensweise in Form von Aggressionen das klinische Bild dauerhaft prägen) ^{*1}	
Komorbide Verhaltensauffälligkeiten (Bezeichnung nach ^{*2})	
aggressives und autoaggressives Verhalten ^{*2}	bis zu 70 % ^{*2}
Pica ^{*2} oft in Kombination mit intellektueller Beeinträchtigung	
Suizidgedanken oder Suizidversuche ^{*2}	11-14% ^{*3}
Komorbide internistische-neurologische Erkrankungen (^{*4})	
Epilepsie bei Kindern mit Intelligenzminderung Krampfanfälle (Spitzen im Säuglings- und Kleinkind- und Jugendalter) ^{*4}	7-26% 2-69% ^{*4}
Gastrointestinale Störungen, inkl. Ausscheidungsstörungen ^{*4}	ca. 60% ^{*4}
motorische Probleme ^{*4}	ca. 25% ^{*4}
Hörbeeinträchtigung ^{*4}	ca. 8% ^{*4}
Sehbeeinträchtigung ^{*4}	ca. 6% ^{*4}
Cerebrale Lähmung ^{*4}	ca. 5% ^{*4}
zahlreiche andere genetische Erkrankungen mit ihren Folgen ^{*4}	
Neurologische Komorbiditäten (Bezeichnung nach ^{*1})	
Epilepsie ^{*5}	ohne Angabe
Sensomotorische Besonderheiten ^{*1}	ohne Angabe
Intellektuelle Behinderung ^{*2}	45% ^{*2}
^{*1} Noterdaeme, 2017 ^{*2} Freitag et al., 2017, S. 12 ff. ^{*3} Lai, Lombardo und Baron-Cohen, 2014, zitiert nach Freitag et al., S.13. ^{*4} NICE, 2011, zitiert nach Freitag et al., 2017, S. 14 ^{*5} Ensslen und Enders, 2017 ^{*6} Enders, 2017	

2.2 Besonderheiten in der Entwicklung von Vorschulkindern im Autismus-Spektrum

*«Knoblauch macht Freude,
weil er Distanzen möglich macht,
die mir wichtig sind.» (Hilpert, 2015, S. 43)*

Förder- und Therapieziele sollen in der Logopädie entwicklungsproximal und dem aktuellen Entwicklungsstand des Kindes entsprechend gewählt werden. Dazu ist es wichtig, die Entwicklungsschritte der Kinder zu kennen (Rupp, 2013). Ebenso ist es für die autismusspezifische Frühförderung unabdingbar, die neurotypische Entwicklung sowie Besonderheiten in der Entwicklung von Klein- und Vorschulkindern im Autismus-Spektrum zu kennen. So können die Interventionen dem Entwicklungsalter des Kindes entsprechend und aufeinander aufbauend gewählt werden (Freitag et al., 2017). Im Manual von A-FFIP (Teufel, Wilker, Valerian und Freitag, 2017) werden entwicklungspsychologische und verhaltensbasierte Faktoren der Entwicklung von Kindern im Autismus-Spektrum in Kapitel 2 (Freitag, 2017c) und Besonderheiten in der Entwicklung in Kapitel 3 (Freitag, 2017a) aufgeführt. Die Entwicklungsbereiche sind in der Abbildung 2 dargestellt. Alle haben in geringerem oder höherem Masse Einfluss auf die Sprachentwicklung.

Abbildung 2: Entwicklungsbereiche in Anlehnung an Teufel et al., 2017, Kapitel 2 und 3

2.2.1 Wissenschaftliche Erklärungsansätze zu den Besonderheiten bei Autismus

Die biologischen Risikofaktoren (→2.1.7) beeinflussen die Entwicklung des Nervensystems und der Hirnstrukturen. Diese geben die Grundlage für die speziellen neuropsychologischen Prozesse. «Diese Prozesse wiederum sind bedeutsam für die Erklärung der besonderen Wahrnehmung, Denkprozesse und Verhaltensweisen von Menschen mit Autismus.» (Eckert, 2021, S. 27). Es wird angenommen, dass mehrere kognitive Dysfunktionen und Veränderungen die Kernsymptome der ASS bedingen (Dziobek und Bölte, 2011). Neuropsychologische Erklärungsmodelle wollen diese Besonderheiten beim Menschen mit Autismus begründen. Zu diesen gehören unter anderen die «Theory of Mind», die «Exekutiven Funktionen» und die schwache «Zentrale Kohärenz». Zusammengefasst werden sie in der Wissenschaft als die «big three» der Erklärungsmodelle bezeichnet (Dziobek und Bölte, 2011, zitiert nach Eckert, 2021, S. 28).

Die weiteren Erklärungsansätze «Intense World Theory», «Autismus als Kontextblindheit» und «HIPPEA – High, inflexible precision of prediction errors in autism» werden hier nicht näher beschrieben (Eckert, 2021, S. 30 ff.).

Theory of Mind

Die Theory of Mind (ToM) umfasst die Fähigkeit, mentale Inhalte wie Wünsche, Überzeugungen, Intentionen und Emotionen eines Gegenübers zu erkennen, zu verstehen und allenfalls Folgen vorauszusehen (Siegler, Eisenberg, De Loache und Saffran, 2016). Diese Fähigkeit setzt voraus, dass man einen bewussten Perspektivenwechsel machen kann, d.h. alles aus der Sicht des Gegenübers zu betrachten (Eckert, 2021). Im Zusammenhang mit Autismus ist die ToM das einflussreichste neuropsychologische Modell zur Begründung autistischer Symptome (Dziobek und Bölte, 2011). Es wurde nachgewiesen, dass Kinder mit einer ASS Schwächen in der ToM haben. Die Zusammenstellung von Studien von Dziobek und Bölte (2011) weist vor allem auf Probleme bei der Perspektivenübernahme hin. Dies könne sich im Alltag beispielsweise darin zeigen, dass die Kinder Mühe haben, zu lügen oder Geheimnisse für sich zu behalten sowie Täuschungen oder Absichten in Kommunikationsabläufen zu verstehen (ebd.). Dieses Defizit bedeutet kein grundsätzliches Ausbleiben von Emotionen und Empathie. Menschen im Autismus-Spektrum weisen primär Probleme in der kognitiven Empathie auf. Die beschreibt die Fähigkeit, die eigenen Gefühle und die der anderen zu verstehen und einzuordnen. Keine signifikanten Unterschiede zwischen Menschen mit und ohne Autismus sind in der affektiven Empathie sichtbar. Die affektive Empathie meint die emotionale Reaktion auf Gefühlszustände anderer (Poustka et al., 2010, zitiert nach Lötscher, 2022, S. 18).

Exekutive Funktionen

Die exekutiven Funktionen umfassen mehrere Unterfunktionen. Insgesamt dienen sie einem kontrollierten Denken und Handeln bzw. unser Verhalten kognitiv zu steuern. Zu den Unterfunktionen gehören die Hemmung von Handlungs- und Antwortimpulsen, Verbesserung des Arbeitsgedächtnisses durch Strategien, Problemlösung, Planung, zeitliche Organisation, Interferenzanfälligkeiten und kognitive Flexibilität (Dziobek und Bölte, 2011; Siegler et al., 2016). Informationen aus dem Arbeits- und dem Langzeitgedächtnis werden für eine Zielerreichung vereint (Siegler et al., 2016). Die Studienlage weist auf ein Defizit und relative Stärken bei den exekutiven Funktionen bei Befunden zu ASS hin. Defizite in den Exekutivfunktionen bestehen bei der kognitiven Flexibilität, dem Planen und der Denkflüssigkeit. Stärken zeigen sich bei der

Reaktionshemmung und dem Arbeitsgedächtnis. Dieses Muster scheint spezifisch bei einer ASS aufzutreten (Dziobek und Bölte, 2011).

Schwache zentrale Kohärenz (lokal orientierte Informationsverarbeitung)

Das Konzept der schwachen zentralen Kohärenz nach Frith (1989, zitiert nach Dziobek und Bölte, 2011, S. 84) nimmt an, dass Menschen mit Autismus ein Defizit in der kontextorientierten, globalen Wahrnehmung und Informationsverarbeitung haben. So zeigten Menschen im Autismus-Spektrum die Neigung «Reize in der Umwelt eher einzelheitlich, isoliert und detailliert statt gestalthaft, geschlossen und ganzheitlich wahrzunehmen.» (Dziobek und Bölte, 2011, S. 84). Auch Leo Kanner (erste Person, die den Frühkindlichen Autismus beschrieb) schilderte ein Defizit zur globalen Perzeption. Nebst der detailorientierten visuell-räumlichen Verarbeitung zeigen Menschen im Autismus-Spektrum auch andere Wahrnehmungsprozesse in der Verarbeitung von Sprache, Musik, Bewegung und Gesichtern. Weitere Studien belegen, dass Menschen mit Autismus durchaus zur globalen Wahrnehmung und Verarbeitung fähig sind, wenn sie dazu aufgefordert werden. Demnach sagen alternative Ansätze, dass Menschen mit Autismus kein Defizit in der globalen Wahrnehmung, sondern eine Präferenz für detailorientierte basale Wahrnehmung haben. So wie Menschen ohne Autismus vermutlich eine natürliche Präferenz für eine ganzheitliche Wahrnehmung haben. Aufgrund dessen wird überwiegend von einer lokal orientierten Informationsverarbeitung gesprochen. Oder anders ausgedrückt, vollziehen Menschen im Autismus-Spektrum mehr Bottom-up Prozesse und vernachlässigen die möglichen Top-down Prozesse. Anzumerken ist, dass solche Menschen auch Vorteile mit ihrer detailfokussierten Wahrnehmung und daraus resultierenden analytischen Denken haben können (Dziobek und Bölte, 2011).

2.2.2 Entwicklung der Kommunikation und Sprache

Bedingungen für die Sprachentwicklung, Kommunikation und soziale Interaktion

Die menschliche Sprache ist unser Mittel, um miteinander zu kommunizieren. Wir müssen Sprache und ihre Zeichen erkennen, verarbeiten, speichern, abrufen und produzieren können. Dies umfasst die linguistischen Ebenen der Phonetik-Phonologie, der Semantik-Lexikon und der Syntax (verbaler Anteil der Sprache). Zu einer erfolgreichen Kommunikation gehören weiter die pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten. Nach Perkins (2007, zitiert nach Achhammer, Büttner, Sallat, Spreer, 2016, S. 66 ff.) beinhaltet die Pragmatik die Elemente der Semiotik (Zeichen), Kognition (Gedächtnis), Motorik (Bewegung) und Sensorik (Wahrnehmung) (→

Tabelle 2). Wenn eines dieser Elemente defizitär ist, kommt es zu einem Ungleichgewicht, das sich auf die Kompetenz des Betroffenen auswirkt, in einer Situation angemessen Kommunikation zu verstehen und zu handeln. Die verbale, nonverbale und paraverbale Sprache wird unter dem Element der Semiotik zusammengefasst (Achhammer, et al., 2016). Wir brauchen also alle Ebenen der Linguistik, sowie kognitive, motorische und sensorische Fähigkeiten, um mittels der Sprache erfolgreich kommunizieren zu können.

Tabelle 2: Tbl. 3.1 Elemente der Pragmatik nach Perkins, (2007, zitiert nach Achhammer et al., 2016, S. 64, übernommen aus Achhammer et al., 2016, S. 64,)

Semiotische Elemente (Zeichen)	Kognitive Elemente (Gedächtnis)	Motorische Elemente (Bewegung)	Sensorische Elemente (Wahrnehmung)
<ul style="list-style-type: none"> • Sprache: <ul style="list-style-type: none"> · Phonologie · Prosodie · Morphologie · Syntax · Semantik · Diskurs • Gesten • Blick • Mimik • Körperhaltung 	<ul style="list-style-type: none"> • Logik (Inferenz) • Theory of Mind • exekutive Funktionen • Gedächtnis • Emotion • Einstellung / Standpunkt (Attitude) 	<ul style="list-style-type: none"> • Vokaltrakt • Hände • Arme • Gesicht • Augen • Körper 	<ul style="list-style-type: none"> • Hören • Sehen

Vorsprachliche Entwicklung

Für die vorsprachliche Entwicklung ist die Interaktion und Beziehung mit Bezugspersonen relevant. Die an das Kind gerichtete Sprache, bei der der sprachliche Input auf den Säugling bzw. das Kleinkind angepasst wird, fördert die Sprachentwicklung und dient zugleich der Herstellung und Aufrechterhaltung von (gemeinsamer) Aufmerksamkeit. Die gemeinsame Aufmerksamkeit ist wichtig, da pragmatische Kompetenzen in der sozialen Interaktion (Achhammer et al., 2016) und Sprache allgemein in der Kommunikation mit einem Gegenüber erworben wird (Freitag, 2017c). Weiter wird die sprachliche Entwicklung durch das Spiel unterstützt (Achhammer et al., 2016).

Die sprachlichen Vorläuferfähigkeiten sind frühe Fähigkeiten, um Sprache zu erwerben. Dazu gehören unter anderem die auditorische Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, Konzeptbildung, Kategorisierung, Assoziation, das Gedächtnis, Lern- und Denkprozesse, soziale Interaktion, soziale Motivation (Teufel et al., 2017), die Unterscheidung von belebt und unbelebt, die

ToM, Fähigkeit sprachliche Laute zu decodieren und encodieren, Fähigkeit zur Imitation und weitere Funktionen der Aufmerksamkeit (Stefanatos und Baron, 2011, zitiert nach Snippe, 2019, S.23).

2.2.3 Besonderheiten in der Entwicklung der Sprache und Kommunikation bei Kindern im Autismus-Spektrum

Defizite in der Kommunikation und Sprache gehören zu den Leitsymptomen einer ASS. Bedeutend ist, der Einfluss der frühen Einschränkungen in der nonverbalen Kommunikation, die frühe soziale Interaktion und die Spielkompetenzen, welche wiederum die Entwicklung der verbalen Sprache und Kommunikation beeinflussen. Die Sprachentwicklung kann bei den Kindern im Spektrum sehr unterschiedlich sein. Auch bei guten expressiven Leistungen haben die Kinder oft Mühe in der sozialen Perzeption, Motivation, Kognition und in dem semantischen und pragmatischen Sprachgebrauch. Die Ursachen für eine Sprachentwicklungsstörung bei Kindern mit einer ASS sind nicht ganz geklärt. Wahrscheinlich spielen genetische sowie umweltbedingte Faktoren, die auditorische und visuelle Wahrnehmung und die Ausprägung der Vorläuferfähigkeiten der Sprache eine Rolle (Freitag, 2017a; Freitag, 2017c). Werden die Elemente der Pragmatik nach Perkins (2007, zitiert nach Achhammer et al., 2016, S. 64, →Tabelle 2), und die wissenschaftliche Erklärungsansätze zu den Besonderheiten bei Autismus (→2.2.1) betrachtet, werden diverse Zusammenhänge und mögliche Einflussfaktoren auf die Entwicklung der sozialen Kommunikation und Interaktion sichtbar. Achhammer et al. (2016) nennen als eine mögliche Ursache für pragmatische Beeinträchtigungen einen Wirkungszusammenhang zwischen pragmatischen Problemen und Autismus auf der kognitiven Ebene, Defizite im Bereich der Inferenz (schlussfolgerndes Denken), der ToM und der Exekutiven Funktionen (spezifisch Aufmerksamkeitsdefiziten) (ebd.). Nach den Ausführungen zum Phänomen Autismus, sind auch Einflüsse von möglichen Komorbiditäten auf die Sprachentwicklung zu bedenken (→ 2.1.8). Tabelle 3 zeigt Zusammenhänge der Vorläuferfunktionen und Besonderheiten bei Kindern mit ASS in der Entwicklung von Sprache und Kommunikation.

Tabelle 3: Tab. 3.1 Sprachkomponenten, Vorläuferfunktionen und Einschränkungen bei ASS (übernommen aus Freitag, 2017a, S. 30)

Sprachkomponente (Welnert 2006)	Vorläuferfunktionen	ASS-spezifische Auffälligkeiten bezüglich Sprachkomponente und Vorläuferfunktion
Rhythmisch-prosodische Komponente	Auditorische Wahrnehmung und Aufmerksamkeit	Wahrnehmung von Rhythmus, Betonung, Detektion von neuen Lauten, Gliederung, Prosodie (Intonation) bei ASS eingeschränkt
Phonologische Komponente	Auditorische Wahrnehmung und Aufmerksamkeit	Bisher bei ASS keine Einschränkungen beschrieben; bei Kindern mit späterer Lese-Rechtsschreibstörung im Vorschulalter stark eingeschränkt (Boets et al. 2011; Loucas et al. 2016)
Morphologische Komponente	Prosodie, Phonologie, Konzeptbildung	Bisher bei ASS keine Einschränkungen beschrieben (Park et al. 2012)
Syntaktische Komponente	Prosodie, Phonologie, Gedächtnis; Wissensrepräsentation, Kategorisierung, Konzeptbildung, Lern- und Denkprozesse, soziale Interaktion	Einschränkungen v. a. bezüglich komplexer Syntax (Durrleman et al. 2015; Park et al. 2012) Dazu: Konzeptbildung, Herstellung kausaler Relationen sowie nonverbale Vorläuferfunktionen von sozialer Interaktion und Kommunikation im Vorschulalter bei ASS deutlich eingeschränkt
Lexikalisch-Semantische Komponente	Prosodie, Phonologie, Gedächtnis; Wissensrepräsentation, Kategorisierung, Konzeptbildung, Lern- und Denkprozesse, soziale Interaktion	Deutliche Einschränkungen der Semantik ab dem Vorschulalter bei ASS beschrieben (Boucher 2012); keine Einschränkungen des Lexikons Vorläuferfunktionen: prosodische und syntaktische Komponente
Pragmatische Komponente	Syntax, Semantik, nonverbale Kommunikation, soziale Perzeption, soziale Motivation und soziale Kognition	Pragmatische Fertigkeiten bei ASS bleibend eingeschränkt (Bauminger-Zviely et al. 2014; Boucher 2012; Whyte und Nelson 2015). Zahlreiche kommunikative und sozial-interaktive sowie sprachliche (Syntax, Semantik) Vorläuferfunktionen bei ASS eingeschränkt

2.3 Förderung und Therapie von Vorschulkindern im Autismus-Spektrum

«Mauern

Es gibt

Mauern, die stützen

Mauern, die schützen

Mauern, die sperren.

Gut, die gibt's.

Alle anderen sind hindernd.» (Hilpert, 2015, S. 33)

2.3.1 Förder- und Therapieziele

«Die Auswahl von erreichbaren und für die Betroffenen hinsichtlich ihres Lernzuwachses oder der Bewältigung des Alltags relevanten Therapiezielen ist einer der schwierigsten Schritte in der Therapieplanung und setzt sowohl eine gute Diagnostik als auch eine gute Förderdiagnostik voraus.» (AWMF, 2016, S. iv). Therapieziele bei Menschen mit ASS umfassen spezifische Therapieziele zur Veränderung der Kernsymptomatik sowie Ziele in der Therapie komorbider psychischer und somatischer Erkrankungen. Die Ziele sowie ihre Relevanz und Hierarchie sollen mit den Betroffenen und seinen Bezugspersonen besprochen werden. Das oberste Ziel ist, eine Verbesserung der Lebensqualität und der Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit ASS und ihren Familien zu erreichen (AWMF, 2021).

Keine Therapie oder Förderung vermag die Kernsymptome des Autismus-Spektrums zu heilen. Jedoch sollen sie die Entwicklung des Kindes fördern sowie die Familie und das Umfeld unterstützen. Für ein individuell auf Kind und Familie passender Förder- und Therapieplan sollen die Funktionsweisen des Kindes, Möglichkeiten zur Partizipation und Kostenfaktoren berücksichtigt werden. Dazu kann das Modell der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) herangezogen werden (Noterdaeme et al., 2017).

Im Kleinkind-, Vorschul- und teilweise im Grundschulalter läuft die Therapie der sozialen Interaktion und Kommunikation mittels eines systematischen und dem Entwicklungsstand entsprechenden Aufbaus der Vorläuferfähigkeiten ab (→ 2.2.2). Förderbereiche der restriktiven und stereotypen Verhaltensweisen überschneiden sich und sind ebenso relevant für die soziale Interaktion und Kommunikation. Dazu gehören die Förderung der «Aufmerksamkeitskontrolle, der motorischen Exploration und Visuomotorik, des Spielverhaltens auf allen Ebenen (sensomotorisch, kombinatorisch, symbolisch), Erweiterung von Spielinteressen und Spielpartnern» (Teufel et al., 2017, zitiert nach AWMF, 2021, S. 40).

2.3.2 Ansätze für die Therapie und Förderung im Kleinkind- und Vorschulalter

Für die Förderung und Therapie bei einer ASS sind viele Ansätze entwickelt worden. Der Grad an Evidenz soll bei der Wahl berücksichtigt werden. Die S3-Leitlinie «Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter Teil 2: Therapie» führt Ansätze und ihre Evidenz für die Förderung und Therapie von Menschen im Autismus-Spektrum auf (AWMF, 2021). Für die praktische Arbeit werden Methoden mit einem CEBM-Level von 1 oder 2 empfohlen (Freitag et al., 2017).

Zur Förderung werden

- psychotherapeutische Elterntrainings,
- Eltern-Kind-Trainings,
- Verhaltenstherapeutisch basierte Methoden mit Kindern und/oder Eltern,
- entwicklungsorientierte naturalistische verhaltenstherapeutische Frühinterventionen,
- für spezifische Einschränkungen übende Verfahren wie Logopädie und Ergotherapie, Musiktherapie- oder Reittherapie und
- pädagogische integrative Massnahmen

eingesetzt (Freitag et al., 2017).

Verhaltenstherapeutische Ansätze, entwicklungspsychologische Aspekte, diskretes und natürliches Lernformat

Lernen meint eine Veränderung des Verhaltens und des Verhaltenspotentials in bestimmten Kontexten (Petermann und Petermann, 2018). Verhaltenstherapeutische Ansätze gründen auf Theorien der Lernpsychologie. Das beinhaltet, sich mit dem Verhalten, den auslösenden und aufrechterhaltenden Bedingungen und der Veränderungen dieser Bedingungen, um eine Verhaltensveränderung zu erreichen, zu befassen (Freitag und Schneider, 2017, zitiert nach Lütolf, 2021, S. 55). Viele Frühinterventionsprogramme im Bereich Autismus entstanden auf verhaltenstherapeutischen Grundlagen. Sie basieren auf der «angewandten Verhaltensanalyse», was im Englischen «applied behavior analysis» (ABA) heisst. ABA sagt demnach nur aus, dass ein Ansatz verhaltenstherapeutisch basiert ist. Damit es zu keiner Verwirrung kommt, empfiehlt es sich, von «verhaltenstherapeutisch basierter Frühförderung» zu sprechen (Freitag und Schneider, 2017, S. 273).

In der Einteilung sowie für das Verständnis der verschiedenen therapeutischen Ansätze spielen der entwicklungspsychologische Aspekt und die Art der Umsetzung eine Rolle. Dazu gehören das *Diskrete Lernformat* und das *Natürliche Lernformat*. Beim Diskreten Lernformat wird

kleinschrittig mit vielen Wiederholungen gearbeitet, bis die Einzelteile zu einer ganzen Tätigkeit zusammengesetzt werden können. Mit dem darauffolgenden Natürlichen Lernformat sollten Nachteile des Diskreten Lernformates ausgemustert werden (Freitag und Schneider, 2017).

Das Natürliche Lernformat orientiert sich an der normgerechten Entwicklung. Beim Natürlichen Lernformat werden die Motivation und Eigeninitiative des Kindes zum Lernen im natürlichen alltäglichen Kontext gefördert (Freitag und Schneider, 2017). Durch die Verwendung von individuellen natürlichen Verstärkern (z.B. Lieblingsspielzeug) soll eine Generalisierung des Gelernten erzielt werden (Freitag, 2020, zitiert nach Lütolf, 2021, S. 55-56).

Wie der Name bereits sagt, orientieren sich *Entwicklungsorientierte Ansätze* an der physiologischen Entwicklung des Kindes. Bei Kindern im Autismus-Spektrum müssen die Besonderheiten in der Entwicklung der sozialen Motivation, Aufmerksamkeitsfokussierung und der gemeinsamen Aufmerksamkeit, Imitationsfähigkeit, das Explorations- und Spielverhalten, Einschränkungen in der auditiven Wahrnehmung und der daraus resultierenden Sprachstörung und spätere Einschränkungen im Lernen und der Perspektivenübernahme berücksichtigt werden. Es ist zentral, die entwicklungspsychologischen Abläufe dieser Fähigkeiten zu fokussieren, damit die Kompetenzen aufeinander aufbauend gefördert werden (Freitag und Schneider, 2017).

2.3.3 Förderung und Therapie in der Logopädie

Die Sprachauffälligkeiten von Kindern im Autismus-Spektrum können Kindern mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung (SES) ähneln. Jedoch sind die Ursachen verschieden. Deswegen sagt Snippe (2019), dass es fraglich ist, ob die Methoden für Kinder mit einer SES auch in der Sprachtherapie von Kindern im Autismus-Spektrum wirksam sind.

Ansätze zur verbalen Sprachanbahnung, nach Snippe (2019) sind das AVB, Natürliches Lernformat / naturalistischer Ansatz, Early Start Denver Modell (ESDM), Minimal Speech Approach, Aufmerksamkeits-Interaktions-Therapie (AIT) und die Unterstützte Kommunikation (UK), inklusive Picture Exchange Communication System (PECS) und dem Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children (TEACCH). Ein weiterer Ansatz für die Interaktions- und Sprachanbahnung bei einer ASS und anderen Entwicklungsstörung ist das Komm!ASS von Ulrike (Funke, n.d.). Die S3-Leitlinien der DGKJP und DGPPN nennen noch weitere Therapieverfahren zur Förderung der sozialen Interaktion und Kommunikation bei Vorschulkindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung, unter anderem das A-FFIP. Die

Logopädie wird als Teil der Therapien oder als eine parallellaufende Therapie genannt. Jedoch werden keine Hinweise auf ausschliesslich logopädische Verfahren beschrieben (AWMF, 2021).

Unterstützte Kommunikation (UK)

Mit der UK wird eine «Verbesserung der kommunikativen Möglichkeiten von Menschen mit schwer verständlicher oder fehlender Lautsprache mittels alternativer und ergänzender Kommunikationsformen» angestrebt (Braun/Orth 2007, zitiert nach Kaiser-Mantel, 2012, S. 12). Kaiser-Mantel sieht die UK als ein «Bestandteil der Sprachtherapie» und das gemeinsame Ziel ist es, «Menschen in die Sprache zu bringen» (Kaiser-Mantel, 2012, S. 21). Massnahmen können visuelle, elektronische oder körpereigene Mittel sein (Snippe, 2019). Weil Kinder im Autismus-Spektrum per se über weniger Mittel verfügen, sprachliche Schwächen spontan mittels Gestik und Mimik zu kompensieren, ist die UK von besonderer Relevanz (Howlin, 2008, zitiert nach Snippe, 2019, S. 79).

Picture Exchange Communication System (PECS)

PECS ist ein weitverbreitetes Mittel der UK bei Kindern im Autismus-Spektrum. PECS arbeitet nach verhaltenstherapeutischen Prinzipien mit Verstärkung und Stimuluskontrolle. Mit Bildkarten als Referenten soll den Kindern das Äussern von Wünschen, Antworten auf Fragen sowie Kommentieren ermöglicht werden (Snippe, 2019). Das Programm erfordert geringe motorische Fähigkeiten (Bondy und Frost, 1994, zitiert nach Snippe, 2019, S. 83). PECS reduziert die Wahrnehmungsanforderung auf eine visuelle-visuelle Kommunikation, was den Kindern im Gegensatz zur auditiv-visuellen Komplexität eine Erleichterung bietet, denn Kinder im Autismus-Spektrum orientieren sich generell eher an visuellen Impulsen (Schopler et al., 1995, zitiert nach Snippe, 2019, S. 83). Bei Kindern mit wenig vokalen Äusserungen bewirke PECS einen Zuwachs an spontanen verbalen Äusserungen (Schwartz et al., 1998, zitiert nach Snippe, 2019, S. 83).

Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children (TEACCH)

TEACCH wurde speziell für Kinder im Autismus-Spektrum von Schopler (1994) entwickelt (Snippe, 2019). Es ist eine der wirksamsten Methoden im Gebiet Autismus-Spektrum (Panerai et al., 2002, zitiert nach Snippe, 2019, S. 89). Der Ansatz stellt generelle Förderprinzipien für den Alltag von betroffenen Kindern auf. Er kann in der Logopädiektion selbst und beim

Transfer von Kommunikation in den Alltag genutzt werden. TEACCH gründet auf der Hypothese, «dass Menschen mit Autismus im Alltag immer wieder durch Störungen der Wahrnehmung von Zeit, Raum und sozialen Hinweisreizen in ihrer Alltagsbewältigung eingeschränkt werden» (Snippe, 2019, S. 89). Durch eine wahrnehmbare Strukturierung der Umgebung sollen die Probleme der Betroffenen reduziert werden (ebd.).

Frankfurter Frühinterventionsprogramm – Autismusspezifische Therapie im Vorschulalter (A-FFIP)

Das A-FFIP ist ein autismusspezifisches Frühinterventionsprogramm, welches sich an der kindlichen Entwicklung, den Methoden der Verhaltenstherapie und dem natürlichen Lernformat orientiert. Die Interventionen erfolgen zweimal wöchentlich für eine Stunde in enger Zusammenarbeit mit den Bezugspersonen. Die Zielgruppe sind Vorschulkinder im Autismus-Spektrum. Es verfolgt das Ziel, Kompetenzen «der sozialen Interaktion und Kommunikation (inklusive Sprachentwicklung) zu fördern» (Teufel et al., 2017, S. 44 ff.).

3 Forschungsmethodik

Abbildung 3: Aufbau des Kapitel 3 Forschungsmethodik

3.1 Datenerhebung

Die Fragestellung zielt auf die Erfassung von Empfehlungen aus subjektiver Sichtweise und gemachten Erfahrungen aus der logopädischen Arbeit mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum ab. Zur Generierung solcher möglichen Empfehlungen wird die qualitative Forschungsmethode des Expert:innen-Interviews (→ 3.1.1) als geeignet erachtet. Dazu wurde zuerst ein Interviewleitfaden generiert (→ 3.1.2) und das Interview mit sechs selektierten Expert:innen persönlich durchgeführt (→ 3.1.3).

3.1.1 Das Expert:innen-Interview

Das Expert:innen-Interview ist eine Form des Leitfadeninterviews. Ein Leitfadeninterview ermöglicht eine strukturierte Befragung mit spezifischen Fragen und lässt gleichzeitig die Antwortmöglichkeit den Interviewten offen (Scholl, 2018). Das Expert:innen-Interview, als ein Interviewtyp, hat die Besonderheit, dass der Zielgruppe der Befragten ein Expertenstatus zugesprochen wird (Kruse, 2015; Scholl, 2018). Wer ein:e Expert:in ist, hängt jeweils von der Forschungsfrage und dem Handlungsfeld der Person ab (Helfferich, 2011). Valide Informationen sind gegeben, wenn der/die Expert:in die Rolle als Informant:in einnimmt und Auskunft zur Sache gibt (Scholl, 2018). Für die Forschungsfrage eignet sich der Typus des systematisierenden Expert:innen-Interviews nach Bogner und Menz (2005, zitiert nach Helfferich, 2011, S. 162), bei welchem der/die Expert:in als Ratgeber betrachtet wird und Informationen über objektive Sachlagen äussert. Der Fragende hat ein Interesse am Expert:innen-Wissen in Form

von «technischem Wissen» oder «als Prozesswissen im Sinne von fachlichem, praktischem Erfahrungswissen.» (Helfferich, 2011, S. 164).

Interviewproband:innen – Expert:innen

Für die Datenerhebung werden sechs Mitarbeitende des Projekts FALKE als Expert:innen betrachtet und befragt. Diese setzen sich zusammen aus zwei logopädischen Therapietandems sowie der begleitenden Fachperson in der frühkindlichen Logopädie und der heilpädagogischen Früherziehung. Die Probandengruppe ermöglicht, praxisnahe und prägnante Empfehlungen für Berufskolleg:innen aus subjektiver Perspektive zu erfragen. Die zwei Therapietandems haben kürzlich erfahren, was es bedeutet, die logopädische Arbeit mit Kindern im Autismus-Spektrum aufzunehmen. Die zwei langjährigen Expert:innen aus den Bereichen Frühlogopädie und Heilpädagogische Früherziehung besitzen bereits ein fundiertes Wissen und zusätzlich Erfahrungen zur Begleitung von Berufskolleg:innen. Die Expert:innen wurden anfangs November 2022 über die Zielsetzung und Forschungsfrage der Bachelorarbeit informiert und für Interviews angefragt. Die Student:innen wurden jeweils in ihren Tandems befragt, um spezifisch eine grössere Datenmenge in kurzer Zeit zu erheben.

3.1.2 Interviewleitfaden

Der Interviewleitfaden beinhaltet Fragen zum Thema und dient dem Interviewer als Gedächtnisstütze, Gesprächsstrukturierung oder als Mittel zur Vergleichbarkeit (Scholl, 2018). Beim systematisierenden Expert:innen-Interview dient der/die Expert:in als Ratgeber (Bogner und Menz, 2005, zitiert nach Helfferich, 2011, S. 162). Ein solches Fakten generierendes Interview kann stärker strukturiert und gesteuert werden und konkretere Fragen beinhalten, um Inhalte zu stimulieren. Auch sind thematische Sprünge erlaubt (Helfferich, 2011).

Der Leitfaden wurde mit Hilfe des SPSS-Prinzips nach Helfferich (2011, S. 182 ff.) erstellt. Dazu gehören vier Arbeitsschritte «Sammeln», «Prüfen», «Sortieren» und «Subsummieren». Das Vorgehen nach SPSS hat den Nebeneffekt, dass sich der/die Interviewende das eigene Vorwissen und die impliziten Erwartungen an die Antworten der interviewten Person veranschaulicht. Weiter wurden Empfehlungen und Prinzipien aus Kruse (2015, S. 214 ff.) zu «Do's und Dont's» und zur Strukturierung verwendet. Es wurde auf eine sorgfältige Formulierung der Fragen Wert gelegt. Während des Interviews wurde darauf geachtet, keine Deutungsangebote zu machen. Ein Themenblock wird mit einer offenen Frage bzw. einem Stimuli eröffnet. Die aufrechterhaltenden Fragen sollen die Expert:in zu weiteren Erzählungen und Ausführungen

anregen. Darauf folgen die konkreten Nachfragen, welche weniger offen sind, sondern detaillierter und vertiefter; z.B. etwas zum Themenblock erfragen. Die einzelnen Blöcke verfolgen somit das Prinzip «vom Offenen zum Strukturierenden» (Kruse, 2015, S. 214). Abbildung 4 zeigt die Vorlage für eine Interviewfrage. Der Interviewleitfaden findet sich im Anhang C.

Frage Nr.	Leitfrage / Stimuli / Erzählaufforderung	
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
z.B. evidenzbasierte Ansätze	<ul style="list-style-type: none"> · Können Sie dies näher ausführen? · Was sind weitere mögliche ... · Und sonst? Etc. 	

Abbildung 4: Beispielhafte Darstellung einer Interviewfrage, eigens erstellt, Kathrin Haller, 2023

3.1.3 Qualitatives Interview mit Expert:innen

Das Interview beginnt mit einer Begrüßung sowie einer Information zum Ablauf und Forschungszweck, der Anonymisierung der Daten und dem Einholen der Einwilligung. Die Fragen sind ausformuliert auf den Leitfaden geschrieben, damit die Fragen möglichst gleichgestellt werden, was eine Vergleichbarkeit der Antworten möglich macht (Gläser und Laudel, 2010). Zum Ende folgt eine «offene Ausstiegsfrage» (Kruse, 2015, S. 220), um den Expert:innen nochmals die Chance zu geben, etwas zu sagen, was ihres Erachtens weiter wichtig ist (Gläser und Laudel, 2010). Ein kurzes Protokoll zu allfälligen Besonderheiten und Anmerkungen während des Interviews wird jeweils direkt im Anschluss handschriftlich gemacht.

Forschungsethik und Einverständnis

Vor dem Interview erhalten die Expert:innen eine Einwilligungserklärung zur Unterzeichnung. Darin werden der Forschungszweck und die Angaben zur Verwendung der erhobenen Daten und die Gewährleistung des Datenschutzes aufgeführt. Die Expert:innen bestätigten mit ihrer Unterschrift, das Dokument gelesen und verstanden zu haben und willigen dem Interview, der Audioaufnahme und gegebenenfalls der Veröffentlichung der persönlichen Angaben zur

Berufserfahrung zu. Die Erstellung der Einwilligungserklärung basiert auf Helfferich, 2011, S. 202-203 und Kapitel 5.4, S. 190 ff.. Im Anhang D ist eine leere Einwilligungserklärung ersichtlich.

3.1.4 Transkription

Bei der Transkription werden Transkriptionsregeln von Gläser und Laudel (2010, S. 194) und den Modulen *Sprachglättung, Pause, Sprachklang, Unsicherheit, Unterbrechung und Auslassung, nicht-sprachliche Ereignisse* und *Zeichensetzung* von Fuss und Karbach (2019) ausgewählt. Das Ziel der Forschung richtet sich überwiegend nach dem Inhalt der Antworten der Interviews. Für eine einfachere Lesbarkeit und Codierung werden die Audiodateien leicht geglättet, d.h. mit «Annäherung an die Standortorthografie» (Fuss und Karbach 2019, S. 42), transkribiert. Transkribiert wird direkt im Programm MAXQDA. Die Transkripte inklusive Transkriptionskopf mit den verwendeten Kennzeichnungen sind im Anhang F. Im Transkript ist ersichtlich, welche Codes welcher Passage zugeordnet wurden.

3.2 Datenauswertung

3.2.1 Kodierung und Sortierung

Die Daten werden mit Hilfe der Software MAXQDA kodiert und sortiert. Eine erste Kategorienbildung sowie die ersten Codes werden deduktiv nach den Themenblöcken aus dem Interviewleitfaden abgeleitet. Danach werden anhand der Interviews induktiv weitere Codes und Subcodes erstellt und den Kategorien zugeordnet. Es folgt eine weitere Überprüfung auf Ähnlichkeit und Zugehörigkeit und Codes werden verworfen oder angepasst. Parallel werden zu den Codes Memos erstellt, in welchen der betreffende Code beschrieben wird. In der Tabelle 3 sind alle Kategorien mit den Codes und Subcodes aufgeführt. Im Anhang E ist die Liste inklusive Memos zu finden. Nach der Kodierung wird in jedem Interview pro Code ein Summary (zusammenfassende Phrase im MAXQDA) geschrieben. In einem nächsten Schritt werden alle Summaries eines Codes zusammengefasst.

Tabelle 4: Liste der Kategorien und Kodes

Kategorie 1	Wissen zum Autismus-Spektrum
Kodes	Phänomen AS / AS-Störung (> BvE: Therapiekind individuell kennenlernen (2))
	Quelle AS
	Wissen zu AS aus dem Studium
Kategorie 2	Wissen Logopädie Vorschulkinder und AS
Kodes	Wissen zur logopädischen Frühtherapie
	Sprachentwicklung
	Umgang mit Wahrnehmungsbesonderheiten in der Logopädie
	Spielentwicklung und -therapie
	Logopädisches Wissen aus dem Studium
	Quelle Logopädie Wissen
Kategorie 3	evidenzbasierte Methoden und Ansätze
Kodes	TEACCH
	A-FFIP
	UK und PECS
	Zollinger-Therapie
	HOT
	Modellgeleitetes Vorgehen
	Skepsis / davon abraten
	Quelle für therapeutisches Vorgehen
Kategorie 4	autismusspezifische Frühlogopädie
Kodes	Parallelen zur logopädischen Frühtherapie
	Therapieziele / -themen bei Vorschulkindern mit AS
	Zeitintensive Planung
Kategorie 5	Empfehlungen aus klinischer Expertise
Kode	Therapie Gestaltung und Handeln
Subkodes	> Entwicklungsproximal arbeiten
	> Ganzheitliche Therapie annehmen
	> BvE: Therapiekind individuell kennenlernen
	> Gestaltung dem Kind anpassen
	> BvE: Pausen und stille Momente zulassen
	> Motivation und Interesse des Kindes

	> Ausprobieren und Anpassen
	> Spiegeln und Modell sein
	> Arbeit mit Verstärkern und bedeutungsvolle TH
	> Multimodale TH / Methodenvielfalt nutzen
	> Ansätze aus der Früh-Logopädie und HFE
	> BvE: Interdisziplinäre Arbeit
	> Struktur
	> Ziele fokussieren
	> Beobachtung während der Therapie
Kode	Negative Einflüsse auf das Therapieschehen
Subkodes	> Einflüsse / Reize von aussen
	> Wahrnehmungsbesonderheiten nicht berücksichtigen
	> Flexibilität der Kinder
	> keine funktionale Kommunikation
	> Unverständliche Anweisung
	> rein logopädisches Vorgehen
	> zu hoch angesetzte Ziele
	> Festhalten am Therapieplan
	> benötigen Zeit
	> Aktuelle Stimmung Logopäd:in / Kind
	> Schwankende Ergebnisse / Fähigkeiten
	> Tagesform
	> Handhabung Problem Stimmung: authentisch sein
	> Handhabung bei Störung von aussen
	> Handhabung undefiniertes Problem
Kode	Kompetenzen und Haltung
Subkodes	> Struktur und Flexibilität
	> BvE: sich auf das Kind und sein Tun einlassen
	> Präsent sein
	> Empathie
	> BvE: Persönliche Wissensgrundlage
	> Kreativität
	> Neugierig sein

	> BvE: Freude am Arbeitsfeld
	> BvE: Geduld, Ausdauer und Wiederholung
	> Resilienz gegenüber dekonstruktivem Verhalten
Kategorie 6	Botschaft von Expert:innen (BvE)
Kode	BvE: Unterstützung und Austausch
Subkode	> Fachstellen zur Unterstützung
Kode	BvE: Vertrauen in die eig. Kompetenzen

3.2.2 Darstellung der Ergebnisse

Im Kapitel 4 Ergebnisse werden alle Summaries eines Kodes unter ihrer Kategorie zusammengefasst dargestellt. So werden hilfreiche Empfehlungen für die Praxis gut erkennbar. Im Anhang G sind alle Summaries pro Kode pro Interview aufgeführt. Eine stärkere Gewichtung erhält eine Empfehlung, wenn die interviewten Personen wörtlich die Bedeutung hervorgehoben haben, oder wenn eine Empfehlung häufig genannt wird. Auch eine spezielle Gewichtung erhalten die *Botschaften von Expert:innen* (BvE). Diese beruhen auf der Abschlussfrage des Interviewleitfadens. Bei Überschneidungen von BvE und den weiteren Ergebnissen aus dem Interview steht beim betreffenden Kode oder Subkode ein BvE unter dem Kodennamen. Abbildung 5 zeigt schematisch, die Darstellung der folgenden Ergebnisse.

Kategorie	
Beschreibung der Kategorie	
Name des Kodes	<i>Beschreibung des Kodes</i>
Ergebnis	
<i>Subkodes</i>	<i>Ergebnis</i>
Name des Subkodes	Ergebnis des Subkodes
Name des Kodes	<i>Beschreibung des Kodes</i>
Ergebnis	

Abbildung 5: Beispielhafte Darstellung der Ergebnisse

3.2.3 Ableitung und Darstellung der Empfehlungen

In der Diskussion (→ 5) werden die Ergebnisse anhand der Unterfragen der Bachelorarbeit und einer Gegenüberstellung zur aktuellen Literatur diskutiert und thematisch gebündelt. Die Empfehlungs-Bündel bilden die Grundlage für die Produktherstellung. Es wird eine Broschüre mit konkreten Empfehlungen für den Einstieg in die logopädische Therapie mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum zusammengestellt (→ 5.5). Abbildung 6 zeigt eine beispielhafte Darstellung einer Broschüre.

Abbildung 6: Beispielhafte Darstellung der Broschüre, eigens erstellt, Kathrin Haller, 2023

4 Ergebnisse

Folgend werden die Ergebnisse der Interviews, wie in Kapitel 3.2.2 beschrieben, aufgeführt.

Kategorie 1: Wissen zum Autismus-Spektrum	
Beschreibung: Relevantes Wissen zum Autismus-Spektrum	
<i>Kode</i>	<i>Beschreibung</i>
Phänomen AS / AS-Störung	Allgemein das Autismus-Spektrum / Störungsbild kennen
<p>Das Wissen zum Autismus-Spektrum ist zentral, um eine individuelle auf die Bedürfnisse angepasste Therapie abzuleiten. Dazu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eine Definition • Symptome und mögliche Erscheinungsformen im Autismus-Spektrum, (Wissen, wie sich das Spektrum bei den Betroffenen zeigen kann und womit Logopäd:innen konfrontiert werden könnten) • Diagnosekriterien • stereotype Verhaltensweisen • Spezialinteresse • Besonderheiten in der Interaktion und Kommunikation • Besonderheiten in der Wahrnehmung von Betroffenen • Wissen zu den bisherigen Subgruppen (kann hilfreich für die ersten Erwartungen sein) • Wissen zur Unterstützten Kommunikation (UK), dem TEACCH Ansatz und PECS <p>Darüber hinaus sollte der/die Therapeut:in das individuelle Erscheinungsbild seines Therapiekindes kennenlernen und sich mit seinen Symptomen und Fähigkeiten weiter auseinandersetzen. Dieses Wissen ist die Grundlage, um eine Therapie abzuleiten, von der das Kind profitiert.</p>	
<i>Kode</i>	<i>Beschreibung</i>
Quelle AS	Empfehlungen für Quellen
<p>Um sich Wissen über das Autismus-Spektrum anzueignen, empfehlen die Expert:innen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fachliteratur und Informationsbroschüren <ul style="list-style-type: none"> – Broschüre der Stiftung Ilgenhalde mit Basiswissen zu Autismus (kompakt und hilfreich für den Einstieg) 	

- «Herausforderndes Verhalten vermeiden» von Bo Hejlskov Elvén
- HfH zugängliche Fachliteratur von Andreas Eckert (Leiter der Fachstelle Autismus an der HfH)
- Manual von A-FFIP
- «Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie» von Kaiser-Mantel.
- Literaturliste einer Expert:in im Anhang H
- Autobiographien (in Kombination mit der Fachliteratur für ein gutes Gesamtbild)
 - «Warum ich dir nicht in die Augen schauen kann» von Naoki Higashida
 - Verfilmungen von Autobiographien
- Webseiten
 - Verband für Autismus (z.B. autismus.ch, Expert:in konnte Seite nicht genau benennen)
 - uk-couch.de
- Schulungen von Experten im Bereich Autismus (hier oft im Rahmen des Projekts FALKE),
- Besuch von Weiterbildungen
- Informationen von Fachpersonen direkt am Arbeitsplatz
- Grundlagen aus dem Logopädie Studium inklusive Wahlmodul zum Autismus-Spektrum
- Dokumentationen aus den öffentlichen Medien und
- Praktische Erfahrung durch ein Praktikum im sonderpädagogischen Bereich

<i>Kode</i>	<i>Beschreibung</i>
Wissen zu AS aus dem Studium	Wo bestehen aus Expert:innen-Sicht nach dem Logopädiestudium Lücken im Wissen zu Autismus-Spektrum und Möglichkeiten, wie diese geschlossen werden könnten.

Das Tandem aus dem dritten Semester berichtet, dass sie noch kaum etwas zum Autismus-Spektrum während des Studiums gelernt haben. Sie nennen Bedarf zur Wissenserweiterung zum Thema. Dazu würden sie sich mehr Inhalt in den Modulen wünschen, Möglichkeiten zum Theorie-Praxis-Transfer und selbst Fachliteratur zu bereits genannten Quellen konsultieren. Eine Person, bei der das Studium länger zurück liegt, berichtet, kaum Wissen zum Thema Autismus-Spektrum aus dem Studium zu haben. Als Wissenserweiterung sieht sie die praktische Erfahrung als zentrales Element. Eine Expert:in hat den Eindruck, dass die

Therapeut:innen wenig Wissen über die UK aus dem Studium mitbringen. Diese wäre aber in der Therapie von Kindern ohne Verbalsprache wichtig. In diesem Zusammenhang würde auch die Entwicklung der Kommunikation als Thema enthalten sein.

Kategorie 2: Wissen Logopädie Vorschulkinder und AS

Beschreibung: Relevantes logopädisches Wissen aus dem Frühbereich und relevantes logopädisches Wissen im Zusammenhang mit dem Autismus-Spektrum.

Kode	Beschreibung
Wissen zur logopädischen Frühtherapie	Wissen zu Theorie und Vorgehen aus der Logopädie sowie Entwicklungsschritten/ -bereichen im Vorschulalter.

Für die Arbeit mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum sollten sich Logopäd:innen generell mit der gesamten kindlichen Entwicklung auseinandersetzen. Zudem ist Wissen allgemein zur logopädischen Frühtherapie relevant. Dazu gehört auch, dass der sprachliche Input auf das Nötigste reduziert, präzisiert und gezielt eingesetzt wird.

<i>Kode</i>	<i>Beschreibung</i>
Sprachentwicklung	Wissen zur Sprachentwicklung

Als für die Therapie relevantes logopädisches Wissen wird Folgendes genannt:

- kindliche Sprachentwicklung und Meilensteine in der Sprachentwicklung
- Pragmatik, Kommunikation und sprachliche Vorläuferfähigkeiten, als häufige Problematik und Schwerpunkt für die Förderung von Vorschulkindern im Autismus-Spektrum.
- wie basale Kommunikation bei Vorschulkindern im Autismus-Spektrum angeregt werden kann
- wie sich Kommunikation bei Vorschulkindern im Autismus-Spektrum zeigen kann
- Es kann differenzialdiagnostisch schwer sein zu entscheiden, ob ein Kind, welches wenig oder überwiegend nonverbal kommuniziert, eine reine primäre Sprachentwicklungsstörung (SSES) hat, oder ob dem verzögerten Spracherwerb ein anderes Problem zu Grunde liegt. Bei solchen Fällen müsse man Geduld haben und sich Zeit für die Entscheidung nehmen.

<ul style="list-style-type: none"> • Kinder im Autismus-Spektrum können auch eine Sprachentwicklungsstörung auf anderen linguistischen Ebenen wie z.B. der Phonetik-Phonologie oder myofunktionelle Probleme haben. 	
<i>Kode</i>	<i>Beschreibung</i>
Umgang mit Wahrnehmungsbesonderheiten	Wie mit den Besonderheiten in der Wahrnehmung in der logopädischen Therapie umgegangen werden und therapeutische Inhalte vermitteln werden sollten.
Der/die Logopäd:in sollte wissen, welche Kanäle er/sie für gewöhnlich für die Therapie braucht und auf welche sie womöglich ausweichen sollte. Der von Logopäd:innen häufig verwendete auditiv-verbale Kanal kann bei Kindern im Spektrum oft ein Problem sein.	
<i>Kode</i>	<i>Beschreibung</i>
Spielentwicklung und -therapie	Wissen zur Spielentwicklung und Spieltherapie als Bestandteil in der logopädischen Frühtherapie.
Da Spielentwicklung und Spieltherapie ein grundsätzlicher Teil der Frühtherapie sind, ist sie ein relevantes Thema. Dazu wird der Ansatz von Barbara Zollinger genannt.	
<i>Kode</i>	<i>Beschreibung</i>
Logopädisches Wissen aus dem Studium	Wo bestehen aus Expert:innen-Sicht nach dem Studium Lücken und Möglichkeiten, wie diese geschlossen werden könnten?
Beide Therapietandems äusserten, dass aus dem Studium viel zum Theorie-Praxis-Transfer fehle. Ein Tandem nimmt an, dass dieses Wissen nur in der Praxis aufgebaut werden könnte. Ein Tandem sagt, dass sie sich erst in die Thematik der logopädischen Frühtherapie und Autismus erneut einlesen oder eine Weiterbildung besuchen müssten, wenn sie die Erfahrung aus der Therapie-Lehr-Praxis (TLP) nicht gemacht hätten.	
<i>Kode</i>	<i>Beschreibung</i>
Quelle Logopädie Wissen	Empfehlungen für Quellen für spezifisches Wissen zur Frühlogopädie bei Kindern im Autismus-Spektrum.
Die Expert:innen verweisen auf Fachliteratur und Angebote der HfH: <ul style="list-style-type: none"> • «Pragmatische Sprachentwicklungsstörungen» (die Person kann den Autor und Titel nicht genau nennen) • Kirstin Snippe «Wege in die Sprache» 	

- Ansatz von Barbara Zollinger
- Inhalte aus dem Modul «Pragmatische Störungen» aus dem Logopädiestudium
- Tagung der HfH zum Thema Sprachhandlungskompetenzen

Kategorie 3: Evidenzbasierte Methoden und Ansätze

Beschreibung: Empfehlungen von evidenzbasierten Methoden und Ansätzen aus der (Früh-) Logopädie/ (früherzieherischen) Heilpädagogik für die Logopädie mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum.

<i>Kode</i>	<i>Beschreibung</i>
TEACCH	Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children

TEACCH wird als evidenzbasierter Ansatz zur Strukturierung der Therapie und als Orientierung für die therapierende Person selbst genannt. Bereits geringe Visualisierung oder andere Strukturierung hat positiv zur Therapie beigetragen. Dazu gehört auch ein Wissen über die Möglichkeiten zur Strukturierung auch auf sehr einfachem Niveau. Das TEACCH ist bei Kindern mit und ohne Lautsprache relevant.

<i>Kode</i>	<i>Beschreibung</i>
A-FFIP	Frankfurter Frühinterventionsprogramm für Vorschulkindern mit Autismus-Spektrum-Störung

Das A-FFIP wird unter anderem als evidenzbasierte Methode empfohlen, weil sie für den Frühbereich überprüft wurde. Sie liefert gute Ideen und beinhaltet hilfreiche Check-Listen. Das Projekt FALKE befasst sich noch mit der Frage, ob das A-FFIP auf die Logopädie übertragen werden kann. Ein Therapeutandem bemängelt beim A-FFIP, dass es kaum etwas über die UK beinhaltet.

<i>Kode</i>	<i>Beschreibung</i>
UK und PECS	Unterstützte Kommunikation und Picture Exchange Communication System (Bildaustausch-Kommunikationssystem)

UK und alternative Formen der Kommunikation ist ein zentrales Thema vor allem bei Kindern, welche keine oder eine eingeschränkte verbale Lautsprache haben. UK wird als

wichtiger Ansatz genannt unter anderem, weil die UK die Sprache anrege. PECS wird als eine relevante Form von UK genannt.

<i>Kode</i>	<i>Beschreibung</i>
-------------	---------------------

Zollinger-Therapie	Interventionsansatz nach Zollinger
---------------------------	------------------------------------

Die Zollinger-Therapie mit dem Fokus auf das Spiel wird als möglichen sinnvollen Ansatz genannt, wobei sie, je nach dem Entwicklungsstand des Kindes, womöglich bereits zu hoch ansetzt.

<i>Kode</i>	<i>Beschreibung</i>
-------------	---------------------

HOT	Handlungsorientierte Therapie
------------	-------------------------------

Eine Person erachtet die handlungsorientierte Therapie als sinnvoll, da man dabei gemeinsam etwas tut.

<i>Kode</i>	<i>Beschreibung</i>
-------------	---------------------

Modellgeleitetes Vorgehen	Vorgehen nach unterschiedlichen Sprachverarbeitungsmodellen.
----------------------------------	--

Eine Person empfiehlt ein Vorgehen anhand von Sprachverarbeitungsmodellen aus der bestehenden logopädischen evidenzbasierten Literatur. Auch im Buch zu pragmatischen Sprachentwicklungsstörungen gibt es ein hilfreiches Modell.

<i>Kode</i>	<i>Beschreibung</i>
-------------	---------------------

Skepsis / davon abraten	Methoden, die skeptisch betrachtet werden / den Expert:innen nicht entsprechen / von welchen selbst kein Gebrauch gemacht / abgeraten wird.
--------------------------------	---

Mehrere Expert:innen äusserten sich ablehnend gegen das verhaltenstherapeutische Vorgehen wie das ABA, auch wenn sie teilweise nur wenig darüber wissen. Zwar könne diese Methode Erfolge bringen, jedoch wirft sie die Frage auf, wie sehr man einen Menschen verändern solle und wie weit ein Mensch im Autismus-Spektrum sich selbst bleiben dürfe. Eine Person fragt sich, wie relevant es wirklich ist, dass etwas stricke vom Kind eingefordert wird, wie z.B. den Blickkontakt für eine Kontaktaufnahme zu machen. Eine Person führt näher aus, dass sie sich von streng verhaltenstherapeutischen Ansätzen distanziert. Heute sei ABA zwar weniger streng. Für sie ist jedoch vordergründig, dass das, was sie mit dem Kind lernt, für das Kind selbst von Bedeutung ist. Sonst habe es keinen langfristigen Effekt. Für eine Person wirkt die Therapie von Kindern im Autismus-Spektrum generell etwas trainiert

oder konditioniert. Dies kritisiert sie auch am A-FFIP. Eine solches Vorgehen wirke für sie, von aussen betrachtet, seltsam. Es fühle sich jedoch nicht mehr seltsam an, wenn man im Prozess drin sei. Sie hat Vorbehalte dieser Vorgehensweise gegenüber, da sie denkt, dass sie von sich aus nicht im gleichen Masse auf Dinge insistieren würde.

<i>Kode</i>	<i>Beschreibung</i>
Quelle für therapeutisches Vorgehen	Empfehlungen für Quellen zu evidenzbasierten Ansätzen und Methoden.

Als Quellen für die therapeutischen Ansätze wird Folgendes genannt:

- Fachliteratur im Printformat oder online
- Weiterbildungen vor Ort oder online für eine weltweite Teilnahme
- Kurzweiterbildungen, möglicherweise gratis / günstig
- Manual vom A-FFIP (gibt konkret vor, was für die Therapie gemacht werden kann)
- bereits genannte Quellen (→Kategorie 1 und 2)
- Buch «Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie» von Kaiser-Mantel
- Metacomb Homepage
- Porta-Gebärden von der Tanne (= Schweizerische Stiftung für Taubblinde)

Kategorie 4: autismusspezifische Frühlogopädie

Beschreibung: Besonderheiten, Gemeinsamkeiten und Herausforderungen in der Logopädie mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum und solchen die nicht im Autismus-Spektrum sind.

<i>Kode</i>	<i>Beschreibung</i>
Parallelen zur logopädischen Frühtherapie	Prinzipien aus der logopädischen Frühtherapie, die sich auf die Frühtherapie mit Kindern im Autismus-Spektrum übertragen lassen.

Erkennbare Parallelen

- Vorschulkindern soll allgemein viel Zeit gegeben werden
- in der Therapie wird vom aktuellen Entwicklungsstand des Kindes ausgearbeitet
- die Gestaltung der Therapie wird den Vorlieben und Interessen des Kindes angepasst
- jedes Kind profitiert von einer guten Strukturierung

- die therapierende Person sollte bei allen Kindern flexibel auf das eingehen, wozu das Kind Motivation und Bereitschaft zeigt
- Herangehensweisen über das Spiel, die Spielentwicklung und Förderung der Spielentwicklung sind üblich
- Kinder mit und ohne Autismus wenden die gleichen nonverbalen Kommunikationsstrategien als Kompensation zu ihrer fehlenden Lautsprache an, z.B. Zeigegesten
- Orientierung an einem sprachmodellgeleiteten Vorgehen aus der Logopädie
- Kinder im Autismus-Spektrum können eine Sprachentwicklungsstörung auf allen Ebenen, wie z.B. der Phonetik-Phonologie oder myofunktionelle Probleme, haben.
- Inputspezifizierung als Therapietechnik
- viele Methoden der Heilpädagogik scheinen sich auf die Arbeit in der Logopädie übertragen zu lassen

mögliche Differenzen

- neurotypische Kinder können sich oft besser auf Veränderungen einlassen
- bei einem Kind im Autismus-Spektrum beharrt man womöglich weniger auf die Fertigstellung einer Tätigkeit
- Kinder im Spektrum zeigen oft länger ein kleinkindliches Verhalten (z.B. Sachen in den Mund nehmen) Dies fordert eine erneute Auseinandersetzung mit der gesamten kindlichen Entwicklung
- bei Kindern im Spektrum liegt der Therapiefokus in der Logopädie oft auf der Kommunikation und Pragmatik, nicht wie üblich in der Logopädie auf z.B. der Phonetik und Phonologie
- der dargebotene Input muss in seiner Art und Frequenz dem Kind angepasst werden
Der/die Logopädin weicht vom auditiven-verbale Kanal eher auf den visuellen Kanal aus.
- bei Kindern im Autismus-Spektrum werden eher Pausen und stille Momente in der Therapie zugelassen, um dem Kind Zeit für die Verarbeitung zu geben

<i>Kode</i>	<i>Beschreibung</i>
Therapieziele / -themen bei Vorschulkindern mit AS	Häufige Therapieziele und häufiger Fokus in der Logopädie-Lektion bei Vorschulkindern im Autismus-Spektrum.
	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der kommunikativen und pragmatischen Fähigkeiten: Dies fordert von den Logopäd:innen manchmal ein Umdenken. Zwar schliesst es nicht aus, dass auf

anderen linguistischen Ebenen mit den Kindern arbeitet werden kann, jedoch ist der Schwerpunkt in der Regel bei der Kommunikation und Pragmatik (z.B. Turn-Taking, Blickkontakt sowie ein funktioneller Gebrauch von Kommunikation).

- Entdecken der Macht der Kommunikation
- Gemeinsame Aufmerksamkeit: Am Anfang versucht man über ein gemeinsames Spiel in eine gemeinsame Handlung zu kommen und eine «Gemeinsame Aufmerksamkeit» herzustellen.
- Die basalen und nonverbalen Kommunikationsformen und -fähigkeiten des Kindes sollen erkannt und in den Kontext der Gesamtentwicklung gestellt werden.
- Beim Kind soll das Interesse an Interaktion geweckt werden sowie Möglichkeiten geboten werden, um in Interaktion zu treten, z.B. über Blickkontakt
- Selbstwirksamkeitserfahrungen in der Kommunikation und alternative Kommunikation: Es soll ein anderer Zugang zu Kommunikation ermöglicht werden, damit sich das Kind als Selbstwirksam in seiner Rolle als Kommunikationspartner erlebt. Man versucht für und mit dem Kind alternative Kommunikationsformen zu finden, anzubieten und auf diesen die Sprache und Kommunikation aufzubauen. Dazu gehören z.B. ein Kommunikationsordner, PECS oder Gebärden.

<i>Kode</i>	<i>Beschreibung</i>
Zeitintensive Planung	Die Therapieplanung benötigt viel Zeit.
Die Therapieplanung ist bei den Vorschulkindern im Autismus-Spektrum herausfordernd und zeitintensiv, da man oft hypothetische Ziele aufstellt. Dazu und zu vielen spontanen Reaktionen ist es schwer, Massnahmen im Voraus zu formulieren	

Kategorie 5: Empfehlungen basierend auf der eigenen klinischen Expertise

Beschreibung: Handlungsempfehlungen und Hinweise von den Expert:innen zum logopädisch-therapeutischen Handeln, zur Gestaltung, zur Haltung und den Kompetenzen für die Arbeit mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum. Diese Empfehlungen basieren auf Erfahrungen und dem Wissenstand der Expert:innen, welches wiederum auf evidenzbasierten Ansätzen und Wissen basiert.

<i>Kodes</i>	<i>Beschreibung</i>
--------------	---------------------

Therapie Gestaltung und therapeutisches Handeln	Empfehlungen zu Überlegungen für die Therapieplanung, Therapiegestaltung und das therapeutische Handeln in den Logopädie-Lektionen mit bzw. gegenüber den Vorschulkindern im Autismus-Spektrum.
<i>Subkodes</i>	<i>Ergebnis</i>
Entwicklungsproximal arbeiten	<ul style="list-style-type: none"> • entwicklungsproximal ansetzen und geduldig mit den Therapiefortschritten sein • möglicherweise auf sehr basalem Niveau starten → die Arbeit ist womöglich nicht direkt an der Sprache • die essenziellen basalen Vorläuferfähigkeiten sind Teil der frühlogopädischen Arbeit • wachsam sein, um subtile kommunikative Signale als Kommunikation wahrzunehmen
Ganzheitliche Therapie annehmen	<ul style="list-style-type: none"> • auch aus gefühlten Misserfolgen oder ungeplanten Situationen kann meist etwas Positives und Lehrreiches herausgeholt werden • die Kinder profitieren von einer ganzheitlichen Therapie • die gesamte Entwicklung soll berücksichtigt werden • es müssen nicht immer rein logopädische Erfahrungen in der Therapie gemacht werden • Erfahrungen in anderen Bereichen sollen als ein Puzzleteil für die Gesamtentwicklung betrachtet werden • stille Momente geben dem Kind Zeit für die Verarbeitung
Therapiekind individuell kennenlernen BvE	Es ist wichtig, das Therapiekind in seinem Autismus-Spektrum individuell kennenzulernen und zu wissen, wie sich der Autismus bei ihm zeigt. Es soll herausgefunden werden, was das Kind kann, und davon ausgehend die Therapie planen und gestalten.
Gestaltung dem Kind anpassen	Der Therapieraum, das Tempo, der Rhythmus, Pausen und der therapeutische Input sollen in der autismusspezifischen

	<p>Therapie dem Kind und seinen Bedürfnissen, Wahrnehmungsbesonderheiten, Grenzen und Interessen angepasst werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nähe und Distanz des Kindes kennen, z.B. ist eine Initialberührung möglich • Wahrnehmungsgegebenheiten berücksichtigen <ul style="list-style-type: none"> · Raumgestaltung · mögliche Hilfsmittel zur Verfügung stellen, z.B. Kopfhörer oder eine Sonnenbrille · Input anpassen, damit dieser nach individuellen Gegebenheiten wahrgenommen und verarbeitet werden kann • Modalität des Inputs anpassen <ul style="list-style-type: none"> · typische auditive-verbale Kanal weniger nutzen · Input in diversen Modalitäten anbieten, vor allem auch visuell • einzelne Übungen und Aufgaben, wie man es oft aus der logopädischen Arbeit kennt, eignen sich schlecht • den Input und die Mitteilungen des/der Therapeut:in auf das Wesentliche reduzieren • einen Ziel-Input möglichst hochfrequent anbieten, jedoch Pausen zulassen • generell viel Zeit für die Adaption an neue Situationen geben
<p>Pausen und stille Momente zulassen</p> <p>BvE</p>	<p>Es wurde mehrfach erwähnt, dass Pausen und stille Momente aus unterschiedlichen Gründen zugelassen werden sollten. Es kann für manche Logopäd:innen herausfordernd sein, sich zurückzuhalten. (→Kategorie 1: Kode <i>AS-Wissen</i>)</p>
<p>Motivation und Interesse des Kindes</p>	<p>Vorschulkinder im Autismus-Spektrum lassen sich nicht gleich für Interaktionen mit dem/der Therapeut:in motivieren, verglichen mit Kindern, die nicht im Spektrum sind. Man muss sich als Therapeut:in andere Sachen überlegen,</p>

	<p>um die Aufmerksamkeit und das Interesse der Kinder zu gewinnen.</p> <p>Es ist zentral, die Interessen des Kindes herauszufinden und diese in die Therapie mit einfließen zu lassen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • anfangs einer Therapiephase braucht es zwei bis vier Lektionen, um die Interessen und Abneigungen der Kinder kennenzulernen • die Vorlieben und Interessen können sehr untypisch erscheinen, weil ein Kriterium für das Autismus-Spektrum Spezialinteressen oder stereotype Verhaltensweisen sind, z.B. Sand rieseln lassen • Interessen müssen ggf. mittels Ausprobieren entdeckt werden • Interessen und Spiele sollte man aufgreifen, gemeinsam mit dem Kind fortführen und weiterentwickeln. So kann man mit dem Kind in Kontakt treten. • Spielsachen: eignen sich meist, um Interesse des Kindes an der therapierenden Person als Interaktionspartner zu wecken • Seifenblasen funktionieren bei vielen Kinder • Abneigungen der Kinder kennen, dass diese Elemente nicht in die Therapie einbaut werden, z.B. laute Geräusche oder Musik • Interaktionsspiele sind Körperspiele mit viel sensomotorischen Anteilen wie z.B. Hüpfen, Hoppe-Hoppe-Reiter. Sie eignen sich gut, um mit dem Kind in Interaktion zu kommen, da das Kind den/die Therapeut:in als Gegenüber braucht. Wenn das Kind ein Spiel mag, wird es dieses Spiel wieder einfordern und so selbst auf den/die Therapeut:in zugehen.
<p>Ausprobieren und Anpassen</p>	<p>Man sollte Übungen oder Spiele mit dem Kind ausprobieren und beobachten, wie sie ankommen und was funktioniert.</p>

	<p>Wenn etwas funktioniert, kann man dabei bleiben und wo möglich ausbauen. Oft muss man viel probieren, anpassen und erneut probieren. Dabei können auf viele Strategien der HFE zurückgegriffen werden.</p>
<p>Spiegeln und Modell sein</p>	<p>Spiegeln ist eine Methode, um die Aufmerksamkeit des Kindes auf mich zu lenken bzw. in Kontakt zu treten / zu kommen. Dabei spiegelt (imitiert) die therapeutische Person das Therapiekind, z.B. das Kind hüpfen, die therapeutische Person hüpfen. Das Kind bemerkt wo möglich, dass sein Gegenüber das Gleiche macht, wie es selbst, und es kommt wo möglich zu einem Blickkontakt oder es entsteht ein Spiel daraus, in dem das Kind absichtlich etwas macht, damit die therapeutische Person das auch macht. Weiter bietet sich an, dem Kind etwas als Modell vorzumachen und beobachten, ob das Kind die therapeutische Person imitiert.</p>
<p>Arbeit mit Verstärkern und Bedeutungsvolle Therapie</p>	<p>Eine Person berichtet, dass sie mit Verstärkern arbeitet. Dabei soll darauf geachtet werden, dass der Zusammenhang für das Kind Sinn ergibt. Was mit dem Kind geübt und gelernt wird, soll für das Kind und seine Lebenswelt Bedeutung haben. Ist das Gelernte bedeutungslos, bleibt es nicht langfristig erhalten.</p>
<p>Multimodale TH / Methodenvielfalt nutzen</p>	<p>Die Methodenvielfalt soll genutzt werden. Es ist sinnvoll, wenn man mehrere Handlungsoptionen in der Therapie vorbereitet hat. Zudem können verschiedene Methoden parallel oder aufeinander aufbauend angeboten werden. Das kann heißen, die verbale Sprache und gleichzeitig Gebärden einzusetzen. Im späteren Verlauf wird die Therapie noch von Piktogrammen ergänzt.</p>
<p>Ansätze aus der Früh-Logopädie und HFE verknüpfen und nutzen</p>	<p>Die logopädische und heilpädagogische Arbeit lässt sich im Bereich des Autismus-Spektrum gut kombinieren und diese Verknüpfung sollte man nutzen. Die Vorgehensweise ist</p>

	teilweise sehr ähnlich. (→Kategorie 4: Kode Parallelen zur logopädischen Frühtherapie)
Interdisziplinäre Arbeit BvE	Ein Therapietandem nennt die Relevanz für eine interdisziplinäre Arbeit, um Transfereffekte und eine bestmögliche Förderung zu erreichen.
Struktur	<p>Eine gute Strukturierung ist wesentlich in der Logopädie mit Kindern im Autismus-Spektrum. Eine Strukturierung hilft dem Kind, die an es gerichteten Anforderungen besser zu verstehen. Die Lektionen können visuell, rhythmisch, zeitlich und räumlich individuell strukturiert werden.</p> <p>Hilfen zur Strukturierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • der TEACCH Ansatz (Elemente können direkt oder mit einer individuellen Anpassung verwendet werden) • Piktogramme und weitere Visualisierung <ul style="list-style-type: none"> · Ablaufpläne · <i>zuerst-dann</i>-Pläne • <i>Fertig-Box</i> • <i>Tim-Timer</i> • Lieder • Rituale • Strukturierung durch Möbel/Arbeitsplatz z.B. Tisch für Übungen geeignet <p>Die Art der Strukturierung kann sich nach dem Alter bzw. dem Entwicklungsstand oder der Ausprägung des Autismus richten und hängt von der geplanten Sequenz ab. Was dem Kind hilft, muss mittels Ausprobieren herausgefunden werden.</p>
Ziele fokussieren	Das Ziel sollte immer im Fokus des Tuns in der Therapie sein, ob geplant oder spontan. Die Zielsetzung ist zentral für die Therapiegestaltung.

Beobachtung während der Therapie	Während dem therapeutischen Handeln macht man laufend Beobachtungen. Zur Orientierung helfen die Checklisten vom A-FFIP oder weitere Vorgaben von Manuals, wie die Stufen von PECS. Allgemein soll beobachtet werden, ob das Kind, das macht, was wir von ihm erwarten oder wollen, z.B. ahmt es die therapierende Person nach.
<i>Kode</i>	<i>Beschreibung</i>
Negative Einflüsse auf das Therapiegesehen	Einflüsse und Bedingungen welche die Arbeit beeinträchtigen.
<p>Folgendes kann eine logopädische Therapiektion negativ beeinflussen bzw. wirkt nicht förderlich auf das Gelingen der Therapie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reize von aussen, z.B. die automatischen Rollläden, die sich bewegen • Wahrnehmungsbesonderheiten der Kinder werden nicht / zu wenig berücksichtigt • Grad an Flexibilität der Kinder • Noch keine funktionale Kommunikation vorhanden • Unverständliche Anweisung von dem/der Logopäd:in • Ein rein logopädisches Vorgehen in der Therapie • Zu hoch angesetzte Ziele • Festhalten am Therapieplan • Kinder im Autismus-Spektrum benötigen manchmal mehr Zeit • Aktuelle Stimmung Logopäd:in / Kind • Schwankende Ergebnisse / Fähigkeiten seitens des Kindes <p>Eine detaillierte Ausführung der Antworten ist im Anhang I ersichtlich.</p>	
<i>Subkodes</i>	<i>Ergebnis</i>
Handhabung Problem Stimmung	Die aktuelle Stimmung der therapierenden Person oder des Therapiekindes wirkt sich auf die Lektion aus. Die Kinder nehmen das Befinden des/der Therapeut:in meist wahr. Die therapierende Person sollte dann authentisch bleiben und ggf. ihr Befinden auch offen ansprechen und begründen. Ein Überspielen der eigentlichen Stimmung könnte die Kinder irritieren.

Handhabung undefiniertes Problem	Wenn es zu Problemen und Unstimmigkeiten in der Therapie kommt, sollte man sich überlegen, was diese verursacht haben könnte. Vielleicht waren die Struktur und Anweisung zu wenig klar, dann sollte man anders strukturieren. Bei Schwierigkeiten könnte laut einer Person ein Personenwechsel helfen.
Handhabung bei Störung von aussen	Bei Störungen von aussen kann man warten, bis der Reiz abgeklungen ist, auf den Reiz eingehen und verbalisieren, was passiert, dem Kind Zeit geben, den Reiz zu verarbeiten und einzuordnen und dann weiterfahren. Je nachdem kann der Auslöser einer Störung beseitigt werden.
Kode	Beschreibung
Therapeutische Kompetenzen	Geforderte logopädisch-therapeutische Haltung und Kompetenzen im Arbeitsfeld mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum aus Sicht der Expert:innen.
<i>Subkodes</i>	<i>Ergebnisse</i>
Struktur und Flexibilität	<ul style="list-style-type: none"> • Die Expert:innen empfehlen eine Balance zwischen Flexibilität und Struktur für die Therapie zu finden. Es ist wichtig, sich zu überlegen, wie man die Lektion strukturiert; man sollte jedoch in der Durchführung weiterhin flexibel sein und auf Geschehnisse und Bedürfnisse des Kindes eingehen. • Man soll während der Lektion dem Kind folgen (→Kategorie 5: Subkode: sich auf das Kind und sein Tun einlassen). • Wenn man spontan handelt, sollte man weiterhin die Therapieziele einfließen lassen. • Die Übergänge in den Lektionen sollten besonders beachtet gestaltet werden.
sich auf das Kind und sein Tun einlassen BvE	Man soll sich als therapierende Person auf das Kind und sein Handeln einlassen. Das heisst, auf das eingehen und das machen, was das Kind macht. Vielleicht wirkt dies auf

	<p>einem selbst komisch, wenn man, wie das Kind z.B. mit dem Sand rieselt oder seine Laute imitiert. Daraus kann eine Interaktion oder ein Spiel entstehen. Selbst wird man dabei nicht beobachtet. Also soll man sich darauf einlassen und erfahren, was aus einer solchen Situation entstehen kann (→Subkode: Spiegeln).</p>
Präsent sein	<p>Der/die Therapeut:in sollte während den Lektionen präsent sein, um auch kleine Signale des Therapiekindes wahrzunehmen und genau beobachten zu können.</p>
Empathie	<p>Empathie ist eine wichtige Kompetenz der therapeutischen Person. Es braucht aber auch viel eigene Energie sich vollkommen auf das Kind einzulassen. Die Empathie hilft beim therapeutischen Handeln und Verstehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • empathisch sein und das Kind lesen können • ein Gespür für die Kinder, seine Bedürfnisse und Reaktionen entwickeln: z.B. spüren, wenn das Kind eine Pause braucht, was seine Vorlieben sind • sich auf das Kind einlassen und mitmachen (→ Subkode: sich auf das Kind und sein Tun einlassen und Subkode: Spiegeln) • Empathie, um sich möglichst in die Lebenswelt der Kinder im Autismus-Spektrum hineinversetzen zu können, um sie besser verstehen zu können
Persönliche Wissensgrundlage BvE	<p>Es ist das «A und O» sich Wissen zum Thema Autismus anzueignen und das Kind in seinem eigenen Autismus kennenzulernen. Ebenso relevant ist Wissen über die kommunikative und pragmatische Entwicklung. Es wird davon berichtet, dass sich zusätzliches Wissen aus Eigeninitiative angeeignet wurde. Man sollte bestrebt sein, sich Wissen anzueignen.</p> <p>Ein gutes Grundlagewissen hilft:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • für das Verstehen des Autismus-Spektrums und somit • beim Verstehen des Verhaltens des betroffenen Kindes • für die Ableitung des therapeutischen Handelns • im Verständnis zum Desinteresse seitens des Therapekindes
Kreativität	Kreativität wird als Kompetenz des/der Logopäd:in genannt.
Neugierig sein	Es wird geäußert, dass man für dieses Arbeitsfeld eine Neugier für das Kind und seine Fähigkeiten sowie Möglichkeiten mitbringen sollte (→ Subkode: Persönliche Wissensgrundlage).
Freude am Arbeitsfeld BvE	Die Therapietandems berichteten, dass ihnen die Arbeit mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum sehr gefällt. Logopäd:innen, welche in dieses Arbeitsfeld einsteigen können, sich auf die Arbeit mit den Kindern im Autismus-Spektrum freuen. Die Arbeit mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum sei zwar herausfordernd, mache jedoch viel Spass und gibt uns sehr viel zurück.
Geduld, Ausdauer und Wiederholung BvE	<ul style="list-style-type: none"> • Man sollte nicht gleich aufgeben, wenn es länger dauert / viele Wiederholungen braucht, bis etwas funktioniert. • Es braucht viel Ausdauer und Geduld von der therapierenden Person, um trotz Desinteresse des Kindes weiter zu versuchen, mit dem Kind in Interaktion zu kommen. Dazu kann die therapierende Person versuchen, dem Kind z.B. nahe zu sein oder sein Handeln zu kommentieren (→Subkode: Resilienz gegenüber dekonstruktivem Verhalten).

	<ul style="list-style-type: none"> • Ebenso braucht es Geduld mit sich selbst, indem man Sachen wiederholt und nicht stetig etwas Neues in die Lektion aufnimmt. • Man sollte sich selbst Zeit geben, ausprobieren, reflektieren, anpassen und wieder ausprobieren (→Subkode: : Ausprobieren und Anpassen). • Man soll sich selbst und dem Kind in der Lektion Pausen erlauben (→Subkode: Pausen).
Resilienz gegenüber dekonstruktivem Verhalten	Es wird empfohlen, eine gewisse Resilienz gegenüber Desinteresse und dekonstruktivem ablehnendem Verhalten seitens des Kindes zu haben. Dieses Verhalten sollte nicht persönlich genommen werden. Um diese Resilienz aufzubauen, hilft einem das theoretische Wissen zum Autismus-Spektrum, z.B. dass viele Kindern im Spektrum generell kein oder wenig Interesse an Interaktionen haben. Weiter sollte man bei Desinteresse und dekonstruktivem Verhalten nicht gleich aufgeben (→Subkode: Geduld, Ausdauer und Wiederholungen).

Kategorie 6: Botschaft von Expert:innen	
Beschreibung: Was die Expert:innen den Neueinsteiger:innen weiter mitgeben / sagen / empfehlen würden. Weitere BvE, welche sich nicht mit den vorherigen Ergebnissen überschneiden haben.	
<i>Kode</i>	<i>Beschreibung</i>
Unterstützung und Austausch	Der/die Logopäd:in sollte sich mit Berufskolleg:innen austauschen, um sein/ihr Wissen zu erweitern oder bei Unsicherheiten sich Rat bei Fachexpert:innen einzuholen.
Die Expert:innen empfehlen, sich Unterstützung von einer Fachperson für das Autismus-Spektrum zu holen. Zum Beispiel könnte man selbst bei einer Lektion hospitieren und daraus lernen. Man sollte nicht selbstständig in die Therapie starten. Optimal wäre, wenn man immer eine Fachperson für das Autismus-Spektrum in der Nähe hätte, um Fragen zu stellen.	

Zu Beginn der Therapie mit Kindern im Autismus-Spektrum kann der Austausch mit anderen Logopäd:innen oder Fachpersonen über nützliche Quellen und Ressourcen hilfreich sein.

<i>Subkodes</i>	<i>Ergebnisse</i>
Fachstellen zur Unterstützung	<ul style="list-style-type: none"> • Fachstelle für Autismus an der HfH für Schulkinder im Autismus-Spektrum • Stiftung «Kind und Autismus» • heilpädagogische Schule in Winkel, auch Beratung für Familien und Schulische Heilpädagogen <p>Diese Fachstellen sind von der schulischen Heilpädagogik. Da jedoch in diesem Bereich Parallelen zu logopädischer Arbeit bestehen, könnten diese auch Logopäd:innen weiterhelfen.</p>
<i>Kode</i>	<i>Beschreibung</i>
Vertrauen in die eigenen Kompetenzen	Vertrauen in sich selbst haben.
<p>Eine Expertin gibt den Einsteiger:innen auf den Weg, Vertrauen in ihre Kompetenzen zu haben und die Aufgabe mit einer gewissen Gelassenheit und Flexibilität anzugehen, sofern der/die Logopäd:in gewisse Punkte befolgt.</p>	

5 Diskussion und Produktherstellung

Das Kapitel beginnt mit einer pointierten Antwort auf die Fragestellung der Bachelorarbeit. Die Ergebnisse werden anhand der Unterfragen der Bachelorarbeit und einer Gegenüberstellung zur aktuellen Literatur diskutiert und thematisch gegliedert. Daraus sind drei Bündel an Empfehlungen entstanden. Schlagwörter werden im Text **fett** hervorgehoben.

5.1 Beantwortung der Fragestellung

Die vorliegende Bachelorarbeit hat sich mit folgender Fragestellung befasst:

Welche Handlungsempfehlungen für die logopädische Arbeit bei Vorschulkindern im Autismus-Spektrum sprechen Expert:innen gegenüber Logopäd:innen aus, die bislang keine praktische Erfahrungen in diesem Arbeitsfeld haben.

Die Expert:innen empfehlen für den Einstieg in die Frühlogopädietherapie mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum:

- Wissen über das Phänomen Autismus-Spektrum: Zur Diagnostik, zum Erscheinungsbild, zu den Therapieansätzen und den Besonderheiten beim Autismus.
- Wissen in der logopädischen Frühtherapie und somit in der Sprachentwicklung und allgemeinen kindlichen Entwicklung.
- Spezifisches Wissen zu den pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten und Entwicklungen, inklusive der Vorläuferfähigkeiten der Sprache und der Basisfähigkeiten der Pragmatik.
- Wissen zu evidenzbasierten Therapieansätzen aus der Heilpädagogik und der Frühlogopädie. Konkret genannt werden UK, PECS, TEACCH und A-FFIP.
- Die Therapie entwicklungsproximal nach den individuellen Fähigkeiten und dem individuellen Erscheinungsbild des Autismus sowie ganzheitlich und multimodal zu gestalten.
- Vom rein verbal-auditiv logopädischen Arbeiten auf ein vermehrt visuell basal angesetztes Arbeiten zu wechseln.
- Die Interessen des Kindes herausfinden, um gemeinsam zu Handeln und in Interaktion zu kommen.

- Möglichkeiten, wie das Spiegeln, beliebte Spielsachen und Interaktionsspiele, um mit dem Kind in Interaktion zu kommen.
- Eine gute Beobachtungsgabe, um auch subtile Zeichen der Kommunikation und Fähigkeiten des Kindes wahrzunehmen.
- Eine Balance zwischen Strukturierung und Flexibilität, auch einmal dem Kind zu folgen sowie Pausen zu zulassen.
- Empathie, Geduld, Ausdauer, Kreativität und Authentizität.
- Resilienz gegenüber dekonstruktivem Verhalten und Desinteresse.
- Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der heilpädagogischen Früherziehung.
- Sich Unterstützung von Fachpersonen und erfahrenen Logopäd:innen zu holen.
- Vertrauen in die eigenen Kompetenzen zu haben.
- Neugier und ein Bestreben, seine persönliche Wissensgrundlage zu erweitern.
- Freude in das Arbeitsfeld mitbringen.

5.2 Empfehlungs-Bündel: Relevantes Wissen zum Autismus-Spektrum im Zusammenhang mit der Frühlogopädie.

Unterfrage 1: Welches Wissen zu Besonderheiten in der autismusspezifischen Entwicklung und Sprachtherapie sollten sich die Logopäd:innen vorgängig als Basis aneignen, um in die Therapie mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum einzusteigen?

Sodogé und Eckert (2021) haben im Sinne einer Professionalisierung sieben Kompetenzbereiche auf Basis einer Inhaltsanalyse von Kompetenzmodellen im Arbeitsfeld Autismus, herausgearbeitet (→ Abbildung 6). Weiter haben sie aus einer gemischten Literaturanalyse Qualitätsmerkmale der Sprachtherapie im Autismus-Spektrum abgeleitet (→ Abbildung 7, Sodogé und Eckert, 2021). Die Aussagen der Expert:innen spiegeln Kompetenzbereiche und Qualitätsmerkmale teilweise wieder.

Kompetenzbereiche	Themen, Inhalte
Basiswissen Autismus – Autismus verstehen	u.a. Erscheinungsformen, Charakteristika, Komorbiditäten, Entwicklungsverläufe, Ressourcen, Innenperspektive
Autismusspezifische Gestaltung des therapeutischen Settings	u.a. unterstützende Lernumgebungen, Strukturbedarf, Visualisierung, Übergänge
Herausforderndes Verhalten – Verstehen und Umgang	u.a. Herausforderungen im Kontext Autismus, Verhaltensanalyse, Strategien des Umgangs
Förderdiagnostik und Therapieplanung bei Autismus	u.a. Förderdiagnostische Instrumente, Interventionsplanung, Methodenkenntnisse
Sprache und Kommunikation bei Autismus	u.a. Besonderheiten der Sprach- und Kommunikationsentwicklung und -förderung, Kommunikation mit Personen mit Autismus-Spektrum-Störung
Soziale Kompetenzen bei Autismus	u.a. Besonderheiten der Entwicklung sozialer Kompetenzen bei Autismus, Umgang mit teils ungewöhnlicher sozialer Interaktion
Kooperation mit Familien und Fachpersonen	u.a. Elternbegleitung, Psychoedukation, interdisziplinäre Kooperation bei Autismus

Abbildung 7: «Tab. 3: Kompetenzbereiche der Therapie bei Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum» (übernommen aus Sodogé und Eckert, 2021, S. 140)

Abbildung 8: «Abb. 1: Qualitätsmerkmale der Sprachtherapie im Autismus-Spektrum» (übernommen aus Sodogé und Eckert, 2021, S. 140)

Das **Wissen zum Autismus-Spektrum** ist zentral, um eine individuelle auf die Bedürfnisse angepasste Therapie abzuleiten. Einen Menschen im Autismus-Spektrum zu verstehen, bedingt Kenntnisse mit den neuropsychologischen Besonderheiten des Autismus und den wissenschaftlichen Erklärungsansätzen zu den Besonderheiten (Eckert, 2021). **Wissen** über die **logopädische Frühtherapie**, die gesamte **Sprachentwicklung** und allgemeine **kindliche Entwicklung** erwirbt ein:e Logopäd:in in ihrem Studium. Was von den Expert:innen im Vergleich zu den Ausführungen von Sodogé und Eckert (2021, → Abbildung 6 und 7) nicht genannt wurde, ist die Zusammenarbeit oder Beratung der Eltern. Dies könnte daran liegen, dass ein:e Einsteiger:in in diesem Arbeitsfeld höchstwahrscheinlich nicht die primäre Beratungsperson für die Eltern ist. Es ist vorstellbar, dass für die ersten Beratungsgespräche mit den Eltern bezüglich logopädischer Themen selbst Unterstützung von einer Fachperson für Autismus geholt wird. Vor allem die **Pragmatik und Kommunikation** sind wichtige Förderbereiche. In der Studie von Sodogé et al. (2022) hat dieser Bereich die höchste Prozentzahl als Thema für Weiterbildungsbedarf. Sie schreiben, dass dieser Teil in den logopädischen Studiengängen weiterhin vernachlässigt wird (ebd.). Die pragmatischen Basisfähigkeiten sind eng mit der vorsprachlichen Entwicklung gekoppelt. Nebst der Interaktion mit Bezugspersonen, ist das **Spiel ein Teil der vorsprachlichen Entwicklung** (Achhammer et al., 2016). Das Spiel ist ein wesentlicher Bestandteil der Frühtherapie (vgl. Wildegger-Lack, 2011). Zudem zeigen Kinder im Autismus-Spektrum häufig ein starres, mechanisches und wenig abwechslungsreiches Spielverhalten. Dies drückt sich meist in einem wenig funktionalen Spiel und Symbolspiel aus (Freitag et al., 2017). Dies passt zu den Empfehlungen der Expert:innen sich, mit der **Spielentwicklung und -therapie** sowie mit den **sprachlichen Vorläuferfähigkeiten** auseinanderzusetzen.

Die Therapietandems geben an, dass ihnen vor allem der **Theorie-Praxis-Transfer** von Wissen zum Autismus-Spektrum und zur logopädischen Frühtherapie ohne die Mitarbeit in der TLP nach dem Studium fehlen würde. Die Arbeit in der TLP ist freiwillig, und nicht alle Kinder die in die TLP kommen, sind im Autismus-Spektrum. Auch die Wahl des Praktikumsortes ist der studierenden Person selbst überlassen. Schneebeli (2021) sagt, dass die benötigten Fachkräfte auch nicht unmittelbar nach dem Abschluss rekrutiert werden können, da es vertieftes Wissen und Erfahrung durch Weiterbildungen brauche.

Um sich das relevante Wissen anzueignen, machen die Expert:innen diverse **Quellenangaben** und empfehlen ein **Praktikum im sonderpädagogischen Bereich**.

5.3 Empfehlungs-Bündel: Empfohlene evidenzbasierte Methoden und Ansätze für die Frühlogopädie bei Vorschulkindern im Autismus-Spektrum

Unterfrage 2: Welche evidenzbasierten Methoden und Ansätze würden Expert:innen aus ihrer Erfahrung für die autismusspezifische Logopädie weiterempfehlen?

Als evidenzbasierte Ansätze für die Therapie bei Vorschulkindern im Autismus-Spektrum empfehlen die Expert:innen den TEACCH-Ansatz, UK mit Gebärden und PECS, A-FFIP, die HOT und den Zollinger-Ansatz. Diese Empfehlungen haben ihre Berechtigung. Auch Snippe (2019) stellt in ihrem Buch unter dem Kapitel zur UK das PECS und den TEACCH-Ansatz vor.

Der **TEACCH-Ansatz** weist eine hohe Evidenz auf (CEBM-Level 2) (AWMF, 2021). Der wirksame Ansatz gibt allgemeine Förderprinzipien für die Arbeit mit Kindern im Autismus-Spektrum vor. **A-FFIP** weist ein CEBM-Level von 4 auf und zeigte eine nicht-signifikante mittlere Verbesserung der adaptiven Fertigkeiten (AWMF, 2021). Nach einer einjährigen Förderung mit A-FFIP zeigte sich ein mittlerer bis hoher Effekt bei der Probandengruppe, welche eine stärkere Verbesserung der autistischen Symptomatik, kognitiven Entwicklung und globalen Psychopathologie erreichte (Kitzerow, Teufel, Jensen, Wilker und Freitag, 2020). Ob A-FFIP auf die Logopädie übertragen werden kann, wird aktuell im Projekt FALKE untersucht (Eckert und Braun, 2022).

Kaiser-Mantel betrachtet die **UK** als einen «Bestandteil der Sprachtherapie» (Kaiser-Mantel, 2012, S. 20). Die UK fördert Fertigkeiten, welche für die Sprach- und Individualentwicklung des Kindes wesentlich sind. Mit der UK soll ein Weg aus der Sprachlosigkeit in die Sprache gefunden werden (Kaiser-Mantel, 2012). Dies überschneidet sich mit den Zielen der Logopädie, welche von den Expert:innen beschrieben werden. Das **PECS** ist ein häufig verwendeter Ansatz in der UK (Lütolf, 2021) mit einem Nachweis für eine moderate Evidenz (Maglione et al., 2012, zitiert nach Lütolf, 2021, S. 59).

Der **Interventionsansatz nach Zollinger** entspringt ihrer **entwicklungspsychologischer Sprachtherapie**. Diese gründet auf Theorien zur Erfahrung der Selbstwirksamkeit, symbolische Entwicklung und die repräsentative Funktion von Sprache durch Handlungsergebnisse und das Triangulieren als Basis für das Sprachverstehen und die Sprachentwicklung (→ 5.4.1 *Spiegeln*). Der Ansatz ist primär für die logopädische Frühtherapie mit Fokus auf pragmatisch-kommunikative Kompetenzen gedacht. Er eignet sich für die Arbeit mit Kindern mit verzögerten

kommunikativen Kompetenzen, welche bei Kindern mit einer ASS zu beobachten sind (Achhammer et al., 2016).

Die **Handlungsorientierte Therapie für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen (HOT)** geht von einem engen Zusammenhang zwischen Spracherwerb und Handlungskompetenzen aus. Neben sprachlichen Kompetenzen werden auch die kognitiven, sensorischen, motorischen, emotionalen und sozialen Fähigkeiten integriert. Im Zentrum steht die Handlungsstruktur, die auf der «konkret-gegenständlichen Ebene, der bildhaften Ebene und der symbolischen, also der sprachlichen Ebene erarbeitet wird» (Achhammer et al., 2016, S. 134). Es ist denkbar, diesen in der Therapie zu nutzen, da ein Kern von HOT das gemeinsame Handeln mit dem Kind ist. (→ 5.4.1 *gemeinsames Handeln*)

Das empfohlene **modellgeleitete Vorgehen** bietet sich für die Logopädie mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum an, um sich an den evidenzbasierten Modellen und der kindlichen Sprachentwicklung zu orientieren. Solche Möglichkeiten, um ein logopädisches Vorgehen ableiten zu können, sind notwendig. Denn bislang gibt es kein rein logopädisch orientiertes Sprachtherapiekonzept für Kinder mit einer ASS (Eckert und Braun, 2021).

Mehrere Stimmen äusserten sich ablehnend gegenüber einem **streng verhaltenstherapeutischen Vorgehen** oder einem zu vehementen Insistieren auf ein erwünschtes Verhalten beim Kind. Namentlich genannt wurde von mehreren das ABA und von einer Person auch das A-FFIP. Die Abkürzung ABA meint jedoch lediglich ein verhaltenstherapeutisches Vorgehen (Freitag und Schneider, 2017). Das Applied Verbal Behavior (AVB) ist ein Ansatz für die verbale Sprachanbahnung nach ABA (Snippe, 2019). Nach Äusserung einer Expert:in, gestaltet sich ein Vorgehen nach ABA heute weniger streng. Es ist nicht eindeutig, ob sie sich auf einen konkreten Ansatz bezog. Das A-FFIP und PECS werden von den Expert:innen trotzdem empfohlen. Diese Ansätze hinterlassen womöglich ein weniger negatives Gefühl von «trainieren» und «konditionieren». Dies mag daran liegen, dass z.B. das A-FFIP wie in Teufel et al. (2017) beschrieben, zwar ein Diskretes Lernformat vertritt, jedoch den Schwerpunkt auf das Natürliche Lernformat legt. Verhaltenstherapeutisch basierte Ansätze zeigen grundsätzlich eine hohe Effektivität bei der Therapie von ASS und sind ein Bestandteil der Frühförderung. In den letzten Jahren entstanden mehr Ansätze, welche die Weiterentwicklung vom verhaltenstherapeutischen Diskreten Lernformat hin zu einem Natürlichen Lernformat mit entwicklungspsychologischen Aspekten verbinden. Dazu kommt der Einbezug der Eltern. Jedoch muss ein solches

Vorgehen noch weiter beforscht werden (Freitag und Schneider, 2017). Aufgrund dieser Betrachtungsweise entsteht die Annahme, dass nicht nur ein Wissen zur Anwendung der Ansätze für die Arbeit mit Kindern im Autismus-Spektrum relevant sind. Logopäd:innen sollten auch **die theoretische Fundierung der Ansätze** kennen und verstehen. Weiter führen die S3-Leitlinien aus, von welchen Methoden und Ansätzen klar abgeraten wird (AWMF, 2021). Für welches Therapiekonzept entschieden wird, ist von den individuellen Bedürfnissen, dem Störungsbild und der Motivation des Kindes abhängig (Schneebeli, 2021). (→ 5.4.1 *Arbeit mit Verstärkern*)

Viele der **Quellenangaben zu den Ansätzen** sind im Fachhandel erhältlich oder über die Bibliothek der HfH vor Ort oder online zugänglich. Ein hilfreiches und häufig verwendetes Mittel im Bereich der UK sind die Porta-Gebärden der Stiftung Tanne. PORTA ist eine Sammlung von Gebärden für die UK und soll die Lautsprache unterstützen. Sie sind auf der Homepage der Tanne (*tanne.ch*) oder mittels App (*Porta: Portmann und Tanne*) frei zugänglich (Tanne, n.d.).

5.4 Empfehlungs-Bündel: Erfahrungsbasierte Empfehlungen für die Frühlogopädie mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum

Unterfrage 3: Welche erfahrungsbasierten Empfehlungen würden Expert:innen praxisunerfahrenen Logopäd:innen weitergeben, um die Therapie autismusspezifisch zu gestalten?

5.4.1 Therapiegestaltung und therapeutisches Handeln

Die von den Expert:innen genannten **logopädischen Therapieziele und -inhalte** widerspiegeln Angaben aus dem Kapitel 14 «Aufbau von Kommunikation und Sprache» (Amorosa, 2017, S. 293-303) und Kapitel 15 «Aufbau der sozialen Kompetenzen» (Biscaldi, Pachke-Müller und Schaller, S. 307-314) in Noterdaeme et al. (2017).

Die Therapie soll laut Expert:innen **entwicklungsproximal** sein. Oft müssen zuerst die Vorläuferfähigkeiten aufgebaut werden, bevor direkt an der Sprache gearbeitet wird. Auch die S3-Leitlinie betont, da gewisse Fertigkeiten aufeinander aufbauen, müssen diese sukzessive in der entsprechenden Reihenfolge gelernt werden (AWMF, 2021). Für die Förderung der pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten sind die «Basiskompetenzen Sensorik, Motorik, Gedächtnis und Aufmerksamkeit» und die «Fähigkeit zur sprachstrukturellen Verarbeitung» grundlegend

(Achhammer et al., 2016, S. 85). Auch wenn die pragmatisch-kommunikative Störung (PKS) von der einer Autismus-Spektrum-Störung abzugrenzen ist, zeigen Kinder mit einer ASS pragmatisch-kommunikative Probleme. Bei verzögerten kommunikativen Kompetenzen sind die Basisfähigkeiten ein Therapieziel (Achhammer et al., 2016). Somit wird häufig nicht direkt an der Sprache gearbeitet. Diese Fähigkeiten sind jedoch wichtig und sollen den Logopäd:innen bewusst sein, um an der **Gesamtentwicklung** mitzuarbeiten. Ein ganzheitliches und entwicklungsproximales Vorgehen entspricht auch Prinzipien der Logopädie (Rupp, 2013). Die Therapigestaltung soll den **individuellen Kompetenzen** der Kinder angepasst werden. Das Ziel ist es, die vorhandenen Kompetenzen zu festigen und gleichzeitig einen Zuwachs in die «Zone der nächsten Entwicklung» (Vygotsky, 1987, zitiert nach Rollett und Kastner-Koller, 2011, S. 33) vorzubereiten und zu fördern. So soll eine Über- und Unterforderung der Kinder vermieden werden (Rollett und Kastner-Koller, 2011). Bei Vorschulkindern im Autismus-Spektrum muss laut Expert:innen zusätzlich das **individuelle Erscheinungsbild des Autismus** verbunden mit **Verhaltens- und Wahrnehmungsbesonderheiten** beachtet werden. Es wird erwartet, dass Personen, welche mit Menschen im Autismus-Spektrum arbeiten, einzelne Betroffene mit ihren spezifischen Besonderheiten individuell betreuen (AWMF, 2021). Der für die Logopädie typische auditive-verbale Kanal sollte oder kann laut Expert:innen weniger genutzt werden. Es werde deutlich mehr über den **Visuellen Kanal** für die Strukturierung und das Lernen selbst gearbeitet. Das kann damit zusammenhängen, dass Kinder im Autismus-Spektrum beim Lernen eine Präferenz auf visuelle Reize zeigen (Schopler et al., 1995, zitiert nach Snippe, 2019, S. 83). Weiter empfehlen die Expert:innen den Kindern ruhige **Pausen** und **Zeit für die Verarbeitung** zu geben. Dass Vorschulkindern im Autismus-Spektrum mehr Zeit für die Aufnahme und Verarbeitung brauchen, könnte mit unterschiedlichen Besonderheiten in der Wahrnehmung und den kognitiven und exekutiven Fähigkeiten zusammenhängen (vgl. mit den Besonderheiten aufgeführt von Freitag, 2017a) sowie einer möglichen globalen Entwicklungsverzögerung (Freitag und Schneider, 2017) (→ 5.4.3 *Geduld und Ausdauer*).

Eine zentrale Herausforderung für den/die Logopäd:in gerade zu Beginn ist es, die **Interessen des Kindes** herauszufinden und mit Hilfe von diesen, als therapierende Person interessant für das Kind zu werden und in Interaktion zu kommen. Die Interessen müssen womöglich mittels **Ausprobieren** entdeckt werden. Das **gemeinsame Handeln** und die **gemeinsame Aufmerksamkeit** sind eng miteinander verknüpft. Ab 12 Monaten finden sich bei Kleinkindern mit einer

ASS Defizite in der initiativen und responsiven Aufmerksamkeit und den Vorläuferfunktionen. Die responsive gemeinsame Aufmerksamkeit («joint attention») hängt mit der expressiven Sprachentwicklung und Entwicklung der sozialen Kognition zusammen (Bottema-Beutel, 2016 zitiert nach Freitag, 2017a, S. 26). Deswegen ist die Förderung der responsiven und initiativen Aufmerksamkeit oft Teil der autismusspezifischen Frühförderung (Murza et al., 2016, zitiert nach Freitag, 2017a, S. 26). Das kindliche Interesse sollte prinzipiell bei der Wahl der methodisch-didaktischen Materialien in der Logopädie berücksichtigt werden, um die Motivation zu steigern (Rupp, 2013; Wildegger-Lack, 2011). Im «Praxisbuch Autismus» von Rollett und Kastner-Koller (2011) werden im Kapitel 10 Hinweise zur Förderung mit dem Spiel bei Kindern im Autismus-Spektrum gegeben.

Als eine weitere Möglichkeit das Interesse und die Aufmerksamkeit des Kindes auf die therapeutische Person zu lenken, wird von den Expert:innen das **Spiegeln** genannt. Des Weiteren kann durch das Spiegeln eine Interaktion zwischen dem Kind und der therapeutischen Person entstehen. Das Spiegeln bewirkt laut Zollinger (2014) dreierlei Dinge. Es hat zur Folge, dass ein Kind sich als selbstwirksam erlebt, in dem es erfährt, dass es etwas kann. Dies ist wichtig für die «Individuationsentwicklung» (Dürmüller, 2014, zitiert nach Zollinger, 2014, S. 165) und ein relevanter «Resilienzfaktor» (Wustmann, 2004, zitiert nach Zollinger, 2014, S. 165). Es erlebt zudem, dass seine Handlung etwas bewirkt. Solche Erfahrungen sind die Basis für die «Dezentrierung und damit für die Entwicklung des Symbolspiels, der Theory of Mind und der Mentalisierungsfähigkeit» (Fonagy, Gergely Jurist et al., 2004 zitiert nach Zollinger, 2014, S. 165; Zollinger, 2014 zitiert nach Zollinger, 2014, S. 165). Weiter entsteht durch den fragenden Blick, ob das «etwas» (die Tätigkeit) wiederholt wird, eine Triangulation zwischen den Personen und dem Gegenstand (Zollinger, 2014). Das Spiegeln wird als eine Technik für das «Training der sozialen Kommunikation und Interaktion bei Kleinkindern mit sprachlicher und/oder intellektueller Beeinträchtigung» genannt (Biscaldi, Pachke-Müller und Schaller, 2017, S. 308 ff.)

Verhaltenstherapeutische Ansätze haben sich in der Therapie von Kindern im Autismus-Spektrum als effektiv erwiesen (Weitlauf et al., 2014, zitiert nach Freitag und Schneider, 2017, S. 267). Dazu gehört auch die **Arbeit mit Verstärkern**. Eine positive Verstärkung kommt in der Praxis in vielen Bereichen vor. Die positive Bekräftigung (basierend auf dem operanten Konditionieren) wird verwendet, um erwünschtes Verhalten aufzubauen (Petermann und Petermann, 2018). In der Logopädie wenden wir diese Methoden zum Beispiel an, in dem wir ein Kind loben oder ihm einen Sticker für die Punktekarte geben. Auch in der Förderung von

Kindern im Spektrum sollten Belohnung und andere Verstärkungen für erwünschtes Verhalten eingesetzt werden (Rollett und Kastner-Koller, 2011). Auch PECS arbeitet mit dem Prinzip des Verstärkens (Snippe, 2019). Wichtig ist zu wissen, was für das Kind ein positiver Verstärker ist. (Petermann und Petermann, 2018) (→ 5.4.1 Interessen des Kindes).

Laut Expert:innen sollen **verschiedene Methoden** parallel oder aufeinander aufbauend angeboten und genutzt werden. Schneebeli (2021) spricht genau davon, dass meist mehrere Mittel der UK kombiniert eingesetzt werden und nennt dasselbe Beispiel wie ein:e Expert:in (Schneebeli, 2021).

Die **logopädische und heilpädagogische Arbeit** lässt sich im Bereich des Autismus-Spektrums gut kombinieren, und diese Verknüpfung sollte genutzt werden. Auch Lütolf (2021) sieht, dass eine Förderung in den Bereichen dieser beiden Professionen wirksam sein kann. Eine Zusammenarbeit und das Kombinieren von Wissen und Erfahrungen von der HFE und Logopädie kann sehr wichtig und effektiv für eine gute Förderung sein (ebd.). Eine Expert:in weist auf die Relevanz der **interdisziplinären Zusammenarbeit** hin. Diese sei wichtig, um Transfereffekte und eine bestmögliche Förderung zu erzielen.

Die **Strukturierung** stellt ein zentrales Thema in der Förderung und Therapie von Menschen mit Autismus dar. Dies zeigt sich aus der hohen Wirksamkeit des TEACCH-Ansatzes und aus den Erfahrungen und Empfehlungen der Expert:innen. Grundsätzlich ist eine gute Strukturierung ebenso in der Logopädietherapie von neurotypischen Kindern wichtig. TEACCH gründet auf der Hypothese, «dass Menschen mit Autismus im Alltag immer wieder durch Störungen der Wahrnehmung von Zeit, Raum und sozialen Hinweisreizen in ihrer Alltagsbewältigung eingeschränkt werden» (Snippe, 2019, S. 89). Durch eine wahrnehmbare Strukturierung der Umgebung sollen die Probleme der Betroffenen reduziert werden (ebd.). In diesem Bereich zeigt eine Visualisierung laut Expert:innen gute Wirkung (→ 5.4.1 *Visueller Kanal*).

Das **Ziel** in der Therapie sollte immer **im Fokus** des Tuns in der Therapie sein, ob geplant oder spontan. Die Therapieziele sollten nicht zu hoch angesetzt werden, da sich das negativ auf das Therapiegeschehen auswirken könnte. (→ 5.4.1 *individuelle Kompetenzen*)

In der Therapie soll das **Kind laufend beobachtet** werden. Solche Beobachtungen sind notwendig, um die Symptome und Fähigkeiten der Kinder diagnostisch beschreibend erfassen zu können. Folglich dienen solche Beobachtungen der Evaluation von einzelnen Übungen oder Therapiezielen. Die klinische Beobachtung ist eine qualitative Diagnostik bei Kindern mit einer

Sprachentwicklungsstörung (Rupp, 2013). Der/die Logopäd:in ist verpflichtet, seine/ihre Therapie und sein/ihre Wirksamkeit im Sinne einer Qualitätssicherung zu evaluieren. Über die Evaluation werden Erkenntnisse zur Wirkung, den Einflüssen sowie den Zusammenhängen gewonnen. Dies ermöglicht wiederum eine gezielte Nutzung der Ressourcen (Beushausen, 2016).

5.4.2 Negative Einflüsse auf das Therapiegeschehen

Eine Logopädiektion kann durch unterschiedliche Ursachen von aussen oder ausgehend vom Therapiekind oder der/dem Logopäd:in negativ beeinflusst werden. Kinder im Autismus-Spektrum brauchen häufiger mehr Zeit, um sich auf Veränderungen und neue Eindrücke einzulassen und sie zu verarbeiten. Das könnte mit unterschiedlichen beeinträchtigten kognitiven Prozessen bei Kindern im Autismus-Spektrum, wie sie von Freitag (2017a) beschrieben werden und den Erklärungsansätzen (→ 2.2.1) zusammenhängen. Eine sorgfältige Strukturierung und Gestaltung der Therapie unter Berücksichtigung der Wahrnehmungsbesonderheiten können, laut Expert:innen, die Kinder bei der Adaption unterstützen (→ 5.4.1 *Strukturierung*). Zu bedenken ist, dass ein **rein logopädisches Vorgehen** möglicherweise bei Vorschulkindern im Autismus-Spektrum nicht anwendbar ist. Es ist unklar, ob die Methoden für Kinder mit einer SSES auch in der Sprachtherapie von Kindern im Autismus-Spektrum wirksam sind (Snippe, 2019). Wie bereits erwähnt, ist eine Orientierung an logopädischen Modellen durchaus sinnvoll (→ 5.4.1 *entwicklungsproximales, Gesamtentwicklung*, 5.3 *modellgeleitetes Vorgehen*). Ein weiterer Einfluss kann die **Tagesform** und **Tageszeit** des Kindes haben. Sofern es möglich ist, sollte eine Tageszeit für die Therapie gewählt werden, in der das Kind grundsätzlich in seinen Grundbedürfnissen gestillt ist und Energie hat.

Es kann sein, dass das **Befinden und die Stimmung der therapierenden Person** an einem Tag nicht so gut sind. Ist dies der Fall, soll dies gegenüber dem Kind nicht überspielt werden, sondern die Person sollte **authentisch** bleiben und gegebenenfalls ihren Gemütszustand verbalisieren. Denn Menschen im Autismus-Spektrum haben oft Probleme, Gefühle anderer zu verstehen und einzuordnen (Poustka et al., 2010 zitiert nach Lötscher, 2022, S. 18). Für die Kinder soll es klar sein, dass mögliche negative Gefühle bei der therapierenden Person nicht durch sie ausgelöst werden.

5.4.3 Therapeutische Kompetenzen

Die Expert:innen nennen mehrfach als eine wichtige Kompetenz des/der Logopäd:in **Strukturiertheit und Flexibilität in einer guten Balance**. Es ist wichtig sich zu überlegen, wie die Lektion strukturiert wird, und dennoch dabei flexibel zu bleiben und **dem Kind zu folgen** (→5.4.1 *Spiegeln*). Wenn spontan gehandelt wird, sollten die Therapieziele weiterhin im Fokus behalten werden. Eine solche Gestaltung fordert wiederum viel **Präsenz** und **Empathie** der therapeutierenden Person. Auch die befragten Logopäd:innen in Sodogé et al. (2022) (→5.2 Abbildung 6 und 7) sprechen von hoher geforderter Präsenz in der Therapie mit Kindern im Autismus-Spektrum. Die Therapie sei durch diese Anforderung anstrengender. Auch die Aussage darüber, dass die Vorbereitung komplexer ist (ebd.), überschneidet sich mit einer Aussage einer Expert:in.

Eine gute **persönliche Wissensgrundlage** wird als eine sehr wichtige Kompetenz für die Arbeit mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum genannt. Hintergrundwissen zum Autismus-Spektrum und individuell zum Kind trägt massgeblich zum Gelingen einer Therapie, einer guten Empathie und Verständnis des Kindes sowie Resilienz gegenüber Desinteresse und dekonstruktivem Verhalten bei. Ebenso relevant ist Wissen über die kommunikative und pragmatische Entwicklung. Gerade die «big three» helfen beim Verständnis des Verhaltens und der Besonderheiten der Wahrnehmung von Menschen im Autismus-Spektrum sehr (→ 5.2 Wissen, 5.4.3 *Resilienz*). Es liegt im eigenen Interesse, sich Wissen anzueignen. Ebenso sollte laut Expert:innen ein gewisses Mass an **Neugier** für dieses Arbeitsfeld und für das Kind und seine Fähigkeiten mitgebracht werden. Einige Expert:innen berichten, dass ihnen die Arbeit mit Kindern im Autismus-Spektrum **Freude** macht und sehr viel zurückgibt. Wissen über autismusspezifische Themen und Sprachtherapie gilt als ein zentrales Qualitätsmerkmal in der Sprachtherapie von Kindern im Autismus-Spektrum (Sodogé et al., 2022). Die «Ebene der Haltungen und Einstellungen, der Motivation und des Erlebens von Selbstwirksamkeit zur Bewältigung der Herausforderungen in der Therapie» rückt jedoch in den Vordergrund (Sodogé et al., 2022, S. 26). Auch autismusspezifische Kompetenzen bei den HFE sind stark von der Fachperson und ihrem Interesse am Autismus-Spektrum abhängig (Eckert und Lütolf, 2017).

Eine weitere Kompetenz, die von den Expert:innen beschrieben wird, ist **Resilienz** gegenüber dekonstruktivem Verhalten und Desinteresse des Kindes. Auch dabei braucht es Geduld und Ausdauer, um das Interesse des Kindes zu wecken und immer wieder neue Weg zur Kontaktaufnahme zu finden. Das Wissen zum Phänomen Autismus hilft den therapeutierenden Personen,

solches Verhalten der Kinder zu verstehen (→ 5.2 *Wissen*, 5.4.3 *persönliche Wissensgrundlage*).

Für das Erkunden und Kennenlernen des Kindes und seiner Interessen braucht die therapierende Person **Geduld und Ausdauer**. Die Expert:innen schildern, dass es länger gehen kann, bis etwas funktioniert. Das kann damit zusammenhängen, dass das Lernen bei Kindern im Autismus-Spektrum, vor allem das Imitationslernen, eingeschränkt sein kann (Young et al., 2011, zitiert nach Freitag, 2017a, S. 27). Freitag und Schneider (2017) weisen darauf hin, dass ca. 50% der Kinder im Autismus-Spektrum eine globale Entwicklungsverzögerung aufweisen. Es ist anzunehmen, dass neue Kompetenzen und Verhaltensweisen sehr häufig geübt werden müssen (ebd.). Dies fordert auch, Geduld mit sich selbst zu haben und viele Wiederholungen anzubieten sowie nicht jeden stillen Moment mit etwas auszufüllen (→ 5.4.1 *Pausen, Zeit für die Verarbeitung*). Ein Reflektieren und Evaluieren der Sequenzen knüpfen an diese Kompetenzen an.

Eine weitere Empfehlung ist, sich vor allem zum Einstieg **Unterstützung von Fachpersonen** für das Autismus-Spektrum zu holen sowie sich mit Fachpersonen oder in diesem Arbeitsfeld bereits erfahrenen Logopäd:innen auszutauschen (→ 5.4.1 *interdisziplinäre Zusammenarbeit*). Als eine mögliche **Anlaufstelle für Unterstützung** und Beratung nennen die Expert:innen die Fachstelle für Autismus an der HfH. Der autismusspezifische Wissensbestand in der Schweiz ist sehr regional (Lütolf, 2021). Es ist also denkbar, dass es keine Fachstelle in der näheren Umgebung hat. Auf autismus.ch finden sich weitere Beratungsstellen mit unterschiedlichem Fokus ([autismus deutsche schweiz](http://autismus.deutsche.schweiz.ch), n.d.,b).

5.5 Broschüre

Aus einer Zusammenstellung der Empfehlungen und Quellenangaben zur Wissenserweiterung von den Expert:innen entstand eine fiktive achtseitige Broschüre. Aufgrund von Erkenntnissen aus der Diskussion wurden die Empfehlungen der Expert:innen mit dem Hinweis zu den *wissenschaftlichen Erklärungsansätzen zu den Besonderheiten bei Autismus* und der *theoretischen Fundierung der Therapieansätze bei ASS* ergänzt. Die Abbildungen 9-12 zeigen die fiktive Broschüre «Mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum in der Logopädie arbeiten – Empfehlungen für einen gelingenden Einstieg». Im Anhang J sind die einzelnen Seiten der Broschüre in einem grösseren Format ersichtlich.

Mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum in der Logopädie arbeiten

Empfehlungen für einen gelingenden
Einstieg

„Freue dich auf die Arbeit mit Kind mit Autismus. Es sind sehr tolle Kinder, die sehr viel können, was sie nicht allen zeigen. Versuch herauszukitzeln was die Kinder können.“ (11, Pos. 395-396)

Empfehlungen von Expert:innen

Über die Broschüre

Die vorliegende Broschüre wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit im Studiengang Logopädie erstellt. Die Empfehlungen und Zitate stammen von vier Logopädiestudent:innen und zwei Fachpersonen aus dem Bereich der Heilpädagogischen Früherziehung und Frühlogopädie.

Erstellt von
Kathrin Haller
2023

Abbildung 9: Darstellung der fiktiven Broschüre links: Deckblatt Vorderseite, rechts: Deckblatt Rückseite

Empfehlungen von Expert:innen für den Einstieg in die Logopädie mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum.

Die aufgeführten Empfehlungen beziehen sich auf erforderliche Wissensgrundlagen, evidenzbasierten und autismusspezifischen Ansätzen zur Förderung der sozialen Interaktion und Kommunikation und erfahrungsbasierten Empfehlungen zum logopädisch-therapeutischen Handeln und damit verbundenen Kompetenzen. Sie sollen Logopäd:innen für den Einstieg in die Arbeit mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum eine erste Orientierung zu Therapieinhalten und zur Therapiegestaltung bieten.

Die Empfehlungen stammen von vier Logopädiestudent:innen, welche selbst erst kürzlich erfahren haben, was es bedeutet, die logopädische Arbeit mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum aufzunehmen. Dazu kommen die Empfehlungen von zwei langjährigen Fachpersonen aus den Bereichen Frühlogopädie und Heilpädagogische Früherziehung (HFE).

1

Relevante Wissensgrundlagen im Bereich Autismus-Spektrum (AS)

- Definition und Begrifflichkeiten des AS
- Symptome und mögliche Erscheinungsformen im AS
- Diagnosekriterien und Differenzialdiagnosen zu einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung
- Besonderheiten in der
 - Verhaltensweise und den Spezialinteressen
 - Interaktion und Kommunikation
 - Wahrnehmung von Betroffenen
- Wissenschaftliche Erklärungsansätze zu den Besonderheiten
- Autismusspezifische Ansätze und ihre theoretische Fundierung

Relevante logopädische Wissensgrundlagen im Zusammenhang mit dem Vorschulalter und dem AS

- kindliche Entwicklung und Sprachentwicklung
 - sprachliche Vorläuferfähigkeiten und basale Formen der Kommunikation
 - Entwicklung der pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten
- Spielentwicklung und -therapie

„Ich würde mir wirklich Wissen aneignen. Ich glaub das ist das A und O. Wissen über Autismus aneignen und dann das Kind kennenlernen, im eigenen Autismus.“ (I3, Pos. 256-258)

2

Abbildung 10: Darstellung der fiktiven Broschüre, Seite 1 & 2

Empfohlene evidenzbasierte Ansätze für die Förderung und Therapie der sozialen Interaktion und Kommunikation

- Unterstützte Kommunikation (UK)
- PECS® Bildaustausch-Kommunikationssystem
- TEACCH® Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children
- Interventionsansatz nach Zollinger
- Handlungsorientierte Therapie (HOT)
- Sprachmodellgeleitetes Vorgehen
- A-FFIP (zurzeit in der Erprobung für die Anwendung in der Logopädie)

„Dass man sich traut, dies einfach mal zu machen. Und mal sehen, was dann entstehen kann.“ (I3, Pos. 271) – Aussage zum Spiegeln

Häufige erste Therapieinhalte

- die Interessen, Motivation und den individuellen Autismus des Kindes kennenlernen
- Macht der Sprache entdecken – Interesse an Interaktion und Kommunikation wecken
- Selbstwirksamkeits-Erfahrungen
- alternative Kommunikation entdecken und aufbauen
- Pragmatisch-kommunikative Basisfähigkeiten und sprachliche Vorläuferfähigkeiten aufbauen und stärken
- mit dem Kind in Interaktion treten

3

Eine autismusspezifische Logopädie sollte ...

- entwicklungsproximal
- individuell nach Kompetenzen und dem Erscheinungsbild des Autismus
- ganzheitlich und nicht rein logopädisch
- multimodal und mit viel Input über den visuellen Kanal
- an der individuellen Wahrnehmung des Kindes orientiert
- an den individuellen Interessen, Präferenzen und Abneigungen des Kindes orientiert
- strukturiert und zugleich flexibel
- nach interdisziplinärer Zusammenarbeit, z.B. mit der HFE

... gestaltet sein.

Hilfreiche erfahrungsbasierte Handlungsempfehlungen

- Spiegeln
- sich auf das Kind einlassen
- Spielsachen und Interaktionsspiele
- aufmerksames Beobachten
- wiederholtes Ausprobieren und Evaluieren
- stille Momente & Pausen zulassen
- auf weitere Methoden aus der Heilpädagogik zurückgreifen

„Ein Geheimtipp scheinen Seifenblasen zu sein. [...] in der TLP finden das alle Kinder toll. (I2, Pos. 181-185)

4

Abbildung 11: Darstellung der fiktiven Broschüre, Seite 3 & 4

Geforderte Kompetenzen

- Strukturiertheit und Flexibilität
- Empathie und Präsenz
- Geduld und Ausdauer
- Kreativität und Authentizität
- Vertrauen in die eigenen Kompetenzen
- Resilienz gegenüber dekonstruktivem Verhalten und Desinteresse
- gute persönliche Wissensgrundlage zum Thema AS
- Neugier gegenüber dem Arbeitsfeld, dem Kind und seinen Fähigkeiten

„Ja, also es ist herausfordernd, aber es gibt einem auch extrem viel zurück.“ (14, Pos. 247)

Nicht alleine

- für den Einstieg sich Unterstützung von Fachpersonen für das Autismus-Spektrum holen
- wenn immer möglich, sich mit Autismus-erfahrenen Logopäd:innen oder Heilpädagog:innen austauschen

5

Literatur- und Rechercheempfehlungen

Fachliteratur

- Achhammer, B., Büttner, J., Sallat, S. & Spreer, M. (2016). *Pragmatische Störungen im Kindes- und Erwachsenenalter*. Stuttgart: Georg Thieme.
- Hejlskov Elvén, B. (2015). *Herausforderndes Verhalten vermeiden: Menschen mit Autismus und psychischen oder geistigen Einschränkungen positives Verhalten ermöglichen*. Tübingen: dgvt.
- Freitag, Ch. M., Kitzerow, J., Medda, J., Soll, S. & Cholemkey, H. (2017). *Autismus-Spektrum-Störungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Kaiser-Mantel, H. (2012). *Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie*. München: Ernst Reinhardt.
- Kamp-Becker, I. & Bölte, S. (2021). *Autismus*. München: Reinhardt.
- Snippe, K. (2019). *Autismus – Wege in die Sprache*. Idstein: Schulz Kirchner.
- Noterdaeme, M., Ullrich, K. & Enders, A. (Hrsg.) (2017). *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Zollinger, B. (2015). *Die Entdeckung der Sprache*. Bern: Haupt.

Informationsbroschüre

- Kuoni, F. & Bühler, N. (2019). *Basiswissen Autismus. Was du über mich wissen solltest*. Eine Broschüre der Stiftung ILGENHALDE mit Erstinformationen zum Thema Autismus.

Autobiographien

- Higashida, N. (2014). *Warum ich dir nicht in die Augen schauen kann. Ein autistischer Junge erklärt seine Welt*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- O'Neill, J. L. (2001). *Autismus von Innen: Nachrichten aus einer verborgenen Welt*. Bern: Hans Huber.
- Schreiter, D. (2014). *Schattenspringer. Wie es ist, anders zu sein*. Stuttgart: Panini.

Webseiten & Verbände

- Autismus deutsche schweiz. Verein für Angehörige, Betroffene und Fachleute
<https://www.autismus.ch/>
- Fachstelle für Autismus an der HFH
<https://www.hfh.ch/institutsthema/autismus>
- Stiftung Kind und Autismus
<https://www.kind-autismus.ch/home.html>
- Stiftung Tanne (PORTA)
<https://tanne.ch/porta/>
- UK-Couch
<https://uk-couch.de/>
- Metacom Symbole
<https://www.metacom-symbole.de/>

6

Abbildung 12: Darstellung der fiktiven Broschüre, Seite 5 & 6

6 Reflexion und Ausblick

Aus den geführten Expert:innen-Interviews konnten evidenz- und erfahrungsbasierte Empfehlungen zu relevanten Wissensgrundlagen, Therapieansätzen und dem logopädisch-therapeutischen Handeln für die Frühlogopädie mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum abgeleitet werden. Die Expert:innen haben im Interview jeweils die Rolle als Informant:in eingenommen, wonach die Informationen bzw. Empfehlungen als valide betrachtet werden (vgl. Scholl, 2018). Die Kategorien und Kodes sind nachvollziehbar anhand der Antworten gebildet, was für die Validität des Kategoriensystems spricht (vgl. Barth, n.d.). Viele der Empfehlungen spiegeln Wissen und Theorien aus der aktuellen Fachliteratur wider, was für eine Übereinstimmung (Konvergenz) spricht. Die Objektivität der präsentierten Ergebnisse ist nicht sehr hoch, da alle Schritte der Datenerhebung und Datenanalyse von ein und derselben Person durchgeführt wurden. Ansonsten gründet die qualitative Forschung auf der Rekonstruktion der subjektiven Sichtweise (vgl. Helfferich, 2011), welche sich in dieser Arbeit anhand der Empfehlungen der Expert:innen zeigt. Im Kapitel 3 Methodik wurde die Wahl des Expert:innen-Interviews als geeignete Methode begründet und es wurden Regeln zur Erstellung eines Leitfadens und für die Durchführung der Interviews aus der gängigen Forschungsliteratur berücksichtigt. Diese Aufführungen tragen zu Reliabilität des Endproduktes bei (→ 3). Jedoch kommt auch, in Bezug auf die Reliabilität, zum Tragen, dass die Datenerhebung und -auswertung nur durch eine Person erfolgte. Zum Beispiel kann somit keine Inter-Rater-Reliabilität (Urteilsübereinstimmung) bei der Kodierung zustande kommen (vgl. Barth, n.d.). Einige der Fragen generierten sehr ähnliche Antworten. Dies könnte am Interviewleitfaden und den Fragen bemängelt werden. Andererseits konnten somit die relevanten Empfehlungen klarer und gefestigter herausgearbeitet werden. Ebenso überschneiden sich einige der Kodes. Dies könnte darauf hinweisen, wie stark verzahnt die Kompetenzen, Anforderungen und Massnahmen in diesem Feld sind.

Die Fragestellung und Zielsetzung konnten im Rahmen der Bachelorarbeit beantwortet bzw. erfüllt werden. In einem weiteren Schritt könnten die Ergebnisse der Arbeit weiteren Fachpersonen aus der früherzieherischen Heilpädagogik und der Frühlogopädie mit Spezialisierung auf Autismus vorgelegt werden. Diese Fachpersonen könnten die Empfehlungen sowie die fiktive Broschüre auf Sinnhaftigkeit und Nutzbarkeit begutachten. Auch könnte die Broschüre mit den Empfehlungen der Zielgruppe der Logopäd:innen, die neu mit Vorschulkindern im

Autismus-Spektrum arbeiten, zum Einstieg abgegeben werden. Zu einem späteren Zeitpunkt könnten sie befragt werden, ob ihnen die Empfehlungen beim Einstieg geholfen hat, oder ob die Broschüre angepasst werden müsste.

Literaturverzeichnis

- Achhammer, B., Büttner, J., Sallat, S. & Speer, M. (2016). *Pragmatische Störungen im Kindes- und Erwachsenenalter*. Stuttgart: Georg Thieme.
- Amorosa, H. (2017). Klassifikation und Epidemiologie. In M. Noterdaeme, K. Ullrich, & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (2., erweiterte und überarbeitete Aufl.) (S. 26-50). Stuttgart: Kohlhammer.
- APA / American Psychiatric Association (2015). Autismus-Spektrum-Störung. In P. Falkai & H.-U. Wittchen (Hrsg.), *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5* (S. 64-76). Göttingen: Hogrefe.
- autism_sketches (2022). *Today is World Autism Awareness Day*. Verfügbar unter: <https://www.instagram.com/p/Cb2ykmTM0TN/?hl=de>
- autismus deutsche schweiz. (n.d.,a). *Autismus-Spektrum-Störungen. Autismus bei Mädchen und Frauen*. Verfügbar unter: <https://www.autismus.ch/adressen/zuerich/diagnose-und-beratungsstellen-11/schulen-4.html>
- autismus deutsche schweiz (n.d.,b). *Schulen*. Verfügbar unter: <https://www.autismus.ch/adressen/zuerich/diagnose-und-beratungsstellen-11/schulen-4.html>
- AWMF (2016). *Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter Teil 1: Diagnostik. Interdisziplinäre S3-Leitlinie der DGKJP und der DGPPN sowie der beteiligten Fachgesellschaften, Berufsverbände und Patientenorganisationen*. Verfügbar unter: <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/028-018>
- AWMF (2021). *Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter, Teil 2: Therapie. Interdisziplinäre S3-Leitlinie der DGKJP und der DGPPN sowie der beteiligten Fachgesellschaften, Berufsverbände und Patientenorganisationen*. Verfügbar unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/028-047.html>
- Barth, D. (n.d.). *Die Inhaltsanalyse als sozialwissenschaftliche Forschungsmethode. Workshop im Rahmen von Modul M5_03*. Unveröffentlichtes Vorlesungshandout, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Beushausen, U. (2016). Grundlagen und Merkmale der Qualitätssicherung. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Kompendium der akademischen Sprachtherapie und Logopädie. Band 1: Sprachtherapeutische Handlungskompetenzen* (S. 65-76). Stuttgart: Kohlhammer.

- BfArM / Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (2022). *ICD-11 in Deutsch – Entwurfsfassung. 6A02 Autismus-Spektrum-Störung*. Verfügbar unter: https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html
- Biscaldi, M., Pachke-Müller, M. & Schaller, U. (2017). Aufbau der sozialen Kompetenzen. In M. Noterdaeme, K. Ullrich, & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (2., erweiterte und überarbeitete Aufl.) (S. 307-314). Stuttgart: Kohlhammer.
- Der Bundesrat (2018). *Bericht Autismus-Spektrum-Störung. Massnahmen für die Verbesserung der Diagnostik, Behandlung und Begleitung von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen in der Schweiz*. Bern: Schweizerische Eidgenossenschaft. Verfügbar unter: <https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/54035.pdf>
- Dziobek, I. & Bölte, S. (2011). Neuropsychologische Modelle von Autismus-Spektrum-Störungen. Behaviorale Evidenz und neuro-funktionale Korrelate. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 39(2), 79 – 90.
- Eckert, A. (2021). Teil 1 – Einführung ins Thema. In A. Eckert (Hrsg.), *Autismus in Kindheit und Jugend. Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz* (S. 13-49). Bern: SZH/CSPS.
- Eckert, A. & Braun, W. G. (2022). Logopädie für junge Kinder im Autismus-Spektrum. *heilpädagogik aktuell* (36), 6.
- Eckert, A. & Braun, W. G. (2021). *Unveröffentlichtes Projektgesuch F&E. Projekttitle FALKE*. Unveröffentlichtes Projektgesuch, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Eckert, A., Liesen, Ch., Thommen, E. & Zbinden Sapin, V. (2016). Autismus-Spektrum-Störungen in der Schweiz. Zusammenfassung eines Berichts zur Beantwortung eines Postulats 1. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 22(1), 41-49.
- Eckert, A. & Lütolf, M. (2017). Autismus-Spektrum-Störungen im frühen Kindesalter. Situationsanalyse und Handlungsempfehlungen für die Heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz. *Frühförderung interdisziplinär*, 36(1), 25-33. <http://dx.doi.org/10.2378/fi2017.art03d>

- Enders, A. (2017). Sensomotorische Besonderheiten. In M. Noterdaeme, K. Ullrich & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (2., erweiterte und überarbeitete Aufl.) (S. 91-94). Stuttgart: Kohlhammer.
- Ensslen, M. & Enders, A. (2017). Epilepsie und deren medikamentöse Behandlung. In M. Noterdaeme, K. Ullrich & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (2., erweiterte und überarbeitete Aufl.) (S. 82-91). Stuttgart: Kohlhammer.
- Freitag, Ch. M. (2008). *Autismus-Spektrum-Störung*. München: E. Reinhardt .
- Freitag, Ch. M. (2017a). Autismusspezifische Besonderheiten der Entwicklung im Vorschulalter. In K. Teufel, Ch. Wilker, J. Valerian & Ch. M. Freitag (Hrsg.), *A-FFIP - Autismusspezifische Therapie im Vorschulalter* (S. 23-33). Berlin: Springer.
- Freitag, Ch. M. (2017b). Diagnose und Komorbiditäten. In K. Teufel, Ch. Wilker, J. Valerian & Ch. M. Freitag (Hrsg.), *A-FFIP - Autismusspezifische Therapie im Vorschulalter* (S. 3-7). Berlin: Springer.
- Freitag, Ch. M. (2017c). Typischer Entwicklungsverlauf von Kindern im Vorschulalter. In K. Teufel, Ch. Wilker, J. Valerian & Ch. M. Freitag (Hrsg.), *A-FFIP - Autismusspezifische Therapie im Vorschulalter* (S. 9-22). Berlin: Springer.
- Freitag, Ch. M., Kitzerow, J., Medda, J., Soll, S. & Cholemkery, H. (2017). *Autismus-Spektrum-Störungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Freitag, M. & Schneider, M. (2017). Verhaltenstherapeutisch basierte Frühförderprogramme. In M. Noterdaeme, K. Ullrich, & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (2., erweiterte und überarbeitete Aufl.) (S. 267-281). Stuttgart: Kohlhammer.
- Funke, U. (n.d.). *Komm!ASS® Therapiekonzept von Ulrike Funke*. Verfügbar unter: <https://www.fobi-komm-ass.de/>
- Fuss, S. & Karbach, U. (2019). *Grundlagen der Transkription. Eine praktische Einführung* (2. Aufl.). Opladen: Barbara Budrich.
- Gläser, J. & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse* (4. Aufl.). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Gundelfinger, R. (2013). Autismus in der Schweiz. Was hat sich in den letzten zehn Jahren getan? *Pädiatrie*, 5, 4-9.

- Helfferrich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hilpert, K. (2015). *Mauern gibt es nur im Hirn. Gedichte*. Zürich: Wolfbach.
- Kaiser-Mantel, H. (2012). *Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie. Bausteine für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen*. München: Ernst Reinhardt.
- Kitzerow, J., Teufek, K., Hensen, K., Wilker, Ch. & Freitag, Ch. (2020). Case-control study of the low intensive autism-specific early behavioral intervention A-FFIP: Outcome after one year. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 48(2), 103-112.
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz* (2., überarbeitete und ergänzte Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Lötscher, P. (2022). *Einführung Autismus-Spektrum. Geschichtliche Hintergründe, Begrifflichkeiten, Erscheinungsformen und Diagnostikverfahren im Überblick*. Unveröffentlichtes Vorlesungshandout, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Lütolf, M. (2021). Aktuelle Erkenntnisse zum frühen Kindesalter aus wissenschaftlicher Perspektive. In A. Eckert (Hrsg.), *Autismus in Kindheit und Jugend. Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz* (S. 53-66). Bern: SZH/CSPS.
- Noterdaeme, M. (2017). Psychiatrische Komorbiditäten. In M. Noterdaeme, K. Ullrich & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störung (ASS) Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (2., erweiterte und überarbeitete Aufl.) (S. 75-82). Stuttgart: Kohlhammer.
- Noterdaeme, M., Ullrich, K. & Enders, A. (2017). *Autismus-Spektrum-Störung (ASS) Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (2., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Petermann, F. & Petermann, U. (2018). *Lernen. Grundlagen und Anwendungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Rollett, B. A. & Kastner-Koller U. (2011). *Praxisbuch Autismus für Eltern, Erzieher, Lehrer und Therapeuten* (4., überarbeitete Aufl.). München: Elsevier.
- Rupp, S. (2013). *Semantisch-lexikalische Störungen bei Kindern. Sprachentwicklung: Blickrichtung Wortschatz*. Heidelberg: Springer.
- Scholl, A. (2018). *Die Befragung* (4. Aufl.). Stuttgart: utb.
<https://www.utb.de/doi/book/10.36198/9783838549989>

- Schneebeli, C. (2021). Einblick in die logopädische Arbeit im Frühbereich. In A. Eckert (Hrsg.), *Autismus in Kindheit und Jugend. Grundlagen, Praxis und Perspektive* (S. 67-73). Bern: SZH/CSPS.
- Siegler, R., Eisenberg, N., De Loache, J. & Saffran, J. (2016). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (4. Aufl.). Berlin: Springer.
- Snippe, K. (2019). *Autismus – Wege in die Sprache* (3. unveränderte Aufl.). Idstein: Schulz Kirchner.
- Sodogé, A. & Eckert, A. (2021). Qualitätsmerkmale und professionelle Kompetenzen in der Sprachtherapie bei Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 72(3), 135-145.
- Sodogé, A., Schweizer, M. & Eckert, A. (2022). „Spezifisch und relevant“ – Sprachtherapie mit Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum – Ergebnisse eines Forschungsprojektes der HfH Zürich. *forum:logopädie*, 36(5), 22-27.
- St. Josef-Stiftung, (n.d.). *Früherziehung / Frühlogopädie*. Verfügbar unter: <https://www.josefstiftung.ch/kinder-/jugendliche/frueherziehung-/fruehlogopaedie>
- Tanne. (n.d.). *PORTA Gebärden*. Verfügbar unter: <https://tanne.ch/porta/>
- Teufel, K., Wilker, Ch., Valerian, J. & Freitag Ch. (2017). *A-FFIP — Autismusspezifische Therapie im Vorschulalter*. Berlin: Springer.
- von Gontard, A. (2010). *Säuglings- und Kleinkindpsychiatrie. Ein Lehrbuch*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Wildegger-Lack, E. (2011). *Therapie von kindlichen Sprachentwicklungsstörungen (3 - 10 Jahre)*. München: Ernst Reinhardt.
- Zollinger, B. (2014). Die entwicklungspsychologische Sprachtherapie mit kleinen Kindern. *Sprache - Stimme - Gehör* 38, 163-166. <http://dx.doi.org/10.1055/s-0034-1395631>

Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Mögliche Komorbiditäten bei Menschen mit einer ASS</i>	<i>13</i>
<i>Tabelle 2: Tbl. 3.1 Elemente der Pragmatik nach Perkins, (2007, zitiert nach Achhammer et al., 2016, S. 64, übernommen aus Achhammer et al., 2016, S. 64,).....</i>	<i>18</i>
<i>Tabelle 3: Tab. 3.1 Sprachkomponenten, Vorläuferfunktionen und Einschränkungen bei ASS (übernommen aus Freitag, 2017a, S. 30)</i>	<i>20</i>
<i>Tabelle 4: Liste der Kategorien und Kodes.....</i>	<i>30</i>

Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Autism Spectrum von autism_sketches, 2022</i>	<i>8</i>
<i>Abbildung 2: Entwicklungsbereiche in Anlehnung an Teufel et al., 2017, Kapitel 2 und 3</i>	<i>15</i>
<i>Abbildung 3: Aufbau des Kapitel 3 Forschungsmethodik</i>	<i>26</i>
<i>Abbildung 4: Beispielhafte Darstellung einer Interviewfrage, eigens erstellt, Kathrin Haller, 2023.....</i>	<i>28</i>
<i>Abbildung 5: Beispielhafte Darstellung der Ergebnisse</i>	<i>32</i>
<i>Abbildung 6: Beispielhafte Darstellung der Broschüre, eigens erstellt, Kathrin Haller, 2023</i>	<i>33</i>
<i>Abbildung 7: «Tab. 3: Kompetenzbereiche der Therapie bei Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum» (übernommen aus Sodogé und Eckert, 2021, S. 140)</i>	<i>56</i>
<i>Abbildung 8: «Abb. 1: Qualitätsmerkmale der Sprachtherapie im Autismus-Spektrum» (übernommen aus Sodogé und Eckert, 2021, S. 140)</i>	<i>56</i>
<i>Abbildung 9: Darstellung der fiktiven Broschüre links: Deckblatt Vorderseite, rechts: Deckblatt Rückseite.....</i>	<i>67</i>
<i>Abbildung 10: Darstellung der fiktiven Broschüre, Seite 1 & 2</i>	<i>68</i>
<i>Abbildung 11: Darstellung der fiktiven Broschüre, Seite 3 & 4</i>	<i>69</i>
<i>Abbildung 12: Darstellung der fiktiven Broschüre, Seite 5 & 6</i>	<i>70</i>
<i>Titelbild: LOGO & AS (dekorativ, selbstständig erstellt von Kathrin Haller, 2023)</i>	

Anhang

Anhang A: Selbstständigkeitserklärung.....	80
Anhang B: Untergruppeneinteilung nach ICF-11.....	81
Anhang C: Interviewleitfaden.....	82
Anhang D: Einwilligungserklärung zum Interview für die Bachelorarbeit (leer).....	87
Anhang E: Codesystem inklusive Memos	89
Anhang F: Transkriptionskopf und Transkripte	95
Transkript inklusive Kodierung und Zeilenzahl – Interview 1.....	96
Transkript inklusive Kodierung und Zeilenzahl – Interview 2.....	111
Transkript inklusive Kodierung und Zeilenzahl – Interview 3.....	121
Transkript inklusive Kodierung und Zeilenzahl – Interview 4.....	131
Anhang G: Summary-Tabelle: Summaries pro Kode und Interview	142
Anhang H: Liste mit empfohlener Literatur einer Expert:in	167
Anhang I: Detaillierte Ausführung der Subkodes zum Kode <i>Negative Einflüsse auf das Therapiegesehen</i>	168
Anhang J: Fiktive Broschüre «Mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum in der Logopädie arbeiten – Empfehlungen für einen gelingenden Einstieg» von Kathrin Haller, 2023.	171

Anhang B: Untergruppeneinteilung nach ICF-11

Tabelle 5: Darstellung der Untergruppen nach ICD-11, BfArM, 2022

6A02 Autismus-Spektrum-Störung

6A02.0	Autismus-Spektrum-Störung ohne Störung der Intelligenzentwicklung, mit leichtgradiger oder keiner Beeinträchtigung der funktionellen Sprache
6A02.1	Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der Intelligenzentwicklung, mit leichtgradiger oder keiner Beeinträchtigung der funktionellen Sprache
6A02.2	Autismus-Spektrum-Störung ohne Störung der Intelligenzentwicklung, mit Beeinträchtigung der funktionellen Sprache
6A02.3	Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der Intelligenzentwicklung, mit Beeinträchtigung der funktionellen Sprache
6A02.5	Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der Intelligenzentwicklung, Fehlen der funktionellen Sprache
6A02.Y	Sonstige näher bezeichnete Autismus-Spektrum-Störung
6A02.Z	Autismus-Spektrum-Störung, nicht näher bezeichnet

BfArM – Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (2022). *ICD-11 in Deutsch – Entwurfsfassung*. Kap. 6A02 Autismus-Spektrum-Störung. Stand: 12.10.2022. Verfügbar unter: https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html

Anhang C: Interviewleitfaden

Bachelorarbeit

K. Haller

Interviewleitfaden Expert:innen-Interview

Einstieg

- Expert:innen begrüßen und nochmals für die Teilnahme danken
- Mögliche Fragen zur Einwilligungserklärung beantworten und Rückgabe der Einwilligungserklärung an mich – bzw. Einverständnis zur Tonaufnahme erneut erfragen.
- Information zum Forschungsthema der Bachelorarbeit bzw. offene Fragen zum Forschungsthema von Seiten der Expert:innen klären
- geplante Interviewzeit 30 Minuten

Zielsetzung & Fragestellung der BARB¹

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist, mittels Expert:innen-Interviews evidenzbasierte Empfehlungen und erfahrungsbasierte Tipps und Tricks für die Praxis von Logopäd:innen, die bislang über keine praktische Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern im Autismus-Spektrum verfügen, abzuleiten.

Welche Empfehlungen für die autismusspezifische Logopädie bei Vorschulkindern im Autismus-Spektrum sprechen Expert:innen gegenüber Logopäd:innen aus, die bislang über keine praktische Erfahrungen in diesem Arbeitsfeld verfügen.

¹ Mit Vorbehalt zu möglichen sprachlichen Veränderungen der Formulierung

1 Leitfrage / Stimuli / Erzählaufforderung	Als erstes möchte ich wissen, welches Wissen zum Phänomen Autismus-Spektrum Sie für die Logopädie als relevant erachten. Welches Wissen sollten sich Logopäden vorgängig aneignen, um in die Therapie mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum einzusteigen?	
Inhaltliche Aspekte <ul style="list-style-type: none"> · relevantes Wissen · weniger relevantes Wissen · Themenbereiche aus dem Autismus-Spektrum für die pädagogisch-therapeutische Arbeit der Logopädie · (p-th Arbeit allg.) 	Aufrechterhaltungsfragen <ul style="list-style-type: none"> · Was ist aus Ihrer Sicht an Wissen relevant? · Können Sie diesen Bereich aus dem Autismus-Spektrum näher beschreiben? · Inwiefern ist dieses Wissen innerhalb des Themas Autismus-Spektrum besonders relevant? · Was sind weitere mögliche Wissensgrundlagen? · Und sonst? 	Konkrete Nachfragen <ul style="list-style-type: none"> · Was empfehlen Sie als Quelle zu diesem Wissen? · Wie gelangen Sie zu diesem Wissen? · Welche Grundlagen bringen Sie aus ihrem Studium bereits mit? · Wie zufrieden sind Sie mit ihren Grundlagen? · Falls wenig zufriedenstellend: Was würden Sie sich selbständig noch aneignen? · Welches Wissen haben Sie sich nach dem Studium angeeignet? · Wie? · Welche Institutionen / Fachstellen können sie für Fachpersonen (Logopädie, HP, Lehrpersonen etc.) empfehlen?

2 Leitfrage / Stimuli / Erzählaufforderung	Und welches logopädische Wissen, erachten Sie für die Sprachtherapie bei Vorschulkindern im Autismus-Spektrum als relevant?	
Inhaltliche Aspekte logopädischem Wissen <ul style="list-style-type: none"> · im Frühbereich · Im Zusammenhang mit dem Autismus-Spektrum 	Aufrechterhaltungsfragen <ul style="list-style-type: none"> · Können Sie dies näher ausführen? · Können Sie dies näher begründen? · Was sind weitere mögliche Wissensgrundlagen auf logopädischer Basis? · Und sonst? 	Konkrete Nachfragen <ul style="list-style-type: none"> · Was empfehlen Sie, als Zugang zu diesem Wissen? · Wie sind die Grundlagen (Unterricht / Praktikum) aus Ihrem Studium dazu? · Wie zufriedenstellend sind Sie mit ihren Grundlagen? · Falls wenig zufriedenstellend: Was würden Sie sich selbständig noch aneignen? · Welches Wissen haben Sie sich nach dem Studium angeeignet? · Wie? · Welche Institutionen / Fachstellen können sie für Fachpersonen (Logopädie, HP, Lehrpersonen etc.) empfehlen?

<p>3 Leitfrage / Stimuli / Erzählaufforderung</p> <p>Wir gehen nun weiter von den Wissensgrundlagen des / der Logopäd:in zu der spezifischen Arbeit in der Sprachtherapie von Vorschulkindern im Autismus-Spektrum.</p> <p>Was bedeutet für Sie autismusspezifische Logopädie?</p>		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<p>Was macht die Logopädie autismusspezifisch?</p> <ul style="list-style-type: none"> · Besonderheiten · Gemeinsamkeiten · Herausforderungen 	<ul style="list-style-type: none"> · Können Sie dies weiter ausführen? · Können sie dies genauer beschreiben? · Was sind weitere mögliche Unterschiede zu einer Logopädietherapie bei Kindern, die nicht im Autismus-Spektrum sind? · Welche Komponenten machen eine Sprachtherapie zu einer autismusspezifischen Sprachtherapie? 	<ul style="list-style-type: none"> · Was gilt es aus Ihrer Sicht bei der Sprachtherapie bei Vorschulkindern im AS zu beachten? · Welche weiteren Kompetenzen sollte ein:e Logopäd:in in der Sprachtherapie von Kindern im AS haben / sich aneignen?

<p>4 Leitfrage / Stimuli / Erzählaufforderung</p> <p>Welche evidenzbasierten Methoden & Ansätze würden Sie in der logopädischen Arbeit mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum empfehlen?</p>		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<p>Evidenzbasierte Methoden & Ansätze</p> <ul style="list-style-type: none"> · für die Sprachtherapie · allg. TH-Ansätze / Konzepte bei Vorschulkindern im Autismus-Spektrum 	<ul style="list-style-type: none"> · Können Sie diese genauer beschreiben? · Gibt es noch weitere Methoden oder Ansätze, von denen Sie gelesen oder gehört haben? 	<ul style="list-style-type: none"> · Mit welchen Ansätzen und Methoden haben Sie bislang gute Erfahrungen gemacht? · Von welchen Methoden oder Ansätzen, würden Sie abraten? → Wieso? · Was sind Beobachtungspunkte in der Therapie mit diesen Methoden und Ansätzen? · Wo oder wie werden diese Ansätze und Methoden erlernt?

<p>5 Leitfrage / Stimuli / Erzählaufforderung</p>	<p>Wie wir bereits darüber gesprochen haben, ist die logopädische Arbeit bei Kindern im Autismus-Spektrum spezifisch und fordert eine andere Herangehensweise. Welche (nicht evidenzbasierten) Tipps und Tricks können Sie aufgrund Ihrer praktischen Erfahrung für die Vorbereitung, Gestaltung und Durchführung einer Logopädielektion mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum geben?</p>	
<p>Inhaltliche Aspekte</p>	<p>Aufrechterhaltungsfragen</p>	<p>Konkrete Nachfragen</p>
<p>Strukturierung und Gestaltung Logopädietherapie; Nicht evidenzbasierte</p> <ul style="list-style-type: none"> · Besonderheiten / Augenmerke für die Strukturierung und Gestaltung der Therapielektionen · Tipps & Tricks bei der Durchführung 	<ul style="list-style-type: none"> · Was würden Sie weitergeben, was Sie jeweils in der autismspezifischen Sprachtherapie unterstützt / stärkt / hilfreich ist? · Können Sie dies weiter ausführen? · Wie kann ich mir das genau vorstellen? · Was müsste ich speziell bei der Vorbereitung beachten? · Was müsste ich speziell im Raum beachten? · Und sonst? 	<ul style="list-style-type: none"> · Was hilft Ihnen bei der Strukturierung & Gestaltung der Lektion? · Was hilft Ihnen lernzielgerichtet zu arbeiten? · Was kann die Lektion behindern / erschweren? · Wie gehen Sie mit Schwierigkeiten / Störungen / Desinteresse der Kinder in der Lektion um?

<p>6 Leitfrage / Stimuli / Erzählaufforderung</p>	<p>Schlussfrage: Sie haben bereits viel erzählt und Empfehlungen zu Besonderheiten und die Logopädie bei Vorschulkindern im AS ausgesprochen. Gibt es dennoch etwas, das Sie zukünftigen Berufseinsteiger:innen / Logopäd:innen die neu mit der Arbeit mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum beginnen, mitgeben möchtest?</p>	
<p>Inhaltliche Aspekte</p>	<p>Aufrechterhaltungsfragen</p>	<p>Konkrete Nachfragen</p>
<ul style="list-style-type: none"> · Weitere Tipps & Tricks · weitere Empfehlungen zu Kursen oder Literatur · weitere Empfehlungen im Umgang 	<ul style="list-style-type: none"> · Was würden Sie Logopäd:innen noch raten, die die Therapie mit einem Kind im AS starten? · Was sollen Logopäd:innen im gesamten Therapieprozess berücksichtigen? · Was sollen Sie weiter im Umgang berücksichtigen? · Können Sie dies näher ausführen? · Sonst noch etwas? 	<ul style="list-style-type: none"> · Wenn Sie den Logopäd:innen, die neu in die Arbeit mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum einsteigen, etwas sagen könnten, was wäre das?

Angaben zu der Person:

- Alter

.....

- Berufsausbildung / laufende Aus- und Weiterbildung

.....

- Berufspraxis in Jahren (allg. & Frühbereich) Logopädie / Heilpädagogik

.....

- Berufspraxis in Jahren mit Kindern im Autismus-Spektrum

.....

Angaben zu der Person:

- Alter

.....

- Berufsausbildung / laufende Aus- und Weiterbildung

.....

- Berufspraxis in Jahren (allg. & Frühbereich) Logopädie / Heilpädagogik

.....

- Berufspraxis in Jahren mit Kindern im Autismus-Spektrum

.....

Anmerkungen zum Interview (Protokoll):

.....

.....

.....

Anhang D: Einwilligungserklärung zum Interview für die Bachelorarbeit (leer)

Einwilligungserklärung

Einwilligungserklärung zum Interview für die Bachelorarbeit

Provisorischer Arbeitstitel der Bachelorarbeit

Einstieg in die Logopädie mit Kindern im Autismus-Spektrum – Wie sich Logopäd:innen ohne bisherigen praktischen Erfahrungen in der Sprachtherapie mit Kindern im Autismus-Spektrum gestärkt an die Arbeit machen können.

Institution: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH)

Leitung der Arbeit: Kathrin Haller, Logopädie Studentin der HfH, Jahrgang 2023

Unterstützung: Yvonne Fahrni, Advanced Lecturer der HfH

Informationen zum Forschungsprojekt

Die Bachelorarbeit in Form einer Entwicklungsarbeit hat das Ziel, mittels Experteninterviews erste praktische Handlungsempfehlungen, Tipps und Tricks für die logopädische Arbeit mit Kindern im Autismus-Spektrum für Logopäd:innen, die bislang über keine praktischen Erfahrungen in diesem Arbeitsfeld verfügen, abzuleiten.

Aufgrund des Ziels und der Abgrenzungen innerhalb des Themenfeldes Autismus-Spektrum (nähere Beschreibung in der Disposition der Bachelorarbeit) sowie der Möglichkeiten, erfahrene Fachpersonen des Projekts FALKE zu befragen, entstand folgende Forschungsfrage:

Welche Empfehlungen für die autismusspezifische Logopädie bei Vorschulkindern im Autismus-Spektrum sprechen Expert:innen gegenüber Logopäd:innen aus, die bislang über keine praktische Erfahrungen in diesem Arbeitsfeld verfügen.¹

Für die Erhebung der Daten werden Mitarbeitende des laufenden Projekts FALKE von der HfH befragt. Dazu gehören Therapietandems bestehend aus Logopädinnen in Ausbildung und Fachpersonen der Logopädie im Frühbereich und der heilpädagogischen Früherziehung. Diese Personen werden als Expert:innen des Forschungsinteresses angesehen und befragt.

Umgang mit den Daten

Die Arbeit und erhobenen Daten werden nur zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet. Die Moderatorin unterliegt der Schweigepflicht und dem Datengeheimnis. Damit dies gewährleistet werden kann, wird wie folgt vorgegangen:

- Während des Interviews wird eine Audioaufnahme gemacht, damit eine schriftliche Transkription folglich vorgenommen werden kann. Dazu werden die Daten vollständig oder nach Einwilligung anonymisiert (z.B. das Alter ein bis zwei Jahre nach oben oder unten verschoben). Da es für die vorliegende Forschungsfrage oder daraus folgende Forschung relevant sein könnte, wird separat erfragt, ob die Angaben zum Berufsstand und die damit verbundenen Erfahrungsjahre in die Arbeit miteinfließen dürfen.

¹ Mit Vorbehalt zu möglichen sprachlichen Veränderungen der Formulierung

Einwilligungserklärung

- Die erhobenen Daten aus den Interviews werden nach der Transkription analysiert und ausgewertet und fließen in die Ergebnisse, Diskussion, mögliche praktische Empfehlungen für Logopäd:innen und den Abstract ein. Gelesen werden die Transkripte mit Daten zur Person ausschliesslich von der Autorin der Bachelorarbeit. Dabei werden in der Arbeit nur anonymisierte bzw. nach Einwilligung teilanonymisierte Transkripte und Zitate aus den Transkripten veröffentlicht.
- Die Audiodateien und die verschriftlichen Daten werden während der Bachelorarbeit sicher aufbewahrt. Die Audiodateien werden nach Abschluss ohne Bedarf zur Nachbesserung der Arbeit vernichtet. Nach Abschluss werden nur anonyme Transkripte, getrennt von der Einwilligungserklärung mit Namen aufbewahrt, so dass keine Verbindungen von Person zu Interviewantworten gemacht werden können.

Sie werden drauf hingewiesen, dass eine Nichtteilnahme oder Ablehnung einer der unten aufgeführten Fragen keine Nachteile für Sie haben wird. Zudem können Sie auch Antworten auf einzelne Fragen verweigern. Das Einverständnis ist freiwillig, und darf jeder Zeit widerrufen werden.

Ich, bestätige die oben beschriebenen Informationen verstanden zu haben und willige ein, die im Interview erhobenen Daten wie beschrieben verwendet werden dürfen.

Ich willige ein, dass während des Interviews eine Audioaufnahme gemacht wird.

Ja Nein

Angaben zu meinem Berufsstand und den Erfahrungsjahren dürfen in die Arbeit, verbunden mit persönlichen Aussagen miteinfließen (Angaben bei teilanonymisiertem Transkript wie oben beschrieben).

Ja Nein

Datum des Interviews:.....

Ort & Datum: Unterschrift:.....

Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft zum Interview. Ich hoffe darauf, dass viele Logopäd:innen von Ihrem Wissen profitieren können.

Freundliche Grüsse

Kathrin Haller

Anhang E: Kodesystem inklusive Memos

Tabelle 6: Kodesystem inklusive Memos

Liste der Codes		Memo / Beschreibung
Kategorie 1	Wissen zum Autismus-Spektrum	Relevantes Wissen zum Autismus-Spektrum, um in dieses Arbeitsfeld einzusteigen.
Kodes	Phänomen AS / AS-Störung	<p>allg. Autismus-Spektrum / Störungsbild kennen</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wissen zu Diversität und Individualität der Symptome im Spektrum, Wissen zu den einzelnen Symptomen – Wissen zu möglicher Form der Kommunikation und Interaktion von Kindern im Autismus-Spektrum – Wissen zur Wahrnehmung bzw. möglichen Besonderheiten in der Wahrnehmung von Kindern im Autismus-Spektrum – Wissen zu möglichen besonderen Verhaltensweisen bei Kindern im Autismus-Spektrum – Wissen zu Förderungs- und Therapieansätzen im Arbeitsfeld Autismus-Spektrum – Begründung für die Relevanz des autismusspezifischen Wissens bei der Arbeit – auf Basis von autismusspezifischem Wissen handeln
	Quelle AS	Empfehlungen für Quellen, um sich autismusspezifisches Wissen anzueignen.
	Wissen zu AS aus dem Studium	Wo bestehen aus Expert:innen-Sicht nach dem Logopädiestudium Lücken im Wissen zum Autismus-Spektrum und Möglichkeiten, wie diese geschlossen werden könnten?
Kategorie 2	Wissen Logopädie Vorschulkinder und AS	Relevantes logopädisches Wissen aus dem Frühbereich und relevantes logopädisches Wissen im Zusammenhang mit dem Autismus-Spektrum
Kodes	Wissen zur logopädischen Frühtherapie	Wissen zu Theorie und Vorgehen aus der Logopädie sowie Entwicklungsschritten / -Bereichen im Vorschulalter.
	Sprachentwicklung	<p>Wissen zur Sprachentwicklung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung der pragmatischen-kommunikativen Fähigkeiten. - Vorläuferfähigkeiten der Sprache(-entwicklung) - Basale Kommunikation - Formen der Kommunikation (Nonverbale und verbale Kommunikation) - SSES vs. AS

	Umgang mit Wahrnehmungsbesonderheiten in der Logopädie	Wie mit Besonderheiten in der Wahrnehmung in der logopädischen Therapie umgegangen werden und therapeutische Inhalte vermittelt werden sollten.
	Spielentwicklung und -therapie	Wissen zur Spielentwicklung und -therapie als Bestandteil in der logopädischen Frühtherapie.
	Logopädisches Wissen aus dem Studium	Wo bestehen aus Expert:innen-Sicht nach dem Studium Lücken im Wissen zur Frühlogopädie u.a. im Zusammenhang mit der Logopädie bei Kindern im Autismus-Spektrum, und Möglichkeiten, wie diese geschlossen werden könnten.
	Quelle Logopädie Wissen	Empfehlungen für Quellen für spezifisches Wissen zur Frühlogopädie bei Kindern im Autismus-Spektrum.
Kategorie 3	evidenzbasierte Methoden und Ansätze	Empfehlungen von evidenzbasierten Methoden und Ansätzen aus der (Früh-)Logopädie / (früherzieherische) Heilpädagogik für die Logopädie mit Vorschulkinder im Autismus-Spektrum
Kodes	TEACCH	= Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children (dt.: Behandlung und pädagogische Förderung autistischer und in ähnlicher Weise kommunikationsbehinderter Kinder).
	A-FFIP	= Frankfurter Frühinterventionsprogramm für Vorschulkinder mit Autismus-Spektrum-Störung
	UK und PECS	Formen der Unterstützten Kommunikation PECS = Picture exchange communication system
	Zollinger-Therapie	Therapie-Ansatz nach Barbara Zollinger.
	HOT	= Handlungsorientierte Therapie
	Modellgeleitetes Vorgehen	Vorgehen nach unterschiedlichen Sprachverarbeitungsmodellen.
	Skepsis / davon abraten	Methoden, die skeptisch betrachtet werden / den Expert:innen nicht entsprechen / von welchen selbst kein Gebrauch gemacht / abgeraten wird.
	Quelle für therapeutisches Vorgehen	Empfehlungen für Quellen zu evidenzbasierten Ansätze und Methoden.
Kategorie 4	autismusspezifische Frühlogopädie	Besonderheiten, Gemeinsamkeiten und Herausforderungen in der Logopädie mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum.
Kodes	Parallelen zur logopädischen Frühtherapie	Prinzipien aus der logopädischen Frühtherapie, die sich auf die Frühtherapie mit Kindern im Autismus-Spektrum übertragen lassen.

	Therapieziele / -themen bei Vorschulkindern mit AS	Häufige Therapieziele und häufiger Fokus in der Logopädie-Lektion bei Vorschulkindern im Autismus-Spektrum.
	Zeitintensive Planung	Die Therapieplanung benötigt viel Zeit, da sie z.B. detaillierter geschrieben werden muss.
Kategorie 5	Empfehlungen aus klinischer Expertise	Handlungsempfehlungen und Hinweise von den Expert:innen zum logopädisch-therapeutischen Handeln, zur Gestaltung, zur Haltung und den Kompetenzen für die Arbeit mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum. Diese Empfehlungen basieren auf Erfahrungen und dem Wissenstand der Expert:innen, welches wiederum auf evidenzbasierten Ansätzen und Wissen basiert.
Kodes	Therapie Gestaltung und Handeln	Empfehlungen zu Überlegungen für die Therapieplanung, Therapigestaltung, Therapieinhalte und das therapeutische Handeln in den Logopädie-Lektionen mit bzw. gegenüber den Vorschulkindern im Autismus-Spektrum.
Subkodes	> Entwicklungsproximal arbeiten	Die Vorläuferfähigkeiten sind vor einer direkten Sprachtherapie das Therapieziel. Dabei kann es sein, dass gefühlt kaum oder auf basalem Niveau Kommunikation statt findet, was als Logopäd:in so akzeptiert werden soll.
	> Ganzheitliche Therapie annehmen	Anerkennen, dass die Therapie verschiedene Entwicklungsbereiche ansprechen und fördern kann und nicht rein logopädisch bzw. sprachlich ausgerichtet ist / sein muss.
	> BvE: Therapiekind individuell kennenlernen	Kind in seinem eigenen Autismus-Spektrum kennen.
	> Gestaltung dem Kind anpassen	Raum, Tempo, Rhythmus, Pausen dem Kind und seinen Bedürfnissen anpassen.
	> BvE: Pausen und stille Momente zulassen	Pausen zulassen.
	> Motivation und Interesse des Kindes	Das Interesse des Kindes an der Therapeut:in und somit er/sie als Interaktionspartner:in wecken. Motivation und Aufmerksamkeit der Kinder im Autismus-Spektrum gewinnen.
	> Ausprobieren und Anpassen	Sich Zeit nehmen / geben, um das Vorgehen und die evidenzbasierten Methoden individuell beim Therapiekind auszuprobieren, zu beobachten, reflektieren und anpassen.
	> Spiegeln und Modell sein	Der/Die Logopäd:in ahmt das Tun des Therapiekindes nach. Anwendung von Modellieretechniken (wird nicht näher differenziert). Das Therapiekind soll den/die Logopäd:in imitieren / nachahmen. Lernen durch Imitation / am Modell.

	> Arbeit mit Verstärkern und bedeutungsvolle TH	Erwünschtes Verhalten verstärken durch Belohnung. Die Therapieziele und der Therapieinhalt ist für das Kind von Bedeutung.
	> Multimodale TH / Methodenvielfalt nutzen	Die diversen möglichen Methoden kennen und auch parallel nutzen, z.B. auditiv-verbal und mit Visualisierungen gleichzeitig arbeiten.
	> Ansätze aus der Früh-Logopädie und HFE	Ansätze und Methoden aus der Frühlogopädie und der heilpädagogischen Früherziehung nutzen.
	> BvE: Interdisziplinäre Arbeit	Es sollte unter anderem eine interdisziplinäre Zusammenarbeit angestrebt werden, um bessere Lerneffekte zu erreichen.
	> Struktur	Die Lektionen visuell, rhythmisch, zeitlich, räumlich und individuell angepasst strukturieren. (V.a. Visualisierungen als hilfreiche Strukturierungsmethode.)
	> Ziele fokussieren	Die übergeordneten Therapieziele des Kindes in den Sequenzen / in der Lektion präsent haben und nach diesen die Therapie und mögliche Anpassungen ausrichten.
	> Beobachtung während der Therapie	Beobachtungspunkte während der Logopädiektionen.
Kode	Negative Einflüsse auf das Therapiegeschehen	Welche Einflüsse und Bedingungen können die Arbeit beeinträchtigen? Wie kann damit umgegangen werden? Was beeinflusst die Therapie negativ.
Subkodes	> Einflüsse / Reize von aussen	Einflüsse und Reize von aussen, welche die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und von der Therapie ablenken.
	> Wahrnehmungsbesonderheiten nicht berücksichtigen	Die Wahrnehmungsbesonderheiten, -präferenzen und -abneigungen des Kindes werden nicht in der Planung berücksichtigt und das Kind reagiert nicht positiv auf die geplante Intervention.
	> Flexibilität der Kinder	Vorschulkinder im Autismus-Spektrum, welche an bekannten Strukturen und Abläufen festhalten, können negativ auf Veränderungen und neue Interventionen / Übungen reagieren (sind wenig flexibel).
	> keine funktionale Kommunikation	Das Kind hat noch keine funktionale Kommunikation erlernt, um sich mitzuteilen.
	> Unverständliche Anweisung	Die Anweisung / Aufforderung / Aufgabenstellung dem / der Logopäd:in ist für das Therapiekind nicht nachvollziehbar bzw. unverständlich. Das Kind weiss nicht, was von ihm gefordert wird.

	> rein logopädisches Vorgehen	Die Therapie wird nur nach logopädischen Methoden gestaltet, es gibt keine ganzheitliche Herangehensweise.
	> zu hoch angesetzte Ziele	Das Therapieziel ist zu hoch für das Therapiekind angesetzt.
	> Festhalten am Therapieplan	Der / Die Logopäd:in hält strikt an ihrem Therapieplan fest, in dem sie das Geplante unabhängig vom Geschehen in der Lektion durchführen will.
	> benötigen Zeit	Es braucht Zeit, bis eine Übung mit dem Kind klappt.
	> Aktuelle Stimmung Logopäd:in / Kind	Die aktuelle Gefühlslage dem/der Logopädin und/oder die des Therapiekindes können Einfluss auf die Lektion haben.
	> Schwankende Ergebnisse / Fähigkeiten	Das Therapiekind zeigt womöglich nicht immer die gleichen Fähigkeiten / kann die Übung vielleicht manchmal, manchmal aber auch nicht.
	> Tagesform	Tageszeitpunkt und aktuelle Tagesform zur Zeit der Therapie. Ob das Therapiekind am Tag noch zusätzlich z.B. durch eine Erkältung geschwächt ist oder nicht.
	> Handhabung Problem Stimmung: authentisch sein	Handhabung bei negativer Stimmung seitens des / der Therapeut:in. Die Logopädin soll ihre aktuelle Stimmung nicht überspielen oder verleugnen.
	> Handhabung bei Störung von aussen	Wie auf Einflüsse und Reize von aussen, die ablenken und stören können, reagiert werden kann.
	> Handhabung undefiniertes Problem	Therapeut:innen wechseln sich ab, wenn es in einer Lektion zu Schwierigkeiten kommt.
Kodes	Therapeutische Kompetenzen und Haltung	Geforderte logopädisch-therapeutische Haltung und Kompetenzen im Arbeitsfeld mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum aus Sicht der Expert:innen.
Subkodes	> Struktur und Flexibilität	Der / Die Logopäd:in gestaltet die Lektionen strukturiert und kann gleichzeitig flexibel sein und davon abweichen.
	> BvE: sich auf das Kind und sein Tun einlassen	Sich auf das Kind einlassen und mitmachen.
	> Präsent sein	Der/Die Logopäd:in ist während den Lektionen präsent und nimmt auch kleine Signale war. Die Lektionen fordern Präsenz von den Logopäd:innen, Signale der Kinder wahrzunehmen.

	> Empathie	Einfühlungsvermögen als Kompetenz des/der Logopäd:in sowie sich auf das Kind und sein Tun einlassen können.
	> BvE: Persönliche Wissensgrundlage	Persönliche Wissensgrundlage: Autismus verstehen, um angemessen in der Therapie zu handeln.
	> Kreativität	Kreativität als Kompetenz der/des Logopäd:innen.
	> Neugierig sein	Der / Die Logopäd:in ist an dem Therapiekind selbst und an seinen Fähigkeiten interessiert und will wissen, was erreicht werden kann.
	> BvE: Freude am Arbeitsfeld	Das logopädische Arbeit mit Vorschulkinder im Autismus-Spektrum wird von den Expert:innen positiv betrachtet / bewertet.
	> BvE: Geduld, Ausdauer und Wiederholung	Die Logopädie bei Vorschulkindern im Autismus-Spektrum erfordert von den Logopäd:innen Geduld und Ausdauer, da z.B. manche Lernvorgänge mehr Zeit, aber auch mehr Anläufe bzw. Versuche brauchen.
	> Resilienz gegenüber dekonstruktivem Verhalten	Resilienz als Kompetenz gegenüber starkem Desinteresse und dekonstruktivem Verhalten des Therapiekindes. Das Verhalten des Therapiekindes wird von der Therapieperson nicht als persönlich betreffend aufgefasst.
Kategorie 6	Botschaft von Expert:innen Abkürzung: BvE	Was die Expert:innen den Neueinsteiger:innen weiter mitgeben / sagen / empfehlen würden. Botschaften am Ende der Interviews. Diese Codes sind teilweise auch unter anderen Kategorien als Doppel zu finden, wenn sie sich mit zuvor gemachten Aussagen überschneiden. Dies soll eine Gewichtung auf das Gesagte sichtbar machen.
Kode	BvE: Unterstützung und Austausch	Sich mit erfahrenen Logopäd:innen austauschen. Sich Unterstützung holen, wenn man nicht weiter weiss.
Subkode	> Fachstellen zur Unterstützung	Empfehlungen für mögliche Fachstellen zur Unterstützung in der Arbeit mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum.
Kode	> BvE: Vertrauen in die eig. Kompetenzen	Vertrauen in sich selbst haben.

Anhang F: Transkriptionskopf und Transkripte

Tabelle 7: Transkriptionskopf, nach den Modulen aus Fuss und Karbach, 2019, Kapitel 4, 5 und 11

Modul	Zeichen	Bedeutung
Sprachglättung: Leichte Glättung		Annäherung an die Standardorthografie, das heißt: Korrektur des „breiten“ Dialektes Beibehaltung umgangssprachlicher Ausdrucksweisen Beibehaltung fehlerhafter Ausdrücke Beibehaltung eines fehlerhaften Satzbaus Beibehaltung feststehender mundartlicher Ausdrücke
Pause: Intervallskalierte Pause	(..)	Kurze Pause, ca. 2 Sekunden
	(...)	Mittlere Pause, bis ca. 5 Sekunden
	(Pause)	Pause ab 5 Sekunden
Sprachklang: Betonung	<u>unterstrichen</u>	Betontes Wort
Lautäusserung	(bejahend) mhm (verneinend) mhm	Eindeutig zustimmend / ablehnend
Wortabbruch Satzabbruch	Versch- Da macht man dann-. Ich würde eben ...	Abgebrochenes Wort Abgebrochener Satz und Wiederaufnahme mit neuem Satz
nicht-sprachliche Ereignisse: non-verbale Äusserungen	(lacht)	Parasprachliche Äußerungen werden in Klammern als Kommentar vermerkt
Unsicherheit in der Transkription	(unv.) ? weil...	Unverständliche Äusserung, ggf. mit Annahme, was gesagt wurde
Unterbrechung	(B verlässt den Raum)	Art des Gesprächsunterbruchs
Auslassung	[...]	Nicht transkribierte Gesprächssequenz
Zeichensetzung: Zeichensetzung nach vereinfachter Intonation	, . ?	Kurzes Absetzen der Stimme Senken der Stimme (Satzabschluss) Heben der Stimme (Frageintonation)

Transkript inklusive Kodierung und Zeilenzahl – Interview 1

	1	[...]
	2	I: Also soll ich euch nochmals erklären was es geht, oder habt ihr dies bereits vom Papier
	3	verstanden, was das Ziel meiner Bachelor Arbeit ist. Und dies sollte eigentlich Eben ihr zählt als
	4	Experten, da ihr aktuell mit Kindern im Autismus Spektrum in der Logopädie, arbeitet. Noch
	5	spezifischer ihr Arbeit mit Vorschulkinder, im Projekt FALKE. Als ein Projekt, das A-FIPP anpasst
	6	auf diese. (zustimmendes Nicken von Personen 1 und Person 2) Somit sage sage ich die Zielsetzung und
	7	die Fragestellung nicht noch einmal.
	8	I: Als erste würde ich gerne von euch wissen, was ihr vom Phänomen Autismus Spektrum, als wichtig
	9	erachtet. Also welches Wissen sollte eine Logopäd:in vorgängig haben, oder sich aneignen, um in die
	10	Therapie mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum einzusteigen. Die Person, welche zuerst etwas weiss,
	11	darf einfach erzählen.
..Phänomen AS / AS-Störung	12	Person 1: Also ich glaube, das Autismus Spektrum ist ein sehr breites Feld. Deswegen heisst es ja
	13	auch Spektrum. Durch dies muss man sich mit vielen Bereichen mal, zumindest oberflächlich befassen
..Phänomen AS / AS-Stör	14	haben, um zu wissen, was es gibt. Dies ist unter anderen PECS - Picture Exchange Communication
..Phänomen AS / AS-Störung	15	System. TEEACH, welches sicher auch wichtig ist. Unterstützte Kommunikation als dritter Punkt. Und
	16	auch ein wenig darüber, dass wenn ein Kind herausforderndes Verhalten zeigt, wie man darauf
..BvE: Therapiekind	17	reagieren sollte. Und nachher muss man sich das Kind ansehen. Welche Symptome zeigt dieses Kind nun?
	18	Und sich dann ggf. in diesen Themenbereichen, die das Kind bereits zeigt, dort sich weiter vertiefen,
..Phänomen AS / AS	19	um darauf eingehen zu können, was das Kind genau braucht und was nicht.
..BvE: Therapiekind	20	Es kommt etwas darauf an, geht es nun eher - wie man es früher gesagt hat - geht es eher Richtung
	21	frühkindlicher Autismus. Hierbei hat man komplett andere Sachen als beim Asperger-Autist mit einer
	22	Hochbegabung, der sich relativ gut anpassen kann. Darum ist es sicher gut, mal oberflächliches
	23	Wissen zu haben und dann zu sehen, was man noch genau braucht.
	24	I: Darf ich noch nachfragen, welche Punkte dieses oberflächliche Wissen noch beinhaltet?
..Phänomen AS / AS-Stör	25	Person 1: Also eben Unterstützte Kommunikation, PECS, TEEACH und ein Buch, welches ich empfehlen kann,
..Quelle AS	26	welches ich eben mitgenommen habe: "Herausforderndes Verhalten vermeiden. Menschen mit Autismus
	27	oder psychischen oder geistigen Einschränkungen. Positives Verhalten ermöglichen". Ich finde dies
	28	auch ein super Buch, welches ich empfehlen kann.

	29	I: Das ist gut, das wäre nämlich bereits eine andere Frage gewesen. Cool ja (...) Und was würde dir
	30	noch einfallen (an zweite Expertin).
..Sprachentwicklung	31	Person 2: Ich denke, ich würde sicher empfehlen, die ganzen pragmatischen Fähigkeiten anzusehen,
	32	weil sie mit diesen Mühen haben. Dass man einfach nochmals sieht, was sind genau die Fähigkeiten,
	33	welche fehlen.
	34	Person 1: Ja, und sicher eben, wie du bereits gesagt hast, was ist eigentlich autimus typisch-
..Phänomen AS / AS-Störung	35	Person 2: Eben genau. Person 1: Und was ist aber sonst noch ein vorhandenes Störungsbild. Das man
	36	sich mit dem Begriff Autismus-Spektrum-Störung bereits ein mal auseinander gesetzt hat und so in
	37	etwa weiss, was auf einem zukommen kann und wie kann sich Autimus zeigen. Person 2: Genau.
	38	I: Und, du hast bereits eine Quelle genannt sogar ein Buch. Habt ihr sonst noch Ideen für eine
	39	Quelle, bei der man sich Wissen zum Autismus aneignen kann?
..Quelle AS	40	Person 1: Ilgenhalde, die hat ein super Büchlein, welches ganz kurz und kompakt Autismus erklärt.
	41	Dann gibt es auch noch ein Buch "Warum ich dir nicht in die Augen schauen kann". Es ist ein Autist,
..Quelle AS	42	der etwa um die 50 Fragen beantwortet. So die typischen: "wieso schaust du gerne in die Blätter,
	43	wenn es wirbelt, zwirbelt", wie auch immer. Und wo er dies ganz schön erklärt. UK-couch.de ist eine
..Quelle AS	44	Website im Deutschen. Dort hat es auch sehr viele Materialien, sehr viel Wissen drauf. Ja, das wären
	45	so meine Hauptquellen.
	46	Person 2: Da bin ich viel einfacher unterwegs. (lachen) Ich habe irgendwie null Erfahrung. Null. Ich
..Quelle AS	47	bin jetzt erst überhaupt mit dem Falke-Projekt in das Thema eingestiegen. Und dann habe ich einfach
	48	im Prinzip als erste die Broschüre gelesen, die sie uns gegeben haben. Person 1: Von Ilge Halge.
..Quelle AS	49	I: Das ist diese, die so ein Ringheftchen wäre.
	50	Person 2: Genau. Das habe ich mal sicher angesehen. Und dann habe ich nun gemerkt, dass viele es
	51	Bücher gibt, welche <u>Autisten</u> eben selber schreiben. Dies finde ich sicher sinnvoll. Es gibt aber
..Quelle AS	52	auch Filme. Ich weiss nicht ob das Buch "Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann"- Das kommt
	53	mit jetzt irgendwie bekannt vor. So das find ich sicher sinnvoll, wenn sie selber erzählen können,
	54	was nicht geht oder was sie sich wünschen würden oder so.
..Wissen zu AS aus dem Stu	55	I: (...) Und habt ihr das Gefühl, dass ihr Grundlagenwissen bereits aus dem

	56	nur aus dem Studium selbst.
	57	Person 2: Nein. Nein, das war kein Thema.
	58	I: Und in welchem Semester seit ihr?
	59	P1 & P2: Im Dritten.
..Wissen zu AS aus dem Stu	60	I: Im Dritten, okay. Und sonst Grundlagenwissen aus dem Praktikum, das ihr bereits Erfahrungen
	61	machen konntet. Person 2: Nein, nichts bei mir.
	62	Person 1: Jein. Wir hatten dort einen Jungen, welcher aus unsere Sicht, meine Logopädin, wie auch
	63	meine, definitiv im Autismus-Spektrum ist, laut Testung aber aktuell nicht. Aber ja- Aber ich bringe
	64	von zuvor relativ viel Erfahrung mit.
	65	I: Genau, du hast bereits sehr viel. Über das haben wir kurz gesprochen. Darauf komme ich
	66	wahrscheinlich später nochmals zurück, wenn dis für dich in Ordnung ist.
	67	Person 1: Klar.
	68	I: Also Grundlagen hatte ihr noch nicht. Und ich glaube, dass was ihr euch aneignen würdet ist so in
	69	etwa das, dass ihr jetzt erwähnt habt. (unv.) Dann gehe ich zur nächsten Frage. Ihr habt
	70	es bereits etwas angesprochen, das Wissen aus logopädischer Sicht. Was wäre dabei noch an Wissen
	71	sinnvoll, was man unbedingt in die Therapie mit Kindern im Autismus-Spektrum mitnehmen sollte?
..Phänomen AS / AS-Störung	72	Person 2: Eben, dass es UK sein wird. Weil es wahrscheinlich- Eben, es ist ein Spektrum. Aber damit
	73	rechne, dass das Kind nicht redet. (...) Und so muss man dann eine Kommunikation aufbauen.
	74	Person 1: Jjjaaa, widerspreche ich dir ein kleines bisschen (schmunzelnd). Es kommt natürlich darauf
..BvE: Therapiekind indiv	75	an, wo das Kind im Spektrum angesiedelt ist. Person 2: Ja, eben. Person 1: Braucht es wirklich UK
..Phänomen AS / AS-Stör	76	oder nicht. Dann ist es aber auch wichtig zu wissen, das Rezeptive kann ganz anders sein als das
	77	Produktive. Also, dass das Kind viel mehr versteht als das, was es wirklich zeigt. Dann kann es
	78	natürlich sein, dass es nicht Wörter versteht, weil die einfach zu schnell weg sind, aber mit
	79	Gebärden und Piktos ein grösseres Verständnis hat. Was ich sicher wichtig finde sind die
..Sprachentwicklung	80	Kindersprach-Module, um eben hierbei vergleichen zu können, auf welche Altersstufe ist das Kind im
	81	Moment, was sind die nächsten Schritte, mache ich mehr Einwortsätze mit dem Kind oder Zwei-, Drei-
..Sprachentwicklung	82	oder Vier-Wort-Sätze, wie auch immer. Pragmatische Fähigkeiten, die du (Blick zu P2) vorhin bereits

3/15

..Sprachentwicklung	83	angesprochen hast, welche sicher auch wichtig zu beachten sind. Ja, das ist für mich so dies-
	84	I: Und diese Grundlagen an logopädischem Wissen vom Studium. Wirken die für euch bereits
	85	zufriedenstellend oder habt ihr das Gefühl, da müsstet ihr auch noch mehr machen?
..Wissen zur logopädischen	86	Person 2: Das ist kein logopädisches Modul gewesen. Also eben das Kinder- Die ganze Entwicklung, das
	87	war nicht spezifisch logopädisch.
	88	Person 1: Also ich <u>finde</u> , wir haben sehr vieles gehört, aber die tatsächliche Verknüpfung mit der
	89	Praxis, also mit dem Mädchen, welches wir therapieren, die fehlt noch ein wenig. Ja, im Hinterkopf
..Logopädisches Wissen au	90	habe ich all diese Theorie aber wirklich während dem Arbeiten anzuwenden, so: "ah ich bin jetzt auf
	91	dieser Entwicklungsstufe" oder wie auch immer, das ist noch schwierig. Es ist eher nochmals beim
	92	Nachdenken, nochmals Reflektieren so : "oh cool, sie hat eigentlich das gezeigt. Okey das können wir
	93	nun in diese Richtung einordnen".
	94	Person 2: Eben, aber das ist nicht ein spezifisch logopädisches Modul, welches wir gehabt hätten.
	95	I: Also du meinst die Entwicklungspsychologie.
	96	Person 2: Genau.
..Sprachentwicklung	97	I: Und du hast vorhin jedoch auch die Kindermodule angesprochen, im Sinne von Kindersprachmodulen
..Wissen zur logopädisch	98	(zu P1).
	99	Person 1: Genau ich meine alle.
	100	Person 2: Gut, diese sind natürlich wieder logopädisch.
	101	I: Aber es gehört wie beides zusammen.
	102	Person 2: Ja, eben aber die sind normale Entwicklungen.
	103	Person 1: Aber auch die sind wichtig in der logopädischen Arbeit. Person 2: Ja, klar.
	104	I: Und was würdest du dir nun noch selbst aneignen, zusätzlich auf das was ihr von der Schule habt?
	105	Oder ihr.
..Logopädisches Wissen au	106	Person 1: Also ich glaube, mir fehlt einfach noch extrem viel Praxiswissen. Und das kann ich nicht
	107	in einem Studium erwerben, in dem es um so viel Theorie geht. Da muss ich wirklich in die Praxis
	108	gehen, dieses anwenden, mich wieder reflektieren: "Was läuft gerade gut, wo kann ich noch mehr
	109	machen?". Und nachher auch immer wieder vergleichen: "Okey, das Kind zeigt nun dies. Hm, wir hatten

4/15

..Logopädisches Wissen aus	110	vielleicht das Modell", wie auch immer, und das mir wieder in Erinnerung rufen. Und ich glaube das
	111	kommt dann mit der Zeit automatisch.
..Wissen zu AS aus dem Stu	112	Person 2: Nicht wahr, es ist noch schwierig Plätze zu finden, bei denen man genügend Erfahrung
	113	sammeln kann. Man muss ja dann genügend ASS Kinder irgendwie behandelt haben.
..Quelle AS	114	Person 1: Dann komm in eine Sonderschule (lacht).
	115	Person 2: Je eben, dann weisst du jedoch bereits spezifisch, das ist die Richtung in der ich
..Quelle AS	116	arbeiten möchte. Aber sonst denke ich vielleicht noch, weiss halte auch nicht, wenn du Zeit hast
	117	noch ein anderes Buch zu lesen oder so. Aber ehrlich gesagt ich wüsste jetzt nicht, was ich sonst
..Wissen zu AS aus dem !	118	noch-. Du hast noch Kapazität (zu P1) (unv. ? um sonst noch was zu lesen) - habe ich gar
	119	nicht. [...] Nein, oder vielleicht wäre es noch schön, wenn es in den Modulen nebst- sie zeigen
	120	manchmal noch Beispiele, aber es kommen keine Autisten vor.
	121	Person 1: Vielleicht auch noch nicht. Person 2: (bestätigen) Vielleicht auch noch nicht.
..Quelle AS	122	Person 1: Entwicklungspathologie haben wir ja erst nächstes oder übernächstes Semester.
	123	Person 2: Entwicklungsauffälligkeiten, ich glaube dabei picken einige dann das Thema ASS über die
	124	Arbeit auf. Aber man hat es nicht wirklich thematisiert. Sondern eben wenn du dir jetzt irgendeine
	125	Entwicklungsauffälligkeit aussucht, gibt es eben doch dieses Interesse. Aber dazu liest man sich
	126	selbst ein.
..Quelle AS	127	I: Ja, also selber noch Bücher einlesen.
..Quelle AS	128	Person 2: Ja, oder irgendwelche-, für ganze Bücher reicht es nicht, aber irgendwie halt- fängt man
..Wissen zu AS aus dem !	129	irgendwo an quer zu lesen, oder irgendwie dich zu informieren. Ich glaube da könnte man in den
	130	Modulen noch- In diesem Modul könnte es eben auch rein passen. Das man dies noch thematisieren würde.
	131	I: [...] (Info über Thema ASS im weiteren Studium - Logo im sonderpädagogischem Kontext,
	132	Entwicklungspsychopathologie und Wahlmodul).
..Wissen zu AS aus dem Stu	133	Person 2: Und Wahlmodule überschneiden sich dann eben auch wieder, nicht war. Wenn man- Ich musst
	134	jetzt auch wieder eines abgeben, weil wenn du halt beim BuS (gemeint ist BuS 21: Besondere
	135	Förderwoche an der HfH) mit machst oder beim Stottercamp, dann hast du diese Woche einfach voll. Und
	136	das warst dann für dieses Jahr. Also weisst du irgendwie. Und dann sind die

		Interessant gleich voll.
	137	Also irgendwie ist das mit denen-, wenn du das Wissen nur mit den
	138	Wahlmodulen erarbeiten musst, finde ich es relativ schwierig.
..Wissen zu AS aus dem Stu	139	Person 1: Andererseits, also abseits vom Autismus, gibt es so viele verschiedene Störungsbilder.
	140	Dabei versteh ich auch, dass man nicht auf jedes einzelne eingehen kann. Klar, Autismus, im Moment
	141	sind ja die Zahlen der Betroffenen von Autismus bei irgendwie 1 zu 100 oder so. Also ist es ein
	142	häufiges Störungsbild im Vergleich zu ein Rett-Syndrom, oder was auch immer. Aber (...) man kann
	143	nicht auf alles eingehen.
	144	Person 2: Ja, man kann nicht auf alles eingehen und trotzdem ist es ein Bild, bei dem auffällt, dass
	145	es viel thematisiert wird, weil es gibt so viele Serien, bei welcher der Protagonist irgendwo in
	146	diesem Spektrum drin ist. Dies findet man sehr spannend.
..Quelle AS	147	Person 1: Aber oft auch nur der Asperger-Autist, der Frühkindliche hat man nirgends drin.
	148	Person 2: Nein, natürlich nicht, du machst ja auch keine Serie über ein Kind oder so. Aber trotzdem
	149	ist es ein Thema. Also irgendwo ist es spannend. Aber ja-
	150	I: Ja, das sehe ich auch so, deswegen habe ich ja meine Arbeit-
	151	Person 2: Ja, genau. Person 1: Ja, ist cool. Ein spannendes Thema.
	152	I: Aber dann würde ich nun von der Wissensgrundlage, welche gut wäre für Logopädinnen, etwas weiter
	153	gehen. [Unterbruch - Standortwechsel, weil Leute in den Raum kamen].
	154	[Audio siehe Interview1_Teil2]
	155	I: Nochmals um nun weiterzugehen von der Wissensgrundlage zur spezifischen Arbeit von der
	156	Sprachtherapie von, das klingt immer so lang, Kindern im Vorschulalter im Autismus-Spektrum. Was
	157	bedeutet für auch noch autismusspezifische Logopädie? (...) Besonderheiten, Gemeinsamkeiten oder
	158	Herausforderungen.
..Motivation & Interesse des	159	Person 1: Also für mich ist es ganz wichtig, dass ich die Interessen des Kindes aufgreife und dies
	160	versuche in die Therapie einfließen zu lassen. Dies macht es dem Kind einfacher sich drauf
	161	einzulassen. Dann sicher dem Kind auch Zeit geben, um sich an die neue Situation zu gewöhnen. Mehr
..Gestaltung dem Kind an	162	Zeit als einem sogenannten "Regelkind", "Normales Kind". Dann sehen, was das Kind auch wirklich
	163	zulässt, wo sind die Grenzen. Darf ich das Kind an der Schulter berühren oder lieber nicht. Wie nahe
	164	darf ich dem Kind kommen und wo fühlt es sich zu rasch bedrängt oder so. Wenn es eine Pause braucht,

6/15

	165	wie braucht es diese Pause. Also braucht es einen dunklen Raum, oder Sonnenbrille, Kopfhörer, wie
	166	auch immer, also Lautstärke anpassen, Helligkeit anpassen. Das man den Therapieraum, alles so auf
..Gestaltung dem Kind anpa	167	das Kind anpasst. Der Raum muss nicht für mich passend sein sondern für das Kind. Und so kann sich
	168	das Kind hoffentlich besser auf die Therapie einlassen. Und nachher im Tempo vom Kind das probieren
	169	zu machen, dass es nicht unterfordert ist aber auch nicht überfordert. Wie bei jedem Kind auch.
	170	Person 2: Ich habe natürlich viel weniger Erfahrung. Also im Frühbereich noch gar nicht irgendwie
	171	so-. Also als du begonnen hast zu erzählen (zu P1) habe ich gedacht, das gilt man für jedes Kind.
	172	Nicht wahr, dass man gut schaut, wo steht es und Zeit lassen und und und. Aber was dann
..Parallelen zur logopädis	173	herausfordernd ist sonst im Frühbereich denke ich- In diesem Alter lassen sie sich rasch motivieren,
	174	und das hat man dabei nicht. Also es ist eine Herausforderung, wie komme ich an das Kind heran oder
	175	wie motiviere ich das Kind, damit es etwas mit mir macht, mit mir interagiert. Was mache ich wenn es
..Motivation & Interesse :	176	nicht reagiert. Dabei muss ich mir ganz andere Sachen überlegen, wie ich die Interaktion komme, wie
	177	ich an das Kind herankomme.
	178	I: Darf ich kurz nachfragen. Also wenn das Kind im Autismus-Spektrum ist. Meinst du dies?
	179	Person 2: Ja genau, dabei muss ich mir anderes überlegen und sonst bei Kleinen Kindern hat man sie
	180	schnell irgendwie motiviert. Das sind sonstige Erfahrungen mit Kinder, aber eben ich habe sonst
	181	keine therapeutische Erfahrung mit kleinen Kindern.
	182	I: [...] (Ich muss kurz lesen, ob bereits alles beantwortet wurde. Aussagen und Frage Antworten
	183	könne sich leicht überschneiden)
	184	I: Ich stelle einfach nochmals die Frage. Welche weitem Kompetenzen sollte nun eine Logopädin
	185	mitbringen bei der Sprachtherapie bei diesen Kindern im Autismus-Spektrum. (...) Fallt euch etwas
	186	dazu ein?
	187	Person 2: Weitere Kompetenzen als sonst bei der Therapie? Also einfach so reguläre? (Zustimmendes
	188	Nicken von I)
	189	Person 1: Also ich denke, durch das, dass wir ja eigentlich selbst nicht im Spektrum sind, zumindest
..Empathie	190	nicht bewusst, braucht es nochmals viel mehr Empathie, um die andere Erlebniswelt des Kindes zu
	191	akzeptieren und versuchen zu verstehen als bei einem sogenannten normalen Kind. Mit dieser hat man

7/15

	192	eher mal Kontakt oder hat es selbst mal durchlebt, ob du dich daran erinnern kannst oder nicht. Aber
	193	das ist wie näher als ein- Ein autistisches Kind hat teilweise ganz andere Ideen und Vorlieben und
..Empathie	194	Vorstellungen von der Therapie, die man nicht nachvollziehen kann. Wieso will ein Kind jedes Mal
	195	eine Dreiviertelstunde Seifenblasen machen, wird es dir irgendwann nicht langweilig. Ja, also ich
	196	glaube es braucht hierbei nochmals einem mehr Empathie als in einer normalen Therapie. Dort braucht
	197	es diese natürlich auch.
..Multimodale TH / Methode	198	Person 2: Vielleicht mehr Strategien in der Hinterhand haben, was man machen kann. Weil wenn keine
..Struktur und Flexibilität	199	Reaktion kommt, oder eben- Wechsel, Übergänge anders, sensibler gestalten. Übergänge sind ja immer
	200	wichtig. Aber hierbei vielleicht extremer und noch mehr darauf achten.
..Struktur und Flexibilität	201	Person 1: Strukturierter sein.
	202	Person 2: Strukturierter sein. Ja aber eben Struktur hat jedes Kind gern. Also weisst du es sind so
..Parallelen zur Logopädie	203	Sachen, die jedes Kind gern hätte, oder machen solltest.
..Flexibilität der Kinder	204	Person 1: Ja aber ein Regelkind kann sich eher auf eine Veränderung einlassen. je nach dem wo das
	205	Kind auf dem Spektrum ist, ist es schwieriger, um kurzfristige Veränderungen einzubringen. (...)
..Struktur und Flexibilität	206	Person 1: Und noch rasch etwas. Ich denke aber auch, dass es wichtig ist, das man einen Plan hat,
	207	aber auch von diesem Plan abweichen kann und nachher nicht das Gefühl hat "Ich bin eine schlechte
..Parallelen zur Logopädie	208	Therapeutin" oder "das Kind übernimmt die Führung" oder so. Sondern, wenn das Kind dies gerade anders
	209	braucht, dass man dabei viel mehr darauf eingeht und nicht sagt "ja, wir jetzt das noch fertig". Bei
	210	einem Regelkind würde man noch eher sagen, "wir machen nun noch rasch das".
..Parallelen zur Logopädie	211	Person 2: Ja aber ich glaube, auch dann kann es genau so vorkommen, das du den Plan hast und
..Struktur und Flexibilität	212	schlussendlich ist man an etwas hängen geblieben, weil du gemerkt hast, das dies nun einfach wichtig
	213	ist. Und ich zieh jetzt meines nicht einfach durch. Sondern ich bleibe nun dort, wo das Kind-. Oder
	214	du merkst, dass Kind kommt in ein anderes Spiel hinein, ich glaube ich zieh dies nun weiter, weil es
	215	ja auch wichtig ist. Also ich denke, das sind auch Sachen die eigentlich bei allen wichtig sind.
..Negative Einflüsse auf	216	Person 1: Aber wirklich meine Lektionen gesprengt haben mir bis jetzt nur meine Autisten. (lacht)
..Parallelen zur Logopädie	217	Person 2: Ja, aber eben das kann gut sein. Kommt darauf an. Wir haben ja die
..Struktur und Flexibilität		

8/15

	218	der wir beobachten. Und heute Morgen haben wir beobachtet, dass das Kind in ein Wurfspiel gekommen
..Parallelen zur Logopädie	219	ist, und sie wollte jedoch bauen. Und dann habe ich eigentlich auch- Ich würde nun das Wurfspiel
..Struktur und Flexibilität	220	übernehmen, und dort weiter machen. Und nicht beim Bauen bleiben. Und vielleicht wäre dann etwas
	221	ganz anderes daraus entstanden als was der Plan gewesen wäre. Aber eben-
..Empathie	222	I: Also, genau, das Kind aufnehmen und reagieren.
	223	Person 2: Ja genau. Person 1: (mhm) zustimmend. (unv.)
	224	I: Ein paar Sachen sind sicherlich bereits genannt worden. Ich will trotzdem nochmals fragen. Welche
	225	evidenz-basierten Methoden und Ansätze für die logopädische Arbeit empfehlen in der Vorschule, im
	226	Autismus-Spektrum. Die könnten spezifische Sprachtherapeutische Ansätze sein, von denen ihr gehört
	227	habt oder die ihr kennt oder auch allgemeine Konzepte
..A-FFIP	228	Person 1: Also ich kenne eigentlich wirklich drei Konzepte. Ich weiss aber nicht ob sie
..TEACCH	229	evidenzbasiert sind oder nicht. A-FFIP, das sicher eines und ich glaube das ist auch evidenzbasiert,
..UK & PECS	230	TEACCH und PECS. Die so wirklich autismusspezifisch sind.
	231	Person 2: Das ist jetzt aber Kommunikation, nicht wahr?
..TEACCH	232	Person 1: TEACCH nicht unbedingt. TEACCH ist alles. Das eine Strukturierung vom Leben, von der
	233	Kommunikation, von allem.
	234	I: Und diese drei würdest du auch empfehlen?
..A-FFIP	235	Person 1: Ja. Also auch mit A-FFIPP, mit welchem ich erst seit diesem Sommer zu tun habe. Muss ich
..UK & PECS	236	sagen es hat coole Ideen drin. Es hat coole Check-Listen, alles. Ja, ich könnte alle drei empfehlen.
..TEACCH		
..H.o.T	237	Person 2: Mir kommt nun einfach eine Therapiemethode in den Sinn und das ist das H.o.T. Das ist ja
	238	auch evidenzbasiert. Das finde ich sicherlich sinnvoll. Das machst du mit ihr auch mit dem Popcorn,
	239	nicht wahr (zu P1 über die TLP). Miteinander etwas machen.
	240	I: Fällt auch nochmals etwas ein? Eine weitere Methode oder ein Ansatz?
..Spiegeln und Modell sein	241	Person 2: Methode (überlegt) ist ja auch das Modellieren, oder. Das machst du ja auch. Oder mit der
	242	Gestik. Du tust sich auch, wies sagt man dem, wenn du sie spiegelst, wenn du eigentlich wie das
	243	Echo-
	244	I: Korrektiv Feedback?
	245	Person 1 & 2: Nein. Person 1: Nein, nicht unbedingt. Sie macht "ba-ba-ba", ich

		246	mach "ba-ba-ba", sie macht wieder "ba-ba-ba" und ich spiegle das, ich übernehme es.
		247	Person 2: Ja, genau wie heisst das? Das ist doch auch eine Methode.
..Spiegeln und Modell sein		248	Person 1: Ich weiss das Fachwort im Moment auch nicht.
		249	Person 2: Vielleicht müsste man Logopädie studieren (lachen).
		250	(..) Person 1: Genau, ja einfach so. Auch in Interaktion kommen. Das Verhalten aufnehmen und
		251	spiegeln und ja. (...)
		252	I: Und gibt es auch Methoden, von welchen ihr gehört habt und Erfahrungen gemacht habt, welche ihr
		253	nicht empfehlen würdet.
		254	Person 1: Ich habe von ABA, ich glaube so heisst es, ja ABA. Das habe ich gehört, von welchem ich
		255	aber nicht so viel Gutes gehört habe, weil es extrem ein Drill ist eigentlich. Man muss so arbeiten.
		256	Person 2: Ja genau, da habe ich auch- Person 1: Unser Mädchen macht dies auch (Bezug TLP Kind).
..Skepsis / davon abraten		257	Person 2: Aha, eben das habe ich mir noch gedacht, dass das das ist, welches die Eltern machen. Weil
		258	dazu habe ich per Zufalle gerade Gestern mit jemandem darüber geredet und die hat mir erklärt, nach
		259	was dies ist. (unv. ? -ist ja schlimm.)
		260	Person 1: Ja, es kann Erfolg bringen, aber ich frage mich immer wie fest darf, muss, soll man einen
		261	Menschen verändern und wie viel darf ein Mensch auch im Autismus-Spektrum einfach sich selber
		262	weiterhin bleibe.
		263	Person 2: Genau, da haben wir auch- Thema Blickkontakt, oder. <u>Muss</u> das Kind dir nun in die Augen
..Skepsis / davon abraten		264	sehen. Oder kann es anders Kontakt aufnehmen. Muss du es dazu zwingen die in die Augen zu sehen.
		265	Weisst du all solches Zeug. Finde ich auch ganz schlimm.
		266	Person 1: Also das ist so der einzige Ansatz, den ich kenne, von dem ich nicht so viel Positives
..Skepsis / davon abraten		267	dazu gehört habe. Aber ich habe mich auch viel zu wenig damit auseinandergesetzt, um dies genauer
		268	beurteilen zu können. (...)
		269	I: Und nun so von diesen Methoden und Ansätzen mit denen ihr bereits vertraut seit, gibt es in
		270	diesen Ansätzen spezielle Beobachtungspunkte, auf welche ihr während den Lektionen speziell darauf
		271	achtet?
..A-FFIP Beobachtung während z		272	Person 1: Also ich denke mit dem A-FIPP haben wir begonnen die Check-Listen

10/15

..A-FFIP	273	immer wieder zu testen, "hey auf welchem Bereich ist sie jetzt", "was können wir jetzt noch mehr
	274	fördern, in welche Richtung könnte es gehen". Unterstützte Kommunikation respektive bei PECS haben
..UK & PECS	275	wir uns auch an den Stufen orientiert. So "okey erste Stufe kann sie, dann gehen wir zur zweiten
	276	Stufe. Was beinhaltet das.". Und jetzt sind wir dort auf einer Stufe bei der wir finden, dass wir
	277	auf dieser weiter arbeiten können, die verfestigen, trainieren, bevor wir dann weiter gehen. Also
	278	auf das haben wir sicher acht gegeben. Den vom-
	279	Person 2: Also eben das Spiegeln auf das haben wir uns geachtet. Macht sie es nach, wenn man etwas
..Spiegeln und Modell	280	vormacht.
	281	I: Also imitieren.
..Beobachtung wahren	282	Person 2: Ja, imitieren "macht sie das auch?". Modellernen haben wir auch, nicht wahr. Wenn du
	283	eine Geste vor machst, macht sie diese auch nach, manchmal (zu P1).
	284	Person 1: Strukturierung. Person 2: Strukturierung haben wir auch gemerkt, dass es wichtiger ist,
..Struktur	285	als wir dachten. Also sie nimmt mehr auf als wir dachten.
	286	Person 1: Piktogramme. Aber auch Richtung TEACCH, wegen einchecken in den Stationen. Also ich gebe
	287	ihr ein Pikto in die Hand "wir gehen nun an den Tisch". und nachher steht sie mit diesem Pikto auf
	288	und dann weiss sie, sie kommt dort hin. Wir haben es nicht so streng umgesetzt wie es bei TEACCH
	289	wäre. Aber es ist ein Punkt von TEACCH, auf welchen ich mich nun achte, ihr das Bild in die Hand
	290	geben; "wir machen nun das" und wenn wir dort sind, muss sie mir das Pikto wieder geben. So um den
	291	Übergang etwas zu gestalten. Also es sind viele Sachen, auf die wir achten.
	292	I: Und immer so ein wenig- Also wenn ich das so verstanden habe, immer ein wenig im Sinne von- Was
	293	gibt der Ansatz vor, auf was man achten sollte. Passt das?
evidenzbasierte Methoden	294	Person 1: Ja. Also auch beim A-FIPP, bei Pecs, bei TEACCH - wir haben es nicht so streng wie der
	295	Ansatz dies vorsieht umgesetzt. Wir machen es auch nicht exakt 1:1, deswegen dürfen wir es auch
	296	nicht so nennen. Wir nehmen jedoch aus jedem Ansatz das heraus, was grad aktuell für das Kind passt.
	297	Was für uns auch stimmig ist und probieren so das best Mögliche für das Kind herauszuholen.
	298	I: Und wenn du sagst "mir", wenn meinst du damit?
	299	Person 1: Uns zwei plus Patricia (fachliche Begleitung Therapeutentandem). Also die Heilpädagogin,
	300	welche uns begleitet.

..Ausprobieren und Anpas	301	Person 2: Also es ist aktuell einfach mal ein ausprobieren, was ankommt. Auf was steigt sie ein, das
	302	Kind.
	303	I: Und wenn ihr nun sie Ansätze und Methoden erlernen müsst, wie macht ihr das?
	304	Person 2: Du hast bereits Erfahrung und ich schau zu (zu P1). (lachen)
	305	I: Ja, das ist doch bereits was gutes. Person 2: Ja.
..Quelle für therapeutisches	306	Person 1: Sicherlich vieles nachlesen. Ich habe mir Bücher zum Thema besorgt. Das nachgelesen, im
	307	Internet gegoglet und nachgelesen. Ich habe auch vor, gewisse Weiterbildungen zu besuchen, welche
	308	aktuell schön online sind. Da kann man Weltweit an diesen Weiterbildungen teilnehmen. Das ist
..BvE: Persönliche Wissen	309	ziemlich cool. Es gibt auch viele Kurzweiterbildungen, die gratis sind, an welchen man teilnehmen
	310	kann. Welche einem dennoch einem guten Überblick verschaffen zu einem relativ günstigem Preis, und
	311	ja, wo es halt nicht immer ein Zertifikat gibt. Ich mache nicht alles für ein Zertifikat, sondern,
	312	um mein Wissen erweitern zu können. (...)
	313	I: Das waren jetzt nun das Evidenzbasierte. (...) Ich würde von euch noch gerne mehr erfahren über
	314	Tipps und Tricks und Kniffe, die ihr evt. bereits in eurer Therapie angewendet habt. (...) Solche die
	315	euch weiterhelfen vor allem in der Strukturierung und Gestaltung. Also nochmals zusätzliche Dinge
	316	die euch einfallen, welche euch bei der Vorbereitung helfen.
..Beobachtung während c	317	Person 2: Zusehen, beobachten, fragen.
..BvE: Unterstützung & A	318	Person 1: Sich Zeit nehmen, geben. Das man nicht das Gefühl hat, man müsse in der ersten Lektion
..Ausprobieren und Anpa	319	bereits die perfekte Lektion hinkriegen.(..) Ausprobieren, Scheitern, wieder neu anfangen,
..BvE: Geduld, Ausdauer	320	reflektieren: "An was könnte es gelegen haben? Wieso klappt es heute? Wieso hat es letzte Woche
	321	nicht geklappt oder umgekehrt."
..Ausprobieren und Anpas	322	Person 2: Ja, mal ausprobieren. Als Schattenperson, (...) oder, einfach mal-, wie Schuhe anziehen,
	323	ich mach-, ich probier einfach mal. Also ja, irgendwie-
..BvE: Persönliche Wis	324	Person 1: Und sich eben auch ein Grundlagenwissen in die verschiedenen Bereiche aufbauen.
..Phänomen AS / AS-S	325	Oberflächlich oder auch vertiefter, von mir aus. Und sich dann aber auch nicht scheuen, verschieden
..Multimodale TH / Me	326	Perspektiven Bereiche auszuprobieren. Also nur weil ich nun mit PECS begonnen habe, heisst das nicht,
	327	dass ich immer auf diesem Kommunikationsordner bleiben muss. Ich kann dann auch irgendwann wechseln.
	328	

	329	I: Und bei der Strukturierung in den Lektionen hilft euch..?
..Struktur	330	Person 1: Verschiedene ausprobieren über Time-Timer, über Lieder, welche Rituale (sein) können, dann
	331	Ablaufpläne "zuerst-dann"-Pläne, Fertigkiste. Also auch hierbei wieder möglichst viel, das irgendwie
..Ausprobieren und Anpa	332	kann sein-. Man kann immer noch Sachen weglassen. Man kann auch immer noch Sachen dazu nehmen. Aber
	333	einfach mal alles probieren, das irgendwie geht und mal sehen ob es hilft oder nicht.
	334	Person 2: Ja, ich kann gar nicht viel mehr dazu sagen. Ja und dabei bleiben.
	335	Person 1: Wenn etwas funktioniert hat. Person 2: Ja, genau.
	336	I: Und was könnte eine solche Lektion behindern oder erschweren aus eurer Sicht?
..Aktuelle Stimmung Logopä	337	Person 2: Wenn das Kind total nicht (gut) drauf ist. Aber irgendwie nicht mitmacht, weil es ein
	338	schlechter Tag hat oder keine Ahnung. Es könnte evt. auch behindern, wenn du selbst unkonzentriert
	339	bist.
..Festhalten am Therapiepla	340	Person 1: Wenn man keinen gemeinsamen Nenner findet. Person 2: Ja genau.
	341	Person 1: Es kann ja sein, das die Lektion völlig umgestellt wird vom Kind. Wenn man sich darauf nicht einlässt kann das zu
	342	Konflikt kommen, die man fast nicht lösen kann, weil viele Autisten sind sehr stark und wollen ihren
	343	Willen auch durchbringen, was ich bis jetzt so gemerkt habe. Und dabei muss man dann auch
	344	Kompromisse finden. Wenn man sich selbst nicht auf solche Konflikte einlassen oder so, kann es auch
	345	wieder schwieriger werden. (Zustimmung P2) Also ja, man muss solche Konflikte austragen. Man muss
..Ziele fokussieren	346	sich aber auch bewusst sein: "Hey ich bin die Therapeutin und schlussendlich gebe ich dir Richtung
..Struktur und Flexibili	347	vor. Auch wenn ich mich von dir beeinflussen lasse, habe ich immer noch ein Ziel dahinter."
	348	Person 2: Ja und- Was heisst- Was hast du genau gefragt?
	349	I: Ob es etwas hat, das die Lektion erschwert. Also was könnte eine Lektion in der Strukturierung
	350	oder Gestaltung erschweren.
..Ganzheitliche Therapie	351	Person 1: Wir hatten dies gestern gerade. Person 2: Aha, weil ich habe mir gerade gedacht, dass
	352	alles was passiert-. Auch wenn du nun das Gefühl hast: "dies hat nun von hinten bis vorne nicht
..Negative Einflüsse auf t	353	geklappt", irgend etwas holt man immer davon raus.
..Einflüsse / Reize von auss	354	Person 2: Wir hatten es gestern erst gerade gehabt. Wir haben das erste Mal die Musik vom Chor

..Einflüsse / Reize von aussen	355	gehört, als sie am singen waren. Und das Mädchen hat sofort darauf reagiert und begonnen hinzuhören
	356	und ist nicht mehr auf mich fokussiert gewesen, nicht mehr konzentriert. Und auch Einflüsse von
	357	aussen können etwas sein.
..Einflüsse / Reize von aussen	358	Person 2: Ja, oder wenn diese blöden Rolläden hoch gehen, kann das auch sein, dass dies ablenkt und
	359	das Kind ist dann bei den Rolläden.
..Aktuelle Stimmung Logr	360	Person 1: Was ich auch immer wieder feststelle, wenn es mir nicht gut geht, spürt das das Kind. Und
	361	wenn ich versuch dies zu überspielen, dann geht gar nichts mehr. Wenn ich mich aber hinstelle und
	362	sage; Heute geht es mir echt mies. Ich habe zu wenig geschlafen.", was auch immer, dann ist es für
..Handhabung Problem Si	363	das Kind okey und wir können gut miteinander arbeiten. (laufende Zustimmung P1). Aber immer
	364	versuchen die starke Persönlichkeit zu spielen und alles- Das merk ich bei vielen Autisten, die
	365	spüren das etwas nicht stimmt. Und dann sind sie irritiert und-
..Handhabung Problem Stim	366	Person 2: Ja. Das habe ich bereits gemerkt, ich habe ja bereits im behinderten Bereich gearbeitet-
	367	Also die haben gespürt, wenn es mir nicht gut ging. Oder wenn ich Kopfschmerzen hatte. Ich habe es
	368	niemandem gesagt aber die haben das <u>gewusst</u> , ich habe Kopfschmerzen. Also total krass. Ich danke
	369	auch, wenn du authentisch bist, dann kommt das gut.
	370	I: Und wenn nun so eine Störung vorkommt wie versucht ihr damit umzugehen? Also mit dem
	371	Desinteresse-. Also eben ehrlich sein und weiter.
..Handhabung bei Störung v	372	Person 1: Es kommt auf die Störung an. Also teilweise kann man vielleicht das Problem beheben.
..Handhabung undefinier	373	Vielleicht reicht es auch mal, wenn man einen Personenwechsel macht, wenn dies möglich ist. Ist in
..Handhabung bei Störung	374	der Logopädie eher weniger möglich aber vielleicht ist möglich. Dem Kind Zeit geben, um die neue
	375	Situation einzuordnen. Vielleicht auch einfach mal, wie beim Beispiel mit der Musik vorhin,
..Handhabung bei Störung v	376	vielleicht auch einfach mal zuhören: "Oh, ja du hast recht! Ich habe es auch gehört die Musik. Oh,
	377	komm wir hören kurz zu.". Aber nachher wieder versuchen das Thema retour zu lenken oder dann das
	378	gleich aufnehmen: "Hey komm wir musizieren nun auch.". Ja kommt halt ganz auf die Störung an.
..Handhabung bei Störung v	379	Person 2: Ja oder eben, vielleicht ist es ja auch so eine Störung wie der Rolläden. Der ist ja dann
	380	vorbei. Vielleicht wartet man dann kurz, und danach wieder den Moment erwischen, in dem man sie
	381	wieder holen kann. Nicht, dass sie gleich nach dem Rolläden bereits an einen anderen Ort geht. (...)
	382	

	383	[...] (Person 2: Das klingt alles so wahnsinnig schlau (lacht). Person 1: Du tust mir leid, du hast
	384	viel zu transkribieren nachher.)
	385	I: Ich würde noch eine abschliessend Frage stellen. Ihr habt ja nun bereits viel erzählt über
	386	Empfehlungen oder Besonderheiten für dieses Handlungsfeld in der Logopädie mit den Kindern im
	387	Autismus-Spektrum im Vorschulbereich. Gibt es nun dennoch etwas, was ihr Berufseinsteiger:innen oder
	388	Logopäd:innen, welche neu in diese Arbeit mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum einsteigen,
	389	sagen würdet. Was würdet ihr denen zum Start sagen.
..BvE: Persönliche Wissensg	390	Person 2: Ja ich denke wirklich einlesen oder informieren, was ein Autist- wie ein Autist fühlt oder
	391	wie er denkt oder sieht. Das versuchen zu verstehen. Ich glaube, wenn du das verstanden hast, kannst
	392	du es wandeln. Also dann kannst du auch eine Reaktion verstehen. Oder dann kannst du auch probieren,
	393	wie kannst du Aufmerksamkeit oder wie kannst du sie eben nicht-. Oder einfach <u>probieren zu Verstehen</u>
	394	wie ein Autist funktioniert.
..BvE: Freude am Arbeitsf	395	Person 1: <u>Freue dich</u> auf die Arbeit mit Kind mit Autismus. Es sind sehr tolle Kinder, die sehr viel
..BvE: Therapiekind indiv	396	können, was sie nicht allen zeigen. Versuch herauszukitzeln was die Kindern können.
	397	Person 2: Das Gefühl habe ich auch. Das kann ein sehr freudiges Arbeitsfeld sein. Ich glaube auch.
	398	Ja. (...). Ja du hast Erfahrung (zu P1). Du kannst bereits aus Erfahrung sprechen. Und ich finde
	399	jetzt bereits dieses einte Kind voll lässtig. Also, wie <u>clever</u> die ist (lächelt).
..BvE: Freude am Arbeitsfeld	400	Person 1: Aber viele, um es klar zustellen. Die veräppeln dich brutal, diese Autisten.
	401	Person 2: Das kann ich mir noch gut vorstellen. Person 1: Und sie tricksen dich aus. Person 2: Ja.
	402	Person 1: Gefällt mir (lacht).
	403	I: Gibt es e sonst noch etwas, was auch einfällt oder ist das..
	404	Person 2: Ich glaube wir haben bereits ziemlich viel gesagt.
	405	Person 1: Viel Spass ist ein cooles Thema.
	407	I: Das war ein schönes Schlusswort. Habe ich von euch beiden gefunden. Danke euch viel Mals. Angaben zu euch, nehme ich nun ohne Tonband auf. (Interview1_Teil 2_schnitt (1), Pos.

Transkript inklusive Kodierung und Zeilenzahl – Interview 2

	1	[...] Installation, Klärung von Fragen
	2	I: Als erstes würde ich gerne wissen, welches Wissen ist für dich zum Phänomen Autismus-Spektrum
	3	relevant. Also welches Wissen sollten sich Logopä:innen vorgängig aneignen, zum Kinder im
	4	Vorschulalter im Autismus-Spektrum arbeiten zu können.
..Phänomen AS / AS-Stör ..Umgang mit Wahrnehm.	5	B: Ich fand es gut zu wissen, dass die Kinder teilweise andere Präferenzen haben, was die Sinne
	6	anbelangt. Das fand ich wichtig. Also wir in der Sprachtherapie machen ja viel auditiv-verbal und
	7	nutzen den Kanal oder therapieren direkt an dem Kanal. Und zu wissen, dass das eigentlich für Kinder
	8	im Spektrum oft ein Problem ist, fand ich jetzt gut zu wissen und speziell. Weil für uns macht das
	9	ja eigentlich keinen Sinn, dass wir diesen Kanal nicht verwenden, oder, das ist für uns etwas
	10	wichtiges. Und deswegen so grundsätzlich würde ich sagen was für Sinneseinschränkungen und
	11	Präferenzen und Vorlieben haben Kinder im Spektrum. Ich glaube das-.
	12	I: Ja. Und könntest du gleich noch eine Quelle zu diesem Wissen nennen?
..Quelle AS	13	B: Also ich habe jetzt einfach mit das A-FFIP mir hauptsächlich angeschaut, weil das so ein
	14	kompaktes Buch, und eben eine Quelle jetzt ist, und die Sachen vom Andreas Eckert, die eben hier an
	15	der Hochschule zugänglich sind. Deswegen waren das so die Quellen, die ich so genutzt habe. Ich habe
	16	aber auch versucht mich online schlau zu machen. Beim Verband in der Schweiz, -jetzt weiss ich nicht
..Quelle AS	17	mehr wie der heisst, aber es gibt so ein Verband.
	18	I: Es gibt einer der-, ja jetzt fällt mir der Name auch gleich nicht ein. Aber ich habe auch zwei
..Quelle AS ..BvE: Unterstützung ä	19	gefunden. Einer heisst A-. Es gibt zwei.
	20	B: Ich weiss eben nicht mehr, welchen, aber ich hab jetzt eine davon-. Und der hat eine Website und
	21	da bin ich hin und hab so mal geguckt. Und natürlich die Kollegin Patricia Löscher, mit der bin ich
	22	halt Austausch im Büro. Und sie liefert natürlich immer genau zu meinen Fragen die wichtigen
	23	Infostationen. Das sind so die Hauptquellen.
	24	I: Das ist natürlich super noch eine Fachperson zusätzlich zu haben. Und hast du das Gefühl, dass du
	25	gewisse Grundlagen aus deinem Studium und vorheriger Praxis und Berufserfahrung mitgebracht hast?
..Wissen zu AS aus dem : ..Phänomen AS / AS-Stör	26	B: Pu, das ist noch schwierig, das Studium ist bereits recht lange seither. Ich hatte einfach
	27	bereits so ein bisschen Berührungspunkte schon zu Kindern, mit so, entweder Autismus-Diagnose oder
	28	

1/10

..Wissen zu AS aus dem I	29	dass es häufig diese
	30	wiederkehrenden Abläufe sein müssen oder auch so starre Abläufe, wo man dann nicht so häufig
	31	flexibel sein kann. Das wusste ich dann schon, aber ansonsten wusste ich wirklich sehr wenig aus dem Studium.
..Phänomen AS / AS-Stör	32	I: Und gibt es jetzt noch etwas, dass du dir zusätzlich aneignen wolltest? Auch von diesem Wissen
	33	her, bei dem du das Gefühl hast, das wäre noch gut.
	34	B: Für mich ist jetzt immer noch wichtig-. Also ich sehe jetzt bei den verschiedenen Kindern, dass
	35	auch recht unterschiedlich sind. Also das es wirklich ein Spektrum ist. Das manche da gar nicht so
..Wissen zu AS aus dem Stu	36	festgefahren sind und manche sehr festgefahrte Bahnen brauchen. Und da würde ich mir jetzt einfach
	37	gerne mehr Erfahrung ansammeln. Also ich glaube, dass braucht einfach auch viel Erfahrung.
..Wissen zu AS aus dem Stu	38	I: Also praktische Erfahrung und gar nicht per se etwas lesen oder-
	39	B: Ja, genau. Nicht zu sehr theoretisch, genau.
..Umgang mit Wahrnehmung	40	I: Okey, ja danke. Jetzt hatten wir es vom autismusspezifischen Wissen. Und nun das logopädische
	41	Wissen, speziell in diesem Arbeitsfeld, was würdest du dabei als wichtig betrachten?
	42	I: Also etwas hast du ja bereits erwähnt mit dem Kanal.
..Sprachentwicklung	43	B: Genau das fand ich-, das war für mich so ein Aha-Effekt. Im logopädischen Feld würde ich - und
	44	das passt eigentlich so in die Entwicklungen Zurzeit - auch die Pragmatik mir nochmals genau
	45	anschauen, nochmal mehr. Das gibt es ja erstens neue Erkenntnisse für die Logopäd:innen. Also so
	46	neue Studien oder auch neue Bücher. Und da überschneidet sich viel, habe ich so das Gefühl, in der
	47	basalen Kommunikation. Also wie schafe ich es überhaupt, Kommunikation anzuregen bei Kindern im
	48	Spektrum. Aber eben auch bei Kinder die eine pragmatische Sprachentwicklungsstörung haben.
..Quelle Logopädie Wissen	49	I: Und dann auch dazu, hättest du auch eine Quelle oder einen guten Zugang zu diesem Wissen?
	50	B: Ja, das Buch von- ist es Schneider und Hachol-. Es gibt ein Buch und jetzt bin ich mir nicht
	51	sicher ob das-, von Schneider ist oder von Sallat. Es gibt so neuere Sachen-
	52	I: Also mit dem Thema Kommunikation und Pragmatik.
	53	B: Genau, oder pragmatischen Sprachentwicklungsstörungen. Es gibt eben speziell ein Buch für
	54	

2/10

		Autorin nicht ein.
..Quelle Logopädie Wissen	55	I: Wenn es diesen Titel ungefähr hat, dann würde ich es mal suchen.
	56	B: Ja, das müsste eigentlich pragmatische Sprachentwicklungsstörungen heißen. Und ihr an der HH
	57	gibt es natürlich auch viele Informationen. Durch das Modul pragmatische Sprachentwicklungsstörungen
..Quelle Logopädie Wissen	58	bei der Christina Am und-. Ja es gab letztes Jahr, im Frühjahr eine Tagung zu
	59	Sprachhandlungskompetenzen, und das war auch noch spannend. Mit der Pragmatik hat das eben auch viel
	60	zu tun. Also die Pragmatik ist so der Teilbereich der sich so überschneidet.
	61	I: Und nun von den Wissensgrundlagen, welche man für die spezifische Arbeit haben sollte, zu, was
	62	bedeutet dann für dich überhaupt autismusspezifische Logopädie?
..Wissen zur logopä	63	B: Ich habe das Gefühl, man muss dabei wieder ein bisschen in die allgemeine Entwicklung von Kindern
..Ganzheitliche Thei	64	vertiefen und nicht zu sehr auf die Sprache. Also man muss diese nonverbale Kommunikation ganz genau
..Parallelen zur logc	65	beobachten beim Kind und aber auch zulassen. Als Logopädin hab ich ja immer den Impuls: Sprache
..Therapieziele / -th	66	anregen, über Sprache kommunizieren, und eigentlich das als Medium zu nehmen, entweder
	67	verbal-auditiv oder schriftlich. Also Schriftsprache oder verbal. Und bei Kinder im Spektrum muss
	68	man eigentlich eine Stufe zurück gehen und so ganz basal bei so Kommunikationstechniken ansetzen.
	69	Und das finde ich wirklich speziell. Also da muss man sich - find ich als langjährige
	70	Sprachtherapeutin - überwinden und das zulassen und sagen: "Doch das ist jetzt ein Ziel, Das ist
..Entwicklungsproximal arbe	71	nicht trivial, wir brauchen die Fähigkeit." Und das merke ich auch in der TLP, wenn ich die
	72	Studierenden anleite, dass sie ganz oft so nach Lektionen unzufrieden sind, und sagen: "Wir haben
	73	nicht gesprochen, es kam keine Sprache rüber. Und ich habe auch nicht das Gefühl das Kind hat mich
	74	verstanden." Also da entsteht dann so ein Vakuum, weil man denkt, ich muss ja über den Kanal
..Therapieziele / -themen	75	Sprache die Therapie machen und ich muss ja das therapieren. Und das man zulässt und so basal
	76	ansetzt und auch so kleine Schritte aufnimmt und merkt: "Ah okay, das war jetzt die Kommunikation.".
	77	Das Kind fängt an zu weinen. Das Kind wendet sich ab. Das sind ja eigentlich so ganzheitliche
..Wissen zur logopä	78	Entwicklungsthemen. Auch so kleinkindliches, was die Kinder dann noch lange haben oder so zeigen, so
	79	Sachen in den Mund nehmen und solche Dinge. Das finde ich zentral, dass man sich da dann nochmal
..Parallelen zur logc	80	genauer damit beschäftigt. Ich habe das Gefühl, bei Kindern die eben nicht im Spektrum sind oder die
..Therapieziele / -th	81	sich so recht normal entwickeln, sind dies alles Voraussetzungen die sie schon mitbringen. Und das
	82	muss man bei den Kindern anbahnen teilweise. Und zum Therapieziel und

..Parallelen zur logopädis	}	}	83	Gegenstand machen. Und das finde ich speziell.
..Therapieziele / -themen			84	I: Und siehst du aber auch noch Gemeinsamkeiten zu Kindern die nicht im Spektrum sind.
..Spielentwicklung & -the	}	}	85	B: Auf jeden Fall. Geradeso die Spielentwicklung denke ich schaut man sich an. Das ist ja bei
			86	Kindern im Frühbereich eh wichtig. Und da haben wir ja oft Kinder in der Logo, die da vielleicht
			87	noch verzögert sind, die kein Symbolspiel machen oder Schwierigkeiten haben so Handlungen im Spiel
..Parallelen zur logopädis			88	aufrechtzuerhalten. Und das sehe ich bei <u>den Kindern</u> im Spektrum auch. Da gibt es Gemeinsamkeiten,
			89	aber auch die Nonverbale-Kommunikation-Kinder, die sprachentwicklungsgestört sind, die haben ja oft
			90	auch so Strategien entwickeln und nur so "äh, äh (Zeigelaute)" so machen. Oder eben nonverbal viel
			91	kommunizieren. Und da gibt es schon eine Ebene, und da muss man manchmal auch erst mal unterscheiden,
			92	ist es jetzt wirklich, eine Nonverbale-Kommunikation weil die Sprache noch nicht da ist, oder weil
			93	es womöglich noch andere Schwierigkeiten gibt. Also wir hatten auch scho mal ein Kinder in der TLP,
			94	da war ich anfangs auch unsicher, ob das womöglich ein Kind im Spektrum ist. Und das war aber
..Sprachentwicklung	}	}	95	einfach mehrsprachig und noch kleinkindlich entwickelt. Und mittlerweile ist das Kind Eineinhalb
			96	Jahre bei uns - das wurde zurückgestellt - und ich würde überhaupt gar nicht mehr davon ausgehen,
			97	dass das im Spektrum ist. Es hat sich so viel verbessert und das spricht und wir machen jetzt
			98	wirklich Sprachtherapie mit dem Kind. Aber anfangs war das wirklich so ein Thema, das so auch die
			99	HfE angeregt hat: "Hm, ist das womöglich ein Kind im Spektrum?". Und das fand ich dann schon auch
			100	krass zu sehen, wie schnell man sich da, dann falsch entscheidet. Oder wenn man sagt, das ist jetzt
			101	ein Kind im Spektrum. Ich habe das Gefühl man muss - gerade wenn es zusammen kommt, das Kind spricht
			102	nicht, oder wenig und kommuniziert auch nicht so richtig - muss man echt auch Geduld haben, um auch
			103	dann wirklich auch entscheiden zu können; "ah ich denke es geht in diese Richtung oder in die andere.
			104	".
..Therapeutische Kompeten:	}	}	105	I: Interessant. Und jetzt noch konkret, fällt die eine Kompetenz ein, die eine Logopädin zusätzlich
			106	haben müsste?
			107	B: Also eine Kompetenz die sie eigentlich aus dem Logo-Studium vielleicht nicht unbedingt hätte?
			108	I: mhm (ja)
			109	B: Eigentlich finde ich nicht. Eigentlich habe ich das Gefühl, alle Kompetenzen

4/10

..Therapeutische Kompeten:	110	die man in so einem Therapiebereich können sollte, sollte man auch mit Kindern im Spektrum anwenden können. Ich glaube,
	111	dass man sich dann anders fokussiert. Man muss dann andere Kompetenzen ausbauen, entwickeln, zum
..Resilienz gegenüber de	112	Beispiel so etwas wie Resilienz gegenüber Kinder die wirklich kein Interesse zeigen oder viele
	113	andere Handlungen, viel weinen, viel schreien, also so was, da muss man sich glaube ich, sehr stark
	114	daran gewöhnen, sich abgrenzen können, dass man nicht alles mit nach Hause nimmt. So was. Aber ich
	115	habe das Gefühl, dass braucht man immer.
	116	I: Jetzt von deiner Erfahrung und auch von der Schule, gibt es evidenzbasierte Methoden oder Ansätze
	117	für die logopädische Arbeit mit Vorschulkinder im Spektrum, die du empfehlen würdest?
	118	B: Also aus der Logo?
	119	I: Beides. Also es kann logopädisch basiert oder autismusspezifisch.
..Spielenwicklung ?	120	B: Ich denke das bei den Kinder auf jeden Fall der Zollinger-Ansatz interessant ist. Also das man
..Parallelen zur logc	121	sich das Spiel anschaut. Aber je nach dem kann das bereits zu hoch angesetzt sein. Das kommt sehr
..Quelle Logopädie ?	122	auf das Kind drauf an. Ich denke was nicht so gut funktioniert mit Kindern im Spektrum ist dieses -
..Zollinger-Therapie	123	was wir ja häufig in der Logopädie machen - so einzelne Sequenzen mit Übungen und Aufgaben, die das
..Gestaltung dem Kind	124	Kind erledigen soll, konzipieren. Das ist einfach sehr schwer umsetzbar. An sich finde ich es recht
..Modellgeleitetes Vori	125	ähnlich zu den Ansätzen, die modellgeleitete sind. Also ich habe ein Modell darüber wie das Kind
..Parallelen zur logopä	126	kommunizieren lernen soll, wie das Kind vielleicht in die Sprache kommt. Und wenn man modellgeleitet
	127	vorgeht muss man ja immer schauen, welche Module man anregen möchte oder welche
	128	Sprachverarbeitungsmechanismen. Und so würde ich das eigentlich auch für die Kinder im Spektrum
..Modellgeleitetes Vorgehen	129	machen, nur eben noch ein bisschen basaler. Und da geht es wieder in die Pragmatik, da gibt es auch
	130	gute Modelle, wie man so kommunikative Grundfertigkeiten bei den Kindern anregen oder trainieren
	131	kann. Also ich denke, das A-FFIP ist schon ein gutes Modell, weil das bereits für Kinder im
..A-FFIP	132	Frühbereich überprüft ist. Und jetzt ist die Frage, ob man das als Logopädin einfach her nehmen kann.
	133	Das finde ich noch schwierig. Und speziell finde ich auch beim A-FFIP oder allgemein - dünkt mich
..Skepsis / davon abraten	134	so ein bisschen in der Therapie oder Förderung von Kindern im Spektrum - für uns wirkt das natürlich
	135	sehr trainiert, oder sie sind so ein bisschen konditioniert. Aber ich glaube, dass das nur so von
	136	aussen recht seltsam wirkt. Wenn man im Prozess drin ist, fühlt es sich nicht mehr seltsam an. Aber

5/10

	137	ich merke, dass ich manchmal selbst ein bisschen Vorbehalte hab und denke: "Ah, ich würde jetzt
..Skepsis / davon abraten	138	nicht weiter insistieren und so.", also das Kind weiter abrichten. Also ich finde es noch speziell,
..Modellgeleitetes Vorgehen	139	das finde ich noch-. Aber ich denke die Pragmatik liefert da wieder gute Modelle auch für beide
	140	Sachen.
..Modellgeleitetes Vorgehen	141	I: Darf ich kurz nachfragen. Also Modelle im Sinne von all diesen Sprachverarbeitungsmodellen wo man
	142	in der Logo kennenlernt.
..Quelle Logopädie Wissen	143	B: Genau, und eben in diesem- Schneider und Hachold. Also ja in diesem Buch. Genau in diesem
..Modellgeleitetes Vorgehen	144	Pragmatik Buch gibt es auch ein Modell wie Kommunikation sich eigentlich entwickeln sollte. Und ich
	145	habe das Gefühl, dass kann man gut auch für Kinder im Spektrum hernehmen.
	146	I: Und von diesen Methoden jetzt, hast du etwas konkretes im Sinne, von dem du gehört hast oder
	147	Erfahrung gemacht hast und davon abraten würdest?
	148	B: Das geht auch eher wieder so in die Richtung mit diesem auditiv-verbalen. Davon würde ich jetzt
	149	erst mal abraten, dass man zu viel da drüber möchte von dem Kinde. Also wir haben das in mehreren
	150	verschiedenen Therapiesettings gemerkt, dass Kinder im Spektrum da nicht gut reagieren und auch oft
	151	den Kanal nicht so gerne haben. Also gerade wenn es so um ein Anfangsritual geht in der Logopädie,
..Gestaltung dem Kind anpa	152	man singt oder man klatscht oder macht irgendwie Musik. Oder man geht so über Rhythmus in die
	153	Lektion rein. Und das hat bisher bei den Kindern nicht so gut funktioniert. Ich weiss nicht, ob ich
	154	davon abraten würde, ich würde es einfach anpassen und womöglich eben schon vielleicht den Kanal
	155	nutzen aber nicht so extrem, also nicht ein ganzes Lied. Wir merken, dass da die Kinder ganz schnell
	156	sehr gelangweilt sind oder halt nicht motiviert mitzumachen oder sich das anzuschauen.
	157	I: Und hast du schon einen weiteren Tipp, wo man sich Methoden und Ansätze kann eignen? Also das
	158	Buch hast du bereits genannt.
..Quelle für therapeutisches	159	B: Genau, dieses A-FFIP, da steht auch konkret drin was da gemacht werden kann. Jetzt Methoden für
	160	die Logo-Therapie?
	161	I: Ja oder auch Autismus-Spektrum-Therapie.
..Quelle für therapeutisches	162	B: Genau auf der Website fand ich das auch noch hilfreich und wir haben sogar-. Wir haben von
	163	Wolfgang und Andreas was bekommen, oder ich glaub von Wolfgang-. Das fand ich auch noch hilfreich-.

	164	I: Das Ringbuch?
	165	B: Ja genau as Ringbuch.
..Quelle für therapeutisch ..Quelle AS	166	I: Ja von-. Ich kann mir heute keine Namen merken. Aber ich weiss welches du meinst. Das mit den
	167	Bildern, bei denen steht, das wäre die Wahrnehmung, und das wäre der Tipp oder das sollte man besser
	168	nicht machen.
	169	B: Ja genau, das fand ich auch hilfreich so zum Starten und auch überhaupt um mit dem Thema in
	170	Berührung zu kommen. Das fand ich noch gut.
	171	I: Und hast du noch weitere, nun nicht unbedingt evidenzbasierte Tipps und Trick für die Gestaltung
	172	oder die Strukturierung der Logopädie-Lektionen?
..Gestaltung dem Kind an ..Struktur	173	B: Bei dem einen Kind - das war ganz eindrücklich finde ich - der war immer, der kam rein und war
	174	immer recht verloren so, also er ist in den Therapieraum und stand dann so etwas hilflos in der
	175	mitte vom Raum - und der ist ja recht gross - und wusste nicht so recht, was er machen soll. Und
	176	auditiv-verbal hatten wir anfangs so ein Klatsch-Reim-Spiel, das fand er nicht so da hat er wenig
	177	reagiert. Und dann haben wir ihm Bilder vorgelegt und ihm so eine Struktur mit Bildern vorgezeigt,
	178	und das hat so gut funktioniert, das ich davon ist Fan bin. Das man eben recht schnell visualisiert.
	179	Also Visualisierungen finde ich eine sehr gute Methode. Andererseits für das Kind, das ich jetzt
	180	zurzeit betreue, da funktioniertes noch nicht so gut. Aber das ist auch sehr klein, also noch nicht
..Motivation & Interesse des	181	mal dreijährig. Von da her, ist es vielleicht je nach Alter je nach Ausprägung vom ASS-. Ansonsten
	182	würde ich-. Es gibt so ein paar Spielsachen die meisten gut finden. Ein Geheimtipp scheinen
	183	Seifenblasen zu sein (lacht). Das hat bis jetzt immer geklappt also bei jedem Kind im Spektrum hat -
	184	also hier zumindest in der TLP finden das <u>alle</u> Kinder toll. Das heisst, das wär so ein Geheimtipp
..Motivation & Interesse :	185	vielleicht. Und ich glaube es macht Sinn, dass man anfangs so zwei, drei Lektionen - vielleicht drei
	186	vier - wirklich so ausprobiert, was das Kind mag. Also ich finde es noch speziell, was sie teilweise
	187	toll finden. Manche wollen gerne Sachen rumschmeissen und rumschiessen und andere wollen lieber
	188	Sachen in der Hand so hin und her wenden und ja-. Oder auch so visuelle, manche sind ganz visuell
	189	orientiert. Also das sind so meine Erfahrungen aber eben das sind nicht so langjährige Erfahrungen.
	190	I: Aber doch bereits ein paar. B: Ja.
	191	I: Und wenn jetzt-. Was könnte den eine Lektion behindern? Was stört bei der

7/10

	Lernzielverfolgung?
..Schwankende Ergebnis:	192 B: Allgemein finde ich, dass - das habe ich gemerkt- das die Kinder teilweise recht schwankende -
	193 also Leistung kann man nicht sagen - aber es schwankt oft wenn die Kinder in der einen Lektion
..Negative Einflüsse auf	194 relativ gut mitmachen, relativ aufmerksam sind, viele Grundlagen zeigen, kann es sein, dass es in
	195 der nächsten Lektion überhaupt nicht funktioniert. Und da besteht, denke ich, die Schwierigkeit bei
..keine funktionale Kor	196 Kindern die eben nicht verbal sind, eben noch nicht sprechen oder nicht sprechen, dass man einfach
	197 nicht weiss woran es liegt. Und das ist eben ja ganz früh in der Kindheit, wenn die Eltern noch
	198 nicht mit dem Kind kommunizieren können. Dann kann man nicht sagen: "Was ist los? Hast du Durst,
	199 Hunger, ist kalt, warm?". Das merke ich. Und- wie war die Frage nochmals?
	200 I: Was könnte die Lektion stören oder behindern.
..Tagesform	201 B: Ah, ja genau. Also die Tagesform. Bei dem einen Kind, merken wir jetzt ganz stark. Das macht
..Flexibilität der Kinder	202 jetzt eigentlich zu der Zeit so eine Art Mittagsschlaf oder wenn sie hierher fahren, schläft das
	203 Kind ein. Und das ist eher hinderlich, wenn das Kind aufwacht, und dann irgendwie in die Therapie
..Tagesform	204 kommen soll. Ich glaube so für diese Spontanität sind diese Kinder nicht so gemacht. Also viel
..Flexibilität der Kinder:	205 Kinder wollen das ja nicht so spontan. Ähm, Tagesform, Wachheit also ob die wirklich fit sind und
	206 auch so, wenn die natürlich kränklich sind oder so, das denke ich behindert. Und manchmal ist es
..Struktur und Flexibilität	207 auch, wenn wir in der Lektion so versuchen etwas Neues zu machen, also wenn man so diese Struktur,
	208 die es normalerweise gibt, wenn man die verlässt. Dass, dann die Kinder nicht gut reagieren. Von
..Festhalten am Therapie:	209 Seiten der Therapeutin - und das ist das, was die Studierenden mir zurückmelden - hilft es manchmal,
	210 wenn sie sich entspannen und nicht zu sehr am Plan festhängen. Also man macht ja für jede Lektion
..Struktur und Flexibilität	211 einen Plan, und wenn sie das Gefühl hat, "Oh ich muss jetzt aber weil die Zeit ist so und so, und ich
	212 habe mir vorgenommen, ich mache jetzt das.". Das Kind ist aber noch nicht bereit für das nächste
	213 oder für was anderes und entsteht auch so eine Spannung. Und das kann dann womöglich die Lektion
	214 behindern oder dann auch die Motivation des Kindes einschränken, wenn es findet: "Hä ich will jetzt
	215 nichts Neues. Oder ich will jetzt eben schon was Neues.". Und ich denke da braucht es eine
	216 Flexibilität von der Therapeutin.
..BvE: Persönliche Wissen	217 I: Mhm, ja das hilft dann quasi im Umgang mit denen.
..Beitrag gegenüber der	218 B: Ja. Ja das denke ich. (...) Und aber gleichzeitig auch schon

..BvE: Persönliche Wissen ..Resilienz gegenüber de	219	dass eben Kinder im Spektrum womöglich <u>kein Interesse haben</u> an dir als Kommunikationspartner. Das
	220	hat den Studierenden bisher immer gut geholfen, wenn sie Austausch hatten mit Anderen, die auch
	221	Kinder im Spektrum betreuen, dass sie merken, "Aha, okay das liegt nicht an mir, dass das Kind mich
	222	irgendwie ignoriert. Sondern es liegt einfach wirklich am Kind. ". Also an dem, was es intrinsisch
	223	für eine Motivation hat.
..Motivation & Interesse des	224	I: Hast du dann auch noch-, weisst du etwas, dass dann Hilft, um die Motivation und das Interesse
	225	wieder zurück zu holen?
	226	B: Häufige sind es wirklich so Spielsachen. Also irgendwas, was das Kind fasziniert. Und wenn man
	227	selber sich dann dem zuwendet, damit spielt, bereits mal Seifenblasen irgendwie macht, dann bekommt
	228	man häufig das Interesse wieder zurück vom Kind. Also man muss eigentlich immer so ein bisschen
..BvE: Persönliche Wis ..Motivation & Interess	229	interessant machen. Und am besten eben, wenn man gut weiss, was das Kind gut findet, dann weiss man
	230	eben auch, "Ah okay, jetzt habe ich irgendwie Interesse verloren, jetzt muss ich etwas Neues machen
	231	und ich kann dies Seifenblasen zücken, so als Hilfe.". Und deswegen ist es eben schon gut, wenn man
	232	Hintergrundwissen hat zum Syndrom aber auch <u>individuell zum Kind</u> , weil die Kinder eben doch auch
	233	unterschiedlich sind. Und sich nicht so sehr- oder so schnell auch- vergraulen lässt, wenn das Kind
..Resilienz gegenüber dekor	234	wirklich sehr destruktiv handelt. Also Sachen rumschiesst, schreit, weint, wegläuft, sich wegdreht.
	235	Das sind natürlich- Das ist schwierig auszuhalten als Therapeutin, wenn man so offensichtlich nicht
	236	mitmachen soll. Oder das Kind irgendwie einem das Gefühl gibt, "Du interessierst mich nicht, ich
	237	möchte nicht hier sein.", so, das ist sehr schwierig.
	238	I: Muss man aushalten können. Das kann ich mir vorstellen, dass man sich das aneignen muss.
..Resilienz gegenüber dekor	239	B: Ja, voll, dass man da wie so eine Gelassenheit entwickelt und sich denkt: " Es meint es nicht
	240	böse. Es geht nicht um mich. Es ist nicht meine Person. Ich habe trotz allem das gut vorbereitet.",
	241	so, dass man nicht so an sich zweifelt.
	242	I: Die Zeit ist bereits recht fortgeschritten. Ich hätte noch eine Frage. Hast du noch Zeit oder
	243	musst du gleich gehen?
244	B: Ja, nein nein ich habe Zeit.	
245	I: Okay. Einfach auch nochmals so also Abschlussfrage - eben du hast bereits viel erzählt, über	
246		

9/10

		etwas ein, das du
	247	noch nicht sagen konntest, was du würdest Berufseinsteigerinnen, also neuen frisch gemachten
	248	Logpädinnen oder Leute die gerade in diesem Arbeitsfeld neu einsteigen, was würdest du denen noch
	249	auf den Weg mitgeben oder sagen?
..BvE: Unterstützung & Aust	250	B: Ich glaube ich würde mir auf jeden Fall jemanden suchen, der sich ein bisschen auskennt. Oder mal
	251	hospitieren. Also das man wie nicht so von 0 auf 100 startet selber, sondern, dass man sich den ein
	252	bischen selber den Austausch sucht auch ein bisschen die Expertise von jemand anderem nutzen kann.
..Struktur und Flexibill	253	Das wäre natürlich perfekt. Und ansonsten würde ich versuchen gelassen zu sein. Und darauf zu
	254	vertrauen, wenn man sich an verschiedene Punkte hält, dass man das schon richtig macht. Aber ich
..BvE: Vertrauen in die	255	würde flexibel- also ich würde ihnen empfehlen, flexibel zu bleiben und irgend etwas nicht
..BvE: Unterstützung & Aust	256	funktioniert, oder wenn sie das Gefühl haben, "Ich steh jetzt an.", oder "Ich komme nicht weiter.",
	257	dass man sich dann wirklich Hilfe holt. Und jemanden sucht, der sich gut auskennt mit dem Syndrom.
	258	I: Ja finde ich gut. Ja dann wären wir fertig. Danke viel Mals, es war sehr interessant und ich
	259	denke das wird vielen helfen. B: Das hoffe ich, vielen Dank.

Transkript inklusive Kodierung und Zeilenzahl – Interview 3

	1	[...]
	2	I: Das Ziel und meine Forschungsfrage ist dir auch bekannt oder soll ich es dir nochmals erklären. [
	3	.. Erklärung]
	4	I: Meine erste Frage wäre, was würdest du an Wissen empfehlen, was sich eine Logopäd:inn vorgänig
	5	aneignen soll, damit sie in die Therapie mit Kindern im Autismus-Spektrum einsteigen kann?
	6	B: Das ist allgemeines Wissen über Autismus. Also über die Diagnosekriterien, was dort dazu gehört.
	7	Das ist einerseits die stereotypen Verhaltensweisen oder die Spezialinteressen gehören dort dazu.
	8	Dazu gehört auch, was speziell in der Interaktion und Kommunikation ist. Das man einfach weiss, was
	9	ist Autismus, wie zeigt sich das. Auch welche Wahrnehmungsbesonderheiten es geben kann. Das hat
	10	einen Einfluss auf die ganze Therapie die man macht. Es hat einerseits auf das Verhalten Einfluss.
	11	Man kann dann vielleicht das Verhalten erklären. Man kann darauf reagieren, in dem, dass
	12	irgendweiche Massnahmen einleitete. Wenn es zu laut ist und das Kind auf Lautstärke extrem reagiert,
..Phänomen AS / AS-Störung	13	dass man dann auch entsprechend Hilfsmittel zur Verfügung stellen kann, wie Kopfhörer etc. oder
	14	eine ruhigere Umgebung oder man kann Licht dimmen, wenn das Kind auf Licht reagiert. Also das man
	15	auf solche Sachen sensibilisiert ist, das muss man ja zuerst wissen. So Sachen finde ich sehr sehr
	16	wichtig. Natürlich auch die Besonderheiten in der Kommunikation, da es dann vor allem auch um das in
	17	der Therapie gehen wird. Und ab dann, wenn man wirklich ein allgemeines Wissen vom Autismus hat,
..Motivation & Interesse i	18	kann man sich dann auch, um die individuellen-. Oder wie sich der Autismus individuell bei der
	19	Person zeigt, bei dem Kind das man vor sich hat, das kann man dann viel besser ableiten und das Kind
	20	in einem zweiten Schritt viel besser erfassen. Darum allgemeines Autismus-Wissen ist sicher sehr
	21	wichtig.
	22	I: Ja. Und hast du eine Quelle die einem einen guten Wissenszugang ermöglicht.
..Quelle AS	23	B: Es gibt sehr sehr viele Bücher für das.
	24	I: Es gibt eben viel.
	25	B: Ja, es gibt beinahe viel zu viele. Ich muss dir eine Liste-. Ich habe gesehen, dass diese Frage
..Quelle AS	26	kommt. Ich könnte dir eine ganze Liste geben und spezifisch schreiben. Da gibt es wirklich viel
	27	Sachen. Ich meine es hilft bereits, mal eine Autobiographie zu lesen. Und das man sich- aus erster
	28	

1/10

..Quelle AS

- da helfe-, Da gibt es
- 29 sehr sehr viele Leute die Bücher geschrieben haben, die genau von dem
Berichten. Und wenn man dann
- 30 so etwas liest, gibt es sehr viele Aha-Erlebnisse. Und dann kann man sich viel
besser in die eigene
- 31 Kinder die man in der Therapie hat hineinversetzen. Und ich habe das sehr sehr
viel gemacht.
- 32 Biographien verschlungen so zu sagen. Und es sind auch immer gute Bücher
zum lesen. Es ist nicht so
- 33 trockene Fachliteratur. (unv.)
- 34 I: Jetzt habe ich es nicht verstanden.
- 35 B: Ein wachsames Verständnis bekommt. Und es muss nicht immer ein
trockenes Sachbuch sein. Genau da
- 36 gibt es diverse gute Bücher.
- 37 I: Das finde ich-, ja, das klingt ermutigend nicht etwas ganz so trockenes. Und
wenn du die Liste
- 38 mir schicken magst, fände ich das sehr toll. Wenn du Zeit hast.
- 39 B: Ja ich kann dir mal ein paar Sachen herausschreiben. Ich denke viele von
denen wirst du bereits
- 40 kennen.
- 41 I: Ich finde auch, dass es so viel gibt. Und in vieles habe ich reingelesen oder
gesehen, dass es
- 42 dies gibt. Aber bei mir kommt dann die Frage auf, mit was ich anfangen soll. Ich
finde das ist
- 43 momentan dies Schwierigkeit. Es wird einem so viel gemacht und präsentiert.
(unv.)
- 44 Deswegen der Gedanke und die Frage, was empfehlen Leute zum lesen, die
bereist Erfahrung haben.
- 45 B: Ich denke ein gute Mix von Sachliteratur, das kann ja mal auch ein Kurztext
sein oder ein Text
- 46 aus einer Zeitschrift. Und dann mal eine Autobiographie von einer selbst
betroffenen Person. Und das
- 47 in der Kombination gibt bestimmt ein gutes Gesamtbild für den Autismus.
- 48 I: Und kennst du noch Institutionen oder Fachstellen, die du empfehlen könntest.
- 49 B: Für was?
- 50 I: Die spezifisch auf das Autismus-Spektrum ausgerichtet sind, und die einem
auch noch Tipps oder
- 51 Unterstützung geben können.
- 52 B: Spezifisch für die Logopädie nicht. Aber allgemein sicher. Wir hier an der HfH
haben eine
- 53 Beratungsstelle. Für Kinder im Schulalter sozusagen. Dann gibt es die Stiftung
"Kind und Autismus",
- 54 die haben eine Beratungsstelle. Die ist eben auch nicht spezifisch auf die
Logopädie ausgerichtet.
- 55 Aber ich denke das wäre sicher durchaus auch möglich- (...). Ich denke die

..Fachstellen zur Unterst

..Ansätze aus der Früh
BuF- Intentionelinära

2/10

	56	Logopädie lässt sich in diesem Bereich gut kombinieren. Das merke ich am FALKE-Projekt. Ich arbeite
..Ansätze aus der Früh	57	zwar mit Logopäden, ich bin schulische Heilpädagogin, aber man kann das sehr gut verknüpfen. Es ist-
	58	Ich mache zum Teil ähnliche Sachen, wobei es mehr Kommunikationsförderung ist und nicht klassische
..Fachstellen zur Unter	59	logopädische Sprachförderung. Darum glaube ich könnte auch eine Beratungsstelle auch einer Logopädin
..BvE: Interdisziplinäre	60	durchaus weiter helfen. Vor allem, wenn es um dieses spezifische Autismus-Wissen geht. Genau.
	61	I: Oder vielleicht auch dann für das Schulhaus allgemein? Also wenn du sagst Schulkinder unterstützen,
	62	dann könnte man für das Schulhaus an dieser Stelle Hilfe anfragen.
	63	B: Ja. Ja genau.
	64	I: Dies ist zwar nicht ganz dein Gebiet, aber könntest du dir auch vorstellen, was an logopädischem
..Sprachentwicklung	65	Wissen relevant sein könnte. Du hast es bereits mal angesprochen mit der Kommunikation, gibt es noch
	66	etwas mehr.
..Sprachentwicklung	67	B: Sicher diesen Punkt. Kommunikation, und wie sich das bei autistischen Kindern oder Personen zeigt.
..Phänomen AS / AS-Stör	68	Dann ist auch vor allem die Pragmatik ein grosses Thema. Die ist vor allem ein Punkt bei den
..Sprachentwicklung	69	autistischen Personen, welche Förderung braucht. Und auch die Sprachentwicklung ist sicher auch-
..Sprachentwicklung	70	Wie entwickelt sich eine Sprache. Man orientiert sich dann an der normalen Sprachentwicklung. Das
	71	man dabei ein Grundwissen mitbringt. (unv.) Ja sind so diese Bereiche.
	72	I: Hast du dazu auch noch eine spezifische Quelle?
	73	B: Ja, es gibt ein Buch von der Kirstin Snippe. Sie ähm- "Wege in die Sprache" oder so.
	74	I: Ist das Komm!ASS oder so?
	75	B: Nein.
	76	I: Nein, ah, nein das ist das andere mit dem Ausrufezeichen.
	77	B: Ja genau. Es ist ein ganz kleines. Kirstin Snippe, Snippe mit zwei "p". "Wege in die Sprache".
	78	Und es ist ganz ein kleines dünnes Büchlein.
..Quelle Logopädie Wissen	79	I: Ich weiss welches. Okey.
	80	B: Und es geht eigentlich auch um die Sprachanbahnung bei autistischen Kindern. Genau das ist sicher
	81	eine gute Quelle. Sie hat auch gerade eine Weiterbildung im Februar an der HfH. (lacht)
	82	I: Ah wirklich. Interessant.

3/10

- 83 B: Genau. Ja sie kommt hierhin. (...)
- 84 I: Auf die Frage vom Studium gehe ich nun nicht ein, da du sowieso einen anderen Werdegang als die
- 85 Logopäden hattest. Was bedeutet für dich autismusspezifische Logopädie?
- 86 B: Ich glaube es braucht dazu ein bisschen ein Rollenwechsel von den
 87 Logopäden. Es ist mehr
 88 Kommunikationförderung, vor allem mit nonverbalen Kindern. Wenn man Kinder
 hat die nicht sprechen
 89 und keine verbal Sprache haben, geht es oft darum, dass Kind zuerst die Macht
 der Kommunikation
 90 entdeckt. Es gibt Kinder, die nicht auf dich reagieren, für sich spielen und nicht
 entdeckt haben
 91 was sie mit Kommunikation bewirken können. Und das ist dann oft auch bei den
 Kindern der erste
 92 Schritt, den man erreichen muss. Und es geht dann mehr um-. Es ist dann
 Kommunikationsförderung und
 93 oft nicht eine typische Sprachentwicklungsförderung oder so. Und ich glaube,
 das braucht ein
 94 Umdenken. Und das vielleicht auch die Pragmatik etwas ist, das im Vordergrund
 steht und keine
 95 sonstigen Störungsbilder wie zum Beispiel Stottern, oder was ihr sonst
 manchmal therapiert. Ich habe
 96 da oft erlebt, dass es ein wenig ein Rollen-Umdenken braucht und der Fokus
 mehr auf der
 97 Kommunikation ist und nicht auf der Sprache an sich.
- 98 I: Und siehst du Parallelen oder Gemeinsamkeiten zur Logopädie bei Kindern die
 nicht im Spektrum
 99 sind?
- 100 B: Wie meinst du das?
- 101 I: Also so Parallelen, was du dir vorstellen kannst, das könnte man auch in einer
 reinen Logopädie
 102 übernehmen. Oder ist dir das zu fern?
- 103 B: Ich meine es gibt sicher auch Kinder, die sicher auch Auffälligkeiten haben in
 (..) der
 104 Mundmotorik oder Schluckprobleme haben. Ich denke dort kann es sicher auch-,
 das schliesst es ja
 105 nicht aus. Es gibt auch für Kinder die durchaus sprechen, die keine gute
 Aussprache haben. Da
 106 arbeitet man an der Artikulation. Ich meine das ist ja dann-. Das eine schliesst
 das andere nicht
 107 aus, aber der Fokus ist vielleicht der Fokus ist dann mehr auf der Kommunikation
 und auf der
 108 Pragmatik, als das vielleicht sonst der Fall ist. Ich weiss nicht wie viel-
- 109 I: Ich denk es- Oder was wolltest du soeben sagen?
- 110 B: Ja, wie viel, dass das ein Thema ist in der Logopädie-, das Kommunikation
 oder Pragmatik wie-

..Therapeutische Kompet

..Therapieziele / -themen

..Sprachentwicklung

..Parallelen zur logopä

..Therapieziele / -them

4/10

		110	I: Ich glaube es fließt eher ab und zu mit, vielleicht auch mal unbewusst. Das man sagt "He, das
		111	Kind soll mich begrüßen" oder wir machen Trun-Taking. Die
		112	Kommunikationsregeln sind glaub eher
		113	unterbewusst oder werden einfach nebenbei miteinbezogen, im Gegensatz zu, wie es klingt, eben der
..Therapieziele / -themen be		114	Fokus anders gelegt wird.
		115	B: Ja, ich denke das der Fokus wirklich mehr-, eben wie das Trun-Taking. Und man hat dann genau
		116	solche Ziele, dass man das fördern möchte. Das man das erreichen will, dass man abwechseln will,
		117	dass es eine gemeinsame Aufmerksamkeit gibt. All das ist dann das Ziel, was sonst in der Logopädie
		118	eher noch nebenbei gemacht wird.
		119	I: Ja, wahrscheinlich genau so. Und müsste dann die Logopädin noch spezielle Kompetenzen haben, von
		120	denen du denkst, das ist unabdingbar in diesem Setting oder sehr präsent.
..Sprachentwicklung		121	B: Vielleicht auch mehr das Wissen, was zur Kommunikation gehört, gemeinsame Aufmerksamkeit,
..BvE: Persönliche Wissen		122	Triangulieren. Das man ein bisschen weiss, welche Meilensteine gibt es dort. Auch mit dem
		123	Turn-Taking, wann kommt das in der Entwicklung. Das man die Meilensteine der Kommunikationsentwicklung- (kennt) und die in die Therapie miteinbezogen werden. Das dann das genau
..Therapieziele / -them		124	die Ziele sind. Das man ein gemeinsames Spiel mit dem Kind erreichen möchte in der Therapie, das es
		125	darum geht und, dass es einem auch ansieht, das der Blickkontakt da ist und dann ist das vielleicht
		126	das Ziel, dass das Kind durch den Blickkontakt mal eine Wiederholung einfordert. (unv.)
		127	I: Und nebst dem Wissen, dass man sich aneignen sollte. Welche evidenzbasierten Methoden und Ansätze
		128	würdest du empfehlen?
..UK & PECS		129	B: Das ist sicher die UK, Unterstützte Kommunikation. Vor allem bei Kindern, die keine verbal
..Phänomen AS / AS-S		130	Sprache haben und eingeschränkt sind, nur eine eingeschränkte verbale Lautsprache haben. Finde ich
..Wissen zu AS aus de		131	das sehr sehr wichtig. Ich finde auch-, das merke ich auch das kommt zu kurz, das das Wissen dazu
..Sprachentwicklung		132	nicht gross ist bei den Studierenden. Ich glaub es ist auch nicht-. Es wird immer angeschnitten in
		133	den Vorlesungen aber nie wirklich ausgiebig behandelt. Also ich meine das ist dann ein wichtiges
		134	Thema. Und dabei kommt dann auch genau die Entwicklung der Kommunikation ein grosses Thema. Ist dort
..UK & PECS		135	enthalten. Das ist das Eine. (..) Und vor allem auch Kinder die keine Lautsprache haben, muss man
..Therapieziele / -th		136	eine alternative Form finden, damit sie sich ausdrücken können. Und gerade bei Kindern mit Autismus,
		137	wo eben nonverbal, muss man irgendwie einen Weg finden, mit dem sie sich

5/10

..UK & PECS	138	alternativen Weg. Sei das nun ein Kommunikationsordner, PECS oder Gebärden. Das man dort genau auf
..Therapieziele / -them	139	das Kind angepasst einen Weg findet. Das wäre auch vom Bereich UK. Dann ist TEACCH - Structured
	140	Teaching. Das man sich bewusst ist, dass (...) - Ich mache die Erfahrung, wenn man gewisse Aufgaben
..TEACCH	141	oder so, nur ein bisschen visualisiert oder ein bisschen Struktur darein bringt, dass es dann gleich
	142	besser funktioniert. Und da muss man näheres Wissen haben, wie man das machen kann, was es dafür
	143	braucht. Darum (...). Wie kann man es anpassen für ein schwaches Kind, dass vielleicht die Symbolik
evidenzbasierte Methc	144	von Bilder noch nicht versteht. Das man trotzdem eine Struktur rein bringen kann. Diese zwei
..TEACCH	145	Ansätze finde ich fast am wichtigsten. Und Structured Teaching ist natürlich auch bei Kindern die
	146	reden können, die durchaus eine Lautsprache haben, genau so wichtig, dass man dan Übungen, der
	147	Stunde, der Therapie eine gewisse Struktur gibt angepasst auf das Kind.
	148	I: Gibt es es etwas, von das du abraten würdest? Etwas von dem du gehört, gelesen oder es selbst
	149	ausprobiert hast, von dem du denkst das würdest du nicht anwenden? Klar kann das auch sehr
	150	individuell sein.
..Skepsis / davon abraten	151	B: Einfach alles was du mit dem Kind machst, muss für das Kind eine Bedeutung haben. Ich würde nicht
..Arbeit mit Verstärkern &	152	etwas antrainieren, dass für das Kind keine Bedeutung hat, das Kind kein Zusammenhang sieht, für das
	153	Kind keine Wichtigkeit hat, weil so etwas ist dann oft nicht langfristig. Also wenn du irgendetwas
	154	antrainierst, das wenn du es nicht mehr machst verloren geht. Also das ist dan eher das streng
	155	Verhaltenstherapeutische- ABA ist früher nach dem vorgegangen. Diese ist heute aber auch nicht mehr
	156	so streng aber- Aber ich schau immer das alles was ich mache für das Kind Sinn ergibt. Genau, und
	157	ABA ist das typische, von dem man früher gesagt hat- oder man sagt ja, das ist eher ein- ja, es ist
	158	eine sehr strenge verhaltenstherapeutische Methode. Aber wir haben durchaus auch solche Elemente, in
	159	dem man Kinder belohnst und mit Verstärker arbeitest. Jedoch dort immer darauf achten das alles für
	160	das Kind Sinn macht, das es Zusammenhänge gibt.
	161	I: Und nun noch zu deinem Erfahrungswissen, dass nicht zwingend evidenzbasiert ist. Kannst du uns
	162	davon noch Tipps und Tricks weiter geben?
..Motivation & Interesse des	163	B: Meistens beginnt man damit, was das Kind mag. Also man geht vom Kind aus, welche Interessen hat
	164	das Kind, was spielt das Kind. Das kann sehr untypisch sein. Wie gesagt ein Diagnosekriterium sind
	165	die stereotype Spielverhalten oder Spezialinteressen. Das können bei Kinder auch sehr ungewöhnliche

6/10

	166	Sachen sein. Und das man dann genau auch solche Sachen aufgreift. Ein Beispiel kann sein, Sand
	167	rieseln. Ein Kind lässt den Sand rieseln oder rieselt mit Sachen. Und das man das auch aufgreift.
..Motivation & Interesse des	168	Was sehr ungewöhnlich ist, weil man im ersten Moment gar nicht daran denkt, dass dies etwas sein
	169	könnte. Aber es entspricht ja dann genau dem Kind und seinen Interessen. Und das sollte man
	170	aufgreifen und mit dem Kind zusammen machen und weiterentwickle. Und so kommt man vielleicht auch
	171	mit dem Kind in Kontakt und bekommt das Interesse vom Kind. Und das ist so das erste das man
..Motivation & Interesse i	172	versucht. Man probiert interessant zu werden für das Kind. So das die Aufmerksamkeit des Kindes, die
	173	ja oft bei sich selbst ist und die Person neben sich nicht direkt ansieht oder, von aussen scheint
	174	es beinahe ignoriert. Und das Ziel ist dann, dass ich das Interesse vom Kind bekomme. Das bekomme
	175	ich am ehesten auf das eingehe, was das Kind macht. Sei das ein Interesse oder hüpf das Kind umher
	176	oder dreht sich. Dann hüpf ich mal mit dem Kind herum, drehe mich mit, imitiere Laute - Spiegeln
..Spiegeln und Modell sein	177	sagt man dem auch. Ich spiegel das Kind, was das Kind macht. Und dann gibt es Momente in denen das
	178	Kind merkt; "Ah die macht das gleiche wie ich.". Und dann kommt vielleicht mal ein Blickkontakt.
	179	Oder es kann sich sogar ein Spiel ergeben, in dem das Kind mit absichten Laute macht, weil es will
	180	das du es wieder imitierst. Und dann kann es auch so eine Art Dialog geben. Also, dass man wirklich
..BvE: Therapekind Inr	181	schaut, was das Kind mitbringt. Und das ist das Eine. Das Andere ist, sehr viel über
..Motivation & Interess	182	Interaktionsspiele zu machen. So Körperspiele, sehr sensomotorische Spiele mit drehen, über
	183	Herumziehen, Hoppe-Hoppe-Reiter oder Schwingen oder ähnliche. Das kommt oft auch ser gut an und
	184	braucht mich als Gegenüber dazu. Ja, und oft wird ja auch die Entwicklung durch Interaktionsspiele
..Motivation & Interess	185	begleitet. Und das ist auch ein Element, welches ich immer wieder aufgreife und immer wieder anbiete
	186	und probiere und sehe was das Kind mag. Sind das irgendwelche Kitzel-Spiele, Kitzel-Verse. Und wenn
..Therapieziele / -them	187	Kind dies das mag, sieht es mich auch an und fordert es irgendwie wieder ein in dem es vielleicht
	188	meine Hände nimmt und zu sich zieht, oder so. Und das ist ja dann eine erste Art von einem
	189	gemeinsamen Tun. Aber es braucht sehr viel Ausdauer. Man wird viel ignoriert, man wird viel nicht
..Resilienz gegenüb	190	beachtet und das ist das, was viele verunsichert. Man denkt sich so: "Ah ich komm nicht an das Kind
..BvE: Geduld, Ausd	191	heran.". Und das man dann dran bleibt und wieder probiert. Und das man versucht nahe am Kind zu sein.
	192	Das man Sachen kommentiert, die das Kind macht. Und das heisst auch manchmal, dass du von deinem
..Struktur und Flexil	193	Plan abweichen musst. Das du mehr dem Kind folgst als dem Therapieplan. Du musst schauen, was das

7/10

		194	Kind nun mitbringt. Das du ein Plan hattest aber es funktioniert nicht, aber was kommt dann
..Struktur und Flexibilität		195	stattdessen. Und ich glaube das braucht dann sehr viel Flexibilität vom Therapeut / der Therapeutin.
		196	Und ich erlebe dies immer wieder als ein sehr schwieriges Element.
		197	I: Wenn nun eine solche schwierige Situation auftritt, wo irgendwie, grosser Unmut oder gar kein
		198	Interesse in einer Lektion vom Kind kommt, was würdest du dann machen. Oder wie reagierst du auf
		199	schwierige Situationen.
		200	B: Wo kein Interesse-
		201	I: Oder es auch sein kann, dass das Kind vielleicht wütend oder traurig wird oder das es-, ja nicht
		202	funktioniert in der Lektion.
..Negative Einflü		203	B: Also ich vordere so etwas auch nicht heraus. Ein Spiel bei dem das Kind müsste wütend werden,
..Empathie		204	jetzt-. Du musst ja das Kind lesen können. Du merkst, wenn ihm etwas nicht gefällt. Oder es versteht
..Unverständlich		205	nicht was du willst, dass kann auch ein Grund sein, wieso jemand wütend wird. Und da muss ich
..Struktur		206	vielleicht eine Struktur schafen. Vielleicht hat die Struktur nicht richtig geholfen, weswegen es
		207	nicht verstanden hat, was ich nun von ihm möchte. Also muss ich vielleicht die Struktur anpassen.
		208	Das Eine ist-. Ja das kann vielleicht etwas sein. Vielleicht ist es auch durch die Wahrnehmung
..Wahrnehmungst		209	bedingt. Ich hatte Kinder, die darauf reagiert haben, wenn ich etwas mit Musik gemacht habe. Die
		210	hatten die Musik nicht gerne. Und dann muss ich mir überlegen, wie-. Dann muss ich das ja nicht mehr
..Motivation & Int		211	unbedingt bringen. Ich muss dann wie merken-. Das hat dann auch wieder den Zusammenhang, dass ich
..Handhabung un		212	die Kinder kennenlerne muss. Geräusche, wenn ich merke das Kind ist sensibel auf Geräusche und wenn
..Therapie Gestal		213	ich das immer wieder einbringe, dann kann es nicht funktionieren. Ich kann nicht pauschal sagen was
..Negative Einflü		214	ich dann mache, denn es kommt natürlich immer auf die Situation drauf an. Manchmal fühlt sich das
		215	Kind missverstanden. Es will womöglich-, probiert gerade ein Spiel. Und ich versuche es immer wieder,
..Feesthalten am T		216	und dem Kind ist es bereits lange verleidet, will bereits lange vom Tisch, dass ich dann das Gespür
		217	dafür habe: "Okey, jetzt war es genug. Ich habe es genug lange probiert. Wir gehen nun zum nächsten.
..Empathie		218	". Das ich dann diese Flexibilität aufbringe und nicht mein Plan durchboxen muss. Sondern, das Kind
		219	lesen kann. Ich glaube das ist auch etwas sehr wichtiges, dass ich das Kind auf eine Art lesen kann,
..Struktur und Fle		220	was meint es nun, was will es jetzt, und auch auf das ein wenig eingehen kann. Das heisst nicht,
		221	dass ich nach der Nase des Kindes tanzen muss, Überhaupt nicht. Aber dabei

8/10

..Empathie	222	was Platz hat, was es verträgt, und wo darf ich fordern und wo gehe ich dem Kind entgegen. So ein
..Struktur und Flex	223	wenig ein Gespür entwickeln. Ja es lässt sich nicht pauschal beantworten, was ich schwierigen
..Negative Einflü	224	Situationen mache, weil es an sehr vielen Sachen liegen kann.
..Handhabung undefini		
..Therapie Gestaltung	225	I: Also würdest du schauen, okey, an was kann es liegen, dass es soweit gekommen ist? Und dann
..Negative Einflüsse at	226	eigentlich an der Ursache, dem Auslöser etwas ändern?
	227	B: Ja, genau.
	228	I: Ja.
	229	B: Ja gerade am Anfang, wenn du etwas Neues einführt, hat das Kind vielleicht nicht verstanden, es
..Motivation & Interesse des	230	braucht vielleicht nochmals eine Wiederholung eine Anpassung von der Struktur. Mit der Zeit-, dann
	231	merke ich vielleicht, wenn ich es wiederholt habe, dass es immer noch kein Spass dran hat, es findet
	232	es immer blöd, wenn ich ein Interaktionsspiel eingeführt habe. Dan war es vielleicht nicht das
	233	richtige Interaktionsspiel. Das man einfach merkt-. Ich will ja das Interesse des Kindes wecken, und
	234	dann muss ich mich ja möglichst interessant machen. Und das heisst, ich muss dem Kind folgen und
	235	nicht das Kind schlussendlich mir. Von vielen Sachen, von denen du versuchst etwas zu arbeiten, die
	236	eine gewisse Struktur haben, eine Aufgabe, ist es manchmal einfacher, dass man sich an den Tisch
..Struktur	237	setzt. Das ist eigentlich auch ein Tipp, weil am Tisch gibt es sehr viel mehr Struktur, als wenn du
	238	dich auf freiem Raum bewegst. Es kommt auch drauf an, was du machen willst. Ich finde der Aspekt der
..Struktur und Flexibilität	239	Struktur deswegen wichtig, dass ich mir überlege wie strukturiere eine Therapie, bleibe aber in
	240	dieser Struktur immer noch flexibel, dass ich darin vor- und nachgeben kann.
..TEACCH	241	I: Also Strukturierung nun räumlich, jetzt eben Tisch oder nicht Tisch und auch noch nach TEACCH?
	242	B: Ja, genau. Oder auch von der Rhythmisierung von der Therapie. Das ich etwas am Tisch einbaue,
	243	aber durchaus auch eine Bewegung einbaue, freie Situationen einbaue. Das ich Anfangs- und
..Struktur	244	Schlussrituale mache. Das gibt auch wieder Struktur hinein. Rituale, Wiederholungen, die ich
	245	jedesmal wieder mache am Anfang und am Schluss. Das gibt dem Kind auch Sicherheit. Das Kind kennt
	246	dann mit der Zeit das Schluss- und Anfangsritual. Und das gibt dem Kind Orientierung. Und das sind
	247	alles so Elemente der Strukturierung und ich nicht nur so das klassische TEACCH mit Bilder oder
	248	Plänen oder so. Es muss nicht immer ein Ablaufplan sein, sondern auch mit Routinen und Ritualen kann
	249	

	250	I: [...] Fragen ordnen.
	251	I: Ich würde noch die Anschlussfrage stellen, wenn das für dich in Ordnung ist. Natürlich hast du
	252	bereist sehr viel gesagt über Wissen, Kompetenzen oder wie man es machen sollte oder machen könnte.
	253	Gibt es trotzdem nochmals etwas, dass du Neu-Abgänger-Logopädinnen oder Logopäden die noch keine
	254	Erfahrung haben, mit auf den Weg geben würdest. Was würdest du denn noch sagen? Für diese
	255	Arbeitsfeld, nun auch mit dem Alter von Vorschulkindern.
	256	B: Ich habe gesehen ich habe die Frage gelesen und finde es eine schwierige Frage. (lacht) (...) Ich
..BvE: Therapiekind Int	257	würde mir wirklich Wissen aneignen. Ich glaub das ist das A und O. Wissen über Autismus aneignen und
..Phänomen AS / AS	258	dann das Kind kennenlernen, im eigenen Autismus. Wie zeigt sich der Autismus von meinem Kind, das
..BvE: Persönliche V	259	ich in der Therapie habe. Und dann auch, nicht immer gleich aufgeben. Es braucht sehr viel Geduld,
..Motivation & Int	260	mit sich selbst auch. Mit anfang Sachen zu wiederholen. Man hat immer den Anspruch an sich haben,
..BvE: Therapiekl	261	dass man immer etwas Neues bringen muss. Und ja so-. Dem Kind Abwechslung bieten, aber da ist es
..BvE: Therapiekl	262	fast ein wenig anders, ich darf Sachen wiederholen und dies mehrfach. Bis vielleicht auch etwas
..Ausprobieren ur	263	funktioniert-. Ich überlege mir vielleicht, wieso es nicht funktioniert hat, mache kleine
..BvE: Geduld, Au	264	Anpassungen aber das ich ähm-. Eine Idee die ich habe, dass ich dies durch aus mehrfach wiederholen
..Ausprobieren ur	265	darf. Und nicht das Gefühl haben muss, dass jedes Mal etwas Neues oder Anderes sein muss. Und das
..BvE: Pausen und still	266	man sich auch erlaubt Pausen in der Therapie zu machen. Oder sich zurück nehmen, das Kind beobachten.
	267	Und versuchen, wie gesagt, auf das Kind eingehen, was macht das Kind. Das braucht manchmal etwas-,
..Empathie	268	man kommt sich dann manchmal etwas blöde vor, wenn man das Kind imitiert, oder wenn man das macht,
..BvE: sich auf das Kin	269	was das Kind macht. Wenn es etwas rieselt, was für uns nicht eine so sinnvolle Spielverhalten sind.
	270	Aber das man sich traut sich dem auszusetzen oder das man dem-. Man wird ja nicht beobachtet (lacht).
	271	Das man sich traut, dies einfach mal zu machen. Und mal sehen, was dann entstehen kann.
	272	I: [...] Danke das sind sehr viele wertvolle Hinweise und Gedanken. Abschluss.

Transkript inklusive Kodierung und Zeilenzahl – Interview 4

	1	[...]
	2	Moderator: Soll ich zum Anfang nochmal ein bisschen von meiner Fragestellung
	3	oder Zielsetzung
	4	erklären meine Bachelorarbeit? Um was es im Interview geht .
	5	Person 1: Gerne also ich weiß nicht mehr so genau. [...]
	6	Moderator: Dann stelle ich gleich die erste Frage. Es geht um das Wissen zum
	7	Phänomen Autismus
	8	Spektrum, das für die Logopädin oder den Logopäden relevant sein könnte. Also
	9	welches wissen sollte
	10	sich eine Logopäd:in Vorgänge aneignen, um in die Therapie mit Vorschulkindern
	11	im Autismus-Spektrum
	12	einzusteigen?
..Phänomen AS / AS-Störu	13	Person 2: Ich denke klar, dass man das Störungsbild kennen muss, weil ja nicht
	14	so eindeutig ist, was
	15	ist das. Das ist ja eine Spektrum Störung und dann muss man schon auch wissen
	16	welche Ebenen können
	17	betroffen sein und welche nicht. Dann kann man auch aufgrund von diesem
	18	Wissen, kann man die
	19	Therapie dann gut anpassen oder geht man bereits mit einer gewissen
	20	Erwartungshaltung in die
	21	Therapie.
..Phänomen AS / AS-Störu	22	Person 1: Ja, ich würde noch ergänzen, das Störungsbild und die
	23	Verhaltensweisen auch, damit man
	24	weiß, ok was kann man erwarten von dem Kind in der Therapie. Und daraus kann
	25	man eigentlich auch
	26	schon ableiten, was- an was man arbeiten kann in der Therapie.
..Phänomen AS / AS-Störu	27	Person 2:
	28	Und sicherlich noch Vorwissen über die Unterstützte Kommunikation finde ich
	29	auch ein zentrales
	30	Element. Ja so die Grundlagen, was gibt für es verschiedene Unterstützte
	31	Kommunikations-Formen?
	32	Moderator: Kannst du noch ein Beispiel machen zu den Verhaltensweisen, die du
	33	genannt hast?
..Phänomen AS / AS-Störu	34	Person 1: Ja also, ich würde da jetzt vielleicht seine Definition anschauen von
	35	Autismus, weil dort
	36	wird meistens schon genau erklärt, was Menschen die auf diesem Spektrum sind
	37	so für spezielle
	38	Eigenschaften haben oder spezielle Interessen. Ja.
	39	Moderator: Und dann auch so richtig richtung Symptome, oder?
..Phänomen AS / AS-Stc	40	Person 1: Ja, genau also beispielsweise ist diese Kinder vielleicht nicht so ein
..Therapieziele / -theme	41	Interesse an
	42	Interaktion haben wie jetzt andere Kinder. Das ist ja auch ein zentrales Thema in
	43	der Logopädie. Ja,
	44	das ist schon noch wichtig, weil wenn man dann vor allem so ein kleineres Kind
	45	erwartet, dass so
	46	richtig Freude hat jetzt hier in die Logopädie zu kommen, dann ist vielleicht am
	47	Anfang ein bisschen
	48	enttäuschend, wenn dann ein Kind mit einer Autismus Diagnose-, ja nicht so die
	49	Interaktion oder den
	50	Beziehungsaufbau so sucht, irgendwie.
	51	Moderator: Und habt ihr eine Quelle, der gleich empfehlen könnt, um sich
	52	solches Wissen anzueignen?

1/11

..Wissen zu AS aus dem	32	Person 2: Ja also ich habe mir das Wissen vor allem über die Vorlesungen aufgebaut und dann habe
..Quelle AS	33	ich-, war ich sogar am Wahlmodul von Patricia Lötscher, im Sommer. Sie hat ein Wahlmodul gemacht.
..Quelle AS	34	Und dann habe ich schon auch zwischendurch mal so Dokumentationssendungen angeschaut. Und dann
..Quelle AS	35	bekamen wir sogar noch spezielle Schulungen von Andreas Eckert.
..Quelle AS	36	Person 1: Ja, von der Falke-Forschungsgruppe. Ich glaube, das hat mir am meisten geholfen. Er machte
	37	da eine Powerpoint-Präsentation und die hat er uns dann auch geschickt und hab ich dann auch mal
	38	wieder angeschaut und ja, das war echt das hilfreichste.
	39	Person 2: Ich hatte ein gutes Buch, an meiner Praktikumsstelle über Unterstützte Kommunikation. Ich
	40	weiß die Quelle nicht so-, es hieß glaube "Unterstützte Kommunikation", es war so blau.
..Quelle für therapeu:	41	Moderator: Ich glaube ich weiss welches du meinst. Ich habe mir das auch schon angesehen. Okay, das
..Quelle AS	42	kannst du empfehlen.
..Phänomen AS / AS-	43	Person 2: Das kann ich empfehlen. Es hat so grundlegende Vorgehensweisen drin.
	44	Person 1: Und von ähm-. Als du bei der letzten Falke-Sitzung dabei warst dieses-, es waren sowie
	45	kleine Flyer, von der Ilgenhalde. Für einen kurzen Überblick finde ich das auch sehr hilfreich.
	46	Weißt du was ich meine?
..Quelle AS	47	Moderator: Ja. Ich weiss was du meinst. Das wurde auch schon genannt, und ich habe es auch schon
	48	angesehen und finde es sehr kompakt und, ja-, übersichtlich.
	49	Person 1: Übersichtlich auch. Moderator: Ja, das ist gut.
	50	Moderator: Und, nun auch aus Neugier, das, was ihr in der ersten Fackel-Sitzen hattet, die
	51	Powerpoint Präsentation von Andreas Eckert, ist das so wie im Modul TB 12 oder war das
..Quelle AS	52	ausführlicher? Das Modul Entwicklungspsychopathlogie.
	53	Person 1: Also ich hab da jetzt nicht mehr-. Es gab einen Spezialprogramm für Leute, die sich schon
	54	damit beschäftigt haben, darum weiß nicht-, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht
..Quelle AS	55	sehr ähnlich ist. Aber ich kann dir vielleicht die Präsentation auch mal schicken von Andreas.
	56	Moderator: Ja, vielleicht gerne, weil ich will auch ein bisschen sehen, was in der Schule
	57	unterrichtet. Und das wäre dann auch mal eine nächste Frage, habt ihr das Gefühl, was in der
	58	Schule-, was ihr hier lernen konntet, ist das ausreichend für diese Arbeiter, oder würdet ihr euch
	59	noch mehr aneignen?
..Wissen zu AS aus dem St	60	Person 2: Also mir, wir fehlt allgemein so etwas das therapie-spezifische, also die Konsequenzen,
	61	was heißt das für meine Therapie? Wie ist vielleicht die Vorgehensweise? Das haben wir eigentlich
	62	nie richtig gelernt. Wir haben viel über den TEACCH Ansatz, aber das ist ja wie

	63	noch eigentlich keine Logopädie, das ist einfach eine Grundhaltung.
	64	Person 1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich war jetzt nicht in dieser Veranstaltung von TB 12, aber
	65	da waren ja auch noch PMTs dabei oder. Es war wahrscheinlich nicht so, dass man jetzt gesagt hat:
..Wissen zu AS aus dem St	66	"OK mit einem Kind mit einer Autismus Diagnose könnt ihr das und das in der Logopädie machen", nicht
	67	wahr (oder)? Und ich glaub das fehlt ein bisschen. Das hatten wir mir jetzt halt durch die TLP sehr
	68	intensiv. Aber trotzdem wäre es schön, wenn man das in einer Vorlesung vermittelt bekommt. Ja, von
	69	einem Logopäden auch, oder einer Logopädin.
	70	Person 2: Genau ja, das ja- das fehlt. Ja, von einer Logopädin hatten wir eigentlich nie so was. Wir
	71	hatten einmal jemand, der im Modul zum sonderpädagogischen Bereich, hatte wir eine Vorlesung, und da
	72	ging es - wenn ich mich erinnern kann- um die Unterstützte Kommunikation. Aber das war halt auch
..Wissen zu AS aus dem St	73	nur so, ja, was ist unterstützte Kommunikation, so sehr basal, aber wie man das Ganze dann aufbaut
	74	oder so das-.
	75	Moderator: Also aufbaut, dann wie so die Struktur und Konsequenz in der Lektion, in den einzelnen
	76	Lektionen selbst und in der Situation?
	77	Person 2: Ja, einfach so ungefähr das muss ja nicht so detailliert sein aber so-. Wir wussten dann,
	78	ja, das es gibt es aber-. Ich meine, das riesige Prozess, da kann man nicht einfach so sagen: "und
	79	so, wir machen jetzt unterstützte Kommunikation", dann steht man da, und sagt "hä und jetzt?".
	80	Moderator: Ja, kann ich mir vorstellen.
..Wissen zu AS aus dem	81	Person 1: Ja und in der Therapie mit Kindern mit Autismus-Diagnose gibt es ja nicht nur unterstützte
..BvE: Persönliche Wiss	82	Kommunikation. Und ich glaube, alle anderen Therapiefelder, die haben mir jetzt gar nie so
	83	vermittelt bekommen, autismspezifisch. Aber vielleicht ist es auch etwas, was man sich irgendwie
	84	selber erschließen muss. Also das haben wir ja dann auch gemacht. Irgendwie: "okay, unser Therapie
	85	Kinder hat das und das Problem, vielleicht können wir das so vermitteln.".
..Therapieziele / -theme	86	Person 2: Ja so: "Wie stellt man überhaupt eine gemeinsame Aufmerksamkeit her?". Das ist einfach so
	87	ein großes Thema.
	88	Moderator: Und habt ihr mal von einer Institution oder Fachstellen gehört, die Autismus spezifisch
	89	einem unterstützen könnte.
..Fachstellen zur Unterstüt	90	Person 1: Ja, wir wissen von Patricia, dass sie an der HfH eine Autismus-
	91	Fachgruppe glaube ich, wird es genannt, gibt. Bei der sich aus verschiedenen Institutionen dann Fachpersonen
	92	treffen und Fälle besprechen, oder ich glaube auch, sie gehen auch zueinander in die Institution und machen so eine
	93	Art Hospitation. Ich weiß nicht genau, wie es läuft, aber ich stelle mir das so vor. Ich weiß auch

3/11

..Fachstellen zur Unterstüt	94	nicht, ob das wirklich, also das ist nicht logopädie-spezifisch, das ist eher SHP
	95	mäßig oder heilpädagogisch.
..Fachstellen zur Unterstüt	96	Person 2: Also ich weiß schon meine heilpädagogischen Schule, dass sie auch so eine Art Fachstelle
	97	sind, aber da war die Logopädie nicht integriert, okay.
	98	Moderator: Ok. Welche Schule war das, wenn ich fragen darf?
..Fachstellen zur Unterstüt	99	Person 2: In Winkel.
	100	Moderator: Ah, ja. Aber die hat dann quasi für Familien, oder SHPs, Außenstehende, Beratung gemacht.
	101	Person 2: Genau, ja mhm.
	102	Person 1: Ja, was war die Frage nochmals? Fachstellen oder-
	103	Moderator: Oder Institutionen, die autismspezifisch Logopäden, Heilpädagogen oder Lehrpersonen
	104	unterstützt oder die man weiterempfehlen kann, wenn dich mal jemand fragt.
..Fachstellen zur Unterstüt	105	Person 1: Ja, also, ich habe meinen Vorpraktikum in der Ilgenhalde gemacht und ja, da gibt es schon
	106	sehr viel Wissen, habe ich das Gefühl, über Autismus. Vielleicht kann man dort auch anfragen, die
	107	haben ja auch Logopäden im Haus. Ja, vielleicht haben die auch ein großes Wissen, ja.
..Phänomen AS / AS-Stc	108	Person 2: Ich glaube halt allgemein es kommt schon auch auf das Fachwissen darauf an. Aber irgendwie
	109	muss man-, geht es ja speziell bei dieser Therapie auch sehr viel um das Ausprobieren und Scheitern
	110	und wieder Neues ausprobieren und scheitern, und so entwickelt sich das ja dann auch.
..Ausprobieren und Anp	111	Person 1: Mhm ja, so haben wir das jetzt erlebt in der TLP. Und ich kann mir auch vorstellen, dass
	112	es so ist. Aber ich denke auch immer wieder, ja ist das jetzt bei uns einfach so, weil es halt noch
	113	keine klaren Richtlinien und Therapie Konzepte gibt? Oder ist es einfach so in der Art dieses
	114	Therapie?
	115	Moderator: So wie ich mich erinnern kann, hat Patricia Lötscher das auch so gesagt. Oder sonst im
	116	Interview habe ich das schon gehört, dass es viel Ausprobieren ist, aber mit der Wissensgrundlage.
	117	Also auch so, wie ich das jetzt von euch verstanden habe.
..Ausprobieren und Anp	118	Person 2: Ja, und dabei übernehmen wir halt viele Strategien von der HFE.
..Ansätze aus der Früh-	119	Person 1: Ja, ist sehr heilpädagogische, habe ich das Gefühl, die Therapie, die wir machen. Das ist
..Parallelen zur logopäd	120	auch spannend, aber es manchmal fragen wir uns auch,- Ja wieviel das ist noch mit Logopädie zu tun.
	121	Moderator: Was wäre dann für logopädisches Wissen, für die Sprachtherapie Vorschulkinder im Spektrum
	122	wichtig?
..Wissen zur logopädische	123	Person 2: Ich denke Wissen über die Früh-Therapie, finde ich sehr wichtig. Also, weil das ist ja

4/11

..Wissen zur logopädische	124	auch eine Frühtherapie. Da darf man, glaube ich, ruhig ein paar Jahre zurückgehen dann.
..Sprachentwicklung	125	Person 1: Mhm, Vorläuferfähigkeiten, ja. Person 2: Also ja, so basale Vorläuferfähigkeiten.
	126	Person 1: Ja, Vorläuferfähigkeiten. Und, ja Pragmatik finde ich auch ein großes Thema bei Autismus.
	127	(P2 stimmt zu mit mhm)
..Spielentwicklung & -ther	128	Person 2: Und so Spieltherapeutisches. Ja, eigentlich ist es ja auch eine Art Spieltherapie. Und
	129	dann muss man halt eigentlich eben so im Hinterkopf haben, was ich als Logopädin noch in die
..Parallelen zur	130	Spieltherapie integrieren kann. Das es auch logisch einen Sinn macht. Aber ich arbeite viel halt mit
..Wissen zur log	131	relativ kurz und klar und Input. Und sage eigentlich oft nur das, was wirklich wichtig ist und
..Ansätze aus d	132	versuche mich sonst möglichst zurückzunehmen, meine Sprache, meine sprachlicher Input. Und das habe
..Gestaltung der	133	ich von von der Früh-Therapie eigentlich.
	134	Moderator: Also quais den Input auf das nötigste reduzieren.
	135	Person 2: Ja genau. Dann haben wir-. Anfangs haben wir versucht, Verben die in Bewegung sind, also
	136	Bewegungs-Verben oder-
..Parallelen zur logopäd	137	Person 1: Mhm (bejahend), also Wortschatz-. Ja, so semantik-lexikalische Therapie haben wir schon-,
..Gestaltung dem Kind a	138	eigentlich immer noch-, wenden wir immer noch an. Ja, irgendwie auch Inputspezifizierung. Aber auch
	139	da ist es manchmal eben, wie du sagst, dass du dein Input eher klein hältst,wobei man jetzt bei
	140	anderen Kindern vielleicht eher sehr viel sagt und dann nochmal, um wirklich so hier jede Zeit zu
	141	nutzt, um etwas zu sagen, und jetzt bei bei uns ist es eher so; ok es darf auch mal still sein, man
	142	muss auch mal abwarten können.
..Multimodale TH / Method	143	Person 2: Und wir haben zu Beginn noch die multimodalen Dinge eingesetzt. Also wir arbeiten
	144	multimodal. Wir setzen zum Beispiel bei Schlüsselwörtern, setzen wir Gebärden ein und mittlerweile
	145	auch Piktogramme.
..Zollinger-Therapi	146	Moderator: Und habt ihr da auch noch eine gute Quelle, für logopädische Wissensgrundlagen? Die euch
..Spielentwicklung	147	gerade einfällt?
autismusspezifisch	148	Person 2: Ich denke da einfach an Frau Zollinger. (...)
..Quelle Logopädie Wissen	149	Person 1: Ja also für die Gebärden haben wir mal wieder die Tanne konsultiert. Also die Homepage, wo
..Quelle für therapeutische	150	man die Gebärden nachschauen kann. [Tanne= Schweizerische Stiftung für Taubblinde]
	151	Person 2: Die Porta Gebärden. Person 1: Ja, die Porta-Gebärden, genau.
..Quelle für therapeutis:	152	Person 2: Natürlich Metacom. Das ist eine große Hilfe. (...) Und was ich eben sehr spannend finde,
..UK & PECS	153	man sagt das ja auch, dass eben so unterstützte Kommunikation auch die Sprache anregen kann. Und ich
	154	habe das Gefühl, das macht bei unserem Kind-, ist das sehr schön zu

5/11

..UK & PECS	<p>155 beobachten, wie er von sich aus, als nicht kommunizierendes Kind, gekommen ist, und mittlerweile sagt er auch immer mal wieder Dinge</p> <p>156 anstatt das Piktogramm zu zeigen, sagt er es und macht <u>von sich aus</u> schon 3- Wort-Außerungen mit den</p> <p>157 Piktogrammen. Also es hat wie etwas angeregt. Das finde ich sehr spannend.</p>
..Multimodale TH / Method	<p>158 Person 1: Ja, ich glaube so, was wir jetzt auch in der Therapie gelernt haben ist, dass man nicht so</p> <p>159 eine Angst haben muss vor diesem Multimodalen. Also vielleicht, ich hätte vorher gedacht: "Okay,</p> <p>160 nein zu wenn wir schon Gebären haben, dann führen wir nicht auch noch ein Kommunikations-Ordner ein,</p> <p>161 aber jetzt in unserem Fall hat das die Kommunikation extrem angeregt. Ja (..) also, ich glaube, man</p> <p>162 muss schon auch ein gewisses Wissen über UK haben (..) und sei es nur Gebärden.</p>
..Phänomen AS / AS-Stc	<p>163 Person 2: Ja, weil es halt wirklich die Interaktion sogar anregt, ja die Kommunikation und das ist</p> <p>164 ja eigentlich die basale Sache.</p> <p>165 Moderator: Ich habe es vorhin schon mal so-, hier habt es auch scho angetönt-. Ist das logopädisches</p> <p>166 Wissen, ist das vom Studium zufriedenstellend, jetzt mal nur rein logopädisch. Zum Beispiel der</p> <p>167 Frühbereich. Oder würdet ihr sagen, da müsst ihr euch auch noch mehr aneignen?</p>
..Logopädisches Wissen a	<p>168 Person 1: Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass ich die Erfahrung aus der TLP nicht hätte</p> <p>169 und dann nach dem Studium in der Arbeit ein Vorschulkind habe mit einer Autismus Diagnose, dann</p> <p>170 müsste ich mich noch einlesen. Oder vielleicht sogar irgendwie eine Weiterbildung besuchen und so.</p> <p>171 Ich glaube, sonst würde ich mich schon nicht so sicher fühlen.</p>
..Wissen zu AS aus dem St	<p>172 Person 2: Ich habe das auch erlebt in meinem Praktikum. Ich war am Schluss- Also wir hatten ja die</p> <p>173 autistischen Kinder. Also grössere Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung. Und dann brachte ich Ideen</p> <p>174 mit rein, zu meiner Praktikums Leiterin, aus der TLP, was man alles machen könnte. Und sie waren mir</p> <p>175 sehr dankbar, weil sie war schlicht einfach gar nicht geschult darauf. Und sie hat auch wirklich</p> <p>176 noch nicht so lange gearbeitet. Und ich sagte immer: "Weisst du von der TLP weiss ich das, dass das</p> <p>177 so und so machen kann".</p>
..Wissen zu AS aus dem St	<p>178 Person 1: Vielleicht eben nicht so zufriedenstellen (lächelt).</p> <p>179 Moderator: Es könnte noch mehr sein. Sich aneignen oder ja Weiterbildungen besuchen.</p>
..Wissen zu AS aus dem St	<p>180 Person 1: Ja, es ist halt-. Es ist halt so ein breites Feld. Und es gibt noch so viele Bereiche, die</p> <p>181 wenn ich es mal in der Praxis hätte, dann müsste ich mich wieder darüber informieren. Und Autismus</p> <p>182 ist halt eines davon. Also jetzt nicht mehr nach die TLP. Ab ja...</p> <p>183 Moderator: Und was bedeutet für euch ganz grundsätzlich autismusspezifische Logopädie. (...)</p> <p>184 Person 1: Schwierige Fragen.</p>

6/11

..Therapieziele / -themen t	185	Person 2: Für mich bedeutet es, dem Kind die Möglichkeit zu geben, zum sich-, zu Kommunizieren
	186	eigentlich, ja einfach aus weil-. Ja, einfach eine Grundlage zu geben, das Kind merkte, "Ich kann
	187	kommunizieren, es nützt mir etwas zu kommunizieren-", und einfach wirklich bei mir-. Ich sehe das so
	188	oft auch, wie viel Freude, dass auch unserem Knaben macht, wenn er merkt; "Ah, ich konnte jetzt
	189	etwas bewirken.". Einfach so, die Selbstwirksamkeit zum Beispiel, ja genau, nennt man das. Die
	190	Selbstwirksamkeit herstellen. Dem Kind zu zeigen; "Hey, es nützt etwas, wenn ich-".
..Therapieziele / -themen t	191	Person 1: Ja, glaube ich auch. Und auch wie einen anderen Zugang zu Kommunikation zu schaffen, weil
	192	halt Kinder mit dieser Diagnose ja irgendwie anders über Kommunikation nachdenken, habe ich das
	193	Gefühl, dass ihr Umfeld auch anders reagiert auf sie und, weil das halt oft eher ja verschlossene
	194	Kinder sind oder eben halt Kinder, die nicht so normal kommunizieren per se, glaube ich, dass das
	195	Umfeld auch immer anders reagiert auf die Kinder und sie dann eben diese Selbstwirksamkeit nicht zu
	196	erleben. Und, dass man das eigentlich genau in der Logopädie fördern kann und auch ein bisschen
	197	zeigen; "ok wie funktioniert denn Kommunikation?", dass sie funktioniert, eben.
	198	Moderator: Gibt es auch Gemeinsamkeiten, zu einer nicht autismuspezifischen Logopädie?
..Therapieziele / -themen t	199	Person 2: Also ich finde, es sollte eigentlich in jeder Logopädie-Therapie darum gehen, die
	200	Selbstwirksamkeit zu fördern. Das sollte eigentlich immer das Ziel sein - Teilhabe, Aktivität.
..Ansätze aus der Frü	201	Person 1: Ja, und ich denke die Herangehensweise zum Beispiel über das Spiel, das wird ja sonst in
..Parallelen zur logop	202	der Frühtherapie auch so angewendet.
..Gestaltung dem Kind a	203	Person 2: Und halt so das Semantische, finde ich kann man gut vergleichen, man beginnt halt
..Parallelen zur logopäd	204	vielleicht nicht mit der verbalen Sprachen aber auch über, aber andere Modalitäten kann man ja gut
..Gestaltung dem Kind a	205	dann Wortschatz anbahnen. Das kannst du auch über das Visuelle. Ist dann ein Visueller-Wortschatz
	206	aber-.
	207	Moderator: Und gibt es noch spezielle Herausforderungen, die ihr sieht in der autismusspezifischen
	208	Logopädie?
..BvE: Pausen und stille	209	Person 1: Viele (lachen). Ja, ich glaube zu Beginn war-, also für mich eine große Herausforderung,
..Ganzheitliche Therapie	210	mich herauszunehmen und halt viele (..) ja, so viele stille Momente auch irgendwie anzunehmen. Und
	211	auch viele Momente, die einem jetzt eben nicht so logopädisch vorkommen, dass man das einfach
	212	akzeptiert und trotzdem das irgendwie als Puzzleteil für das Ganze sieht oder ja, wenn es stille
	213	Momente gibt, dann kann es auch sein, dass Kind einfach etwas auch am verarbeiten ist, und das ist
..Gestaltung dem Kin	214	ein bisschen länger dauert. Und, dass man eben nicht immer Input liefern muss, sondern nun präzisen

7/11

..BvE: Pausen und stille	215	Input.
..Gestaltung dem Kind a	216	Person 2: Ja, und das halt alles eher etwas länger geht, bis etwas funktioniert.
..BvE: Geduld, Ausdauer	217	Und, dass man vielleicht nicht beim ersten Mal bereits aufgeben sollte nur weil es noch nicht funktioniert. Und
..benötigen Zeit	218	ich finde die Planung doch noch herausfordernder als bei anderen Fällen, weil es ist so wie-. Man
..Zeitintensive Planur	219	stellt auch oft so hypothetische Ziele. Man stellt sein Ziel aber man weiß nicht, ob man das dann
	220	wirklich erreicht. Und dann finde ich es auch immer sehr schwer, so ganz klare Maßnahmen und so zu
	221	formulieren, weil ich denke, so viel geschieht wie auch für mich als Person und als spontane-,
	222	spontaner Kommunikationspartner. Und das so detailliert aufzuschreiben, wie das vielleicht die
	223	Hochschule möchte (lächelt).
..Gestaltung dem Kind a	224	Person 1: Aber wir wurden auch sehr oft überrascht von unserem TLP-Kind. Und das hat vielleicht auch
..Struktur und Flexibilitä	225	etwas damit zu tun, dass-, oft ist es so in der Therapie so, dass du spontan reagieren musst und
	226	dann vom Plan abkommen musst, weil eben genau etwas kommt, wo du überhaupt nicht damit gerechnet
	227	hast. Also beispielsweise das er sich jetzt auf einen Spiegel fokussiert und dann musst du spontan
	228	darauf reagieren können; "okay, wie kann ich das jetzt irgendwie doch noch therapeutisch einbauen?";
	229	und das steht dann vielleicht nicht im Plan.
..Struktur und Flexibi	230	Person 2: Ja oder ja genau oder, wenn er plötzlich etwas mehr zeigt, dann gehe ich natürlich auf das
..Schwankende Erget	231	ein. Oder wenn er in dieser Situation gerade sind-, ja auch das ist ja so schwankend halt- je nach
..Gestaltung dem Kin	232	allgemeinem Zustand (...) bringt das Kind ja nicht immer die gleiche Leistung, und dann muss man halt
	233	auch mal sagen; "ja, okay, das funktioniert heute nicht so gut".
	234	Moderator: Gibt es noch weitere spezielle Kompetenzen, die die Logopädin dann in dieser Arbeit haben
	235	müsste oder es gut wäre, wenn sie diese hat?
..Struktur und Flexibi	236	Person 2: Also Geduld. Ich denke, Kreativität, Spontanität und Einfühlungsvermögen.
..BvE: Geduld, Ausdauer &	237	Person 1: Ja, und beim Einfühlungsvermögen auch, irgendwie im Moment präsent sein, weil manchmal
..Kreativität	238	kommen kleine Signale, die man übersieht, wenn man jetzt nicht, ja, <u>da ist</u> . Und das ist mega wichtig,
..Empathie	239	dass man einfach präsent ist.
..Präsent sein	240	Person 2: Und gleichzeitig braucht es auch viel Struktur von sich selbst, also von sich selbst und
	241	für das Kind. Ja es ist so immer so, ja Struktur, aber dann trotzdem (unv., ? trotzdem
..Struktur und Flexibilität	242	drauf eingehen). Person 1: Ja es ist so eine Gradwanderung.
	243	Person 2: Und ich denke, um die Struktur halten zu können, müsste man selber auch sehr strukturiert
	244	sein. Müsste man.. (lächelt).
	245	Moderator: Okay, habt ihr sonst noch was?
..BvE: Freude am Arbeitsste	246	Person 2: Also ich finde es macht einfach auch Spass.

8/11

..BvE: Freude am Arbeitsfse	247	Person 1: Ja, also es ist herausfordernd, aber es gibt einem auch extrem viel zurück.
	248	[..]
	249	Moderator: Genau jetzt haben wir viel über das Wissen gesprochen. Was sind evidenzbasierte Methoden
	250	und Ansätze, die ihr kennt gehört habt, von denen ihr Positives gehört habt und empfehlen würdet?
	251	Oder von denen wir gehört habt und jetzt vielleicht nicht empfehlen würdet?
	252	Person 1: Evidenzbasiert.
..A-FFIP	253	Person 2: Also ich weiß nicht, ob das A-FFIP evidenzbasiert ist. Ist es? Okey. Von dem haben wir
	254	gehört. Da denke ich einfach, da hat es noch zu wenig logopädische Dinge drin. Also zum Beispiel die
	255	unterstützte Kommunikation kommt gar nicht vor. Und dann nur sehr basal. Und es ist sehr auf der
	256	verbalen Ebene geschrieben. (...) Und eben, die Kindern, die ich jetzt in diesem Falke-Projekt
	257	gesehen haben, die sind ja noch sehr weit entfernt von der verbalen Ebene. Also von der
	258	Verbalsprache. Das würd ich da etwas bemängeln. Also vielleicht für die Heilpädagogik ist es gut
	259	aber für die Logopädie-.
..UK & PECS	260	Person 1: Mhm, PECS ist auch evidenzbasiert.
..TEACCH	261	Person 2: Und der TEACCH-Ansatz. Und ich denke, der ist sehr hilfreich. (Zustimmung P1). (...)
	262	Moderator: Gibt es noch etwas, das sie findet, "da hab ich was davon gehört, dann würde ich jetzt
	263	nicht ausprobieren"?
	264	Person 1: Ich glaube, von so viele hab ich jetzt gar nicht gehört.
	265	Moderator: Ja, okey dann ist das so gut.
..Skepsis / davon abraten	266	Person 2: Also ich habe schon auch von sehr ähm-, oh, wie nennt man das? (...) Also ich habe bereits
	267	von Ansätzen gehört die sehr, auf Geben und Nehmen, äh nein, auf Konditionierung, genau sehr, sehr,
	268	sehr stark auf Konditionieren ansetzen und da hab ich dann schon etwas meine Mühe damit.
	269	Moderator: Also das wären dann, so viel ich weiss, Verhaltenstherapeutische Ansätze?
..UK & PECS	270	Person 2: Ja, genau. Und ich meine PECS ist auch so ein wenig in diese Richtung, aber nicht so stark
	271	wie von anderen Ansätzen, von denen ich schon gehört habe und gesagt: "Nein, das passt einfach nicht
	272	zu mir. Das bin dann nicht mehr ich.". Konditionierung.
	273	Moderator: Mhm ja, Konditionierung.
	274	Nebst den evidenzbasierten Konzepte was könnt ihr so für Tipps und Tricks aufgrund eurer praktischen
	275	Erfahrungen weitergeben? Für die Logopädie-Lektion? (...)
..Therapeutische Kompeten	276	Person 1: Also ich würde jetzt schon sagen, nochmal zu der zweitletzten Frage zurück, ich weiß nicht

9/11

	277	mehr, wie sie genau lautete, aber so eine gewisse Haltung zu haben und sich auch zu überlegen, was
..Therapeutische Kompeten	278	für eine Haltung das man hat und vielleicht auch was für eine Rhythmus oder was für eine
	279	Geschwindigkeit das man ansetzen möchte, und eben also Haltung, das was ich vorhin- Soll ich es
	280	nochmals wiederholen, mit diesem..?
	281	Moderator: Nein, wenn es sich überschneidet, mir vorhin, dann musst du nicht darfst. Du siehst es
	282	überschneidet sich überall ein bisschen.
..Neugierig sein	283	Person 2: Ich denke neugierig sein haben wir nicht erwähnt. Es braucht ein gewisses Mass an Neugier.
	284	Neugierig sein, ja was kommt von dem Kind, was schaffe ich mit dem Kind, was hole ich aus diesem
	285	Kind heraus?
	286	Moderator: Gibt es noch ein Tipp oder einen Trick, der euch bei der Strukturierung der Gestaltung
	287	selbst hilft?
..Struktur und Flexibilität	288	Person 2: Ehrlich gesagt hilft mir selber manchmal der TEACCH-Ansatz (lacht). Wenn ich selber schon
	289	muss die Piktogramme setzen, dann weiß ich: "Ah okay, heute geht die Therapiestunde so."
..TEACCH		
..Ziele fokussieren	290	Person 1: Ja, und Zielsetzung finde ich auch wichtig. Und auch so, irgendwie so grobe Ziele auch
	291	immer im Kopf zu haben. Also was möchte ich über ein Jahr erreichen. Weil manchmal wenn die Stunde
	292	dann so in eine spontane Richtung geht oder in eine ungeplante Richtung, dann manchmal kann man sich
	293	dann auch an diese Grobziele erinnern, und von diesen etwas einbringen, die aktuelle Situation.
	294	Person 2: Ja, und wir haben uns, doch hin und wieder auch, nicht ganz ganz genau überlegt, welches
	295	Ziel wirklich mit einer Sequenz erreichen wollen. Und das hat man dann wahrscheinlich schon auch
	296	gemerkt. Wir wurden dann gefragt, "Ja, was wolltest du eigentlich? In dieser Sequenz erreichen? Also,
..Struktur und Flexibilität	297	auch wenn es spontan ist, trotzdem immer so ein Ziel hat für die Sequenz, und nicht irgendwie das
	298	alles immer so durchmischt. Das bringt dem Kind dann auch nichts.
..Ziele fokussieren		
	299	Moderator: Was könnte die Lektion behindern oder erschweren? Und wie würdest dir dann damit umgehen,
	300	vielleicht?
..Aktuelle Stimmung Logos	301	Person 2: Also ich denke, wir sind halt alles nur Menschen und haben auch nicht immer die gleiche
	302	Stimmung. Und das merke ich manchmal, wenn es mir vielleicht mal nicht ganz so gut geht, oder ich
	303	bin müde oder so. Dann muss ich mich sehr darauf konzentrieren, mich trotzdem auf das Kind wirklich
	304	so authentisch einzulassen. Und das kommt natürlich vom Kind gegenteilige auch. Also das Kind bringt
	305	ja auch nicht immer die gleiche Stimmung mit. Aber man muss schon sehr in sich ruhen für so eine
..Empathie	306	Therapie einer Stunde. Und ich merke, ich bin dann oft auch sehr erschöpft daran. Ich merke so, ich
	307	habe mich jetzt irgendwie wirklich nicht nur körperlich, sondern auch innerlich so auf dieses Kind

10/11

..Empathie	308	eingestellt, dann ist oft die Batterie irgendwie unten.
..Tagesform	309	Person 1: Ja, und genau das Gleiche beim Kind. Man merkt auch, wenn das Kind vielleicht schon einen
	310	Tag hatte. Ja, dann ist nicht mehr so aufnahmefähig oder dann kommt auch nicht mehr so viel von ihm.
..zu hoch angesetzte Zi	311	Person 2: Ich denke auch, zu hohe Ziele könnten einem behindern. Oder eben,
..Festhalten am Therapi	312	dass man zu fest an der Struktur hält, kann auch hinderlich sein. (..) Oder ja halt einfach nur mit dem logopädischen Fokus
	313	in Situationen zu gehen, bringt wahrscheinlich auch nichts. (..) Und ich denke auch so irgendwelche
..rein logopädisches Vorge	314	grossen Konzepte für Sprachentwicklungsstörungen, die sind größtenteils nicht anwendbar bei diesen
	315	Kindern. Also ich kann keine Wortschatzsammler Therapie machen mit diesen Kinder, zum Beispiel.
	316	Person 1: Ja, das stimmt, bin ich einig.
	317	Moderator: Dann würde ich wirklich zu meiner Abschlussfrage kommen. Ihr habt ja jetzt bereits sehr
	318	viel gesagt über Empfehlungen und Wissen. Gibt es jetzt zum Schluss dennoch etwas, was ihr
	319	zukünftigen Berufseinsteiger:innen oder Logpäd:innen, neu in diesem Arbeitsfeld, für diese Arbeit
	320	mitgeben möchten, sagen möchtet? Was wäre das?
..Wissen zu AS aus dem	321	Person 1: Also ich finde es wichtig, dass man sich mit anderen austauscht, weil halt das im Studium
	322	jetzt nicht so genau vermittelt-, oder nicht so intensiv vermittelt wird, und, weil ich glaube, es
..BvE: Unterstützung &	323	ist nicht so einfach gute Quellen und Ressourcen zu finden, wenn man nicht weiß, wo man anfangen
	324	muss zu suchen. Und ja, am besten ist es, wenn man ich weiß nicht, vielleicht an der HfH anruft und
	325	fragt gibt es da Experten, mit denen ich mich austauschen könnte. Oder vielleicht gibt es auch
	326	andere Logopädinnen im Schulkreis oder so, die da Erfahrung haben. So würde ich eigentlich anfangen.
..BvE: Interdisziplinäre Arb	327	Person 2: Und ich finde es auch wichtig, dass man interdisziplinär schafft. Also eigentlich sollte
	328	ja das, was in der Therapie geschieht, also in der Logopädie, auch sonst noch angewendet werden. Ich
	329	denke, da müsste man auch noch ein bisschen mehr daran arbeiten. Ja also, das ist dann auch ein
	330	Transfereffekt gibt.
	331	Moderator: Okey. Ja, danke vielmals. Dann stell ich ab.

Anhang G: Summary-Tabelle: Summaries pro Kode und Interview

Tabelle 8: Summary-Tabelle

Kategorien und Kodes	I1_Interview 1	I2_Interview 2	I3_Interview 3	I4_Interview 4
Kategorie 1 Wissen zum Autismus-Spektrum				
Phänomen AS / AS-Störung	<p>Das Autismus-Spektrum ist ein breites Feld. Folglich muss man oberflächliches / grundlegendes Wissen zu unterschiedlichen Ansätzen wie z.B. PECS, UK und TEACCH haben.</p> <p>Man sollte das individuelle Erscheinungsbild des Autismus des Therapeuten kennenlernen und sich über seine Symptome und Fähigkeiten weiter informieren. Aufgrund dessen soll man weiter entscheiden, von dem Kind in der Therapie profitieren kann. Wissen über das Phänomen Autismus-Spektrum, wie kann sich dieses zeigen; was kann auf einen zukommen?. Früher orientiert sich man auch an den Subgruppen des Autismus. Auch heute könnte man sich nach diesen Subgruppen orientieren, um die Bedürfnisse der Kinder abschätzen zu können.</p> <p>Wissen über mögliches herausforderndes Verhalten und wie man damit umgehen sollte.</p>	<p>Person 2 nennt als Wissensgrundlage Besonderheiten in der Wahrnehmung von Kindern im Spektrum sowie die Individualität bei Kindern im Spektrum.</p> <p>Es war für die Person 2 wichtig zu wissen, dass die Kinder aus dem Autismus-Spektrum unterschiedliche Präferenzen in der Sinneswahrnehmung haben. Es ist wichtig, diese zu kennen und nicht, wie in der Logopädie gewohnt, über den auditiven-visuellen Kanal, zu arbeiten.</p>	<p>Person 3 Wissen über Autismus als das "A und O" in der Therapie an. Sie nennt als Wissensgrundlage allgemeines Wissen über Autismus, wie die Diagnosekriterien, stereotype Verhaltensweisen, Spezialinteressen sowie Besonderheiten in der Interaktion und Kommunikation, Wahrnehmungsbesonderheiten. Bzw. was ist Autismus und wie zeigt sich der Autismus bei den Betroffenen? Weiter nennt sie Wissen zur UK als wichtig.</p> <p>Daraus sollte eine angepasste Therapie abgeleitet und auf die individuellen Bedürfnisse der Therapeuten eingegangen werden.</p> <p>Wissen über Autismus ist zentral für die Therapie. Mit dem Wissen kann man ggf. Verhalten begründen, angemessen reagieren, indem man Massnahmen ergreift oder Hilfsmittel zur Verfügung stellt.</p> <p>Das Wissen hilft einem z.B. auf mögliche Wahrnehmungsbesonderheit bei den Kindern</p>	<p>Das Therapeutentandem 4 sagt, dass man das Störungsbild und eine Definition von Autismus verbunden mit den Symptomen bzw. möglichen Erscheinungsformen des Autismus-Spektrums nachlesen sollte.</p> <p>Das Therapeutentandem 4 nennt Wissen zu UK als ein zentrales Element und "seien es nur Gebärden". Die UK ist ein wichtiges Thema, da sie die Interaktion anregt.</p> <p>Wissen, dass diese Kinder möglicherweise andere Interessen an Interaktion haben als neurotypische Kinder.</p> <p>Wissen über Besonderheiten im Verhalten der Kinder im Spektrum haben, und je nach individueller Ausprägung ableiten, was man vom Kind in der Therapie erwarten kann und auf was man hinarbeitet.</p> <p>Auch das Therapeutentandem 4 erachtet Fachwissen zum Thema als</p>

	<p>Es wird als für die Therapie relevant erachtet, eine Wissensgrundlage zum Thema Autismus-Spektrum sowie zu den individuellen Symptomen der Kinder aufzubauen.</p>		<p>sensibilisiert zu sein. Das Wissen über Autismus hilft auch die individuellen Symptome des Kindes zu erkennen und das Kind insgesamt besser zu erfassen.</p>	<p>relevant für die Therapieplanung und die Erwartungshaltung an das Kind.</p>
<p>Quelle AS</p>	<p>Um ihr Wissen über das Autismus-Spektrum zu erweitern nennt das Therapietandem 1 Website ("UK-couch.de"), Praktika in Sonderschulen, Fachliteratur (Broschüre von der Stiftung Ilgenhalde mit Basiswissen zu Autismus, "Herausforderndes Verhalten vermeiden. Menschen mit Autismus oder psychischen oder geistigen Einschränkungen"), Autobiographien ("Warum ich dir nicht in die Augen schauen kann") in Form von Büchern oder womöglich digitalen Medien, die Schulung durch das Projekt FALKE und der Besuch von Weiterbildungen, auch solche ohne Zertifizierung.</p> <p>Vorschlag ein Praktikum in der Sonderschule zu absolvieren, damit man im Praktikum Kinder im Autismus-Spektrum betreut. UK-Couch.de (Wissen und Materialien) Buch: "Herausforderndes Verhalten vermeiden. Menschen mit Autismus, psychischen oder geistigen Einschränkungen"</p>	<p>Die Person 2 nennt die Website eines Verbandes für Autismus (wahrscheinlich: https://www.autismus.ch/), an der HfH zugängliche Fachliteratur von Andreas Eckert, die Broschüre von der Stiftung Ilgenhalde mit Basiswissen zu Autismus sowie direkte Informationen von Fachpersonen am Arbeitsplatz aus der HFE spezialisiert auf Autismus als ihre Quellen für Wissen zum Autismus-Spektrum.</p> <p>Sich eigene Informationen über die Website eines Verbandes für Autismus beschaffen. Wahrscheinlich: https://www.autismus.ch/ Als verwendete Fachliteratur wurde von Person 2 das Manual von A-FFIP genannt, sowie Literatur von Andreas Eckert (Leiter der Fachstelle Autismus an der HfH), die öffentlich zugänglich ist an der HfH. Informationen direkt von Fachpersonen. Zum Starten war die Broschüre von der Stiftung Ilgenhalde mit Basiswissen zu Autismus sehr hilfreich.</p>	<p>Person 3 erwähnt mehrmals Autobiographien als sehr gute Quellen. Diese ermöglichen eine gute Einsicht in die Welt der Betroffenen, viele Aha-Erlebnisse und ein wachsendes Verständnis. Sie bieten zudem eine gute Abwechslung zur trockenen Fachliteratur. Person 3 kann viel Fachliteratur empfehlen (siehe separate Liste per Mail). Eine Kombination aus Fachliteratur und Autobiographien würde ein gutes Gesamtbild vom Autismus vermitteln.</p>	<p>Buch für UK: "Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie" von Kaiser-Mantel. Unterlagen von Andreas Eckert (Leitung Fachstelle für Autismus an der HfH) im Zusammenhang mit dem Projekt FALKE. Dokumentationssendungen werden als Informationsquelle genannt (dazu keine detaillierten Angaben). Eine Person aus dem Therapietandem 4 sagt, dass sie sich das Wissen durch die Vorlesungen im Studium inkl. Wahlmodul aufbauen konnte. Das Therapietandem 4 nennt auch die Broschüre "Basiswissen Autismus" von der Stiftung Ilgenhalde als eine hilfreich kurze Übersicht.</p>

	<p>Autobiographien werden als sinnvoll betrachtet. Buch: "Warum ich dir nicht in die Augen schauen kann" Erste Kontakt mit dem Thema über das Projekt FALKE. Das Thema scheint in der breiten Öffentlichkeit auf Interesse zu stossen, weswegen mehr über das Thema Autismus-Spektrum sowie Autobiographien verfilmt werden. Nennen, noch keine guten Grundlagen zum Thema im Studium gehabt zu haben. Stellen Vermutungen zu kommenden Modulen auf. Das Tandem nennt das Ringbuch von Ilgenhalde als kompakte und informative Quelle.</p>			
Wissen zu AS aus dem Studium	<p>Das Tandem aus dem dritten Semester berichtet, dass sie bis auf vereinzelte Beispiele in diversen Modulen noch nichts über das Autismus-Spektrum während des Studiums gelernt haben. Eine Person bringt Berufserfahrung aus einer Sonderschule mit. Sie anerkennen, dass nicht alle Störungsbilder während des Studiums besprochen werden können, denken jedoch, dass Unterricht über das Thema Autismus-Spektrum seine Berechtigung hat, zumal das Bild mit ca. 1:100 auftritt und das Thema öffentlich bekannter geworden ist.</p>	<p>Person 2 berichtet, kaum etwas zu Thema Autismus-Spektrum aus dem Studium zu wissen. Als Wissenserweiterung sieht Person 2 die praktische Erfahrung als zentrales Element.</p>	<p>Person 3 hat den Eindruck, dass die Therapietandems wenig Wissen über die UK aus dem Studium mitbringen. Diese wäre aber in der Therapie von Kindern ohne Verbal-sprache wichtig. Ebenso die Entwicklung der Kommunikation wäre in diesem Thema enthalten.</p>	<p>Das Therapietandem 4 beschreibt die Grundlagen aus dem Studium zum Wissen über die UK nicht als sehr zufriedenstellend v.a. im Bezug auf die praktische Anwendung. Grundsätzlich wurden ihnen Grundlagen über das Autismus-Spektrum vermittelt. Jedoch fehlt ihnen dabei der Bezug spezifisch zur logopädischen Therapie (z.B. was nebst der UK ein Thema sein könnte). Eine Vorlesung auch von Logopäd:innen zu diesem Thema ist wünschenswert. Die TLP hat ihnen jedoch in der Vertiefung zum Wissen über</p>

	Das Therapietandem 1 nennt Bedarf zur Wissenserweiterung zum Thema. Dazu würden sie mehr Inhalt in den Modulen, Möglichkeiten zum Theorie-Praxis-Transfer und Fachliteratur konsultieren sowie bereit genannte Quellen.			Autismus sehr geholfen. Wie Therapietandem 1 anerkennt sie, dass es viel Arbeitsfelder in der Logopädie gibt, die nicht alle detailliert im Studium behandelt werden können.
Kategorie 2 Wissen Logopädie Vorschulkinder und AS		Wissen über Kanal, Pragmatik, basale Kommunikation, Spielentwicklung, Unterscheidung SSES und AS. Quellen: Buch und Modul zu Pragmatik Sprachentwicklung(-störung). Tagung an der HfH: Sprachhandlungskompetenzen.		
Wissen zur logopädischen Frühtherapie	Die gesamte kindliche Entwicklung wird als wissenswert für die Arbeit betrachtet.	Für die Arbeit sollte man sich auch mit der allgemeinen Entwicklung von Kindern befassen.		Das Therapietandem 4 sieht Wissen allgemein zur logopädischen Frühtherapie als relevant an. Dazu gehört auch, dass man den sprachlichen Input auf das Nötigste reduziert, präzisiert und gezielt einsetzt.
Sprachentwicklung	Das Therapietandem 1 erachtet die kindliche Sprachentwicklung als relevant, um den Sprachstand des Kindes einzuschätzen und davon ausgehend zu therapieren. Man sollte Wissen zu den pragmatischen Fähigkeiten haben, da Kinder im Autismus-Spektrum damit Schwierigkeiten haben.	Aus dem logopädischen Bereich empfiehlt Person 2, sich erneut mit der Pragmatik zu befassen. Dieser Bereich überschneidet sich mit dem weiteren relevanten Thema der basalen Kommunikation. Das Thema Pragmatik wird aktuell in der Logopädie allgemein mehr anerkannt und es gibt neue Erkenntnisse dazu. Die basale Kommunikation bzw. wie Kommunikation bei Kindern im	Grundsätzliches Wissen zu Sprachentwicklung mit Meilensteinen, da man sich an der normalen Sprachentwicklung orientiert. Dabei wird der Bereich der Kommunikation und Pragmatik und Vorläuferfähigkeiten davon fokussiert (z.B. Gemeinsame Aufmerksamkeit, Triangelieren, Turn-Taking). Kinder im Autismus-Spektrum können auch eine Sprachentwicklungsstörung auf anderen Ebenen wie	Das Therapietandem 4 sieht die Vorläuferfähigkeiten der Kommunikation und die Pragmatik als ein zentrales Thema für die Therapie.

	<p>Autismus-Spektrum überhaupt angeregt werden soll, ist ebenfalls ein Thema für die Therapie. Es kann differenzialdiagnostisch schwer sein, zu entscheiden, ob das Kind, welches wenig oder überwiegend nonverbal kommuniziert, eine reine primäre Sprachentwicklungsstörung hat, oder ob dem verzögerten Spracherwerb ein anderes Problem zu Grunde liegt. Person 2 erzählt dies anhand eines erlebten Beispiels, bei dem anfangs ein Verdacht auf Autismus bestand, da das Kind nicht gesprochen hatte. Nach eineinhalb Jahren in der Therapie legte sich dieser Verdacht. Es zeigte keine Anzeichen mehr auf einen Autismus. Dabei müsse man Geduld haben und sich Zeit für die Entscheidung nehmen.</p>	<p>z.B. der Phonetik-Phonologie oder myofunktionelle Probleme haben. Pragmatik ist ein Förderbereich bei Kindern im Autismus-Spektrum. Kommunikation als wesentlicher Förderbereich bei den Kindern im Autismus-Spektrum. Dazu gehört auch Wissen, wie die Kommunikation bei den Betroffenen sein kann. Kinder im Autismus-Spektrum können auch eine Sprachentwicklungsstörung auf anderen Ebenen wie z.B. der Phonetik-Phonologie oder myofunktionelle Probleme haben.</p>
<p>Umgang mit Wahrnehmungsbesonderheiten in der Logopädie</p>	<p>Logopädisch Wissen, welche Kanäle sie für gewöhnlich für die Therapie brauchen und auf welche sie womöglich ausweichen sollen bzw. können. Der von Logopäden häufig verwendete auditiv-verbale Kanal kann bei Kindern im Spektrum oft ein Problem sein.</p>	
<p>Spielentwicklung & -therapie</p>	<p>Die Spielentwicklung sieht die Person 2 als relevantes Wissen für die Therapie, da sie grundsätzlich ein Teil der Frühtherapie ist.</p>	<p>Die Spielentwicklung und Spieltherapie wird ebenfalls als relevant erachtet. Dazu nennen sie den Ansatz von Barbara Zollinger.</p>

Logopädisches Wissen aus dem Studium	Das Therapietandem äusserte, dass sie viel über die Sprachentwicklung und -auffälligkeiten gelernt haben. Jedoch fehlt ihnen die konkreten Verknüpfungen und Erfahrungen für die Anwendung in der Praxis bzw. der Theorie-Praxis-Transfer. Sie vermuten dieses Wissen nur in der Praxis selbst aufbauen zu können.		Das Therapietandem 4 äussert, dass sie sich ohne die Erfahrung aus der TLP, erst selbst in die Thematik logopädische Frühtherapie und Autismus einlesen oder eine Weiterbildung besuchen müssten.
Quelle Logopädie Wissen	Buch: Pragmatische Sprachentwicklungsstörungen (kann Autor und Titel nicht genau nennen "Schneider und Hachol") Modul an der HfH: Pragmatische Sprachentwicklungsstörung Tagung an der HfH: Sprachhandlungskompetenzen (Zusammenhang mit Pragmatik)	Buch: Kirstin Snippe "Wege in die Sprache"	Den Ansatz nach Zollinger für die Spielentwicklung und -therapie.
Kategorie 3 evidenzbasierte Methoden und Ansätze			
TEACCH	TEACCH wird als evidenzbasierter Ansatz zur Strukturierung der Therapie genannt. = Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children (dt.: Behandlung und pädagogische Förderung autistischer und in ähnlicher Weise kommunikationsbehinderter Kinder).	TEACCH wird als evidenzbasierter Ansatz zur Strukturierung der Therapie genannt. Bereite geringe Visualisierung oder andere Strukturierung hat positiv zur Therapie beigetragen. Dazu gehört auch ein Wissen über die Möglichkeiten zur Strukturierung auch auf sehr einfachem Niveau. Das TEACCH ist bei Kindern mit und ohne Lautsprache relevant. Nebst dem TEACCH können auch	TEACCH wird als hilfreicher evidenzbasierter Ansatz zur Strukturierung der Therapie und als Orientierung für sich selbst genannt.

			andere Strukturierungshilfen mit- einfließen.
A-FFIP	Sie nennen das A-FFIP als weitere evidenzbasierte Methode, gute Idee und hilfreiche Check-Listen beinhaltend.	Das A-FFIP wird genannt, weil es auch für den Frühbereich überprüft wurde. Es stellt sich die Frage, mit der sich das Projekt FALKE befasst, ob das A-FFIP auf die Logopädie übertragen werden kann.	Das Therapietandem 4 bemängelt beim A-FFIP, dass es kaum etwas über die UK sagt bzw. eher für den heilpädagogischen Bereich und Kinder im Spektrum mit verbaler Sprache zu sein scheint. Sie lassen offen, ob es für die logopädische Anwendung geeignet ist.
UK und PECS	PECS als eine Form der UK		UK und alternative Formen der Kommunikation ist ein zentrales Thema vor allem bei Kindern, welche keine oder eine eingeschränkte verbale Lautsprache haben. Vom Therapietandem 4 wird auch die UK als wichtiger Ansatz für die Therapie genannt u.a., weil die UK die Sprache anregt. PECS wird als eine relevante Form von UK genannt, wobei minimal Skepsis bezüglich der Methode ausgesprochen wird, da diese an ein verhaltenstherapeutisches Vorgehen erinnert.
Zollinger-Therapie		Die Zollinger-Therapie mit dem Fokus auf das Spiel wird als möglichen sinnvollen Ansatz genannt, wobei sie je nach Entwicklungsstand des Kindes womöglich bereits zu hoch ansetzt.	Die Therapie nach Zollinger wird auch vom Therapietandem 4 genannt.
HOT	Eine Person erachtet die handlungsorientierte Therapie als sinnvoll, da man dabei gemeinsam etwas tut.		
Modellgeleitetes Vorgehen		Person 2 äusserte, dass ein modellgeleitetes Vorgehen nach Sprachverarbeitungsmodellen aus der	

		bestehenden logopädischen Literatur auch bei Kindern im Spektrum angewendet werden könne. Auch im Buch zu pragmatischen Sprachentwicklungsstörungen gibt es ein hilfreiches Modell.		
Skepsis / davon abraten	<p>Eine Person fragt sich, wie relevant es wirklich ist, dass etwas strickt von Kind eingefordert wird, z.B. den Blickkontakt für eine Kontaktaufnahme macht, oder könnte eine Kontaktaufnahme anders erfolgen.</p> <p>Das Therapietandem 1 äusserte sich ablehnend gegen das verhaltenstherapeutische Vorgehen wie das ABA. Beide haben von dieser Methode gehört. Zwar könne diese Methode Erfolge bringen, jedoch wirft sie die Frage auf, wie sehr ein Mensch verändert werden und wie weit er sich selbst bleiben darf.</p>	Für Person 2 wirkt die Therapie von Kindern im Autismus-Spektrum etwas trainiert oder konditioniert. Dies kritisiert sie auch am A-FFIP. Dies wirke für sie von aussen betrachtet seltsam, jedoch normal, wenn man im Prozess drin sei. Sie hat Vorbehalte einer solchen Vorgehensweise gegenüber, da sie empfindet, dass sie selbst nicht gleich auf Dinge insistieren würde.	Die Person 3 distanziert sich auch vom (streng) verhaltenstherapeutischen ABA. Heute sei es zwar weniger streng, jedoch ist es für sie vordergründig, dass das, was sie mit dem Kind lernt oder "trainiert" für das Kind selbst von Bedeutung ist.	Das Therapietandem 4 kritisiert Ansätze die vor allem mit der Lernform des Konditionierens, also auch verhaltenstherapeutisch Arbeiten. Mit diesem Vorgehen haben sie Mühe.
Quelle für therapeutisches Vorgehen	Mögliche Quellen für die therapeutischen Ansätze sind Fachliteratur im Printformat oder online, Weiterbildungen, die es teilweise online gibt, was eine weltweite Teilnahme ermöglicht oder Kurzweiterbildungen, die womöglich auch gratis oder günstig sind. Die Person sieht Weiterbildung auch als eine Erweiterung ihres persönlichen Wissens, nicht nur um ein Zertifikat zu erhalten.	Das Manual vom A-FFIP gibt konkret vor, was für die Therapie gemacht werden kann. Website siehe Quellen Autismus. Broschüre von Ilgenhalde.		Buch für UK: "Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie" von Kaiser-Mantel. Metacomb, Homepage für die Porta-Gebärden von der Tanne (= Schweizerische Stiftung für Taubblinde)

Kategorie 4
autismusspezifische
Frühlogopädie

<p>Parallelen zur logopädischen Frühtherapie</p>	<p>Das Therapietandem 1 sieht viele Gemeinsamkeiten von der logopädischen Frühtherapie von Vorschulkindern mit und ohne Autismus. Den Vorschulkindern soll allgemein viel Zeit gegeben werden, man arbeitet vom aktuellen Entwicklungsstand des Kindes aus und passt die Gestaltung der Therapie den Vorlieben und Interessen an. Zwar können sich neurotypische Kinder oft besser auf Veränderungen einlassen, jedoch profitiert jedes Kind von einer guten Strukturierung. Auch bei allen Kindern sollte man flexibel auf das eingehen, wozu das Kind Motivation und Bereitschaft zeigt. Eine Person äussert, dass man bei einem Vorschulkind im Spektrum jedoch eher nachgibt und nicht auf der Fertigstellung von etwas beharrt.</p>	<p>Die Person 2 sieht als Gemeinsamkeit zur logopädischen Frühtherapie bei Kindern, die nicht im Spektrum sind die Spielentwicklung und somit auch die Förderung dessen. Sie verweist auf den Ansatz von Frau Zollinger. Ebenso zeigen Kinder mit und ohne Autismus gleiche nonverbale Kommunikationsstrategien als Kompensation zu ihrer fehlenden Lautsprache wie z.B. Zeigegesten. Die autismusspezifische Logopädie fordert allgemein dazu auf, sich wieder mit der allgemeinen Entwicklung von Kindern auseinanderzusetzen, dies u.a. weil sie oft auch kleinkindliches Verhalten noch länger zeigen. Ansonsten könne man das modellgeleitete Vorgehen aus der Logopädie auch bei den Kindern im Autismus-Spektrum anwenden.</p>	<p>Kinder im Autismus-Spektrum können eine Sprachentwicklungsstörung auf allen Ebenen wie z.B. der Phonetik-Phonologie oder myofunktionelle Probleme haben. Das eine schliesse das andere nicht aus. Der Unterschied in der Therapie liegt oft bei den Therapiezielen bzw. dem primären Fokus auf die Kommunikation und Pragmatik bei Vorschulkindern im Autismus-Spektrum.</p>	<p>Das Therapietandem 4 sieht Gemeinsamkeiten in der Herangehensweise über das Spiel sowie die Inputspezifizierung. Die Darbietung des Inputs unterscheidet sich womöglich in der Frequenz und in seiner Form, d.h., dass man bei Kindern im Spektrum auch mal eine Pause macht im Gegensatz zu den neurotypischen Kindern, bei welchen man den Input sehr hochfrequent anbietet, sowie den Input eher visuell anbietet. Das Tandem hat den Eindruck, dass die angewendeten Methoden in der TLP vor allem aus der Heilpädagogik stammen und teilweise eher wenig mit der Logopädie zu tun haben.</p>
<p>Therapieziele / -themen bei Vorschulkindern mit AS</p>		<p>Ein häufiges und zentrales Ziel in der Logopädie von Vorschulkindern im Spektrum sind die Kommunikation auf einem basalen Niveau, die Kommunikationsformen des Kindes erkennen und die Vorläuferfähigkeiten der Kommunikation (aber auch aus anderen Entwicklungsbereichen bzw.</p>	<p>Oft geht es in der Logopädie bei Kindern im Autismus-Spektrum vordergründig um die Förderung der kommunikativen und pragmatischen Fähigkeiten. Dies fordere von den Logopäd:innen manchmal ein Umdenken. Zwar schliesst es nicht aus, dass man auf anderen linguistischen Ebenen auch mit</p>	<p>Das Therapietandem 4 sieht als Therapieinhalte das Interesse an Interaktion zu wecken und einen anderen Zugang zu Kommunikation zu ermöglichen, damit sich die Kinder als Selbstwirksam in ihrer Rolle als Kommunikationspartner erleben.</p>

	<p>Fähigkeiten, die noch auf basalem Niveau sind, z.B. Exploration mit dem Mund). Damit verbunden ist u.a. die nonverbale Kommunikation.</p> <p>Basale und nonverbale Kommunikationsformen erkennen und auch in den Kontext der Gesamtentwicklung stellen.</p>	<p>den Kindern arbeitet, jedoch ist der Schwerpunkt in der Regel bei der Kommunikation und Pragmatik (z.B. Turn-Taking, Blickkontakt, sowie die Nutzung der Kommunikation, um sein Ziel zu erreichen bzw. das Kind fordert etwas ein).</p> <p>Als erstes Ziel steht oft das Entdecken der Macht der Kommunikation sowie die eigene Selbstwirksamkeit. Am Anfang versucht man über ein gemeinsames Spiel in eine gemeinsame Handlung zu kommen bzw. eine "Gemeinsame Aufmerksamkeit" zu haben. Es soll dem Kind ermöglichen, in Interaktion zu treten, z.B. auch über Blickkontakt.</p> <p>Für und mit dem Kind alternative Kommunikationsformen finden, anbieten und auf diesen die Sprache und Kommunikation aufbauen. Dazu gehören z.B. ein Kommunikationsordner, PECS oder Gebärden.</p>
Zeitintensive Planung		<p>Die Therapieplanung ist bei den Vorschulkindern im Autismus-Spektrum herausfordernd und zeitintensiv, da man oft hypothetische Ziele aufstellt. Dazu und zu vielen spontanen Reaktionen ist es schwer, Massnahmen im Voraus zu formulieren.</p>
<p>Kategorie 5 Empfehlungen aus klinischer Expertise</p>		

Therapie Gestaltung und Handeln			
Entwicklungsproximal arbeiten		<p>Man soll geduldig in der Therapieplanung und mit den Therapiefortschritten sein. Man soll entwicklungsproximal ansetzen. Das kann bedeuten, dass man die Therapie auf sehr basalem Niveau startet. Dabei könnte man als Logopäd:in das Gefühl bekommen, dass man zu wenig an der Sprache arbeitet. Jedoch sollte einem bewusst sein, dass diese basalen Vorläuferfähigkeiten essentiell für die folgende logopädische Arbeit sind, und subtile kommunikative Signale ebenfalls Kommunikation sind.</p>	
Ganzheitliche Therapie annehmen	<p>Eine Person äussert, dass man auch aus gefühlt misslungenen oder ungeplanten Situationen meist etwas Positives und Lehrreiches herausholen kann. Dies kann damit in Verbindung gebracht werden, dass die Kinder von einer ganzheitlichen Therapie profitieren.</p>	<p>In der Therapie sollte man die gesamte Entwicklung berücksichtigen und nicht nur die Sprache.</p>	<p>Es müssen nicht immer rein logopädische Erfahrungen in der Therapie gemacht werden. Erfahrungen in anderen Bereichen sollen als ein Puzzleteil für die Gesamtentwicklung betrachtet werden. Dazu gehören auch Stille Momente, in denen das Kind womöglich etwas verarbeitet.</p>
BvE: Therapiekind individuell kennenlernen	<p>Man soll das individuelle Erscheinungsbild des Autismus und die Fähigkeiten des Kindes gut erfassen und davon ausgehend die Therapie gestalten. Es ist wichtig, herauszufinden, was die Kinder können.</p>		<p>Man soll darauf achten, was das Kind an Kompetenzen mitbringt. Es ist wichtig das Therapiekind in seinem Autismus individuell kennenzulernen und zu wissen, wie sich der Autismus bei ihm zeigt.</p>

<p>Gestaltung dem Kind anpassen</p>	<p>In der autismspezifischen Therapie soll laut dem Therapietandem 1 die Gestaltung dem Kind angepasst werden.</p> <p>D. h.: Der Therapieraum muss auf die Wahrnehmungsgegebenheiten des Kindes angepasst werden. Mit welcher Nähe bzw. Distanz fühlt sich das Kind wohl. Darf das Kind berührt werden z.B. mit einer Initialberührung um seine Aufmerksamkeit zu erlangen oder z.B. in Interaktionsspielen. Dem Kind ggf. Hilfsmittel wie z.B. Kopfhörer oder eine Sonnenbrille zur Verfügung stellen, um die Sinneswahrnehmungen verarbeiten zu können. Dem Kind genug Zeit für die Adaption an neue Situationen zu geben. Dies könnte länger sein als bei neurotypischen Kindern.</p>	<p>Einzelne Übungen und Aufgaben wie man es oft aus der logopädischen Arbeit kennt, eignen sich schlecht bei Kindern im Spektrum. Ebenso eignet sich der auditiv-verbale Kanal sowie rhythmische und musikalische Rituale und Sequenzen weniger gut als bei neurotypischen Kindern. Die Wahrnehmungsbesonderheiten und -präferenzen der Kinder berücksichtigen und entsprechend die Sequenzen in der Therapie wählen. Der Input soll dem Kind so angeboten werden, dass es ihn nach seinen Gegebenheiten wahrnehmen, aufnehmen und verarbeiten kann. Als Beispiel nennt die Person 2, dass der für die Logopädie Typische auditive-verbale Kanal oft weniger genutzt wird oder werden sollte. Die Erfahrung zeigte, dass ein Kind viel mehr auf Bilder als auf ein Klatsch-Reim-Spiel reagiert hat.</p>	<p>Den visuellen Kanal für einen Wortschatzaufbau nutzen und somit die Wahrnehmungsbesonderheiten berücksichtigen. Die Therapie erfordert Flexibilität. Der Input soll in seiner Form und im Inhalt angepasst werden. Wie sonst bei der der Inputspezifizierung wird darauf geachtet, dass der Input und die Mitteilungen des / der Therapeut:in auf das wesentliche reduziert werden. Der Ziel-Input soll möglichst hochfrequent angeboten werden, jedoch sollte man bei Kindern im Spektrum auch mal eine Pause machen. Der Input soll in diversen Modalitäten angeboten werden, z.B. nicht nur verbal, sondern vor allem auch visuell.</p>
<p>BvE: Pausen und stille Momente zulassen</p>			<p>Man soll sich selbst und dem Kind in der Lektion Pausen erlauben oder sich zurücknehmen und mal das Kind beobachten.</p> <p>Es fiel anfangs schwer, stille Momente und Pausen in der Lektion nicht ständig ausfüllen zu wollen. Diese Momente braucht das Kind womöglich, um etwas zu verarbeiten. Pausen in der Lektion sollten zugelassen werden.</p>
<p>Motivation & Interesse des Kindes</p>	<p>Vorschulkinder im Autismus-Spektrum lassen sich nicht gleich für Interaktionen mit dem / der</p>	<p>Am Anfang einer Therapiephase sollte man sich zwei bis vier Lektionen Zeit nehmen, um die</p>	<p>Man sollte den individuellen Autismus des Kindes kennenlernen bzw. wie zeigt sich der Autismus</p>

Therapeut:in motivieren, wie Kinder die nicht im Spektrum sind. Man muss sich als Therapeut:in andere Sachen überlegen, um die Aufmerksamkeit und das Interesse der Kinder zu gewinnen. Es ist zentral, die Interessen des Kindes herauszufinden und diese in die Therapie mit einfließen zu lassen. Dies vereinfacht es dem Kind, sich auf die Therapie einzulassen. Es ist wichtig, herauszufinden, was die Kinder können.

Interessen des Kindes herauszufinden. Diese müssen ggf. mit Ausprobieren entdeckt werden, da diese Interessen oder Vorlieben für uns neurotypischen Menschen speziell erscheinen mögen, z.B. Sachen umherwerfen. Häufig helfen Spielsachen, um das Interesse des Kindes an der therapierenden Person als Interaktionspartner zu wecken. Etwas, was bei allen Vorschulkindern der TLP im Autismus-Spektrum funktioniert und fasziniert hat, sind Seifenblasen.

spezifisch bei dem Therapiekind. Dies zu erkennen, erfordert Wissen über das Autismus-Spektrum allgemein. Die Person 3 sagt, dass man eingangs der Therapie versucht, das Kind und seine Interessen und Abneigungen kennen zu lernen. Da ein Kriterium für das Autismus-Spektrum Spezialinteressen oder stereotype Verhaltensweisen sind, können diese Vorlieben und Interessen sehr untypisch sein, z.B. Sand rieseln lassen. Und solche Interessen und Spiele sollte man aufgreifen, gemeinsam mit dem Kind fortführen und weiterentwickeln. So kann man mit dem Kind in Kontakt treten. Man soll auch Abneigungen der Kinder kennen, damit man diese Elemente nicht in die Therapie einbaut, z.B. laute Geräusche oder Musik.

Interaktionsspiele sind Körperspiele mit viel sensomotorischen Anteilen wie z.B. Schwingen, Hüpfen, Hoppe-Hoppe-Reiter o.ä. Interaktionsspiele eignen sich gut, um mit dem Kind in Interaktion zu kommen, da das Kind den / die Therapeut:in als Gegenüber braucht. Dabei geht es auch darum herauszufinden, welche dieses Spiele das Kind mag, damit es

			diese Spiel auch wieder einfordert und so selbst auf den / die Therapeutin zugeht.
Ausprobieren und Anpassen	Man sollte möglichst viele Übungen oder Spiele mit dem Kind ausprobieren und beobachten, wie sie ankommen und eventuell Anpassungen machen. Wenn etwas funktioniert, kann man dabei auch mal bleiben.		Das Therapietandem 4 äussert, dass man in der Therapie viel ausprobieren muss, möglicherweise scheitert und dann mit Anpassungen oder etwas Neuem wieder etwas ausprobieren soll. Dabei greifen sie auf viele Strategien der HFE zurück.
Spiegeln und Modell sein	Spiegeln ist eine Methode, um die Aufmerksamkeit des Kindes auf mich zu lenken bzw. in Interaktion zu kommen. Dabei spiegelt der/die Therapeut:in das, was das Kind macht. Weiter versucht das Therapietandem 1 nach Modellertechniken etwas dem Kind vorzuzeigen und beobachten, ob das Kind die therapierende Person imitiert.		Person 3 erzählt auch vom Spiegeln als eine Methode, um mit dem Kind in Kontakt zu treten. Dabei spiegelt / imitiert die therapierende Person das Therapiekind z.B. das Kind hüpfte, die therapierende Person hüpfte. Das Kind bemerkt womöglich, dass sein Gegenüber das gleiche macht wie es selbst und es kommt womöglich zu einem Blickkontakt oder es entsteht ein Spiel daraus, in dem das Kind absichtlich etwas macht, damit die therapierende Person das auch macht.
Arbeit mit Verstärkern und bedeutungsvolle TH			Person 3 berichtet, dass sie durchaus auch mit Verstärkern arbeitet. Dabei soll darauf geachtet werden, dass der Zusammenhang für das Kind Sinn ergibt. Was mit dem Kind geübt und gelernt wird, soll für das Kind und seine Lebenswelt Bedeutung

			haben. Ist das gelernte bedeutungslos, bleibt es nicht langfristig erhalten.
Multimodale TH / Methodenvielfalt nutzen	Es ist sinnvoll, wenn man mehrere Handlungsoptionen in der Therapie vorbereitet hat, damit man etwas hat, um das Interesse des Kindes zu wecken. Zudem können verschiedene Methoden parallel oder aufeinander aufbauend angeboten werden. Die Methodenvielfalt soll genutzt werden.		Auch das Therapietandem 4 rät die Therapie multimodal zu gestalten. D.h., die verbale Sprache und Gebärden gleichzeitig einzusetzen, gefolgt von Piktogrammen in einem späteren Verlauf. Je nach dem kann eine weitere Modalität die Sprache weiter anregen.
Ansätze aus der Früh-Logo und HFE		Die logopädische und heilpädagogische Arbeit lassen sich im Bereich des Autismus-Spektrum gut kombinieren und diese Verknüpfung sollte man nutzen. Die Vorgehensweise sind teilweise sehr ähnlich.	Die Inputspezifizierung, Spieltherapie und weitere ähnliche Punkte aus der Frühlogopädie und der früherzieherischen Heilpädagogik helfen bei der therapeutischen Gestaltung.
BvE: Interdisziplinäre Arbeit		Es bestehen gute Möglichkeiten zur Verknüpfung zwischen der Heilpädagogik und Logopädie in diesem Arbeitsfeld, auch im schulischen Bereich. (Keine BvE, nebenbei erwähnt)	Das Therapietandem 4 erwähnt die Relevanz für eine interdisziplinäre Arbeit, um Transfereffekte und eine bestmögliche Förderung zu erreichen.
Struktur	Eine gute Strukturierung ist wesentlich in der Logopädie mit Kindern im Autismus-Spektrum: wichtiger als man zuvor womöglich denkt. Dabei helfen der TEACCH Ansatz und weitere Piktogramme, Tim-Timer, Lieder, Rituale,	Die Person 2 hat sehr gute Erfahrungen mit der Strukturierung über Visualisierung gemacht. Die Art der Strukturierung kann sich nach dem Alter bzw. dem Entwicklungsstand oder der Ausprägung des Autismus richten.	Eine Strukturierung hilft ggf. dem Kind, die an ihn gerichteten Anforderungen besser zu verstehen. Der Tisch als Arbeitsplatz kann eine gute räumlich Strukturierung vorgeben. Welcher Arbeitsplatz als Strukturierungshilfe gewählt wird,

	<p>Ablaufpläne, "zuerst-dann"-Pläne, "Fertigbox". Was dem Kind hilft, muss man mit Ausprobieren herausfinden und sich nicht scheuen, Sachen neu dazu zunehmen oder wieder weg zu lassen.</p>	<p>hängt von der geplanten Sequenz ab. Die Person 3 erachtet Vorüberlegungen zur Strukturierung der Therapie als wichtig, und sagt, dass man in dieser weiterhin flexibel bleiben können sollte. Die Lektionen können visuell, rhythmisch, zeitlich, räumlich individuell strukturiert werden. Dabei kann man Elemente vom TEACCH-Ansatz verwenden, kann diese aber auch anpassen.</p>
Ziele fokussieren	<p>Das Ziel sollte immer im Fokus des Tuns in der Therapie sein, ob geplant oder spontan.</p>	<p>Die Zielsetzung ist zentral für die Therapigestaltung. Bei der Planung und Durchführung sollte man immer im Gedächtnis haben, welches (Grob-)Ziel man erreichen möchte und dementsprechend danach handeln.</p>
Beobachtung während der Therapie	<p>Während dem therapeutischen Handeln macht man laufend Beobachtungen. Zur Orientierung helfen die Checklisten vom A-FFIP oder weitere Vorgaben von Manuals, wie die Stufen von PECS. Und allgemein, macht das Kind, was wir von ihm erwarten oder wollen z.B. ahmt es mich nach oder bringt es mir das Piktogramm, um etwas mitzuteilen.</p>	
Negative Einflüsse auf das Therapieschehen		

Einflüsse / Reize von aussen	Störend können Reize von aussen sein, die die Aufmerksamkeit des Kindes beanspruchen z.B. die automatischen Rollläden, die sich bewegen oder den Chor den man bis ins Zimmer hört. Als Handhabung gibt das Therapietandem 1 an, warten bis der Reiz abgeklungen ist und dann weiterfahren, auf den Reiz eingehen und verbalisieren, was passiert und dem Kind Zeit geben, den Reiz zu verarbeiten und einzuordnen und dann weiterfahren.	Je nachdem kann der Auslöser einer Störung beseitigt werden.
Wahrnehmungsbesonderheiten nicht berücksichtigen		Wenn die individuellen Wahrnehmungsbesonderheiten der Kinder nicht berücksichtigt werden, könnten geplante Sequenzen von den Kindern abgelehnt werden. Z.B. mag ein Kind keine Musik, dann wird es dazukommen, dass es nicht oder negativ auf eine Sequenz mit Musik reagiert. Solche Vorhaben sollte man dann unterlassen.
Flexibilität der Kinder	Bei manchen Kinder im Autismus-Spektrum kann es schwierig sein, kurzfristige Änderungen einzubringen.	Person 2 sagt, dass Kinder im Spektrum womöglich negativ auf spontane Änderungen oder auch neue / ungewohnte Strukturen negativ reagieren.
keine funktionale Kommunikation		Wenn das Kind noch keine funktionale Kommunikation entwickelt hat, ist es schwieriger seine Bedürfnisse zu erkennen. Dies kann sich wiederum negativ auf die

	Gefühle des Kinds oder die Therapie auswirken.			
Unverständliche Anweisung			Unklare oder unverständliche Anweisungen oder Strukturen von dem / der Therapeut:in kann zu Unmut bei Kind führen.	
rein logopädisches Vorgehen				Es ist denkbar, dass ein Vorgehen nach rein logopädischen Methoden bei Kindern im Autismus-Spektrum die Therapie erschwert oder die Methoden gar nicht anwendbar sind. Die Methoden müssen adaptiert werden.
zu hoch angesetzte Ziele				Womöglich behindern zu hoch angesetzte Ziele eine gelingende Therapie.
Festhalten am Therapieplan	Wenn der/die Logopäd:in zu sehr an ihrem Plan festhält und nicht flexibel auf das Geschehen und das Kind eingeht, kann dies die Therapie sehr erschweren. Bei einem Anpassen der Therapie an das Kind, sollte der/die Logopädin jedoch weiterhin das Ziel einbauen.	Die Person 2 sagt, dass die therapierend Person nicht am Therapieplan festhalten und sich entspannen sollte. Wenn das Kind noch nicht bereit ist für eine neue oder nächste Aufgabe, könnten Spannung entstehen, was wiederum die Lektion behindert oder die Motivation des Kindes beeinflusst.	Die therapierende Person soll erkennen und reagieren, wenn ein Kind mehr Zeit für ein Spiel braucht oder nicht länger beim Spiel verweilen mag, unabhängig von ihrem Plan. Sie soll nicht ihren Plan durchboxen, sondern flexibel sein.	Es ist hinderlich, wenn die therapierende Person zu sehr an ihren Strukturen festhält.
benötigen Zeit				Es kann als hinderlich empfunden werden, dass ein Kind im Autismus-Spektrum mehr Zeit braucht, bis etwas gelingt. Deswegen sollte man nicht nach den ersten Versuchen aufgeben.

<p>Aktuelle Stimmung Logopäd:in / Kind</p>	<p>Die aktuelle Stimmung der therapeutischen Person oder des Therapiekindes wirkt sich auf die Lektion aus. Die Kinder nehmen das Befinden des/der Therapeutin meist wahr. Die therapeutische Person sollte dann authentisch bleiben und ggf. ihr Befinden auch offen ansprechen und begründen. Ein Überspielen der eigentlichen Stimmung könnte die Kinder irritieren.</p>	<p>Die aktuelle Stimmung der therapeutischen Person oder des Therapiekindes kann sich auf die Lektion auswirken. Es ist menschlich, dass man nicht immer die gleiche Stimmung hat. Als Therapeut:in soll man versuche, sich dennoch möglichst authentisch auf das Kind einzulassen.</p>
<p>Schwankende Ergebnisse / Fähigkeiten</p>	<p>Die Person 2 sagt, dass die Kinder in ihrer Partizipation und Aufmerksamkeit von Lektion zu Lektion oft schwankend sind. Das erschwert die Therapie.</p>	<p>Die Kinder zeigen je nach allgemeinem Zustand mehr oder weniger Leistung. Diese Schwankungen in der Leistung muss man halt so hinnehmen.</p>
<p>Tagesform</p>	<p>Die Tagesform bzw. Tageszeit sowie der aktuelle Gesundheitszustand des Kindes spielen eine Rolle im Gelingen einer Lektion. Wenn das Kind zu einer Zeit kommt, in der es den Mittagsschlaf macht, wirkt sich das negativ aus.</p>	<p>Wenn das Kind bereits viel an dem Tag erlebt hat, kann sich das negativ auf die Therapie auswirken.</p>
<p>Handhabung Problem Stimmung: authentisch sein</p>	<p>Die aktuelle Stimmung der therapeutischen Person oder des Therapiekindes wirkt sich auf die Lektion aus. Die Kinder nehmen das Befinden des / der Therapeut:in meist wahr. Die therapeutische Person sollte dann authentisch bleiben und ggf. ihr Befinden auch offen ansprechen und begründen. Ein Überspielen der eigentlichen Stimmung könnte die Kinder irritieren.</p>	

Handhabung bei Störung von aussen	<p>Bei der Logopädielektion können Reize von aussen die Aufmerksamkeit des Kindes beanspruchen z.B. die automatischen Rollläden, die sich bewegen, oder der Chor, den man bis ins Zimmer hört. Als Handhabung gibt das Therapietandem 1 an, warten bis der Reiz abgeklungen ist und dann weiter fahren, auf den Reiz eingehen und verbalisieren was passiert und dem Kind zeit geben, den Reiz zu verarbeiten und einzuordnen und dann weiter fahren.</p>			
Handhabung undefiniertes Problem	<p>Bei Schwierigkeiten könnte laut einer Person aus Tandem 1 ein Personenwechsel helfen.</p>		<p>Wenn es zu Problemen und Unstimmigkeiten in der Therapie kommt, sollte man sich überlegen, was diese verursacht haben könnten. Vielleicht war die Struktur und Anweisung zu wenig klar, dann sollte man anders strukturieren.</p>	
Therapeutische Kompetenzen und Haltung				
Struktur und Flexibilität	<p>Als Therapeut:in sollte man seine Lektionen strukturierte planen, jedoch in dieser Strukturiertheit auch flexibel agieren und auf Geschehnisse und Bedürfnisse des Kindes während der Lektion eingehen. Es ist hilfreich, wenn man mehrere Strategien vorbereitet hat, um flexibel handeln zu können. Es wird nicht als negativ betrachtet, wenn man von Plan</p>	<p>Es ist wichtig, dass sich der / die Therapeut:in während der Lektion auch entspannt und nicht verkrampt am Plan festhält und so Flexibilität im Handeln zeigt. Person 2 empfiehlt flexibel zu bleiben.</p>	<p>Die Person 3 empfiehlt eine Balance zwischen Flexibilität und Struktur während der Therapie zu finden. Es ist wichtig sich zu überlegen, wie man die Lektion strukturiert, bleibt in der Durchführung jedoch weiterhin flexibel. Man soll während der Lektion auch dem Kind folgen, d.h. auf das eingehen und mal das machen, was das Kind macht. Vielleicht wirkt dies auf</p>	<p>In der Lektion sollte man eine Balance zwischen Struktur und Flexibilität aufbringen. Wenn man spontan handelt, sollte man weiterhin die Therapieziele im Auge haben und möglichst nach diesen agieren.</p>

	<p>abweicht sondern eher positiv, wenn man eine Balance zwischen Strukturierung und Flexibilität aufbringt. Dabei sollte man versuchen, weiterhin die Therapieziele einzubauen.</p> <p>Die Übergänge in den Lektionen sollten besonders bedacht gestaltet werden.</p>	<p>einem selbst komisch, wenn man dann, wie das Kind z.B. mit dem Sand rieselt, jedoch kann aus einem solchen Spiegeln viel entstehen. Das heisst aber nicht, dass man nur das macht, was das Kind möchte.</p>	
BvE: sich auf das Kind und sein Tun einlassen		<p>Man soll sich als therapierende Person auf das Kind und sein Handeln einlassen, und sich trauen mitzumachen, auch wenn man sich anfangs komisch vorkommt. Wenn man mit dem Kind z.B. gemeinsam Sand rieseln lässt oder seine Laute imitiert / spiegelt, kann eine Interaktion oder ein Spiel daraus entstehen. Man selbst wird dabei ja nicht beobachtet. Also soll man sich darauf einlassen und erfahren, was aus einer solchen Situation entstehen kann.</p>	
Präsent sein		<p>Der/Die Therapeut:in sollte in den Lektionen präsent sein, um auch kleine Signale des Therapiekindes wahrzunehmen und genau beobachten zu können.</p>	
Empathie	<p>Empathie wird als sehr wichtige Kompetenz genannt. Es ist wichtig, die Bedürfnisse und die Handlungen des Kindes aufzunehmen und darauf zu reagieren. Ebenso braucht es die Empathie, um sich</p>	<p>Man soll empathisch sein und das Kind lesen können. Man sollte ein Gespür für die Kinder, seine Bedürfnisse und Reaktionen entwickeln. Das bedeutet auch mal dem Kind Pausen zu zulassen, wenn es</p>	<p>Empathie ist eine wichtige Kompetenz der therapierenden Person. Es braucht aber auch viel eigene Energie, sich vollkommen auf das Kind einzulassen und einzufühlen.</p>

	<p>möglichst in die Lebenswelt der Kinder im Autismus-Spektrum hineinversetzen zu können. Der / die Therapeut:in hat mit hoher Wahrscheinlichkeit eine neurotypische Kindheit und Entwicklung durchlebt. Deswegen kann er seine Erfahrungen schlechter mit der Entwicklung des Therapiekindes im Spektrum vergleichen. Aus diesem Grund brauche es laut dem Therapeutandem 1 womöglich noch mehr empathische Fähigkeiten als bei der Therapie von Kindern, die nicht im Spektrum sind.</p>		<p>diese braucht und das Kind beobachten und merken, wenn ihm etwas nicht gefällt. Es bedeutet auch, sich auf das Kind einzulassen und mal das zu machen, was das Kind macht, auch wenn man sich dabei anfangs komisch vorkommt (man selbst wird ja nicht beobachtet).</p>	
<p>BvE: Persönliche Wissensgrundlage</p>	<p>Eine gute Wissensgrundlage wird als eine wichtige Kompetenz für die Arbeit mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum genannt. Es ist wichtig, sich einzulesen, um das Autismus-Spektrum zu verstehen. So kann man das Verhalten von den betroffenen Kindern selbst besser verstehen und daraus sein therapeutisches Handeln ableiten. Man sollte bestrebt sein, sich Wissen anzueignen. Eine Person sagt, dass sie Weiterbildungen nicht nur besucht, um ein Zertifikat zu bekommen.</p> <p>Eine gute Wissensgrundlage wird als eine wichtige Kompetenz für die Arbeit mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum genannt. Es ist</p>	<p>Person 2 äussert, dass Hintergrundwissen zum Autismus-Spektrum und individuell zum Kind wichtig für eine gelingende Therapie ist. Dieses hilft auch im Verständnis zum Desinteresse seitens des Therapiekindes.</p>	<p>Person 3 nennt Wissen über die kommunikative und pragmatische Entwicklung sowie Wissen über das Autismus-Spektrum als hoch relevant.</p> <p>Es ist «das A und O» sich Wissen zum Thema Autismus anzueignen, und das Kind in seinem eigenen Autismus kennenzulernen.</p>	<p>Eine Person berichtet von ihrer Eigeninitiative, sich selbst über geeignete Therapiemethoden individuell für ihr Therapiekind, informiert zu haben.</p>

	wichtig sich einzulesen und zu informieren, um das Autismus-Spektrum zu verstehen. Damit kann man versuchen das Verhalten von den betroffenen Kindern zu verstehen und daraus sein therapeutisches Handeln ableiten.		
Kreativität			Kreativität wird als Kompetenz genannt.
Neugierig sein			Es wird geäußert, dass man für dieses Arbeitsfeld eine Neugier für das Kind und seine Fähigkeiten sowie Möglichkeiten mitbringen sollte.
BvE: Freude am Arbeitsfeld	Das Therapietandem 1 berichtet, dass ihnen die Arbeit mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum sehr gefällt. Logopäd:innen, welche in dieses Arbeitsfeld einsteigen, können sich auf die Arbeit mit den Kindern im Autismus-Spektrum freuen.		Das Therapietandem 4 äussert, dass die Arbeit mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum zwar herausfordernd ist, ihnen jedoch viel Spass macht und sehr viel zurückgibt.
BvE: Geduld, Ausdauer & Wiederholung	Man sollte sich selbst Zeit geben, ausprobieren, reflektieren, anpassen und wieder ausprobieren. Man sollte an sich selbst keine übertrieben Erwartungen für die ersten Lektionen stellen.	Es braucht laut der Person 3 viel Ausdauer und Geduld von der therapierenden Person, um trotz Desinteresse weiter zu versuchen, mit dem Kind in Interaktion zu kommen. Dazu kann man versuchen, dem Kind z.B. nahe zu sein oder sein Handeln zu kommentieren. Ebenso braucht es Geduld mit sich selbst in dem man Sachen wiederholt und nicht stetig etwas Neues	Geduld wird als eine Kompetenz genannt. Es kann sein, dass es länger geht, bis etwas funktioniert und dabei sollte man Geduld und Ausdauer haben bzw. nicht gleich aufgeben. Ebenso braucht es Geduld, sich in den Lektionen selbst aus dem Geschehen manchmal herauszuhalten und zurückzunehmen und dabei Pausen zu lassen.

			<p>in die Lektion aufnimmt. Ggf. muss man etwas häufig wiederholen, bis es funktioniert und wenn es gar nicht funktioniert, dass man reflektiert, an was es liegen könnte und dort Anpassungen macht und es erneut probiert.</p> <p>Man soll sich selbst und dem Kind in der Lektion Pausen erlauben, und diese zum Beobachten nutzen.</p>
Resilienz gegenüber dekonstruktivem Verhalten		<p>Laut Person 2 sollte man (wie auch bei anderen Therapien) eine gewisse Resilienz gegenüber Desinteresse und ablehnendem Verhalten seitens des Kindes haben, damit man dies nicht persönlich nimmt und mit nach Hause trägt. Man sollte gelassen und nicht persönlich berührt auf Desinteresse und dekonstruktives Verhalten reagieren. Um diese Resilienz aufzubauen, hilft einem das theoretische Wissen zum Autismus-Spektrum z.B., dass viele im Spektrum kein oder wenig Interesse an Interaktionen haben.</p>	<p>Person 3 sagt, dass man bei Desinteresse und dekonstruktivem Verhalten nicht gleich aufgibt und weiter probiert, mit dem Kind in Kontakt zu kommen, indem man auch versucht, dem Kind nahe zu sein oder sein Handeln kommentiert.</p>
<p>Kategorie 6 Botschaft von Expert:innen</p>			
BvE: Unterstützung & Austausch	<p>Den therapierenden Personen kann es weiterhelfen, wenn sie mal zusehen, beobachten und fragen können.</p>	<p>Die Person 2 empfiehlt, sich Unterstützung von einer Fachperson für das Autismus-Spektrum zu holen und sich mit Expert:innen oder anderen Logopäd:innen über das</p>	<p>Das Therapietandem 4 empfiehlt zu Beginn der Therapie mit Kindern im Autismus-Spektrum den Austausch mit anderen Logopäd:innen über nützliche Quellen</p>

	<p>Thema anfangs austauscht. Z.B. könnte man auch selbst bei einer Lektion hospitieren gehen kann. Man solle nicht selbstständig einfach in die Therapie starten. Auch wenn man nicht weiter weiss, soll man sich die Expertise und Rat von einer auf Autismus spezialisierten Person einholen. Optimal wäre, wenn man immer eine Fachperson für das Autismus-Spektrum in der Nähe hätte, um Fragen zu stellen.</p>	<p>und Ressourcen oder / und das Einholen von Unterstützung von Fachstellen und Experten (z.B. an der HfH).</p>
<p>Fachstellen zur Unterstützung</p>		<p>Als Fachstelle für Unterstützung für Logopäd:innen, die ein Kind im Autismus-Spektrum therapieren, gibt Person 3 die Beratungsstelle der HfH für Kinder im Schulalter an und die Stiftung "Kind und Autismus". Diese Fachstellen sind von der schulischen Heilpädagogik. Da jedoch in diesem Bereich Parallelen zu logopädischer Arbeit bestehen, könnten diese auch Logopäd:innen weiterhelfen.</p> <p>Das Tandem 4 gibt als Anlaufstelle die Fachstelle für Autismus an der HfH und die Beratungsstelle an der heilpädagogische Schule in Winkel an, in der eine Person ein Praktikum absolvierte. Die Schule hat Beratung für Familien oder SHP's angeboten.</p>
<p>BvE: Vertrauen in die eig. Kompetenzen</p>	<p>Die Person 2 gibt Einsteiger:innen auch auf den Weg mit, dass sie Vertrauen in ihre Kompetenzen haben und die Aufgabe auch mit einer gewissen Gelassenheit und Flexibilität angehen sollen. Ansonsten kann man sich Hilfe von Expert:innen holen.</p>	

Anhang H: Liste mit empfohlener Literatur einer Expert:in

Autismus Grundlagen:

- Kamp-Becker, I. & Bölte, S. (2021). *Autismus*. (3. vollständig überarbeitete Auflage). München: Reinhardt.
- Freitag, Ch. M., Kitzerow, J., Medda, J., Soll, S. & Cholemkery, H. (2017). *Autismus-Spektrum-Störungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Castaneda, C. & Hallbauer, A. (2013). *Einander verstehen lernen. Ein Praxisbuch für Menschen mit und ohne Autismus*. Kiel: Holtenauer.
- Noterdaeme, M. & Enders, A. (Hrsg.). (2017). *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (2., erweiterte und überarbeitete Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Todd, S. (2015). *Eine eigene Welt: Einblick in das autistische Spektrum*. Zürich. Kommode.

Innensicht:

- Higashida, N. (2014). *Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann. Ein autistischer Junge erklärt seine Welt*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- O'Neill, J. (2001). *Autismus von Innen. Nachrichten aus einer verborgenen Welt*. Bern: Huber.
- Schreiter, D. (2014). *Schattenspringer: Wie es ist, anders zu sein*. Stuttgart: Panini.
- Schreiter, D. (2015). *Schattenspringer: Per Anhalter durch die Pubertät*. Stuttgart: Panini.
- Schreiter, D. (2018). *Schattenspringer: Spektralfarben*. Stuttgart: Panini.

TEACCH

- Häussler, A. (2022). *Der TEACCH® Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis*. (6., verbesserte Auflage). Dortmund: Modernes Lernen.

Sprachanbahnung

- Snippe, K. (2013). *Autismus - Wege in die Sprache*. Idstein: Schulz-Kirchner.

Anhang I: Detaillierte Ausführung der Subkodes zum Kode *Negative Einflüsse auf das Therapiegeschehen*

<i>Kode</i>	<i>Beschreibung</i>
Negative Einflüsse auf das Therapiegeschehen	Einflüsse und Bedingungen welche die Arbeit beeinträchtigen.
<i>Subkodes</i>	<i>Ergebnisse</i>
Einflüsse / Reize von aussen	Störend für die Lektion können Reize von aussen sein, die die Aufmerksamkeit des Kindes beanspruchen z.B. die automatischen Rollläden, die sich bewegen oder der Chor, den man hört. Bei solchen Einflüssen sollte man warten bis der Reiz abgeklungen ist und dann weiterfahren, auf den Reiz eingehen und ihn verbalisieren oder dem Kind Zeit geben den Reiz zu verarbeiten und einzuordnen, bevor man weiter macht. Je nach dem kann der Auslöser einer Störung beseitigt werden.
Wahrnehmungsbesonderheiten der Kinder werden nicht / zu wenig berücksichtigen	Wenn die individuellen Wahrnehmungsbesonderheiten der Kinder nicht berücksichtigt werden, könnten geplante Sequenzen von den Kindern abgelehnt werden. Z.B. mag ein Kind keine Musik, dann wird es dazukommen, dass es nicht oder negativ auf eine Sequenz mit Musik reagiert. Solche Vorhaben sollte man dann unterlassen.
Grad an Flexibilität der Kinder	Bei manchen Kindern im Autismus-Spektrum kann es schwierig sein, kurzfristige Änderungen einzubringen. Eine Person sagt, dass Kinder im Spektrum womöglich negativ auf spontane Änderungen oder auch neue / ungewohnte Strukturen reagieren.
Noch keine funktionale Kommunikation vorhanden	Wenn das Kind noch keine funktionale Kommunikation entwickelt hat, ist es schwieriger seine Bedürfnisse zu erkennen. Dies kann sich wiederum negativ auf die Gefühle des Kinds oder die Therapie auswirken.

Unverständliche Anweisung von dem/der Logopäd:in:	Unklare oder unverständliche Anweisungen oder Strukturen von dem / der Therapeutin kann zu Unmut beim Kind führen.
Ein rein logopädisches Vorgehen in der Therapie	Es ist denkbar, dass ein Vorgehen nach rein logopädischen Methoden bei Kindern im Autismus-Spektrum die Therapie erschwert oder die Methoden gar nicht anwendbar sind. Die Methoden müssen adaptiert werden.
Zu hoch angesetzte Ziele	Womöglich behindern zu hoch angesetzte Ziele eine gelingende Therapie.
Festhalten am Therapieplan	Wenn der / die Logopäd:in zu sehr an ihrem Plan festhält und nicht flexibel auf das Geschehen und das Kind eingeht, kann dies die Therapie sehr erschweren. Bei einem Anpassen der Therapie an das Kind, sollte der / die Logopäd:in jedoch weiterhin das Ziel einbauen. Die therapierende Person soll nicht am Therapieplan festhalten und sich entspannen. Wenn das Kind noch nicht bereit für eine neue oder nächste Aufgabe ist, könnte Spannung entstehen, was wiederum die Lektion behindert oder die Motivation des Kindes beeinflusst. Die therapierende Person soll erkennen und reagieren, wenn ein Kind mehr Zeit für ein Spiel braucht oder nicht länger beim Spiel verweilen mag, unabhängig von ihrem Plan. Sie soll nicht ihren Plan durchboxen, sondern flexibel sein. Es ist hinderlich, wenn die therapierende Person zu sehr an ihren Strukturen festhält.
Kinder im Autismus-Spektrum benötigen manchmal mehr Zeit	Es kann als hinderlich empfunden werden, dass ein Kind im Autismus-Spektrum mehr Zeit braucht, bis etwas gelingt. Deswegen sollte man nicht nach den ersten Versuchen aufgeben.
Aktuelle Stimmung Logopäd:in / Kind	Die aktuelle Stimmung der therapierenden Person oder des Therapiekindes wirkt sich auf die Lektion aus. Die Kinder nehmen das Befinden des / der Therapeut:in meist wahr. Die therapierende Person sollte dann authentisch bleiben

	<p>und ggf. ihr Befinden auch offen ansprechen und begründen. Ein Überspielen der eigentlichen Stimmung könnte die Kinder irritieren. Es ist menschlich, dass man nicht immer die gleiche Stimmung hat. Als Therapeut:in soll man versuche sich dennoch möglichst authentisch auf das Kind einzulassen.</p>
<p>Schwankende Ergebnisse / Fähigkeiten seitens des Kindes</p>	<p>Eine Person sagt, dass die Kinder in ihrer Partizipation und Aufmerksamkeit von Lektion zu Lektion oft schwankend sind. Das erschwert die Therapie. Die Kinder zeigen je nach Allgemeinzustand mehr oder weniger Leistung. Diese Schwankungen in der Leistung muss so hingenommen werden.</p>
<p>Tagesform</p>	<p>Die Tagesform bzw. Tageszeit sowie der aktuelle Gesundheitszustand des Kindes spielen eine Rolle auf das Gelingen einer Lektion. Wenn das Kind zu einer Zeit kommt, in der es den Mittagsschlaf macht, wirkt sich das negativ aus. Wenn das Kind bereits viel an dem Tag erlebt hatte, kann sich das negativ auf die Therapie auswirken.</p>

Anhang J: Fiktive Broschüre «Mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum in der Logopädie arbeiten – Empfehlungen für einen gelingenden Einstieg» von Kathrin Haller, 2023.

Mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum in der Logopädie arbeiten

Empfehlungen für einen gelingenden
Einstieg

Empfehlungen von Expert:innen für den Einstieg in die Logopädie mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum.

Die aufgeführten Empfehlungen beziehen sich auf erforderliche Wissensgrundlagen, evidenzbasierten und autismusspezifischen Ansätzen zur Förderung der sozialen Interaktion und Kommunikation und erfahrungsbasierten Empfehlungen zum logopädisch-therapeutischen Handeln und damit verbundenen Kompetenzen. Sie sollen Logopäd:innen für den Einstieg in die Arbeit mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum eine erste Orientierung zu Therapieinhalten und zur Therapiegestaltung bieten.

Die Empfehlungen stammen von vier Logopädiestudent:innen, welche selbst erst kürzlich erfahren haben, was es bedeutet, die logopädische Arbeit mit Vorschulkindern im Autismus-Spektrum aufzunehmen. Dazu kommen die Empfehlungen von zwei langjährigen Fachpersonen aus den Bereichen Frühlogopädie und Heilpädagogische Früherziehung (HFE).

Relevante Wissensgrundlagen im Bereich Autismus-Spektrum (AS)

- Definition und Begrifflichkeiten des AS
- Symptome und mögliche Erscheinungsformen im AS
- Diagnosekriterien und Differenzialdiagnosen zu einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung
- Besonderheiten in der
 - Verhaltensweise und den Spezialinteressen
 - Interaktion und Kommunikation
 - Wahrnehmung von Betroffenen
- Wissenschaftliche Erklärungsansätze zu den Besonderheiten
- Autismusspezifische Ansätze und ihre theoretische Fundierung

Relevante logopädische Wissensgrundlagen im Zusammenhang mit dem Vorschulalter und dem AS

- kindliche Entwicklung und Sprachentwicklung
 - sprachliche Vorläuferfähigkeiten und basale Formen der Kommunikation
 - Entwicklung der pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten
- Spielentwicklung und -therapie

„Ich würde mir wirklich Wissen aneignen. Ich glaub das ist das A und O. Wissen über Autismus aneignen und dann das Kind kennenlernen, im eigenen Autismus.“ (I3, Pos. 256-258)

Empfohlene evidenzbasierte Ansätze für die Förderung und Therapie der sozialen Interaktion und Kommunikation

- Unterstützte Kommunikation (UK)
- PECS® Bildaustausch-Kommunikationssystem
- TEACCH® Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children
- Interventionsansatz nach Zollinger
- Handlungsorientierte Therapie (HOT)
- Sprachmodellgeleitetes Vorgehen
- A-FFIP (zurzeit in der Erprobung für die Anwendung in der Logopädie)

„Dass man sich traut, dies einfach mal zu machen. Und mal sehen, was dann entstehen kann.“ (I3, Pos. 271) – Aussage zum Spiegeln

Häufige erste Therapieinhalte

- die Interessen, Motivation und den individuellen Autismus des Kindes kennenlernen
- Macht der Sprache entdecken – Interesse an Interaktion und Kommunikation wecken
- Selbstwirksamkeits-Erfahrungen
- alternative Kommunikation entdecken und aufbauen
- Pragmatisch-kommunikative Basisfähigkeiten und sprachliche Vorläuferfähigkeiten aufbauen und stärken
- mit dem Kind in Interaktion treten

3

Eine autismusspezifische Logopädie sollte ...

- entwicklungsproximal
- individuell nach Kompetenzen und dem Erscheinungsbild des Autismus
- ganzheitlich und nicht rein logopädisch
- multimodal und mit viel Input über den visuellen Kanal
- an der individuellen Wahrnehmung des Kindes orientiert
- an den individuellen Interessen, Präferenzen und Abneigungen des Kindes orientiert
- strukturiert und zugleich flexibel
- nach interdisziplinärer Zusammenarbeit, z.B. mit der HFE

... gestaltet sein.

Hilfreiche erfahrungsbasierte Handlungsempfehlungen

- Spiegeln
- sich auf das Kind einlassen
- Spielsachen und Interaktionsspiele
- aufmerksames Beobachten
- wiederholtes Ausprobieren und Evaluieren
- stille Momente & Pausen zulassen
- auf weitere Methoden aus der Heilpädagogik zurückgreifen

„Ein Geheimtipp scheinen Seifenblasen zu sein. [...] in der TLP finden das alle Kinder toll. (I2, Pos. 181-185)

Geforderte Kompetenzen

- Strukturiertheit und Flexibilität
- Empathie und Präsenz
- Geduld und Ausdauer
- Kreativität und Authentizität
- Vertrauen in die eigenen Kompetenzen
- Resilienz gegenüber dekonstruktivem Verhalten und Desinteresse
- gute persönliche Wissensgrundlage zum Thema AS
- Neugier gegenüber dem Arbeitsfeld, dem Kind und seinen Fähigkeiten

„Ja, also es ist herausfordernd, aber es gibt einem auch extrem viel zurück.“ (14, Pos. 247)

Nicht alleine

- für den Einstieg sich Unterstützung von Fachpersonen für das Autismus-Spektrum holen
- wenn immer möglich, sich mit Autismus-erfahrenen Logopäd:innen oder Heilpädagog:innen austauschen

5

Literatur- und Rechercheempfehlungen

Fachliteratur

- Achhammer, B., Büttner, J., Sallat, S. & Spreer, M. (2016). *Pragmatische Störungen im Kindes- und Erwachsenenalter*. Stuttgart: Georg Thieme.
- Hejlskov Elvén, B. (2015). *Herausforderndes Verhalten vermeiden: Menschen mit Autismus und psychischen oder geistigen Einschränkungen positives Verhalten ermöglichen*. Tübingen: dgvt.
- Freitag, Ch. M., Kitzerow, J., Medda, J., Soll, S. & Cholemkery, H. (2017). *Autismus-Spektrum-Störungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Kaiser-Mantel, H. (2012). *Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie*. München: Ernst Reinhardt.
- Kamp-Becker, I. & Bölte, S. (2021). *Autismus*. München: Reinhardt.
- Snippe, K. (2019). *Autismus – Wege in die Sprache*. Idstein: Schulz Kirchner.
- Noterdaeme, M., Ullrich, K. & Enders, A. (Hrsg.) (2017). *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Zollinger, B. (2015). *Die Entdeckung der Sprache*. Bern: Haupt.

Informationsbroschüre

- Kuoni, F. & Bühler, N. (2019). *Basiswissen Autismus. Was du über mich wissen solltest*. Eine Broschüre der Stiftung ILGENHALDE mit Erstinformationen zum Thema Autismus.

Autobiographien

- Higashida, N. (2014). *Warum ich dir nicht in die Augen schauen kann. Ein autistischer Junge erklärt seine Welt*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- O'Neill, J. L. (2001). *Autismus von Innen: Nachrichten aus einer verborgenen Welt*. Bern: Hans Huber.
- Schreiter, D. (2014). *Schattenspringer. Wie es ist, anders zu sein*. Stuttgart: Panini.

Webseiten & Verbände

- Autismus deutsche schweiz. Verein für Angehörige, Betroffene und Fachleute
<https://www.autismus.ch/>
- Fachstelle für Autismus an der HfH
<https://www.hfh.ch/institutsthema/autismus>
- Stiftung Kind und Autismus
<https://www.kind-autismus.ch/home.html>
- Stiftung Tanne (PORTA)
<https://tanne.ch/porta/>
- UK-Couch
<https://uk-couch.de/>
- Metacom Symbole
<https://www.metacom-symbole.de/>

„Freue dich auf die Arbeit mit Kind mit Autismus. Es sind sehr tolle Kinder, die sehr viel können, was sie nicht allen zeigen. Versuch herauszukitzeln was die Kinder können.“ (I1, Pos. 395-396)

Empfehlungen von Expert:innen

Über die Broschüre

Die vorliegende Broschüre wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit im Studiengang Logopädie erstellt. Die Empfehlungen und Zitate stammen von vier Logopädiestudent:innen und zwei Fachpersonen aus dem Bereich der Heilpädagogischen Früherziehung und Frühlogopädie.

Erstellt von

**Kathrin Haller
2023**